

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

IL RISARCIMENTO DEL DANNO
PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTA'
CONIUGALE: ASPETTI GIURIDICI E STRUMENTI
INVESTIGATIVI DI ACCERTAMENTO

Relatrice:
Chiar.ma Prof.ssa Valentina PICCININI

Correlatrice:
Dott.ssa Stefania Pia PERRINO

Tesi di Laurea di:
Dott. Federico BONARINI
Matricola: 852768

Anno Accademico 2023/2024

Al mio papà, che di questo nulla sa...

INDICE

INTRODUZIONE.....	7
CAPITOLO I	11
IL QUADRO DI RIFERIMENTO: I MUTATI SCENARI NORMATIVI ALLA LUCE DELLA NUOVA CONCEZIONE DI FAMIGLIA	11
1. I modelli tradizionali di famiglia nella società Italiana e il modello accolto dalla Costituzione: evoluzione del concetto alla luce del mutato quadro giuridico di riferimento	11
2. La concezione originaria della famiglia come istituzione sovraordinata rispetto ai suoi membri.....	24
3. L'evoluzione del concetto di famiglia in rapporto ai diritti individuali dei singoli familiari e alla responsabilità civile	25
4. L'evoluzione storica del diritto di famiglia	29
CAPITOLO II	59
IL QUADRO DI RIFERIMENTO: L'INGRESSO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN AMBITO FAMILIARE	59
1. L'evoluzione del concetto di danno non patrimoniale e danno alla persona nella giurisprudenza e nella dottrina	59
2. Il superamento della teoria dell'immunità.....	79
3. Il contributo dei formanti sovranazionali: la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali	87
4. L'ingresso della responsabilità civile in ambito familiare.....	91
CAPITOLO III.....	107
IL DOVERE DI FEDELTA' CONIUGALE E LA SUA VIOLAZIONE: EVOLUZIONE DEI RELATIVI CONCETTI NELLA GIURISPRUDENZA	107
1. Il dovere di fedeltà alla luce della riforma del diritto di famiglia.....	107
2. La violazione dell'obbligo di fedeltà.....	117
3. Il caso dell'infedeltà "apparente"	123
4. Il tentativo di infedeltà.....	127
5. Il caso dell'infedeltà omosessuale	130
6. L'infedeltà virtuale	134
7. Casi di esclusione della responsabilità	141
8. La posizione del terzo "amante"	145

CAPITOLO IV.....	153
LA PROVA DELL'INFEDELTA': ASPETTI GIURIDICI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI INVESTIGATIVI.....	153
1. La prova dell'infedeltà nel processo civile e le Relazioni investigative ..	153
2. La prova dell'infedeltà rispetto al tema della Privacy	161
3. La prova dell'infedeltà: la documentazione cinefotografica	169
4. La prova dell'infedeltà: il pedinamento “elettronico”	185
5. La prova dell'infedeltà: il pedinamento “tradizionale”	190
CAPITOLO V.....	193
IL SETTORE DELLE AGENZIE INVESTIGATIVE IN ITALIA: BREVI CENNI STORICI E REALTA' ATTUALE.....	193
1. Le Agenzie investigative in Italia: brevi cenni storici e realtà attuale.....	193
2. I principali indicatori economici del settore	196
CAPITOLO VI.....	197
I PRICIPALI STRUMENTI OPERATIVI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTA' MATRIMONIALE	197
1. Le indagini “tradizionali” e le caratteristiche del mandato investigativo.	197
2. Le attività propedeutiche all'effettuazione delle indagini operative	202
3. L'elaborazione di strategie operative e la pianificazione strategica.....	204
4. Le indagini operative: i sopralluoghi, le ispezioni e le identificazioni.....	206
5. Le indagini operative: l'osservazione statica e la scelta dei tempi.....	208
6. L'osservazione dinamica: il pedinamento a piedi	212
7. L'osservazione dinamica: il pedinamento a bordo di autovetture.....	216
8. Il pedinamento “elettronico”	218
9. Cenni di tecnica video fotografica in ambito investigativo.....	226
Conclusioni	229
BIBLIOGRAFIA	233
NORMATIVA	245
GIURISPRUDENZA	249

INTRODUZIONE

Parlando di risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, non si può trascurare quanto la nozione di risarcimento legata a un illecito endofamiliare, e più in generale della responsabilità civile per danni causati da propri familiari, rappresentino il punto di arrivo di un percorso non ancora conclusosi, che costituisce una conquista relativamente recente del nostro Ordinamento.

Il danno endofamiliare, come è noto, rappresenta un danno non patrimoniale causato all'interno del nucleo familiare dal volontario comportamento illecito di un membro della famiglia rispetto a un altro, che leda un diritto costituzionalmente garantito e fondamentale della persona, quali ad esempio il diritto alla salute, alla propria dignità ed onore, all'esercitare il proprio ruolo di genitore, o il diritto del figlio alla bigenitorialità (al mantenimento di un equilibrato rapporto con entrambi i propri genitori).

In questo lavoro, analizzeremo il risarcimento del danno endofamiliare causato dalla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, e per farlo non potremo prescindere dall'analizzare, se pur sinteticamente e per sommi capi, l'evoluzione del diritto di famiglia e della disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale in generale.

Questo, poiché il percorso che ha portato al riconoscimento per via giudiziale del risarcimento del danno endofamiliare, ha dovuto innanzitutto superare il limite fondamentale costituito dalla nozione tradizionale di famiglia, che ne ha frenato lo sviluppo sino ad epoca relativamente recente.

La famiglia, intesa come un'entità sovraordinata rispetto alle esigenze e ai diritti dei suoi singoli membri, soggetta al dominio quasi incontrastato del *pater familias*, e sostanzialmente sottratta alle regole generali della responsabilità civile, ha costituito nel corso degli anni un modello sociale e culturale di difficile

superamento, poiché molto ben ancorato nel costume e nelle tradizioni del nostro popolo, sin dall'antichità.

Dall'altro lato, poiché partendo dal limite espresso dalla riserva di legge codicistica dell'art 2059 c.c., che nel silenzio del Legislatore ha costituito inizialmente un confine allo sviluppo della disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale, si è dovuto attendere negli anni l'evoluzione della giurisprudenza in materia per arrivare a una compiuta disciplina sul punto, nel tentativo di adeguare le norme alle nuove esigenze di tutela manifestate all'interno della nostra società.

Dalla situazione di partenza in epoca codicistica¹, la cui disciplina relegava i casi di risarcimento del danno non patrimoniale alle sole ipotesi di danno conseguenti alla commissione di un reato², molto ad oggi è cambiato, e la situazione non sembra ancora potersi considerare del tutto definitiva.

Il lavoro prosegue analizzando l'evoluzione del concetto di fedeltà coniugale nel corso degli anni in seguito all'attuazione dei principi costituzionali e alla riforma del diritto di famiglia del 1975, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, cercando di fornire una visione di insieme delle problematiche legate alle nuove figure di "adulterio" venutesi ad evidenziare in conseguenza dell'impatto crescente delle nuove tecnologie digitali e dei *social media* nella società contemporanea.

Oltre a tutto ciò, nel tentativo di fornire uno spaccato attuale e realistico di quanto accade quotidianamente e di concreto nelle nostre aule di Giustizia, questo lavoro si prefigge di offrire una panoramica aggiornata delle tecniche investigative maggiormente utilizzate da parte degli investigatori privati autorizzati in ambito familiare, per consentire la dimostrazione in giudizio dei comportamenti esercitati in violazione degli obblighi di fedeltà nel matrimonio. Verranno prese in esame tematiche quali la produzione in giudizio di relazioni investigative e di documentazione fotografica, l'impiego di strumenti elettronici di localizzazione

¹ Codice Civile, art 2059

² Codice Penale, art 185

satellitare in ausilio alle indagini, l'utilizzo di tecniche di osservazione statica e dinamica, con riferimento alle problematiche giuridiche di rilievo civile e penale, e alle implicazioni in tema di Privacy e trattamento dei dati personali. La trattazione, cercherà di fornire una panoramica reale circa il settore degli Istituti di investigazioni private del nostro Paese, tratteggiandone per sommi capi la storia, la normativa di riferimento, le dimensioni attuali del mercato e le prospettive. Per ultimo, verranno analizzate in concreto e dal punto di vista meramente operativo le tecniche investigative maggiormente utilizzate in ambito privato, in ordine al reperimento di elementi di prova nei contenziosi volti a far valere o difendere in giudizio un proprio diritto di natura matrimoniale.

CAPITOLO I

IL QUADRO DI RIFERIMENTO: I MUTATI SCENARI NORMATIVI ALLA LUCE DELLA NUOVA CONCEZIONE DI FAMIGLIA

1. I modelli tradizionali di famiglia nella società Italiana e il modello accolto dalla Costituzione: evoluzione del concetto alla luce del mutato quadro giuridico di riferimento

La nozione di famiglia, così come concepita sin dalle origini quale cellula base della convivenza sociale, all'interno della quale un insieme di persone legate da vincoli affettivi e solidaristici svolgono la propria esistenza, si è costantemente evoluta nel corso degli anni, rispecchiando la naturale tendenza di adattamento di tutte le istituzioni umane al mutare della realtà sociale, sotto la spinta di cambiamenti culturali, economici, di costume e sensibilità.

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato¹.

Secondo Savigny: *«non avremo se non cognizioni molto inesatte sulla condizione dei rapporti di famiglia presso un popolo, se ci accontenteremo di indagare le regole di Diritto, che li dominano, senza prendere in considerazione anche i costumi, che vi danno compimento²»*.

L'insieme dei legami di vario genere che sussistono tra i singoli membri della famiglia, instaurati in ordine alle esigenze primarie di procreazione, mantenimento ed educazione dei figli, oltre che di convivenza, mutua assistenza

¹ Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall' l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, in www.senato.it

² F.C. SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, vol.1, Venezia 1856, p.337.

e comunanza dei beni, assume rilievo per l'ordinamento giuridico, andando a costituire un fitto intreccio di diritti e doveri, definito in una disciplina applicabile e in un preciso quadro normativo di riferimento.

Nel libro I della "Politica", Aristotele presenta l'origine della società nell'aggregazione naturale del nucleo familiare, che comprende gli elementi necessari e sufficienti a garantire l'autosufficienza del gruppo umano: primi fra tutti la coppia di genitori e i figli.

La famiglia come organismo naturale, come entità preesistente, comunità base ove si esplicano relazioni di vario tipo e si instaurano diritti, si possiedono in comune dei beni, si praticano reciproca cura ed accudimento.

La famiglia come cellula base per la nascita delle formazioni sociali più estese, intese come unioni di più famiglie in villaggi e successivamente di più villaggi in città, al fine di condividere risorse e stili di vita comuni, garantirsi sopravvivenza e sicurezza, espandere la propria influenza ed esercitare maggior potere.

Famiglia come organismo naturale che realizza una forma compiuta di vita politica, adeguata al modo di essere dell'uomo e allo sviluppo della sua virtù, come primo mattone costitutivo e nucleo fondamentale della società³

In quanto entità naturale e preesistente ad ogni altra formazione sociale, si è inizialmente rinunciato a definirla in strette classificazioni giuridiche, preferendo ricomprenderla in categorie generali, al fine di disciplinarne i vari aspetti.

Quindi, per coglierne l'evoluzione rispetto al passato è necessario riferirsi a definizioni storiche, sociologiche e filosofiche, mutate dalle varie discipline nel tentativo di descrivere in modo efficace la complessità del fenomeno in esame.

I valori maggiormente sentiti in Europa nel corso di molti secoli, identificavano nella ragione d'essere del gruppo sociale denominato *famiglia* due avvenimenti di importanza cruciale nel percorso di vita di tutti gli esseri umani: il matrimonio e la procreazione dei figli. Quindi, il diritto di famiglia, attraverso la disciplina del matrimonio, si è fatto carico della funzione di disciplinare il fenomeno naturale della procreazione e di fornire una precisa collocazione ai nuovi

³ ARISTOTELE, *Politica*, Libro I., in V. COSTANZI (a cura di), Bari, 1925.

individui nati all'interno della società, regolando di conseguenza la loro aspettativa di succedere nella condizione sociale e nel patrimonio dei genitori⁴.

Il modello tradizionale di famiglia c.d. *parentale*, costituita dai coniugi, dai loro discendenti e dai vari parenti e affini legati da ascendenti comuni, era definita “*allargata*”, poiché aperta all'ingresso dei nuovi nuclei familiari che andavano a formarsi nel tempo per effetto dei matrimoni dei figli della coppia originaria.

Questo modello di famiglia, ospitando membri appartenenti a più generazioni e costituendo un nucleo sociale molto esteso e variegato, rappresentava il modello prevalente nell'Italia del primo Novecento, poiché meglio si adattava alle esigenze di cooperazione, condivisione, assistenza e sostegno reciproco, che caratterizzavano la nostra società dei tempi.

In seguito, nel periodo della ricostruzione post bellico, il modello parentale è stato soppiantato dalla famiglia c.d. *nucleare*, costituito unicamente dai coniugi e dai loro figli⁵.

Quale più piccola unità sociale e cellula base della società, la famiglia nucleare rappresenta oggi la forma più diffusa di famiglia in Occidente, ed è il modello familiare riconosciuto dalla nostra Costituzione, come «*società naturale fondata sul matrimonio*»⁶.

Bisogna infatti attendere l'arrivo della Costituzione repubblicana del 48 per rinvenire una definizione legale della famiglia, completamente assente nel Codice Civile del 42, costruita appunto intorno al vincolo matrimoniale e riferita alla sua modalità “nucleare”, con riferimento alla presenza unica dei genitori e dei propri figli.

La famiglia concepita dalla Costituzione, prevedeva infatti il legame matrimoniale come elemento istitutivo per formalizzare gli effetti giuridici previsti dall'ordinamento.

⁴ L. LENTI *Diritto della famiglia*, Milano, 2021, p.3.

⁵ M. SESTA, *Manuale di Diritto di Famiglia*, Padova, 2023, p. 6.

⁶ Costituzione, art 29.

Per lungo tempo, la lettura della Carta era intesa nel senso che l'Ordinamento riconoscesse la famiglia quale entità preesistente, poiché *naturale*, con caratteristiche ben definite e stabili nel tempo, fondata sulla base di un atto giuridico istitutivo: il matrimonio.

Matrimonio, secondo Francesco Santoro Passarelli, quale «*fondamento indefettibile della famiglia sia nel senso che non v'è famiglia senza matrimonio, sia nel senso che col matrimonio viene fondata una società naturale che, come tale, ha necessariamente finalità e durata segnata dalla natura, del tutto sottratte alla volontà e disponibilità dei fondatori, com'è del resto di ogni atto di fondazione, una volta che la fondazione venga ad esistenza*»⁷.

Dichiarando che la famiglia è una società naturale, si intende stabilire che la famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte a una realtà che non può menomare né mutare; inoltre, quando si parla di società naturale si ammette quasi sempre l'esistenza di un vincolo di carattere religioso e giuridico il quale consacri l'unità organica della famiglia⁸.

Oggi invece, alla luce del significato attuale attribuito al dettato costituzionale, in seguito al combinato disposto di altri precetti di pari rango costituzionale e di nuove norme sovranazionali, si può altrimenti ritenere che il concetto di *società naturale* debba intendersi con riferimento alle concrete forme di manifestazione del fenomeno familiare, all'interno dei molteplici scenari presenti nella nostra società.

Famiglia come *società*, intesa quale forma di organizzazione sociale riconosciuta e tutelata, entro la quale si realizza la convivenza umana, che rappresenta per la Carta una *formazione sociale, ove* (il singolo individuo) *...svolge la sua personalità*⁹

⁷ F. SANTORO PASSARELLI, *Matrimonio e famiglia*, in *Saggi di diritto civile*, I, Napoli, 1961, pp. 393-394.

⁸ *La costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, vol. VI, Roma 1971, p. 647, in www.camera.it

⁹ Costituzione, art 2.

In sintesi, la Carta Costituzionale si accosta oggi al concetto di famiglia non più riferendosi a un rigido modello predeterminato da accogliere *tout court* come in passato, ma considerando invece le varie realtà familiari, così come sono venute manifestandosi nel corso degli anni all'interno del nostro tessuto sociale.

Il principio racchiuso nella previsione in questione, secondo il quale l'ordinamento deve estendere tutte le sue potenzialità giuridiche e sociali per tutelare i diritti inviolabili dell'uomo (inteso sia come singolo sia integrato in una formazione sociale), ha apportato a livello costituzionale una carica dirompente puntando alla tutela della personalità dell'individuo vista in ogni sua sfaccettatura. In tal senso, un'autorevole dottrina ha definito l'art 2 Cost. come¹⁰ «matrice di tutte le libertà civili¹¹»

Nel quadro di riferimento attuale, il dettato costituzionale dell'art 29 Cost. deve infatti essere integrato e coordinato con le norme sovranazionali di riferimento in materia, che grazie all'art 117 Cost., concorrono a formare una cornice giuridica dai confini decisamente più estesi rispetto all'originario modello concepito dai Costituenti nel 1948.

È quindi il caso di prendere in esame la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la CEDU, ratificata dal nostro paese nel 1955¹², e la Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea, detta Carta di Nizza¹³, in vigore dal 2009.

La Carta di Nizza, all'art 9, prevede che: «*il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio*».

¹⁰ L. LEO, *Il concetto di famiglia nella costituzione: la mancanza di una disciplina adeguata per i nuovi modelli di famiglia*, in *Cammino Diritto*, 4, 2021, p. 8.

¹¹ P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, p.56, in L. LEO, *op.cit.* in *Cammino Diritto*, 4, 2021, p. 8.

¹² CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con l. 848 del 4 agosto 1955, in www.presidenza.governo.it

¹³ La Carta di Nizza, Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata nel 2000 e divenuta vincolante con il Trattato di Lisbona del 2007, in www.europarl.europa.eu

Quasi identica la disposizione dell'art 12 della CEDU: «*Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto*».

Si intende quindi affermare un principio di riserva di legge nazionale per la disciplina della famiglia.

Peraltro, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea¹⁴ garantisce ai singoli stati un potere di interdizione a difesa delle proprie norme in materia di diritto di famiglia.

Inoltre, il diritto di famiglia non costituisce alcuna competenza attribuita all'Unione Europea¹⁵, di conseguenza il diritto delle relazioni familiari rimane attualmente a pieno titolo una prerogativa dei legislatori dei vari singoli stati membri.

Per contro, il diritto sovranazionale espresso dai formanti “europei” - CEDU e Carta di Nizza - rappresentando espressione di principi fondamentali aventi diretta attinenza alla disciplina dei rapporti familiari, e costituendo precetti pienamente vincolanti per gli organi legislativi e giurisdizionali dei singoli stati membri, ha nel corso degli anni indirizzato l'evoluzione del diritto di famiglia, portandolo ad assumere quei caratteri che oggi conosciamo e consideriamo acquisiti alla cornice giuridica di riferimento, applicabile a tutti i vari contesti e controversie che caratterizzano le relazioni familiari della società contemporanea. Il cambio di prospettiva rispetto alla Costituzione italiana, è evidente considerando innanzitutto il principio di non discriminazione contenuto nell'art 21 della Carta dei Diritti UE¹⁶, che vieta qualsiasi forma di discriminazione che sia «*fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,*

¹⁴ Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in www.lex.europa.eu

¹⁵ Art 5, TUE.

¹⁶ Art 21, Carta dei Diritti Fondamentali UE.

l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali».

In sostanza, è vietata qualsiasi discriminazione basata sulla nascita, caratteristiche fisiche, convinzioni politiche e religiose, sulle tendenze sessuali.

Inoltre, si procede considerando il diritto di sposarsi e costituire una famiglia, di cui all' art 12 CEDU¹⁷, che prevede il «*diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto*», seppur per «*l'uomo e la donna*», il diritto alla parità tra l'uomo e la donna, di cui all'art 23 della Carta dei Diritti UE, che stabilisce che «*La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi*», i diritti dei minori, sanciti nell'art 24 della Carta dei Diritti UE, che contiene precetti estremamente importanti statuendo che:

«I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità», «In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente».

«Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

Stesso discorso per quanto riguarda la protezione della vita privata e familiare contenuta nell' 8 della CEDU, che recita: «*Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare... Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese,*

¹⁷ Art12, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui ».

Parimenti, il diritto a conciliare la vita privata e quella professionale di cui all'art 33 della Carta dei Diritti UE, per cui *«È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale, al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio».*

Anche per quanto riguarda il diritto alla libera circolazione delle persone in ambito dell'Unione, art 3 TUE, ove la UE *«...offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone...»*

È evidente che la prospettiva emergente dai formanti "europei" ha una portata di gran lunga differente rispetto al diritto costituzionale interno, espresso dalla nostra art 29 Cost, che *«riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»*, ponendo quindi al centro dei diritti garantiti e della tutela l'istituzione "famiglia", come entità sociale precisa, ben determinata, e venutasi a creare in seguito a un negozio giuridico molto ben identificato nel matrimonio.

In questa lettura della Carta, appare subito evidente quanto i diritti della formazione sociale costituitasi in seguito al matrimonio, siano stati posti dal Legislatore storico in posizione sovraordinata rispetto ai diritti dei singoli membri da cui la famiglia è composta.

I diritti dell'entità famiglia, erano intesi dal Costituente del 48 di rango superiore ai diritti individuali dei vari familiari, e questo modo di vedere ha condizionato per molti anni a venire l'approccio globale al diritto di famiglia, e non solo, nel nostro paese.

Ciò, era peraltro ribadito nel secondo comma dell'art 29 Cost, che prosegue dichiarando che *«Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica*

dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare », dal quale precetto si evinceva chiaramente come il Legislatore avrebbe potuto, come in passato è stato, per garantire l'unità della *società naturale* famiglia, arrivare persino a limitare il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Per converso, le norme sovranazionali succedutesi negli anni successivi, hanno posto al centro della tutela i diritti del singolo individuo, oggi decisamente prevalenti rispetto ai diritti della comunità “famiglia”, diritti attualmente riconosciuti in capo al singolo in quanto individuo, genitore, minore, figlio, a prescindere dall'appartenenza o meno a una «*società naturale fondata sul matrimonio*».

Tutto ciò, pur riconoscendo il valore della formazione sociale “famiglia”, entità all'interno della quale l'individuo *svolge la propria personalità*.

In questa prospettiva, le norme sovranazionali, in quanto incentrate sull'obiettivo di garantire le posizioni e i diritti individuali, hanno indirizzato in misura notevole lo sviluppo e l'evoluzione dei diritti interni nei vari stati membri, soprattutto con riguardo al riconoscimento giuridico, oggi considerato di pari dignità rispetto al matrimonio, delle varie relazioni di coppia venutesi a creare nell'ambito della modificazione dei costumi in atto nella società contemporanea. In particolare, l'art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, che riconosce il « *Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia* » in quanto «*garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio*» e l'art 12 della CEDU, che identifica «*il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto*», hanno aperto la strada ai Regolamenti europei in ambito di separazioni coniugali, divorzio e diritti di carattere matrimoniale.

Solo in epoca recente, ha trovato riconoscimento da parte del Legislatore il modello di famiglia c.d. *di fatto*, non basata sul vincolo matrimoniale, che ha finito per costituire un modello emergente di aggregazione familiare, sempre più praticato e impiegato da parte delle nuove generazioni del nostro paese, in risposta alla mutata sensibilità sociale e culturale dei nostri tempi.

A partire dall'interpretazione dell'art 8 della CEDU, che tutelando il diritto al rispetto della vita privata e familiare, recita: « *Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare...*», la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha progressivamente esteso questa tutela, originariamente riconosciuta alle sole unioni caratterizzate dal vincolo matrimoniale, anche alle coppie conviventi, e in seguito anche alle coppie dello stesso sesso, cosicché può ritenersi che l'ordinamento, nel suo insieme, oggi consideri familiari anche relazioni che prescindono dal matrimonio e dalla diversità di sesso¹⁸.

Ciò non urta con i dettami costituzionali italiani, posto che ormai da lungo tempo è assodata l'interpretazione "sistematica" dei dettami dell'art 29 Cost., con la conseguenza che, quanto previsto dalla norma sul fatto che « *La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*», vada armonizzato e conciliato con quanto previsto, in tema di diritti inviolabili, dall'art 2 Cost., ove prevede che «*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*».

Sostiene Michele Sesta:

«Si è quindi concluso che la formula costituzionale, ancorché fortemente caratterizzata dal richiamo al matrimonio, non impedisca di ritenere che anche una relazione "di fatto", la quale ricalchi lo schema della convivenza familiare secondo un modello socialmente e storicamente tipizzato, dia vita a una formazione sociale, si tratta di quella che è stata definita "famiglia di fatto" proprio per distinguerla da quella matrimoniale, nell'ambito della quale l'individuo, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, svolge la sua personalità ricevendo protezione e tutela dei diritti inviolabili»¹⁹

Secondo la prevalente dottrina, risulta sicuramente riduttivo, se non superato, l'approccio tradizionale della famiglia come società naturale fondata *esclusivamente* sul matrimonio²⁰.

¹⁸ M. SESTA, *op. cit.*, p. 3.

¹⁹ M. SESTA, *op. cit.*, p. 4.

²⁰ F. ROMEO, *Le relazioni affettive non matrimoniali*, Milano, 2014, p. 9.

La rilevanza giuridica della famiglia di fatto secondo la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza prevalente, grava per intero sull'ordinamento, in tale direzione spingono sia l'art 2 Cost., sia le trasformazioni strutturali delle relazioni nell'ambito della famiglia tradizionale²¹.

Alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte EDU e dall'art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali UE, l'art. 29 Cost. si è ormai trasformato in un'*articolazione specifica* del principio generale dell'art. 2 Cost., norme a tutela dei diritti fondamentali di qualsiasi persona, sia nella dimensione individuale che in quanto inserita nelle formazioni sociali entro quali svolge la sua vita e sviluppa la sua personalità²².

In definitiva, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, dottrinale, interpretativa e normativa, sotto la spinta dei formanti sovranazionali e condizionata dalle mutate sensibilità sociali e culturali presenti nel Paese, operando un bilanciamento di quanto espresso nell'art 29 Cost con gli altri principi di rango costituzionale contenuti negli articoli 2, 3, 30 della Costituzione, si è assistito ad un graduale mutamento del quadro normativo di riferimento, che ha portato a spostare il baricentro di tutela dell'ordinamento, dalla salvaguardia della formazione sociale "famiglia", alla difesa dei diritti individuali inviolabili delle persone.

Di conseguenza, si è posto il problema di equiparare la posizione giuridica delle varie categorie di figli: quelli nati in costanza di matrimonio (allora considerati "legittimi") e quelli concepiti al di fuori dell'unione matrimoniale, allora considerati "illegittimi".

La tradizionale discriminazione tra figli legittimi e illegittimi, apparve ben presto un argomento sul quale, alla luce delle mutate sensibilità giuridiche e sociali, era necessario mettere mano.

²¹ L. LEO, *op. cit.*, p. 5.

²² L. LENTI, *op. cit.*, p.47.

In realtà, già la Costituzione riconosceva la posizione dei figli nati fuori dal matrimonio, preoccupandosi di garantirne una tutela giuridicamente analoga a quella dei figli nati all'interno di esso, prevedendo che²³:

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio»

e ancora, già negli anni 70:

«La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».

Tali principi, hanno però trovato concreta attuazione solo molti anni dopo con la riforma del diritto di Famiglia del 1975²⁴, e con la Riforma della filiazione²⁵ del 2012 e 2013, con la quale si è definitivamente superata ogni forma di discriminazione tra tutte le categorie di figli: sia nati in costanza di matrimonio che nati al di fuori da esso, o adottivi.

Abolendo la tradizionale distinzione tra figli legittimi e naturali (un tempo illegittimi), si è introdotto lo stato unico di figlio.

Status giuridico unico, per tutti i figli, che non risente dell'esistenza o meno del legame matrimoniale tra i genitori, per quanto attiene al loro rapporto coi genitori stessi e con i parenti, tali ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile.

Attualmente, non esiste più alcun genere di differenza tra i figli nati in una famiglia legata in matrimonio e tra quelli nati in una famiglia c.d. "di fatto".

Mentre dal punto di vista dell'equiparazione dei diritti tra i vari tipi di coppie, la legge c.d. Cirinnà del 2016²⁶ ha riconosciuto per la prima volta alcuni diritti di pertinenza dei coniugi anche alla famiglia basata sulla convivenza di fatto (caratterizzata da stabile convivenza e comunione materiale e spirituale di vita) e sull'unione civile.

²³ Costituzione, art 30.

²⁴ L 151/1975, in www.gazzettaufficiale.it.

²⁵ L 219/2012, L 154/2013, in www.gazzettaufficiale.it.

²⁶ L 76/2016, in www.gazzettaufficiale.it.

La relazione di coppia, può assumere oggi una varia quantità di forme, che spaziano dal matrimonio, che è riservato all'unione di persone di sesso diverso ed è disciplinato dal Codice Civile (artt. 79-230-bis), alle unioni civili, destinate a persone dello stesso sesso e disciplinate dalla Legge 76 del 2016, alla stabile convivenza di persone di sessi diversi o dello stesso sesso, disciplinata anche essa dalla L 76/2016.

Da un unico modello di coppia, fondata sul matrimonio, si è passati a più modelli di coppia, con caratteristiche distinte e discipline peculiari.

Quindi, con la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, la disciplina delle convivenze e la riforma della filiazione, si è giunti al risultato che l'Ordinamento, tratti come legami familiari anche i legami di coppia e di discendenza che non derivano dal matrimonio.

Conseguentemente, il mutato il quadro giuridico di riferimento ha modificato in tal senso molti aspetti della normativa applicabile in ambito familiare.

I nuovi modelli familiari riconosciuti dall'ordinamento, e quindi considerati relazioni familiari giuridicamente rilevanti, comprendono quelli fondati in base a vincoli giuridici, come il matrimonio, l'unione civile e la stabile convivenza, la filiazione (dentro o fuori il matrimonio) riconosciuta o dichiarata, e quelli fondati in base a vincoli meramente biologici, come la filiazione non riconosciuta.

Oggi, vengono considerate suscettibili di tutela, anche se con riferimento ad alcuni precisi aspetti, le unioni della cosiddetta famiglia "ricomposta", formata dai partners e dai figli nati da precedenti relazioni che coabitano di fatto.

Queste ultime, pur essendo molto diffuse in tutto il paese, continuano ad essere ignorate da parte del legislatore italiano, con una pervicacia oggi non più giustificabile²⁷.

L'ordinamento, alla luce di quanto osservato, disciplina oggi le famiglie, non più la famiglia.

²⁷ L. LENTI, *op. cit.*, p.13.

2. La concezione originaria della famiglia come istituzione sovraordinata rispetto ai suoi membri

Risalendo alle origini, la concezione di famiglia nel Diritto Romano, eminentemente patriarcale, era concepita quale entità sociale sottoposta alle ferree regole del *Pater Familias, dominus* incontrastato dotato di poteri insindacabili nei confronti sia della moglie che dei figli (e nei confronti degli altri congiunti sottoposti alla sua *auctoritas*), nonché del dominio nei confronti di tutti i beni della comunità familiare.

Quindi, la *familia* era intesa come piccolo stato governato dal potere assoluto del capofamiglia, caratterizzato dalla soggezione totale dei sottoposti ad un completo dominio sia giuridico che economico.

Proprio perché l'interesse dell'entità famiglia, cellula base fondamentale su cui costruire il tessuto della società civile e le relative istituzioni, veniva concepito come prevalente rispetto agli interessi individuali dei singoli membri che ne facevano parte, questa veniva concepita dal diritto come una sorta di isola felice, all'interno della quale dovevano venir risolti tutti gli eventuali conflitti e dissidi, in funzione dell'interesse ultimo del mantenimento dell'equilibrio familiare.

La famiglia come istituzione sovraordinata rispetto ai suoi singoli appartenenti, caratterizzata da un modello gerarchico di autorità e disciplinata dal marito capo famiglia, che avrebbe dovuto amministrarla secondo le proprie convinzioni e possibilità, occupandosi anche di dirimere le controversie eventualmente sorte tra i membri, facendo in modo che queste non uscissero praticamente mai dal perimetro domestico, ha rappresentato una costante della realtà italiana sino al secondo dopoguerra.

In una siffatta concezione tradizionale, si giustificava di fatto la compressione dei diritti individuali dei suoi appartenenti in ragione del superiore interesse dell'istituzione famiglia, creando quindi di fatto un'area di franchigia dalla giurisdizione coincidente con i confini dell'unità familiare.

La famiglia come «*un'isola soltanto lambita dal mare del diritto*»²⁸ era un luogo nel quale non avrebbe evidentemente potuto applicarsi un rimedio risarcitorio nei confronti degli illeciti occorsi tra familiari.

Sulla scorta di questa concezione iniziale, seguendone l'evoluzione nel corso delle varie epoche e in riferimento ai diversi modelli sociali che si sono stratificati nel tempo, la famiglia è rimasta per lungo tempo e sino in epoca relativamente recente, un'entità sociale di fatto sottratta alle regole della responsabilità civile, finendo per costituire una sorta di sistema chiuso, praticamente non sottoposto alla giurisdizione, tendenzialmente impermeabile alle ingerenze di poteri "esterni", e portato a risolvere al proprio interno ogni genere di controversia eventualmente insorta tra i propri membri.

3. L'evoluzione del concetto di famiglia in rapporto ai diritti individuali dei singoli familiari e alla responsabilità civile

A partire dalla seconda metà del secolo scorso, si è assistito nella nostra società a una costante evoluzione del concetto di famiglia, inserito nel contesto di una più ampia evoluzione sociale, giuridica e di costumi, che ha interessato vari aspetti della vita giuridica, economica e culturale del Paese.

I mutamenti sociali che hanno caratterizzato la nostra società nel secondo dopoguerra, a partire dall'introduzione della Costituzione repubblicana del 1948, hanno portato ad un graduale superamento del concetto di famiglia quale entità sovraordinata i cui interessi e la cui intangibilità tendevano a prevalere in ogni caso sui diritti individuali dei singoli familiari.

Con l'avvento della Carta del 1948, che accoglieva e consolidava la nuova concezione di diritti individuali dei singoli, non più automaticamente sacrificabili sull'altare dell'unità e dell'interesse della famiglia, sancendo principi quali

²⁸ C. A. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annuali del seminario giuridico dell'Università di Catania*, 1948-1949.

l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, il Paese si è aperto a una nuova concezione di famiglia, quale unità sociale nella quale sono pienamente tutelati i diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo.

La famiglia fondata *sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*²⁹, fa esplicitamente riferimento alla posizione di piena parità degli sposi, a tutti gli effetti, davanti all'Ordinamento.

La Costituzione, pur appartenendo a un'epoca nella quale la nostra società era ancora in un certo qual modo patriarcale, ha cercato di equiparare la posizione dell'uomo e della donna dal punto di vista giuridico, riconoscendo loro diritti e doveri in misura eguale.

Proseguendo nel tempo, un altro tassello fondamentale del percorso evolutivo del diritto di famiglia, fu il superamento dell'inscindibilità del legame matrimoniale. Con la legge del 1970 sul divorzio³⁰, fu superata nel nostro Paese l'intangibilità del matrimonio.

Vincendo le resistenze a lungo esercitate dalle gerarchie della Chiesa Cattolica nei confronti del potere politico e superando il tentativo di abrogazione perpetrato mediante il ricorso allo strumento referendario, fu introdotta e disciplinata per Legge, per la prima volta nell'ordinamento Italiano, la possibilità di scioglimento del vincolo matrimoniale.

Negli anni ancora successivi, con la riforma del diritto di famiglia del 1975³¹, si assistette all'abbandono definitivo della concezione di famiglia quale istituzione monolitica con interessi sovraordinati rispetto ai diritti individuali dei propri membri, strutturata in modelli autoritari e strettamente gerarchici che la vedevano ancora sottoposta al potere capofamiglia.

La famiglia, divenne quindi cellula base della convivenza sociale, non più aprioristicamente fondata sul matrimonio (si parla oggi, infatti, di modelli

²⁹ Costituzione, art 29.

³⁰ Legge 1/12/1970 n. 898, in www.gazzettaufficiale.it.

³¹ Legge 19/5/1975 n. 151, in www.gazzettaufficiale.it.

familiari) e non più luogo di compressione dei diritti individuali dei coniugi in favore dell'integrità dell'unione.

Anzi, famiglia quale luogo di realizzazione dei diritti individuali fondamentali, fondata su solidarietà e reciproca affezione, intesa- *«come strumento per la realizzazione dell'armonico sviluppo della persona umana»*.

In uno scenario del genere, stante l'evoluzione della cornice giuridica di riferimento, la famiglia inizia a non essere più concepita come un sistema autonomo sostanzialmente sottratto alle regole della tutela risarcitoria, nel quale l'unica sanzione possibile per la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio consisteva nell'addebito della separazione (una volta, prima della riforma del Diritto di Famiglia del 1975, separazione "per colpa"), ma iniziano a farsi strada anche in ambito endofamiliare, tutti gli strumenti di tutela previsti per gli illeciti.

Sappiamo infatti che nella disciplina codicistica originaria, la separazione "per colpa" era concepita come una sorta di sanzione, da comminarsi per gravi trasgressioni agli obblighi derivanti dal matrimonio, essenzialmente consistenti nei doveri di fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione e contribuzione ai bisogni della famiglia, da parte dei coniugi.

Non era peraltro allora prevista, tra le cause di separazione, l'oggettiva impossibilità della prosecuzione della relazione coniugale e della convivenza, o la semplice volontà potestativa di porre fine al legame matrimoniale, possibilità oggi ampiamente riconosciute e tutelate quali esercizio di diritti di rango costituzionale.

In seguito alla Riforma del 1975, è stato quindi eliminato il concetto di "colpa" per la separazione, in favore del concetto di addebito della stessa, così come sono state rimosse le cause tassative che rendevano possibile ottenere la separazione giudiziale, modificando allo scopo l'art 151 del Codice Civile.

La nuova disciplina del Codice prevedeva che:

«La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da

rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio³²».

Quindi, la nuova formulazione dell'art 151 CC introdusse come novità la possibilità di chiedere al Giudice il c.d. "addebito" della separazione al coniuge che abbia determinato, con il proprio comportamento, la non tollerabilità della prosecuzione dell'unione coniugale. E tutto ciò è rimasto sostanzialmente immutato sino ad epoca relativamente recente. Infatti, fino ai primi anni 2000, l'addebito della separazione è rimasta l'unica sanzione prevista per la violazione degli obblighi matrimoniali, tra cui l'obbligo di fedeltà, con conseguenze che sostanzialmente consistevano nella:

- Perdita dei diritti successori per coniuge cui era stata addebitata la separazione
- Perdita della possibilità di ottenere un assegno di mantenimento, ai tempi concepito per consentire al coniuge (cui non era stata addebitata la separazione) di mantenere un tenore di vita comparabile con quello ex ante separazione, lasciando aperta la sola possibilità di ottenere un assegno meramente alimentare, nel caso il coniuge separando versasse nell'impossibilità di mantenersi autonomamente.

Questo, poiché quanto ancora rimasto della concezione tradizionale di famiglia, concepita quale entità comunque sovraordinata rispetto ai diritti dei singoli, ostava all'introduzione della tutela risarcitoria piena per tutte le fattispecie oggi identificate come "illeciti endofamiliari".

³² Codice Civile, art 151.

Bisognerà quindi attendere sino agli anni duemila per assistere all' ingresso nel nostro Ordinamento del concetto di risarcimento del danno per illeciti occorsi tra i membri della stessa famiglia.

4. L'evoluzione storica del diritto di famiglia

Nel cercare di tratteggiare il percorso seguito dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di risarcimento del danno in ambito di illeciti endofamiliari, è necessario analizzare con attenzione l'evoluzione che ha caratterizzato nel corso degli anni, in seguito alle varie riforme, il diritto di famiglia nel nostro paese, partendo dalla disciplina rinvenibile nel diritto romano, che ha fornito la base di partenza per la maggior parte degli ordinamenti giuridici dei paesi europei.

Il termine *familia* si riferisce, nel diritto romano, a una comunità di persone legate fra loro da vincoli di sangue o di diritto alla figura del capo, il *pater familias*.

A tal guisa, per *familia* si intendono due diverse entità, anche se collegate.

La prima, detta *familia proprio iure*, è quella formata da coloro che si trovano sotto la potestà di un *pater* vivente e che molto frequentemente, ma non per forza, vivono all'interno del focolare domestico: moglie, figli legittimi o adottivi, nipoti, mogli dei figli o dei nipoti, *adrogati*, schiavi, persone *in mancipio*.

La seconda, chiamata *familia communi iure*, composta dai *liberi*, attualmente *sui iuris*, essendo venuto a mancare il capo famiglia, ma che sarebbero sottoposti al suo dominio se egli fosse ancora in vita.

Questa configurazione di famiglia, include le figlie diventate *sui iuris* alla morte del padre, e i figli maschi diventati loro stessi capifamiglia di altrettanti nuclei di *familiae proprio iure*.

La *familia proprio iure*, rappresenta la formazione sociale primaria dell'ordinamento giuridico romano, e costituisce una comunità di tipo patriarcale, un nucleo forte e coeso di persone che vivono raccolte intorno al capo³³.

Tutta la struttura gerarchica della famiglia romana, ruota quindi intorno alla figura del *pater familias*, dotato di poteri praticamente assoluti nei confronti delle persone e delle cose sottoposte al suo dominio, individui e beni della sua cerchia familiare.

Egli è il *dominus*, dal termine *domus*, la casa in cui abita il *pater* con tutti i suoi sottoposti.

Il *pater*, guida patriarcale della famiglia, è un vero e proprio padre-padrone che tiene in stato di soggezione moglie, figli legittimi e adottivi, nuore, nipoti, schiavi, persone *in mancipio*: figure tutte assoggettate al capo famiglia ma diverse tra loro sotto vari profili. Rileva la differenza tra lo stato di subordinazione dei figli, che è uno stato a carattere transitorio, e quello degli schiavi, la cui soggezione al potere assoluto del *pater* è tendenzialmente perpetuo (salvo la possibilità di manomissione³⁴)

Appare *ictu oculi* come qualsiasi analogia con la famiglia moderna, fondata su legami espressi da sentimenti quale l'amore, solidarietà e il rispetto reciproco, sia improponibile, posto che nella famiglia romana, nella quale pur trovavano posto in egual modo i sentimenti sopra descritti, il tutto ruotava intorno alla figura del capo, nei confronti del quale tutti i membri si trovavano in rapporto di piena soggezione.

I poteri del capofamiglia, peraltro, comportavano la possibilità di ricorrere, se necessario, ad una serie molto nutrita di mezzi di correzione con punizioni anche corporali, che garantivano effettività al dominio del *pater*, i cui poteri incontrastati si estendevano addirittura, in alcuni casi, al potere di vita o di morte.

³³ A. LOVATO-S. PULIATTI-L. SOLIDORO, *Diritto Privato Romano*, Torino, 2017, pp.185, 186.

³⁴ A. LOVATO-S. PULIATTI-L. SOLIDORO, *op. cit.*, p. 188.

Per quanto attiene alla donna, questa era evidentemente sottoposta in tutto e per tutto all'autorità di un uomo: dapprima al proprio *pater*, se vivente, in seguito al marito, per effetto del matrimonio *cum mano*, entrando a far parte della sua famiglia e della nuova sfera gerarchica di soggezione quale persona *alieni iuris*. La donna, non poteva evidentemente divenire per nessun motivo capo di una famiglia.

Questa disciplina dei rapporti familiari mutuata dal diritto romano, è giunta sostanzialmente immutata sino all'epoca del primo Codice Civile dell'Italia unita del 1865, improntato a una concezione dei rapporti familiari basati in forma strettamente gerarchica.

Il Codice Pisanelli, era caratterizzato da una concezione patriarcale, quindi gerarchica ed autoritaria, sia dei rapporti fra coniugi sia dei rapporti fra genitori e figli, e sanciva espressamente la supremazia del marito sulla moglie.

Al marito infatti, quale capo famiglia, erano delegate le funzioni di indirizzo e controllo di ogni attività del gruppo familiare, di tutela del patrimonio e degli interessi collettivi, di direzione su tutto quanto concerneva l'educazione e il mantenimento della prole.

«Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza»³⁵.

La c.d. "autorizzazione maritale", rappresentava la manifestazione più evidente della potestà del marito sulla moglie, e consisteva nell'incapacità della donna sposata a compiere atti giuridici e stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito. Per effetto di questa disciplina, pur potendo continuare a gestire i propri beni e compiere a tal fine gli atti ordinari di semplice amministrazione, alla moglie era preclusa ogni possibilità di concludere o stipulare atti giuridici oltre una certa soglia di rilevanza, come per esempio atti di alienazione di beni immobili, senza la preventiva autorizzazione del marito.

Era infatti previsto che:

³⁵ Codice Civile del Regno d'Italia, 1865, art 131, www.normattiva.it.

«La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito.

Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di rivocarla»³⁶.

La moglie, che sposandosi prendeva il cognome del marito, era quindi fortemente subordinata all'autorità del marito in ogni aspetto della vita familiare.

Per contro, il marito aveva nei suoi confronti doveri di protezione, accudimento e cura, sanciti nell'art 132 del Codice Pisanelli: *«Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze.*

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti».

Per quanto riguardava i doveri verso i figli, spettavano ad entrambi i coniugi i doveri di educazione, istruzione, mantenimento della prole, in ragione delle rispettive possibilità economiche, secondo l'art 138 del Codice che recitava: *«Il matrimonio impone ad amidue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole. Questa obbligazione spetta al padre ed alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote».*

All'epoca, esistevano differenze di trattamento tra quanto previsto per i figli "legittimi", quelli "naturali", cioè nati al di fuori del matrimonio.

I figli naturali, erano fortemente penalizzati rispetto a quelli nati in costanza di matrimonio: principalmente dal punto di vista del riconoscimento e dei diritti di contenuto economico e successori.

³⁶ Codice Civile del Regno d'Italia, 1865, art 134.

Dal punto di vista del vincolo, all'epoca del Codice Pisanelli, il matrimonio era considerato indissolubile, sulla scorta dei precetti della Chiesa Cattolica.

Chiare indicazioni, a tal riguardo, provenivano già dal *Codex Iuris Canonici* del 1917, che postulava:

«Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum; matrimonium praeterea christianum coniugibus non ponentibus obicem gratiam confert»³⁷,

«Dal matrimonio valido consegue un vincolo perpetuo ed esclusivo, esso conferisce la grazia».

E inoltre:

«Matrimonium validum ratum et consummatum nulla humana potestate nullaue causa, praeterquam morte, dissolvi potest»³⁸.

«Il matrimonio rato e consumato non si scioglie che con la morte».

Il Codice Pisanelli, affrontava la questione all' art 148, statuendo che: *«Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale».*

E proseguiva all'art 150 con: *«La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie».*

In definitiva, l'unica forma di scioglimento possibile del vincolo matrimoniale era rappresentata dall'evento morte, e la separazione personale dei coniugi era l'unico rimedio esperibile in caso di naufragio del rapporto.

³⁷ *Codex Iuris Canonici*, 1917, Can. 1110, in www.vatican.va.

³⁸ *Codex Iuris Canonici*, 1917, Can. 1118.

Peraltro, la separazione era prevista come una sorta di sanzione, per una “colpa” di uno dei due coniugi riguardante la violazione del vincolo di fedeltà, l’abbandono volontario del tetto coniugale, violenze fisiche e verbali e altre gravi situazioni che avrebbero esposto l’altro coniuge a gravi conseguenze sul piano personale. Il tutto, ai sensi dell’art 150, «*nei soli casi determinati dalla legge*».

Non dimentichiamoci che all’epoca, la violazione del vincolo di fedeltà coniugale era prevista dalla legge come reato, ed anche sotto questo profilo emergevano chiaramente profonde differenze di trattamento da parte dell’Ordinamento, nei confronti dei due coniugi, penalizzando chiaramente la parte femminile della coppia. Già nel diritto romano, l’adulterio della moglie era previsto come reato, punibile fin anche con la pena capitale.

Mentre l’uomo, in base alla *Lex Iulia de adulteriis coercendis*, era colpito unicamente da sanzioni di natura pecuniaria (doveva restituire la dote, se dall’adulterio fosse conseguito un divorzio), la donna adultera subiva una sorte ben peggiore: poteva essere uccisa senza conseguenze da parte del padre che volesse uccidere anche l’amante, era oggetto di divorzio obbligatorio da parte del marito e, se accusata, subiva un giudizio penale cui, in certe epoche, seguiva una condanna a morte.

Nel Codice Penale del 1930, all’articolo 559, per l’”adulterio” era stabilito che: «*La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito*».

Solo con la sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 1968 n. 126, fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dei primi due commi dell’art 599 CP del 1930, poiché discriminatori, in contrasto con l’art 29 Cost. sulla *eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, e sorte analoga seguirono in seguito, sempre ad opera della Corte Costituzionale, i rimanenti commi.

Per contro, il Codice Penale Rocco sanzionava l’adulterio del marito unicamente in presenza di particolari circostanze, prevedendo, all’art 560 che «*Il marito che*

tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie».

Quindi, come conseguenza del fatto che l'Ordinamento considerava in modo molto più grave l'adulterio della moglie rispetto a quello del marito, questi veniva punito unicamente se dal suo tradimento fossero derivate anche conseguenze importanti per la reputazione, l'onore e la dignità della moglie.

Mentre il tradimento della moglie veniva criminalizzato in ogni caso, perché considerato foriero di conseguenze più gravi nei confronti dell'istituzione famiglia, tutelata dall'Ordinamento di allora in quanto tale, anche a dispetto e a prescindere dalla volontà dei suoi singoli componenti.

Questa è stata la disciplina in materia di famiglia fino al 1942, sostanzialmente recepita nel nuovo Codice Civile senza grandi novità.

L'intento del Legislatore, fu anche in questo caso di garantire la stabilità dell'istituzione famiglia, riconosciuta nella sua funzione sociale di cellula base della società, deputata alla cura e all'accudimento della prole, in ordine allo sviluppo del Paese, quindi all'educazione dei figli, alla tutela e alla trasmissione del patrimonio familiare tra le generazioni, alla salute dei propri componenti, all'assistenza agli anziani e alla custodia dei valori fondamentali.

Sulla base di questa concezione e di questo riconoscimento, l'Ordinamento scelse di riconoscere come unico modello di famiglia quella fondata sul matrimonio, e di dotarla di precise regole a presidio della sua integrità, che comportavano quindi la persistenza di confini molto ben delimitati quali la distinzione tra figli "naturali" e "legittimi", la soggezione della moglie all'autorità del marito, l'indissolubilità del vincolo matrimoniale.

Tali valori, al Legislatore del 1942, parevano evidentemente condizione imprescindibile al fine di porre gli interessi della Famiglia ben al di sopra degli interessi e dei diritti dei singoli membri, garantendone l'integrità anche a

discapito della volontà degli stessi familiari, in omaggio al comune sentire dell'epoca, che consacrava la funzione collettiva dell'istituzione famiglia all'interno di un modello sociale a quel tempo molto ben delineato.

Detti principi caratterizzavano il vecchio ordine familiare, quale era ancora quello del codice civile del 1942 sino all'introduzione del divorzio nel 1970 e alla successiva riforma del diritto di famiglia del 1975.

In questo modello, che per secoli era stato percepito come una soluzione "naturale" e quindi condivisa universalmente dalla società, era prevista la potestà del capo famiglia, a cui erano assoggettati la moglie (art. 144 c.c. 1942) e i figli (art. 315 c.c. 1942), funzionale al mantenimento e al soddisfacimento degli interessi dell'istituzione familiare, comunque sovraordinati rispetto a quelli dei singoli membri che la formavano.

Il diritto non conferiva alcuna specifica rilevanza alla sfera personale dei sentimenti e degli affetti, poiché si preoccupava unicamente di attribuire e definire una dimensione di potere e soggezione alla figura apicale del capo famiglia, ricalcando ciò che avveniva, *mutatis mutandis*, nel diritto pubblico.

Nel diritto di famiglia tradizionale, non vi era alcuna considerazione per la tutela dei diritti individuali dei familiari, poiché l'interesse del singolo era comunque subordinato a quello superiore della famiglia, intesa come portatrice di valori di rilevanza pubblicistica, che era garantito e presidiato dall'indissolubilità del matrimonio, sancita dall'art. 149 c.c. del 1942, secondo cui il matrimonio non si scioglieva che con la morte di uno dei coniugi.

Questo, evidentemente, impediva la formazione di più famiglie rispetto a quella in cui la persona potesse trovarsi collocata³⁹.

Il sistema del diritto di famiglia statuito nel Codice civile del 1942, ancora basato su una concezione gerarchica ed autoritaria nei rapporti familiari, è rimasto in vigore fino agli anni settanta, caratterizzato da una netta diseguaglianza giuridica

³⁹ M. SESTA, *op. cit.*, p. 8.

fra i due coniugi, poiché il marito rimaneva il capo della famiglia, e tra i figli legittimi e quelli nati al di fuori del matrimonio, ed è intuitivo capire come tutte queste norme siano presto risultate in aperto contrasto con i principi ispiratori espressi nella Costituzione Repubblicana del 1948, figlia della una mutata sensibilità politica e sociale, maturata al termine dei due conflitti mondiali e delle altre importanti vicissitudini che avevano interessato la vita pubblica del Paese.

Il principio di uguaglianza, espresso dall'art 29 della Costituzione, secondo cui «*Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*» e il principio di parità tra tutte le categorie di figli, contenuto nell'art 30, per cui «*La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima*», non trovavano sicuramente riscontro nella disciplina della famiglia espressa dal Codice Civile.

Il processo di adattamento, da parte di dottrina e giurisprudenza, ai nuovi valori espressi dalla Carta, tuttavia, non fu immediato.

In parte, perché queste, in qualche modo condizionate dalla tradizione giuridica espressa dalla concezione codicistica del 1942, preferirono inizialmente trascurare il significato rivoluzionario dei precetti costituzionali, ancorandosi invece alle norme previste a salvaguardia e tutela della famiglia legittima.

È utile sottolineare che questo periodo di incertezza fu dovuto anche e soprattutto al dettato stesso delle norme costituzionali, nate evidentemente quale frutto di un compromesso tra le varie forze politiche e sensibilità sociali, presenti nell'Assemblea costituente: liberali, cattolici e comunisti.

Ciascuna di queste forze politiche, che rappresentavano le varie componenti della società civile uscite dai conflitti mondiali che si apprestavano a rifondare il Paese su nuove basi, era portatrice di valori spesso antitetici tra loro, che confliggevano in varie materie, tra le quali appunto la concezione e la disciplina giuridica della famiglia.

La necessità di tenere insieme le diverse istanze espresse da queste eterogenee forze sociali, dovette necessariamente trovare un punto di incontro e di compromesso, espresso appunto dagli articoli 29 e 30 della Carta.

La famiglia quale *società naturale fondata sul matrimonio*⁴⁰, avuto riguardo ai lavori preparatori che hanno portato alla formulazione definitiva degli enunciati della Carta, risulta chiaramente un compromesso tra le istanze della parte cattolica, interessata a dar rilievo all'istituzione famiglia quale cellula sociale fondamentale e preesistente allo Stato, dotata di propri diritti definiti ed inalienabili, e basata sul rito del matrimonio di tradizione cattolica, e quelle della parte marxista, per la quale la famiglia avrebbe dovuto essere il luogo nel quale promuovere il benessere materiale e morale dei cittadini, a prescindere dalle definizioni tradizionali.

Ciò, ha significato metter insieme la visione del giurista cattolico Camillo Corsanego, secondo cui *«lo Stato riconosce la famiglia come la unità naturale e fondamentale della società, con i suoi diritti originali inalienabili e imprescrittibili concernenti la sua costituzione, la sua finalità e la sua difesa»* con quella di Nilde Iotti, che concepisce la famiglia quale *«fondamento della prosperità materiale e morale dei cittadini e della Nazione*⁴¹*»*.

In ogni caso, il testo approvato dall'Assemblea costituente sottolinea il rapporto tra la formazione familiare e il matrimonio, oggi ridimensionato dai formanti nazionali (recenti leggi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso, di convivenza di fatto e di filiazione), sovranazionali (dall'art 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea), oltre che dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

⁴⁰ Costituzione, art 29.

⁴¹ *La costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, vol. VI, Roma 1971, p 631, in www.camera.it.

Inoltre, mette l'accento sull'autonomia della famiglia dalle ingerenze dello Stato, cosa che è stata successivamente ribadita anche nelle Carte sovranazionali (art 8 CEDU, art. 7 Carta dei Diritti UE).⁴²

È chiaro comunque, che l'enunciato poi approvato dall'Assemblea mette in risalto il rapporto tra aggregato propriamente familiare e matrimonio, sia pure oggi, come visto, ridimensionato.

Anche la disposizione del secondo comma dell'art 29 Cost, per cui «*Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare*» è stata a lungo interpretata dando enfasi ai limiti di legge, intesi come le norme del Codice del 1942, che consacravano il principio gerarchico a presidio dell'integrità dell'istituzione familiare, comportanti la ben nota sottoposizione della moglie all'autorità del marito quale capo famiglia, rinunciando a dare rilievo al principio di uguaglianza tra coniugi come componente di novità rispetto al sentire comune della società dei tempi.

Utile per capire il contesto dell'epoca, è il riferimento all'art 37, ove per la donna lavoratrice «*Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione*», che testimonia in che modo il Legislatore costituzionale aderisse al modello sociale dell'epoca circa una netta distinzione dei ruoli tra i coniugi, visione oggi superata dell'evoluzione dei costumi e delle sensibilità giuridiche e sociali, anche alla luce delle norme sovranazionali, tra cui l'art 33 della Carta dei Diritti UE, che alla rubrica «*Vita familiare e vita professionale*» così recita:

«*È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo*

⁴² M. SESTA, *op. cit.*, p. 10.

legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio».

Non vi è invece traccia, nella Carta del 48, all'indissolubilità del matrimonio, materia in cui evidentemente non era possibile alcun compromesso in Costituente, forse anche in seguito al fatto che all'epoca si disquisiva dell'eventualità di considerare di rango costituzionale il Concordato tra lo stato Italiano e la Santa Sede, ai sensi dell'art 7 Cost, questione in seguito superata dalla Corte Costituzionale in seguito all'introduzione della legge sul divorzio del 1970.

L'art. 30 Cost sancisce che *«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio»* portando l'attenzione sul diritto dei figli "naturali" a ricevere mantenimento, istruzione ed educazione, e prosegue affermando che: *«la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».*

Nel mentre ribadisce la posizione di superiorità riconosciuta alla famiglia legittima fondata sul matrimonio, grazie alle sue caratteristiche di solidità e sicurezza, la Costituzione si preoccupa di affermare il principio, innovativo per l'epoca, di pari dignità dei figli naturali rispetto a quelli legittimi, pur compatibilmente alle limitazioni e alle diseguaglianze che l'ordinamento aveva tradizionalmente previsto a tutela dell'istituzione famiglia, peraltro oggi completamente eliminate dalla Legge 219/ del 2012.

Per completare la disamina dei principi costituzionali introdotti dalla Carta in materia di diritto di famiglia, è opportuno soffermarsi sul rapporto intercorrente tra le norme degli articoli 29 e 30 Cost., a definizione della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, e gli articoli 2 e 3 Cost, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e quindi anche, per esempio, in altre formazioni sociali non

istituzionalizzate nella forma giuridica del matrimonio, come quelle di convivenza tra partner, anche dello stesso sesso, attuando il principio di uguaglianza e pari dignità dei cittadini di fronte alla legge.

Propendendo per un'interpretazione in deroga dei principi generali introdotti con gli articoli 2 e 3, da parte dei principi posti a definizione del matrimonio, si consentirebbe una gerarchia tra posizioni di rango costituzionale, che non garantirebbe pari trattamento per quelle unioni non istituzionalizzate nella forma del matrimonio, che sicuramente non possono essere ricomprese nella definizione degli art. 29 e 30.

Ma è ormai opinione condivisa da tempo, che la copertura costituzionale delle garanzie riconosciute alla famiglia legittima, possano essere, quantomeno in parte, estese anche a quelle non matrimoniali, poiché quest'ultima rileva quale formazione sociale nella quale i conviventi svolgono la propria personalità (art. 2 Cost.).

Appare evidente la portata innovativa che traspare da una attenta lettura delle norme costituzionali, rispetto alla precedente disciplina codicistica della famiglia, che nel 1942 era molto lontana dalle idee di parità e uguaglianza fra coniugi, della parità tra figli, e dalla concezione di famiglia orientata alla salvaguardia dei diritti individuali fondamentali.

Costituzione che, fra l'altro, non pone ostacoli a che l'ordinamento appresti nuove forme di tutela per le relazioni familiari diverse dal matrimonio che notiamo emergere all'attenzione della società contemporanea.

Il tutto, in seguito a un lungo ed incerto processo segnato dall'evoluzione dei costumi, al progresso scientifico, alle mutate sensibilità sociali, che hanno forzato l'ordinamento ad adeguarsi ai dettami costituzionali tramite lo strumento legislativo ordinario ⁴³.

La Costituzione repubblicana nel corso degli anni Cinquanta entra a fatica nel tessuto sociale, nella cultura giuridica diffusa. Innanzitutto è una Costituzione *in itinere* inizialmente priva di pezzi importanti, come la Corte Costituzionale e

⁴³ M. SESTA, *op. cit.*, p. 13.

l'ordinamento regionale. Una Costituzione sempre al centro del dibattito politico sulla sua attuazione. Il paradosso storico più rilevante è dato dal fatto che mentre il regime fascista aveva attraversato il ventennio con i codici liberali, il periodo democratico vede la vigenza dei codici emanati dal fascismo. In una sorta di bipolarismo trasversale, ma sincronizzato sulle dinamiche politiche, si viene a configurare la contrapposizione fra due orientamenti a livello di cultura giuridica diffusa, per intenderci quella che unisce la scienza giuridica alle più remote preture periferiche, passando per il canale dell'opinione pubblica: da una parte l'istanza per l'attuazione completa della Costituzione, mediante l'interiorizzazione dei principi nel tessuto normativo, che poi si articola sempre più in riforme ordinarie in grado di recepire quei principi, dall'altra una sottile, ma incisiva operazione di svalutazione della portata dei precetti costituzionali, condotta attraverso l'interpretazione del diritto vigente secondo i canoni di una tradizione giuridica che continua a vedere nei codici il vero perno dell'ordinamento giuridico ⁴⁴.

Infatti, l'entrata in gioco della Costituzione non ha avuto come effetto automatico l'adeguamento della disciplina codicistica che definiva la famiglia come istituzione gerarchica basata sulla supremazia del marito rispetto alla moglie, e che garantivano un diverso e più favorevole trattamento dei figli nati all'interno del matrimonio rispetto a quelli naturali.

La sfasatura tra costituzione scritta e diritto vivente appare in tutta evidenza sul terreno dei diritti civili e di cittadinanza sociale. Da una parte, vi è la Costituzione fondata sul lavoro che riconosce la famiglia fondata sull'eguaglianza giuridica dei coniugi, che presuppone il pieno sviluppo morale della persona; dall'altra, il codice civile del 1942 che, seppure defascistizzato a livello strutturale, rimane il codice che vede il lavoratore come isolato collaboratore dell'impresa liberata

⁴⁴ P. PASSANITI, *Diritto di Famiglia e ordine sociale Il percorso storico della società coniugale in Italia*, in P. NARDI (a cura di) *Quaderni di studi senesi*, Milano, 2011, pp. 559-560.

dall'armatura corporativa, e una famiglia fondata sulla subalternità della moglie, fissata in norme di matrice ottocentesca⁴⁵.

Solamente dopo molti anni, a partire dagli anni '70, la Corte Costituzionale inizierà ad occuparsi del problema, partendo dall'attuazione del principio costituzionale di uguaglianza tra coniugi, dichiarando l'incostituzionalità degli articoli del Codice che definivano la famiglia quale istituzione gerarchica soggetta al potere del marito.

Si registrano varie sentenze significative in merito.

La numero 126 del 16 dicembre 1968, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art 559 del Codice Penale in tema di adulterio, in quanto realizzavano una discriminazione tra coniugi non necessaria alla tutela dell'unità familiare protetta dall'art 29 Cost., nella quale la Corte ha ritenuto che:« *I rapporti fra coniugi sono disciplinati invece dall'art. 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, afferma l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e dispone che questa eguaglianza possa subire limitazioni soltanto a garanzia dell'unità familiare. Nel sancire dunque sia l'eguaglianza fra coniugi, sia l'unità familiare, la Costituzione proclama la prevalenza dell'unità sul principio di eguaglianza, ma solo se e quando un trattamento di parità tra i coniugi la ponga in pericolo.*

Quindi: «*la discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocimento alla concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale*»

Ritiene pertanto la Corte: «*che la discriminazione sancita dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale non garantisca l'unità familiare, ma sia più che*

⁴⁵ P. PASSANITI, *op.cit.* p.560.

altro un privilegio assicurato al marito; e, come tutti i privilegi, violi il principio di parità⁴⁶».

La numero 127 del 19 dicembre 1968, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art 151 secondo comma del Codice Civile in tema di adulterio, ove la Corte considerava che: *«Il legislatore é libero, nel suo prudente apprezzamento politico, di stabilire se ed in quali casi l'infedeltà del coniuge possa dar luogo alla separazione personale, ma non può determinare discriminazioni fra il marito e la moglie che non siano giustificate dall'unità familiare. L'art. 151 del Codice civile prevede (primo comma) che l'adulterio sia causa di separazione, ma considera l'adulterio del marito (secondo comma) irrilevante a tal fine quando esso non sia accompagnato da circostanze che valgano a conferire al fatto il carattere di ingiuria grave alla moglie: così statuendo, la disposizione crea a vantaggio del marito una situazione di vero e proprio privilegio.*

L'infedeltà della moglie è sempre causa di separazione personale, l'infedeltà del marito, tranne il caso suddetto (di circostanze che valgano a conferire al fatto il carattere di ingiuria grave alla moglie), è priva di sanzione: anche qui, dunque, come a proposito della disciplina penale dell'adulterio, il marito e la moglie vengono sottoposti a trattamento diverso, nonostante che a entrambi la legge (art. 143 del Codice Civile) imponga un eguale dovere di fedeltà»⁴⁷.

La numero 46 del 4 maggio 1966⁴⁸, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 156 secondo comma del Codice Civile in tema di obbligo del marito di somministrare alla moglie il mantenimento indipendentemente dalle condizioni economiche di costei, poiché praticava una discriminazione tra i coniugi non giustificata da ragioni di tutela dell'unità familiare.

Prima degli inizi degli anni settanta, iniziava nella società italiana a farsi strada la convinzione che la disciplina della famiglia necessitasse ormai di una profonda

⁴⁶ Corte Costituzionale, sentenza numero 126 del 1968 in M. BIN (a cura di), *Sentenze della Corte Costituzionale*, p. 93 ss., e www.giurcost.org.

⁴⁷ Corte Costituzionale, sentenza numero 127 del 1968 in M. BIN (a cura di), *Sentenze della Corte Costituzionale*, pp. 95-99, e www.giurcost.org.

⁴⁸ Corte Costituzionale, sentenza numero 46 del 4 maggio 1966, in www.giurcost.org.

revisione, sulla scorta delle innumerevoli pronunzie della Corte Costituzionale, che avevano ripetutamente inviato chiari segnali al Legislatore nella direzione di conformare i precetti del Codice ai principi espressi dalla Carta del 1948, portando la società ad interrogarsi verso quali nuovi assetti giuridici avrebbe voluto orientarsi l'ordinamento.

Ne scaturì un lungo e travagliato percorso di lavori parlamentari che riuscirono a completare la riforma del diritto di famiglia solamente verso la metà degli anni 70, con l'approvazione della legge 19 maggio 1975 numero 151, che compì una profonda opera di innovazione totale della materia, giunta al termine di un periodo caratterizzato anche dall'approvazione di alcune leggi speciali in varie materie particolari, segnatamente adozione e divorzio.

Con la legge 898 del 1970, venne introdotto nel nostro Paese l'istituto del divorzio.

Da tempo immemorabile, l'unico accadimento in grado di incidere sul vincolo indissolubile del matrimonio era costituito dalla morte di uno dei due coniugi, in ossequio alla visione istituzionale della famiglia che vincolava i propri membri all'appartenenza a determinati *status* giuridici, a prescindere dalle loro volontà, e a dispetto di ogni possibile anelito di autodeterminazione.

La legge 898 del 1970, non parla apertamente di "divorzio", ma preferisce disciplinare i casi di «*scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile*» o «*cessazione degli effetti civili del matrimonio*», previsti nei casi nei quali, «*esperito inutilmente il tentativo di conciliazione*», il giudice accerti che «*la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita*» per cause tassativamente indicate dalla stessa legge.

Con questa nuova disciplina, si adeguava la normativa alle forti istanze emergenti nella realtà sociale dell'epoca, in ordine al superamento del concetto tradizionale di famiglia vista come istituzione sovraordinata rispetto ai diritti dei singoli membri, valorizzando l'autonomia privata e la volontà individuale all'interno dei rapporti familiari, operando quindi un più equilibrato

bilanciamento tra le esigenze di stabilità del vincolo coniugale e le istanze di autodeterminazione di coniugi.

La legge 898 del 1970, in ossequio al principio di laicità dello stato, introducendo l'istituto del divorzio nel nostro paese, segnò un deciso distacco, senza precedenti rispetto al passato, dell'ordinamento civilistico dai principi del diritto canonico, che continuava invece a riaffermare, impermeabile ad ogni istanza di cambiamento, l'indissolubilità del vincolo matrimoniale.

Una buona parte dell'opinione pubblica, organizzata intorno alla componente cattolica della società dell'epoca, provò in ogni modo ad ostacolare l'introduzione di quella che veniva vista, agli occhi della Chiesa, come una minaccia all'integrità della famiglia, arrivando a promuovere, d'intesa anche con alcuni intellettuali, un referendum abrogativo⁴⁹.

Ma il fronte divorzista, animato da forti istanze di ampliamento delle libertà civili e portatore di una nuova visione libertaria della convivenza sociale, alla fine prevalse, e la vittoria del "no" al referendum confermò il nuovo assetto del diritto di famiglia nel nostro paese.

Il divorzio, in Italia, rappresenta ormai lo strumento che più di ogni altro può consentire di sostituire all'arcaico modello di una società familiare chiusa la diversa visione di una famiglia come società di liberi e di uguali⁵⁰.

La vittoria del *no* al referendum del 12 maggio 1974 spalanca le porte alla famiglia democratica, a quella che cancella definitivamente la famiglia patriarcale ottocentesca e molte altre cose. Dopo quattro anni di dibattito, nei primi mesi del 1975 la riforma del diritto di famiglia è discussa e approvata, incanalata in un sentiero politico senza vie di uscita più forte di qualsiasi titubanza tecnica⁵¹.

⁴⁹ Referendum Abrogativo del 12-13 maggio 1974, sulla L. 1/12/1970 n. 898 "disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", in www.riformeistituzionali.gov.it.

⁵⁰ S. RODOTA', *Divorzio e famiglia moderna*, in L. PICCARDI (a cura di) *Il divorzio in Italia*, Firenze, 1969, p.69.

⁵¹ P. PASSANITI, *op.cit.* p.625.

Solo con la riforma del diritto di Famiglia del 1975, che ha innovato in maniera considerevole il diritto di famiglia, hanno trovato piena attuazione i dettami costituzionali dell'eguaglianza tra i coniugi e della parità tra figli, pur se nella legge permanevano le due distinte categorie (legittimi e naturali⁵²).

La riforma attuata con la L. 151/1975, ha riscritto la disciplina codicistica della famiglia in favore di un cambiamento sostanziale della posizione della moglie: non più sottoposta e subordinata all'autorità del marito, essendo stata abbandonata la figura del capofamiglia, ma dotata di pari poteri al coniuge nel governo della famiglia e per quanto attiene alla potestà genitoriale nei confronti dei figli.

Il primo comma dell'art 143 del Codice Civile, sui *Diritti e doveri reciproci dei coniugi* recita infatti: «*Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri*».

Prosegue enunciando che: «*Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia*».

Parimenti, viene statuito che: «*I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa*.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato»⁵³.

Quindi, pari poteri ai coniugi nel concordare ove stabilire la residenza della famiglia e quale debba essere la direzione da imprimere alla vita familiare.

E ancora: «*Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis*»⁵⁴.

⁵²M. SESTA, *op. cit.*, p. 14.

⁵³ Art. 144, Codice Civile.

⁵⁴ Art. 147, Codice Civile.

È così sancita la fine della famiglia improntata sul modello di potere gerarchico del marito, in ossequio alla concezione tradizionale, e la sostituzione della potestà paterna con quella genitoriale, oggi divenuta “*responsabilità genitoriale*”⁵⁵.

La separazione personale dei coniugi, viene affrancata dalla concezione punitiva del concetto di “colpa”, ossia non viene più vista come la conseguenza sanzionatoria di un comportamento colpevole messo in atto da parte di uno dei due coniugi, ma deriva quale conseguenza di una situazione di fatto, e quindi (art. 151 c.c.) «*può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole*».

In sostanza, la separazione non più vista come punizione di un comportamento in qualche modo dannoso nei confronti dell’altro coniuge, ma come conseguenza del venir meno della volontà di proseguire nella convivenza.

Fatta salva la possibilità di chiedere la pronuncia di addebito in sede giudiziale, con conseguenze patrimoniali, qualora la situazione sopra descritta sia appunto addebitabile al comportamento di un coniuge (o di entrambi).

La separazione, diviene così un diritto potestativo, che non necessita del concorso della volontà dell’altro coniuge, pur “incolpevole”, per la propria realizzazione, e può quindi essere richiesta anche dal coniuge che abbia causato, col proprio comportamento, il deteriorarsi della situazione e il venir meno dell’affezione coniugale.

È evidente come la riforma del 75 prenda in considerazione, nel rapporto fra i coniugi, valori quali la libertà di autodeterminazione in base ai propri sentimenti e la parità di diritti e doveri di ciascuno, valorizzando tendenze già in atto e ben presenti nelle dinamiche sociali in evoluzione della società dell’epoca.

⁵⁵ Art. 316, Codice Civile, “*Responsabilità genitoriale*”: «*Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore*».

Per quanto attiene all'eliminazione delle discriminazioni tra figli legittimi e figli naturali, la riforma attuata con la L. 151/1975 equipara sostanzialmente la posizione giuridica delle due categorie di figli, anche sotto il profilo successorio, poiché «Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali»⁵⁶.

Viene abolito il previgente divieto di riconoscimento dei figli nati da relazione extraconiugale, e viene attribuita legittimazione attiva ad agire per il riconoscimento della paternità sia alla madre che al figlio.

Il figlio viene dotato di strumenti giuridici per conseguire uno status giuridico pienamente rispondente alla realtà di fatto, che grazie ai progressi della scienza e della tecnologia, divenne più agevolmente accertabile.

Nel complesso, la riforma sposta il focus dalla tutela dall'istituzione famiglia alla tutela della volontà degli sposi, basata sulla regola dell'accordo tra loro, e alla tutela della libertà individuale, arrivando spesso a far coincidere l'interesse della famiglia con gli interessi dei membri che la compongono, senza che il primo possa e debba prevalere sui secondi.

L'interesse dei singoli familiari, in questa nuova ottica, è l'interesse della famiglia stessa.

In sintesi, dalla riforma promana una visione sostanzialmente privata delle relazioni familiari che lascia aperta la possibilità, prima preclusa, di creare nuovi nuclei familiari in piena libertà, dalle ceneri di precedenti matrimoni, come conseguenza dell'aver concepito il ricorso a separazione a divorzio quale possibilità contemplata nell'esercizio di diritti potestativi.

Per dirla con Rodotà: «Con la legge 19 maggio 1975, n. 10, anche il Parlamento italiano, come già avevano fatto in questo dopoguerra quasi tutte le legislazioni straniere, ha radicalmente modificato la disciplina nel diritto di famiglia. Questa riforma è il punto terminale di un lavoro parlamentare durato quasi dieci anni e di un processo già avviato da altre leggi. Non il mutamento occasionale e settoriale, sia pure quantitativamente esteso, ma la progressiva messa a punto di un sistema interamente nuovo costituisce il segno distintivo dell'intervento

⁵⁶ Art. 566, Codice Civile.

legislativo in questa materia. Le fasi più importanti di questo processo sono l'abolizione dell'NN anagrafico, la legge sull'adozione speciale, l'introduzione del divorzio, l'abbassamento del limite della maggiore età a 18 anni (senza trascurare l'influenza esercitata dalla trasfusione di nuovo sangue nel vecchio corpo operata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale). In questo senso, la riforma recente è il punto terminale di un lungo processo, non il momento di rottura di un vecchio ordine, i cui capisaldi erano già stati revocati in dubbio da una serie di atti normativi⁵⁷».

Dopo la legge sul divorzio e la riforma attuata con la legge 151 del 1975, l'evoluzione del quadro normativo nella direzione di una maggiore affermazione dei diritti individuali nell'ambito del diritto di famiglia, è continuata marcando una linea di tendenza che ha proseguito inalterata sino ad epoca recente.

Il percorso passa dall'approvazione della legge 194 del 1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza, alle leggi che hanno sostanzialmente ridotto in maniera considerevole il periodo necessario da attendere dalla separazione legale alla richiesta di divorzio, in ordine ad un'esigenza di semplificazione di tutte le procedure necessarie per risolvere in modo definitivo una crisi coniugale irreversibile, favorendo i coniugi che intendano recuperare la propria libertà di stato sciogliendo nel modo più rapido e meno burocratizzato possibile il precedente legame matrimoniale.

In quest'ottica, agli strumenti giudiziali, sono stati aggiunti di recente strumenti stragiudiziali, quali la negoziazione assistita mediante il ricorso ad avvocati, o la possibilità di accordo dei coniugi davanti all'ufficiale dello stato civile⁵⁸

Ma la tappa sicuramente più rilevante, oltre che l'ultima, nell'evoluzione del diritto di famiglia, è sicuramente da considerarsi quella rappresentata dall'introduzione di nuovi modelli di famiglia operata dalla legge n. 76 del 20 maggio 2016, che regola la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto tra persone dello stesso o di diverso sesso.

⁵⁷ S. RODOTÀ, *La riforma del diritto di famiglia*, in *Politica del diritto*, V (1975) p. 175.

⁵⁸ Decreto legge n.132/2014, così come modificato dalla legge 162/2014.

Alla famiglia fondata sul matrimonio, in attuazione all'art 2 della Costituzione che «*garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*» sono oggi affiancate le famiglie frutto di unione civile, risultato della volontà di due persone dello stesso sesso di creare un vincolo giuridico di coppia fra di loro, e quelle fondate sulla convivenza di fatto da parte di coppie dello stesso o di diverso sesso.

La legge giunge al termine di un periodo in cui si è ampiamente dibattuto, in seno alle società di vari paesi, sulla necessità di tutelare giuridicamente anche le relazioni affettive sorte tra persone dello stesso sesso, basate sulla condivisione di un progetto di vita improntato a valori di stabilità, affettività, reciproca assistenza, mutua solidarietà, fondate su presupposti uguali a quelli delle unioni tra persone di sesso diverso.

A livello dei paesi appartenenti alla Unione Europea, il dibattito sulla tutela giuridica era orientato a soluzioni che tendessero ad evitare illegittime discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale delle persone, espressamente vietate dal principio di non discriminazione espresso dal primo comma dell'art 21 della Carta dei Diritti fondamentali della UE, che recita: «*È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali*».

La Corte Costituzionale Italiana, interrogata a proposito delle norme del Codice Civile che non consentivano il matrimonio fra persone dello stesso sesso, si pronunciò per l'inammissibilità della questione, rimandando la scelta di opportunità al legislatore, ma riconobbe che l'unione tra persone dello stesso sesso può assumere rilevanza giuridica⁵⁹.

In seguito, la Corte di cassazione ha aperto alla possibilità, da parte di coppie omosessuali, in quanto titolari del diritto alla vita familiare, di rivolgersi agli

⁵⁹ Corte Costituzionale sentenza numero 138 del 2010 in www.giurcost.org.

organi giurisdizionali per tutelare i propri diritti a un trattamento da parte dell'ordinamento analogo a quello delle coppie di sesso diverso.

Per lungo tempo, le convivenze non basate sul matrimonio sono state parzialmente tutelate nel nostro paese da interventi della giurisprudenza che tendevano ad estendere per via di interpretazione analogica le norme poste a tutela del matrimonio.

Questo il contesto che, in un'ottica di espansione dei diritti individuali, ha portato all'introduzione nel nostro paese della legge sulle unioni civili e le convivenze, che oltre a fornire un'organica disciplina giuridica alle unioni nate dalla relazione tra due persone dello stesso sesso, ha avuto anche il merito di contribuire a fornire una maggior possibilità di scelta alle coppie eterosessuali, che con le convivenze avrebbero trovato una possibilità alternativa di disciplinare la propria unione rispetto all'opzione del matrimonio tradizionale, caratterizzata da diversi livelli di tutela ed assunzione di responsabilità reciproca, ma comunque in grado di costituire una solida base di supporto per formalizzare la propria scelta di vita in comune.

Il legislatore nazionale segue la strada tratteggiata dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale le coppie omosessuali, non potendo accedere al matrimonio vero e proprio, vantano il diritto a contrarre una forma di "unione civile" o "unione registrata", giacché *«modo più appropriato per poter far riconoscere giuridicamente la loro relazione»* e che, in aggiunta, *«garantirebbe loro la relativa tutela – sotto forma di diritti fondamentali relativi a una coppia che ha una relazione stabile – senza ostacoli superflui»*⁶⁰.

Riconoscendola quale *formazione sociale* secondo gli articoli 2 e 3 Cost., la legge 20 maggio 2016 n. 76 istituisce l'unione civile tra *«due persone maggiorenni dello stesso sesso»*, le quali *«acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri»*, e dalla quale discende *«l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione»*.

⁶⁰ Corte EDU, 21 luglio 2015, *Oliari ed altri c. Italia*, ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11, in L. LEO, *op.cit.*, p. 13.

Inoltre, «*entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni*»⁶¹.

La disciplina riprende quanto stabilito per i diritti e doveri dei coniugi tra loro: ciò che non viene esplicitamente richiamato, a differenza di quanto previsto per il matrimonio, è l'obbligo di reciproca fedeltà, che qualche autore fa risalire a una malcelata forma di pregiudizio nei confronti delle unioni tra persone dello stesso sesso⁶².

Altri autori, vedono questa scelta con un richiamo alla ratio originaria della norma di tutelare la certezza della paternità.

Afferma infatti Francesco Gazzoni: «*I diritti e doveri delle parti (art. 1 n.11) sono gli stessi previsti dall'art. 143 per i coniugi, salvo l'obbligo di fedeltà, come per i conviventi, ma, trattandosi di una unione formale, per un motivo diverso e cioè che la fedeltà, nel matrimonio, esprime, sul piano dei principi, l'esigenza di rendere certa la paternità, inconcepibile nell'unione*⁶³».

Non è prevista la separazione personale.

L'unione civile, si scioglie per manifestazione di volontà, anche solo unilaterale, e lo scioglimento comporta obbligazioni di natura alimentare nei confronti del convivente che «*versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art 438, secondo comma, c.c.*».

Scrivono Leonardo Lenti:

«Il sistema dello scioglimento del vincolo, sia per il matrimonio sia per l'unione civile, è governato dallo stesso principio fondamentale: ciascun componente della coppia ha il *diritto potestativo* -dunque per propria volontà unilaterale e indipendentemente dalla

⁶¹ L. 20 maggio 2016 n. 76.

⁶² F. DELL'ANNA MISURALE, *Unioni civili tra diritto e pregiudizio*, in *Giustiziacivile.com*, 6, 2016, p.12.

⁶³ F. GAZZONI, *La famiglia di fatto e le unioni civili. Appunti sulla recente legge*, in *personaedanno.it*, 2016, p.7.

volontà dell'altro e da ogni circostanza di carattere oggettivo – di sciogliersi dal vincolo del matrimonio o dell'unione civile; l'altro componente si trova in stato di soggezione»⁶⁴.

Per garantirne l'effettività di tutela, la legge prevede quale norma di chiusura che: *«le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».*

Ciò non vale per le norme del codice civile non richiamate espressamente nella L. 184/1983, e per le disposizioni in materia di adozione.

La legge 20 maggio 2016 n. 76 disciplina anche la famiglia basata sulla convivenza di fatto tra persone dello stesso o di diverso sesso, e statuisce che: *«si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile»; che «l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».*

La legge prosegue enunciando che *«I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario».*

Inoltre, venendo incontro ad una istanza molto sentita da tutti coloro i quali lamentavano una lacuna dell'ordinamento in tal senso, la legge prevede che *«In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari».*

⁶⁴ L. LENTI, op. cit., p.646.

Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

- a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;*
- b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie».*

La legge 20 maggio 2016 n. 76 contempla diritti sulla casa familiare, prevedendo che: *«in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni»*

E *«Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto».*

Inoltre, aspetto molto importante, la Legge stabilisce il diritto al risarcimento del danno per morte del convivente, statuendo che: *«In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite».*

Inoltre, *«I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza»*, che sia redatto *«in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico»*,

Tale contratto di convivenza, *«può contenere:*

- a) l'indicazione della residenza;*
- b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;*
- c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile»*

Per ultimo, *«Il contratto di convivenza si risolve per:*

a) accordo delle parti;

b) recesso unilaterale;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti».

E anche per la cessazione della convivenza, così come per lo scioglimento dell'unione civile, è prevista la possibilità di dover versare alimenti nei confronti del convivente che *«versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art 438, secondo comma, c.c.».*

Come abbiamo visto percorrendo sinteticamente l'*excursus* storico che ha segnato l'evoluzione del diritto di famiglia nel nostro paese, in un'ottica di sempre maggior tutela e attenzione rivolta alle posizioni individuali e ai diritti fondamentali della singola persona, quale inserita nelle *formazioni sociali ove si svolge la sua personalità* ai sensi dell'art 2 Cost., il nostro ordinamento si è gradualmente spostato da un'originaria concezione codicistica della centralità della famiglia fondata sul matrimonio, quale istituzione a difesa dell'ordine sociale e strumento di attuazione dei principi di solidarietà, stabile educazione e accudimento della prole, condivisione dei beni, reciproca assistenza e cura, da tutelare in quanto tale nella propria integrità e continuità, anche a detrimento dei diritti e delle volontà dei propri membri, ad una concezione più moderna di famiglia quale luogo principale di realizzazione e sviluppo della persona, improntato all'attuazione dei diritti fondamentali dei singoli. Passando sempre più da una concezione patriarcale della famiglia a un modello costruito intorno al principio di *eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*⁶⁵.

⁶⁵ Costituzione, art. 29.

Con l'avvento della Costituzione repubblicana del 1948, le sentenze della Corte Costituzionale, le leggi speciali, la riforma del diritto di famiglia e per ultimo le leggi sulle unioni civili e le convivenze, grazie agli interventi di natura normativa sovranazionale come la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Carta dei diritti fondamentali UE, i Trattati UE, gli interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con lo spostamento del focus sempre di più verso la salvaguardia e la difesa dei diritti fondamentali individuali, ci si è in definitiva orientati in prevalenza verso una maggiore protezione dell'individuo all'interno della famiglia (così come oggi modernamente intesa), arrivando a garantirne una completa, efficace ed effettiva tutela da ogni genere di illeciti, anche perpetrati in ambito domestico, da parte degli appartenenti alla famiglia stessa.

Dotandolo di ogni strumento previsto dall'ordinamento in materia risarcitoria, nei confronti di azioni dannose e lesive di propri diritti e interessi costituzionalmente garantiti, anche perpetrate in ambito endofamiliare.

Con l'istituto del danno endofamiliare, la famiglia come *«un'isola soltanto lambita dal mare del diritto»*⁶⁶ ha praticamente cessato di esistere, finendo per divenire invece un luogo ove trovano piena attuazione i dettami della Carta e i principi di rango costituzionale espressi dalla normativa sovranazionale più recente.

⁶⁶ C. A. JEMOLO, *op. cit.*, p.40.

CAPITOLO II

IL QUADRO DI RIFERIMENTO: L'INGRESSO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN AMBITO FAMILIARE

1. L'evoluzione del concetto di danno non patrimoniale e danno alla persona nella giurisprudenza e nella dottrina

Il concetto di danno non patrimoniale accolto nel nostro Ordinamento, è frutto di un lungo processo compiuto da parte della giurisprudenza e della dottrina a partire dagli anni 70, segnato da tappe significative e da pronunce di rilievo che cercheremo qui di sintetizzare brevemente.

Sappiamo che l'attuale accezione di danno non patrimoniale, inteso come danno alla sfera personale di un soggetto che si sostanzia nella lesione di valori costituzionalmente tutelati, è nozione evolutasi soprattutto grazie alla spinta propulsiva dei formanti dottrinali e giurisprudenziali, segnatamente delle pronunce delle Sezioni Unite che, in assenza di interventi significativi da parte del legislatore, hanno tracciato i confini di una disciplina tuttora in evoluzione.

Il concetto di danno non patrimoniale comunemente accolto, era inizialmente riferito al solo danno morale soggettivo, consistente nel patimento transeunte, nella sofferenza psichica patita dal soggetto danneggiato, causato dall'offesa ricevuta e non direttamente valutabile in termini monetari.

Il punto di partenza era rappresentato dall'art 2059 del Codice Civile, che apponeva una riserva di legge ai casi di risarcibilità del danno non patrimoniale prescrivendo che: «*Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge*»¹.

¹ Codice Civile, art 2059.

La riserva di legge dell'art 2059 c.c., tipizzando la fattispecie, ha quindi rappresentato per lungo tempo un forte vincolo alla possibilità di sviluppo di questo genere di tutela, riservandola a casi specificamente preveduti da un provvedimento di legge, senza lasciare spazio ad interventi da parte del giudice in sede giurisdizionale. Vincolo che, come vedremo, è stato via via superato nel corso degli anni grazie all'intervento dei sopracitati formanti.

L'unico caso previsto dalla legge, tale da consentire la possibilità di prevedere un risarcimento del danno non patrimoniale nel rispetto del limite della disciplina codicistica, era ravvisato, all'epoca della codificazione, con riferimento al secondo comma dell'art. 185 C.P.², che recita: «*Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui*».

Scrive Maria Floriana Corsi:

«E nonostante vi siano almeno sei riferimenti espressi al risarcimento del danno non patrimoniale in contesti diversi da quello penale³, l'ambito principale di applicazione della riserva di legge è tutto interno a quest'ultimo e in particolare all'art. 185, comma 2o, c.p. che prevede, tra le sanzioni civili, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da reato.

Il reato rappresenta dunque la fonte, ma anche il limite del risarcimento del danno non patrimoniale. Un limite che, soprattutto negli ultimi anni, ha assunto proporzioni tali da richiedere più di un intervento della Consulta per difenderne la legittimità. Non ci si può nascondere infatti che ammettere il risarcimento del danno non patrimoniale nelle sole

² C. SALVI, *Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni*, Napoli, 1985, p. 134.

³ Innanzitutto l'art. 89 c.p.c. attribuisce al giudice civile il potere di disporre la cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive negli scritti presentati e nei discorsi davanti a lui pronunciati e, con la sentenza che decide la causa, gli viene riconosciuta la facoltà di assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardino l'oggetto della causa, vi è poi l'art. 2, comma 1°, l. n. 117/1988 che consente a chi abbia subito un danno ingiusto, non patrimoniale, che derivi dalla privazione della libertà personale per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia, di agire contro lo Stato per ottenerne il risarcimento. A questa si aggiungono altre tre ipotesi: la previsione dell'art. 29, comma 9°, l. n. 675/1996, sulla protezione dei dati personali, quella dell'art. 42, l. n. 40/1998 — e relativo art. 44, comma 7°, d. legisl. n. 286/1998 — sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero ed infine la fattispecie prevista dall'art. 2, l. n. 89/2001, sull'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

ipotesi in cui esso derivi da reato lascia scoperti tutti i casi in cui questo tipo di danno sia causato da un evento diverso dal reato»⁴.

Quindi, in epoca codicistica, poiché ancorato al precetto dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale era risarcibile unicamente in ipotesi di reato, ovvero quando il fatto illecito all'origine del danno ingiusto si configurasse anche come reato. Con l'evidente conseguenza di non poter includere in questo strumento risarcitorio tutti i danni non patrimoniali provocati da fatti illeciti di tipo civile, non costituenti reato. Infatti, l'aver relegato il risarcimento del danno non patrimoniale alle sole ipotesi di reato significa di fatto aver lasciato senza adeguata copertura tutti i casi nei quali questo particolare genere di danno sia stato provocato da eventi diversi dal reato, e questo vuoto di tutela appare particolarmente inaccettabile quando riguardi beni costituzionalmente protetti, come ad esempio il diritto alla salute⁵.

La Relazione al codice civile del 1942 n. 803 recita: «*Circa il risarcimento dei danni cosiddetti morali, ossia circa la riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti dell'illecito che non hanno natura patrimoniale si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità o la compensabilità, che l'art 185 del cod. pen. pone soltanto per i reati*». «*La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che, soltanto nel caso di reato, è più intensa l'offesa all'ordine giuridico ed è maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo*»⁶. Traspare come la norma in esame si collochi nel quadro delle altre, tese a ridurre la risarcibilità dei danni di difficile accertamento. Si intendeva accogliere una definizione ristretta di danno non patrimoniale consistente nel danno morale soggettivo, ovvero sia nel perturbamento transitorio

⁴ M. F. CURSI, *Il danno non patrimoniale e i limiti storico-sistematici dell'art. 2059 c.c.*, in *RDC* 6-2004, p.866.

⁵ M. F. CURSI, *op. cit.*, in *RDC* 6, 2004, p.866.

⁶ *Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al codice civile del 1942, n.803*, in www.brocardi.it

dello stato d'animo del danneggiato, causato dall'offesa ricevuta, e in quanto tale non valutabile in termini pecuniari⁷.

Per il danno non patrimoniale, l'art. 185 c.p. funge da criterio di tipizzazione della fattispecie di tutela, che si realizzava mediante il duplice rinvio dall'art. 2059 c.c. all'art. 185 c.p., e da questo alle specifiche ipotesi di reato⁸.

La definizione più risalente di danno non patrimoniale, compare nella giurisprudenza di Cassazione già prima del codice del 1942: «*i danni non patrimoniali sono i danni morali puri, quelli cioè che non arrecano né direttamente né indirettamente conseguenze patrimoniali economicamente valutabili e si identificano nell'ingiusto perturbamento delle condizioni d'animo del soggetto leso*⁹»

Oltre a ciò, poiché era solo l'evento reato a dare luogo ad un danno non patrimoniale che fosse risarcibile, per un certo periodo di tempo la giurisprudenza civile richiedeva che tale reato non fosse soltanto contenuto in un'accusa mossa nei confronti dell'autore dell'illecito, ma che fosse anche accertato in via definitiva tramite una condanna all'esito di un processo penale.

Rimanevano quindi esclusi dalla tutela risarcitoria tutti quei casi nei quali, per varie ragioni, anche solo per il semplice decorso della prescrizione, il processo penale non fosse giunto a conclusione con una pronuncia definitiva.

A poco valse l'orientamento successivo, teso a riconoscere un danno non patrimoniale risarcibile anche in tutti i casi nei quali il giudice civile ravvisava una fattispecie astratta di reato, a prescindere dalla condanna o meno del colpevole in sede processuale. In pratica, si permetteva al giudice civile di accertare la sussistenza del reato *incidenter tantum* nel procedimento civile, pur in assenza di accertamento in sede penale per mancanza di querela.

La Corte Costituzionale, varie volte investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., alla luce della disparità ingiustificata di

⁷ G. VISINTINI, *Fatti illeciti. Fondamenti e nuovi sviluppi della responsabilità civile*, Milano, 2019, p. 376, Cfr. *Relazione al codice civile* n.803.

⁸ C. SALVI, *op cit*, p. 134.

⁹ Cass. 31 ottobre 1961, n. 2531, in *Resp. civ. prev.*, 1962, p.73.

trattamento di chi agisse per il riconoscimento del danno non patrimoniale in seguito ad un evento lesivo costituente reato, rispetto a chi invece lamentasse unicamente un danno da fatto illecito non integrante reato, ha sempre respinto tale eventualità, adducendo il fatto che il citato articolo del codice si limitasse ad introdurre una riserva di legge in materia, senza altro statuire circa la risarcibilità del danno¹⁰.

È prerogativa riservata unicamente al legislatore prevedere di allargare le ipotesi di risarcibilità dei danni non patrimoniali, posto che l'art. 2059 c.c. è stato da lui previsto con chiara finalità limitativa.

Secondo qualche autore sarebbe auspicabile in futuro un chiaro intervento del legislatore in tal senso, per eliminare qualsiasi restrizione alla risarcibilità¹¹.

Dal punto di vista dell'accertamento del danno morale, in sede giudiziale si insisteva sull'opportunità di ricorrere a una valutazione in via equitativa, trattandosi di una fattispecie di danno che sfugge necessariamente a una puntuale quantificazione analitica, e come tale appare corretto venga valutato con apprezzamenti che tengano conto delle specificità e delle caratteristiche peculiari del caso concreto da parte del giudice di merito¹².

Per quanto attiene all'aspetto quantitativo della determinazione, prima degli anni '70 il danno alla persona era calcolato in via giudiziale equitativa facendo riferimento a una serie di parametri che esprimessero la misura e l'entità del patimento psichico sopportato dalla vittima dell'illecito, quali fra gli altri la gravità del fatto illecito¹³, l'intensità dell'offesa, la durata dell'invalidità provocata dalle lesioni¹⁴, l'entità del danno patrimoniale.

Il danno alla persona, è previsto nel codice civile all'art 2057, che per i danni permanenti statuisce: «*Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione puo' essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti*

¹⁰ Corte Cost. 29 luglio 1979 n. 87, in Resp. Civ. prev., 1979, p.700, in www.giurcost.org.

¹¹ V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema dell'illecito civile*, Napoli, 1985, p. 315 ss.

¹² G. VISINTINI, *op. cit.*, p. 383.

¹³ Cass. 22 giugno 1978 n. 3114 in Resp. Civ. prev., 1978, p.738.

¹⁴ P. G. MONATERI-A. BELLERO, *Il quantum del danno a persona*, Milano, 1989, p. 115 ss.

e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele»

Posto che la componente patrimoniale del danno alla persona non ha mai presentato particolari difficoltà in ordine alla quantificazione, parametrata alle perdite subite dal patrimonio (danno emergente) e ai mancati guadagni (lucro cessante) patiti dalla vittima, per quanto attiene alla quantificazione della componente non patrimoniale la giurisprudenza, prima degli anni '70, ha ritenuto di far riferimento principalmente alla perdita di capacità reddituale lavorativa del soggetto danneggiato, alla percentuale di invalidità riportata in seguito all'evento dannoso, all'età rispetto all'età utile lavorativa.

In definitiva, si tendeva a risarcire la diminuita capacità di produrre un reddito del soggetto danneggiato, causata dall'evento dannoso.

Un soggetto danneggiato, colpito nella propria capacità lavorativa in seguito ad un evento illecito, aveva maggiori possibilità di ottenere un ristoro adeguato del danno alla persona quanto più elevato fosse il suo reddito all'epoca del fatto, in caso contrario il danno risarcibile sarebbe stato proporzionalmente ridotto con la minore capacità di reddito.

Evidentemente, questa soluzione prestava il fianco a innumerevoli critiche di ingiustizia, poiché discriminava in modo radicale tutti coloro che, pur danneggiati nel fisico in seguito a un sinistro subito, non si trovavano nella condizione di produrre reddito al tempo della controversia.

Come per esempio i disoccupati, gli inabili al lavoro, ma anche le casalinghe, e la cosa non pareva accettabile.

Per rimediare a questo vuoto di tutela, si fece strada in dottrina e in giurisprudenza l'esigenza di assicurare un adeguata copertura anche a tutti i soggetti danneggiati che non si trovassero, all'epoca dei fatti, in condizione di produrre direttamente un reddito rilevabile, ed a tal scopo apparve presto chiara la necessità di elaborare un nuovo modello di risarcimento per il danno alla persona che tenesse conto anche di queste esigenze, e che fosse in qualche modo svincolato dalla nozione di capacità lavorativa, e non legato al solo dato puramente reddituale.

Un primo tentativo in questo senso, fu fatto all'epoca dalle Corti Territoriali di Genova. E soprattutto i giudici toscani, ad un certo punto, elaborarono un primo concetto di danno biologico¹⁵.

Si trattava di una novità: un concetto di danno ora disancorato dalla compromissione della capacità lavorativa del danneggiato di produrre reddito, quindi riconoscibile anche in tutte quelle situazioni, prima evidenziate, che erano rimaste scoperte dalla tutela risarcitoria.

Danno biologico concepito come danno legato alla lesione dell'integrità fisica e psichica della persona, e inquadrato nella categoria del danno patrimoniale, con l'evidente intento di non ricadere nel vincolo rappresentato dal limite dell'art. 2059 c.c., che rinviava tassativamente ai soli *casi determinati dalla legge*.

La Corte costituzionale premiò la pervicacia della giurisprudenza nel difendere questa idea, e affermò la necessità dal punto di vista costituzionale di definire il diritto alla salute ex art. 32 Cost. «*come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati*¹⁶», e conseguentemente riconoscere la piena risarcibilità di tutti «*gli effetti della lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza o conseguenza*¹⁷»

È decisamente considerata un *leading case* sull'argomento la sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito una definizione di danno biologico che è stata poi successivamente ripresa in una serie di leggi speciali: «*Il danno biologico quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona costituisce un danno ingiusto risarcibile in ogni caso anche quando il danneggiato non abbia ancora o non abbia mai avuto l'attitudine a svolgere una attività produttiva di reddito*¹⁸». Ciò ha rappresentato un deciso cambio di prospettiva nel modo di valutare il

¹⁵ M. DOGLIOTTI, *I Tribunali di Genova e Pisa: criteri automatici ed equitativi nella liquidazione del danno alla persona*, in *Giur. it.*, 1982, I, 2, p. 47 ss.

¹⁶ Corte cost. 26 luglio 1979, n. 88., in *Danno e Responsabilità*, 6, 1996, p. 665.

¹⁷ F. D. BUSNELLI, *I problemi attuali del danno alla salute*, in *Danno e resp.*, 6, 1996, p. 665.

¹⁸ Cass. 11 febbraio 1985, n. 1130, in VISINTINI G., *op.cit.*, p. 388.

danno alla persona, anche grazie all'elaborazione della giurisprudenza dei giudici genovesi a partire dal 1974, poi acquisita alla dottrina¹⁹.

Questa definizione di danno biologico, inteso quindi come danno all'integrità psico-fisica, accertabile con riferimento a una perizia medico-legale, ha comportato in seguito l'esigenza di giungere a criteri uniformi della quantificazione dei danni, per superare le disparità di trattamento insite nelle valutazioni equitative dei vari organi giudicanti, che ha portato fino all'adozione di tabelle uniformi contenute in provvedimenti di legge, quali fra altri il *D.lgs* 23 febbraio 2000, n. 38, sui danni alla persona da infortunio sul lavoro, e il *D. lgs.* 7 settembre 2005 n. 209, il *codice delle assicurazioni private*. Leggi che recepiscono la definizione di danno biologico sviluppata dalla giurisprudenza.

L'art 138 del *Codice delle assicurazioni private* lo definisce infatti come: «*la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito*²⁰». E ancora: «*Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento della condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento*²¹».

Scrive Giovanna Visintini:

«Il metodo accolto nelle tabelle è il calcolo a punto. Si stabilisce il valore punto in relazione alla gravità e alla durata della lesione da un minimo a un massimo e poi si applica il coefficiente corrispondente all'età del danneggiato. A ben vedere l'avvento del danno biologico ha significato in sostanza un nuovo modo di calcolo del risarcimento del danno alla persona all'insegna dell'uguaglianza di trattamento delle vittime a parità di lesione all'integrità psico fisica e la sua valutazione secondo i parametri delle tabelle è

¹⁹ VISINTINI G., *op.cit.*, p.388.

²⁰ *D. lgs.* 7 settembre 2005 n. 209.

²¹ *Ibid.*

andata a sostituire il sistema precedente che calcolava il valore della persona e il danno alla capacità lavorativa sulla base di un reddito figurato e con una eccessiva personalizzazione che teneva conto dell'appartenenza ai ceti sociali. Tuttavia, nel quadro del possibile ricorso nella materia alla valutazione equitativa, sia pure nello spazio ristretto del 30 per cento previsto dal legislatore nelle leggi di settore sopra citate, i giudici potranno, in considerazione delle circostanze del caso concreto, recuperare in parte gli indirizzi giurisprudenziali precedenti argomentando a partire dalle note figure di danno alla vita di relazione che ovviamente tiene conto dello stato sociale della vittima, delle perdite di *chances di carriera* che pure sono correlate allo stato sociale della vittima, del perturbamento della convivenza familiare, del danno conseguente a fatti emozionali e a stati di shock nervoso, della perdita di *chances* di guarigione o di sopravvivenza, tutte poste di danno queste ultime conosciute nelle esperienze di altri paesi e non assimilabili *tout court* al danno non patrimoniale»²².

L'ulteriore evoluzione della disciplina, si può ascrivere alla nuova consapevolezza maturata intorno agli anni 90, quando ormai il concetto di danno biologico quale danno all'integrità psicofisica rappresentava un dato acquisito, distinto dal danno morale soggettivo, inteso quale patimento transeunte dello stato d'animo, risarcibile in ipotesi di reato, e che ruotava intorno alla convinzione che la tutela del danno alla persona non potesse essere limitata al risarcimento del danno alla salute, poiché esistevano danni legati alla sfera di vita di ciascuna persona, che non dipendevano dalla lesione all'integrità psicofisica del soggetto. Oltre che da vari studi in tal senso, tutto ciò era favorito dalla diversa interpretazione dell'art 32 Cost. operata dalla giurisprudenza precedente, che lasciava aperta la possibilità di intendere la lesione alla salute del singolo cittadino quale lesione di un diritto costituzionalmente garantito.

Quindi, si iniziò a pensare che potesse manifestarsi un danno "esistenziale", legato al peggioramento della qualità della vita in seguito all'evento dannoso ingiusto, indipendente dalla lesione alla salute e al patimento transitorio sofferti. Dopo i primi anni di incertezze e di giurisprudenza oscillante, intervennero le sentenze gemelle della Cassazione, numero 8827 e 8828 del 2003.

Intervenendo sulla discussa questione dei tradizionali limiti imposti alla tutela del danno non patrimoniale, la Suprema Corte affermò che: «*Il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., non può più essere identificato (secondo la*

²² VISINTINI G., *op.cit.*, p.391.

tradizionale, restrittiva lettura dell'art. 2059 stesso, in relazione all'art. 185 c.p.) soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato. Esso deve essere, piuttosto, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.²³.»

È chiara luce del tramonto la condanna della «*tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c.*»: essa - sancisce senza mezzi termini la Suprema Corte - «*non può essere ulteriormente condivisa*». È così giunta al traguardo ... «*la lunga marcia del danno non patrimoniale verso una più consistente e diffusa risarcibilità*²⁴»: una marcia...constatando che le decisioni commentate ricollegavano «*il risarcimento del danno non patrimoniale a un fatto illecito gravemente offensivo*» - che «*va vista con favore, perché - in piena consonanza con i principi costituzionali - tende a concentrare l'attenzione sulle ipotesi più gravi di danno alla persona*». Ed è definitivamente tramontata la diffusa tendenza giurisprudenziale a considerare il danno non patrimoniale come «consequenza» del danno (-evento) biologico, valutando poi il primo in termini di percentuale del secondo.

Si andò quindi delineando una nuova figura di danno non patrimoniale, che alla luce di quanto affermato con decisione dalla Corte di Cassazione era destinato ad affrancarsi dai vincoli che lo vedevano ancorato alle ipotesi di reato, rinvenuti nel combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., per divenire quindi «*categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona*», così da rispondere alla «*sempre più avvertita esigenza di garantire*

²³ Cassazione Civile, Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, in *Danno e Resp.* 8-9, 2023, p. 816.

²⁴ cfr. *Il sole-24 ore* del 12 marzo 2002.

l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito...nei valori propri della persona (art. 2 Cost.)»²⁵.

Con la sentenza coeva numero 8827, la Cassazione civile aggiungeva che: «*Il danno non patrimoniale è comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Tutte le volte che si verifichi la lesione di un tale tipo di interesse, il pregiudizio consequenziale è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato*²⁶»

Scrive Giulio Ponzanelli:

«Ecco la “ricetta” della Corte, scandita in sei passaggi:

- a) il danno non patrimoniale non coincide con il danno morale soggettivo (tale opzione era già stata chiarita nelle precedenti decisioni nn. 7281, 7282 e 7283 del 12 maggio 2003: la Corte aveva ritenuto ammissibile la concessione del danno non patrimoniale anche in presenza di una responsabilità presunta);
- b) all'interno di una tale generale categoria di danno «... *non sembra tuttavia proficuo ritagliare ... specifiche figure di danno etichettandole in vario modo*»: centrale è «*l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica*»;
- c) il limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. non opera «*...se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti*»;
- d) nel caso concreto, il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, consistente nella perdita del rapporto parentale «*si colloca nell'area dell'art. 2059 c.c.*»;
- e) per il risarcimento di tale danno è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'art. 2043 c.c. (e cioè nesso di causalità, prevedibilità e, soprattutto, prova rigorosa e non affidata a meccanismi di natura presuntiva);
- f) essendo danno-conseguenza, il danno non patrimoniale è in grado di generare diverse conseguenze in termini di intensità e di protrazione nel tempo, rendendo in tal modo possibile il ricorso a valutazioni prognostiche»²⁷.

Quindi, danno morale come mero patema d'animo interiore di tipo soggettivo, danno biologico come lesione all'integrità psicofisica e danno esistenziale quale

²⁵ F.D. BUSNELLI, *Chiaroscuri d'estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona*, in *Danno e Resp.* 8-9, 2023, p. 826-828.

²⁶ Cassazione Civile, Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, in *Danno e Resp.* 8-9, 2023, p. 820.

²⁷ G. PONZANELLI, *Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione*, in *Danno e Resp.* 8-9, 2023, p. 830.

«qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana», non concepite come tre distinte categorie di danno, ma bensì come tre diverse sottocategorie del danno non patrimoniale, facendo ricorso per il risarcimento alla lettura costituzionalmente orientata dell'art 2059 cc., in ordine al superamento della riserva di legge ivi contenuta.

Le due sentenze, sostenendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cc:

- stabiliscono una lettura dell'art. 2059 c.c. che consenta la risarcibilità del danno non patrimoniale quando vi sia la lesione di un diritto della persona di rango costituzionale
- introducono il principio della minima tutela risarcitoria: se la lesione derivante da un fatto ingiusto si appunta su di un diritto costituzionalmente garantito della persona, al danneggiato deve essere garantita quantomeno la tutela risarcitoria.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 233 dell'11 luglio 2003, accogliendo le conclusioni delle sentenze “gemelle” della Cassazione del 2003, conferma la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 del codice civile, e le tre figure autonome di danno: biologico, morale ed esistenziale.

La Corte Costituzionale in proposito, richiamando le recenti sentenze di Cassazione sul punto, (Cass. nn. 8827/2003 e 8828/2003) ha precisato, se pur incidentalmente, che il danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. deve essere inteso come una categoria ampia, che deve comprendere ogni pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, derivante da lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti, che come tali sfuggono ai limiti della riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.²⁸.

Un ulteriore svolta rilevante della giurisprudenza, a completamento del quadro generale, arriva con le sentenze delle Sezioni Unite del 2008, cosiddette di “San

²⁸ M. F. CURSI, *op. cit.*, in *RDC* 6, 2004, p.873.

Martino”): Cassazione Civile, Sez. Un., 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975.

Le problematiche sorte in quel periodo, ruotavano intorno a due grandi esigenze pragmaticamente emerse nell’attività giurisdizionale, cui la dottrina non sembrava essere riuscita a dare sino ad allora risposte soddisfacenti: limitare in qualche modo il ricorso al risarcimento del danno non patrimoniale nei casi considerati “bagatellari”, e sottrarre arbitrarietà alla determinazione giudiziale del danno morale ed esistenziale, allora calcolato ingiustificatamente in percentuale del danno biologico, con evidenti rischi di abusi e duplicazioni.

Le cause esperite per motivi praticamente inesistenti e di infimo valore avevano iniziato ad intasare ingiustificatamente le aule di giustizia dei Giudici di Pace, e il danno esistenziale in sé era divenuto fonte di grosse criticità e di arbitrarie duplicazioni delle poste risarcitorie.

A tutte queste problematiche, proposero una soluzione le citate sentenze delle Sezioni unite del 2008.

A fronte di una giurisprudenza dei giudici di pace che aveva iniziato ad espandere esageratamente i confini della risarcibilità dei danni esistenziali, fino ad estenderla a fattispecie sempre più «fantasiose, ed a volte risibili», si era reso necessario un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, per cercare di rispondere alle crescenti preoccupazioni che riguardavano l’eccessiva quantità di liti per questioni di scarsissima rilevanza che iniziavano a moltiplicarsi in tutto il paese, e soprattutto per cercare di invertire il corso di questa pericolosa tendenza in atto. Era necessario che la Cassazione esercitasse una funzione rigorosamente contro-riformista²⁹.

Le Sezioni Unite considerano come «palesamente non meritevoli della tutela risarcitoria» quei pregiudizi, invocati «a titolo di danno esistenziale», consistenti

²⁹ A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno non patrimoniale secondo le sezioni unite. Un “de profundis” per il danno esistenziale*, in *Danno e Resp.* 1, 2009, p. 32.

in «disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana», ai quali «ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità³⁰». Non sarebbe corretto, «per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici³¹». Di là dai casi determinati dalla legge ordinaria, «solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato» potrebbe essere «fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale³²».

Secondo le Sezioni Unite, l'espressione "danno esistenziale" ha valenza «prevalentemente nominalistica³³» e «descrittiva», che «non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno³⁴».

Scriva Sara Landini:

«La Cassazione, nelle sentenze in esame, risulta prendere una posizione contro l'autonomia della categoria del danno morale soggettivo.

La Corte muove da una considerazione: i termini danno morale, danno biologico, danno esistenziale vanno intesi non come categorie autonome, ma come mere «*sintesi descrittive*». Al di là dei differenti nomi che si possono dare ai pregiudizi «*compito del giudice è accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato ... individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione*».

La formula danno morale non individuerrebbe più una categoria autonoma di danno, ma descriverebbe quei pregiudizi, non suscettibili di valutazione economica, costituiti dalla sofferenza soggettiva cagionata dall'illecito, la cui intensità e durata incidono solo sulla quantificazione del risarcimento».³⁵

In definitiva per le Sezioni Unite: il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito

³⁰ Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, n. 3.9., in *DeJure*.

³¹ Cass. cit., n.3.9. in *DeJure*.

³² Cass. cit. n.3.9. in *DeJure*.

³³ Cass., cit., n. 4.5. in *DeJure*.

³⁴ Cass., cit., n. 4.8. in *DeJure*.

³⁵ S. LANDINI, *Danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze della Cass. SS. UU. 26972, 26973, 26974, 26975/2008* in *Danno e Resp.* 1, 2009, p. 48.

integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.

Antonino Procida Mirabelli di Lauro sulle Cassazione Civile, Sez. Un., 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975:

«Il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. È, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.

Sulla unicità del concetto di danno non patrimoniale:

Non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito "esistenziale", inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile *ex art. 2059 c.c.*, e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina "esistenziale" sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c..

Sul requisito della serietà del danno e gravità dell'offesa:

Non sono risarcibili i danni non patrimoniali cc.dd. "bagatellari", ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, e la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.

Per quanto attiene la responsabilità contrattuale anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla

legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione).

Contro il rischio di duplicazioni risarcitorie e sulla prova del danno:

Per quanto attiene la liquidazione del danno il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo.

Per quanto attiene la prova del danno essa può fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando per l'onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio»³⁶.

«*Di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere*»: con questa affermazione la Cassazione pone fine a un decennio di dispute dottrinali e di giurisprudenza altalenante, e chiude il discorso sul punto³⁷.

Le sezioni unite, introducono il dirimente concetto della gravità dell'offesa e della serietà del danno.

Piuttosto che avventurarsi per oscuri meandri, nel vano tentativo di far collimare la pretesa tipicità dei "diritti inviolabili" con una clausola generale che li qualifica in termini di atipicità (art. 2 Cost.), maggiormente plausibile è il richiamo della Cassazione alla «*gravità della lesione*» e alla «*serietà del danno*³⁸», al fine di debellare la «*proliferazione delle c.d. liti bagatellari*», nelle quali il danno «*è futile o irrisorio*», «*insignificante o irrilevante per il livello raggiunto*³⁹». Il «*bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di*

³⁶A. PROCIDA MIRABELLI DI LARURO-S. LANDINI-C. SGANGA, *Risarcibilità del c.d. danno esistenziale, Le Sezioni Unite fanno il punto sul "danno non patrimoniale"*, in *Danno e Resp.* 1, 2009, p. 19.

³⁷C. SGANGA, *Le sezioni unite e l'art. 2059 c.c.: censure, riordini e innovazioni del dopo principio*, in *Danno e Resp.* 1, 2009, p. 50.

³⁸Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, cit. n. 3.11. in *DeJure*.

³⁹Cass. cit. n. 3.10. in *DeJure*.

tolleranza» imporrebbe che il risarcimento del danno sia dovuto «solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile⁴⁰». Tali requisiti devono essere «accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico», e non possono «essere ignorati dal giudice di pace nelle cause di valore non superiore ad euro millecento, in cui decide secondo equità⁴¹».

La Corte si riferisce innanzitutto alle nozioni di gravità della lesione e serietà dell'offesa: affinché un risarcimento del danno possa essere legittimamente accordato, il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima e l'evento lesivo deve cagionare un pregiudizio serio⁴².

Un altro intervento della giurisprudenza che conviene citare in questa breve rassegna di decisioni significative è sicuramente rappresentato dall'ordinanza della Cassazione civile sez. III n. 7513 del 27/03/2018, in tema di responsabilità da sinistro stradale, che rispose alla necessità di mettere nuovamente ordine nella categoria dei danni morali, esistenziali e biologici, nel tentativo di arginare la diffusa tendenza ad espandere giudizialmente l'autonomia delle poste risarcitorie con conseguente rischio di duplicazione delle somme reclamate.

L'ordinanza fissa dieci linee, ed è per questo conosciuta come “decalogo Travaglino Rossetti” dai nomi del presidente e dell'estensore, per la determinazione del danno non patrimoniale. Dopo aver ribadito quali categorie di danno risarcibile sussistono nel nostro ordinamento, l'unitarietà del danno non patrimoniale, la necessità di utilizzare criteri uniformi di calcolo del *quantum* all'interno della stessa categoria e di evitare di attribuire denominazioni diverse alle stesse categorie di danno, la possibilità di ricorrere alle presunzioni per assolvere all'onere probatorio, la decisione in esame passa a definire il carattere dinamico (e non più solo statico) del danno biologico all'integrità psicofisica, definendolo in relazione ai riflessi che inevitabilmente comporta nei confronti di

⁴⁰ Cass. cit. n. 3.11. in *DeJure*.

⁴¹ Cass. cit. n. 3.11 e 3.12. in *DeJure*.

⁴² C. SGANGA, *op.cit.*, in *Danno e Resp.* 1, 2009, p. 53.

tutte le attività presenti e future della persona colpita dall'illecito, e quindi classificandolo come un danno dinamico relazionale di per sé.

Ne deriva che con il corretto risarcimento del danno biologico, verrebbe liquidata di per sé anche la componente dinamico relazionale del pregiudizio, che non necessiterebbe quindi di ulteriori calcoli a parte, per non cadere nell'errore di attribuire una duplicazione risarcitoria alle stesse poste di danno.

In altre parole, la sentenza definisce il danno biologico come un danno dalle inevitabili componenti dinamico relazionali, e mette in guardia dall'errore di commettere una duplicazione, in caso di danno alla salute, nell'attribuire poste separate di risarcimento a titolo di danno biologico e danno dinamico relazionale. Il tutto, con riferimento a situazioni di carattere ordinario e salvo una doverosa personalizzazione delle quantificazioni, da operarsi nei casi concreti e peculiari in cui esista la prova, con onere di allegazione a carico dell'attore, di situazioni che si discostino significativamente dal dato ordinario preso di riferimento dalla norma. Questo, per contrastare la prassi ormai invalsa di scivolare facilmente in duplicazioni risarcitorie.

Proseguendo, l'ordinanza enuncia la correttezza dell'attribuire, in caso di danno alla salute, senza che questo rappresenti una duplicazione risarcitoria, somme calcolate a parte a titolo di danni morali, *«rappresentati dalla sofferenza interiore»*.

la Cassazione detta una definizione di danno "morale" come correttamente distinta e risarcibile separatamente dal danno alla salute.

Secondo i giudici della Terza Sezione, il rilievo attribuito al danno alla salute non impedisce infatti la possibilità che possa essere riconosciuta un'ulteriore somma *“a titolo di riconoscimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla*

sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)⁴³”.

Infine, poiché è il solo danno alla salute che viene definito come danno dinamico relazionale in sé, in caso di lesione di un altro diritto costituzionalmente garantito (diverso da quello alla salute), può essere correttamente riconosciuta e calcolata a parte la componente dinamico relazionale del risarcimento senza incorrere nel rischio di duplicazione.

Ecco il “decalogo”: *«1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.*

2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria.

3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,1226,2056,2059 c.c.).

4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Per evitare duplicazione risarcitoria

5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarsi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.

6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di

⁴³ G. PONZANELLI, *Danno non patrimoniale: l'abbandono delle Sezioni Unite di San Martino*, in *Danno e resp.* 4, 2018, p. 468.

risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).

7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).

9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").

10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto

dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria⁴⁴».

Le conseguenze di questo intervento chiarificatore della Cassazione furono notevoli.

Scrive Ponzanelli sul punto:

«Le indicazioni dell'ordinanza n. 7513 e della sent. n. 13770 e della legge sulla concorrenza contengono taluni elementi di forte novità: viene introdotta una autonoma valutazione del danno morale come conseguenza della lesione dell'integrità psicofisica, oggi non prevista dalle tabelle e ciò determinerà di conseguenza la necessità in sede di approntamento delle nuove Tabelle di tutta una serie di accorgimenti ed equilibri. Si tratta di un compito non facile: cade, infatti, proprio in un momento in cui le Tabelle stavano rafforzando l'intento di estendere progressivamente il loro raggio di azione (vedi le indicazioni per la determinazione del danno da lite temeraria, da diffamazione e altri), così da candidarsi a diventare sempre di più la fonte generale della determinazione del danno non patrimoniale»⁴⁵.

2. Il superamento della teoria dell'immunità

Come osservato in precedenza, dall'avvento della Costituzione nel 1948 è stato possibile assistere ad una graduale evoluzione del diritto di famiglia che ha portato nel corso degli anni al superamento della c.d. "teoria dell'immunità", e all'acquisizione da parte della dottrina e della giurisprudenza della nozione di responsabilità endofamiliare, e del relativo concetto di risarcimento del danno procurato da comportamenti illeciti in ambito familiare.

Come abbiamo visto, con la Costituzione del 1948, si realizza un deciso cambio di rotta rispetto ai valori contenuti nel codice civile, che concepiva i rapporti tra

⁴⁴ Cassazione Civile, Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513, ord. - Pres. Travaglino - Est. Rossetti, in *Danno e resp.* 4, 2018, p. 461.

⁴⁵ G. PONZANELLI, *op.cit.*, in *Danno e resp.* 4, 2018, p. 469.

i singoli familiari come espressione di una scala gerarchica autoritaria, abbracciando una visione orientata invece al rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona anche all'interno dell'istituzione famiglia, in un'ottica di libertà e solidarietà reciproca, intesa come luogo di sviluppo e tutela della personalità individuale e, per altro verso, con la graduale apertura degli ambiti di tutela aquiliana alle lesioni di interessi patrimoniali.

Lo stabile ingresso della responsabilità civile nell'ambito delle relazioni familiari, – da qui l'utilizzo del termine “endofamiliare” –, è stata resa possibile da un lato a causa alla progressiva privatizzazione del concetto di famiglia, considerata come spazio di sviluppo e tutela della personalità dell'individuo, e dall'altro a causa della graduale estensione della responsabilità aquiliana alle lesioni di interessi non patrimoniali⁴⁶.

L'espressione, impiegata per la prima volta da autorevole dottrina, viene attualmente utilizzata con riferimento al danno non patrimoniale causato ad un soggetto dal comportamento messo in atto da un suo familiare⁴⁷.

L'idea di fondo cui si è oggi pervenuti è che *«nell'ambito di un vasto orientamento, formatosi sia in dottrina, che nella giurisprudenza, tanto di merito, quanto di legittimità, è stata da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art 2059 c.c.⁴⁸»*.

⁴⁶ V. IVONE, *Profili di danno endofamiliare*, Torino, 2020, p. 2.

⁴⁷ R. PASQUILI, *Le linee evolutive della responsabilità nelle relazioni familiari*, in *RDC* 6, 2023, p. 1081.

⁴⁸ Cassazione civile sez. I, 10/4/2012, n. 5652, in *DeJure*.

Quindi il fatto di aver enucleato l'autonomia dell'illecito endofamiliare parte dall'idea che la lesione provocata da un soggetto a diritti costituzionalmente protetti di un suo familiare, costituisca base di una responsabilità aquiliana, a prescindere da altre eventuali forme di tutela previste dal diritto di famiglia, ove lo status personale del soggetto viene a prevalere, nelle priorità di protezione e salvaguardia, rispetto alla dimensione familiare del problema.

Tutto ciò, ha dovuto inevitabilmente passare attraverso un graduale superamento della teoria dell'immunità, sotto la spinta dell'evoluzione storica e sociale dei rapporti all'interno della famiglia, che tradizionalmente vedeva i diritti individuali dei singoli soccombere in favore del mantenimento di una malintesa pace domestica, sacrificati sull'altare della salvaguardia dell'istituzione familiare. In altre parole, è evidente che la trasformazione del concetto di famiglia da formazione istituzionale, di rilevanza pubblicistica, a *società naturale*, non più ai giorni nostri necessariamente fondata sul matrimonio, ove sono garantiti i diritti inviolabili del singolo in ordine allo sviluppo armonico della propria personalità secondo i dettami costituzionali, ha contribuito a determinare l'ingresso della responsabilità aquiliana anche in ambito dei rapporti domestici, un tempo resi immuni da questo genere di "interferenze".

La teoria dell'immunità, a corollario della concezione tradizionale di famiglia patriarcale, dotata di una struttura gerarchica costruita intorno all'autorità del marito, che caratterizzava la nostra società prima dell'avvento della Costituzione e della riforma del diritto di famiglia del 1975, ha rappresentato per lungo tempo un punto di riferimento da cui non era possibile prescindere senza mettere in discussione i capisaldi stessi del diritto di famiglia e della responsabilità civile.

La regola dell'immunità, fondata su di una supposta (e datata) presunzione di completezza delle norme del diritto di famiglia e su di un concetto della stessa come ambito privilegiato degli affetti, non contaminato da interferenze da parte dell'esterno, ha per lungo tempo giustificato il mancato ingresso della tutela risarcitoria all'interno delle mura domestiche, per diversi motivi di opportunità, tra cui evitare di incoraggiare un'eccessiva litigiosità in un terreno ove

l'intervento giudiziale era considerato poco efficace, evitare di ingerirsi troppo in problemi che avevano stretta attinenza a questioni personali tra familiari che solo loro avrebbero potuto conoscere nel dettaglio, con il rischio di non riuscire a cogliere in maniera soddisfacente e valutare adeguatamente i vari interessi in gioco.⁴⁹

La "teoria dell'immunità familiare" era quindi basata sulla volontà dell'epoca di limitarsi unicamente ai rimedi del diritto di famiglia per dirimere le varie controversie tra familiari, nel tentativo di salvaguardare i legami domestici dalle ingerenze esterne e dalle logiche giudiziarie che avrebbero rischiato di nuocere definitivamente ai rapporti tra genitori e figli o tra coniugi attraverso un'azione risarcitoria⁵⁰.

All'epoca, la tutela aquiliana della responsabilità era l'area del diritto civile avvertita decisamente più estranea al diritto di famiglia, e questo giustificava la tendenza, basata su innumerevoli ragioni di carattere storico-sistematico, del diritto di famiglia a rendersi impermeabile al massimo grado nei riguardi delle varie istanze del diritto comune.

La spiegazione di tutto ciò, in base alla tesi più accreditata in giurisprudenza e in dottrina, verteva sostanzialmente sulla concezione del diritto di famiglia come di un'isola con regole proprie, in cui non avrebbe avuto diritto di ingresso il principio generale del *neminem laedere*⁵¹.

Si affermava che: «*ciò che è illecito tra estranei non lo sia tra familiari, che dove chiunque è responsabile non lo sia il marito, la moglie, il padre, la madre o il figlio. In presenza dello stesso fatto, il legame familiare tra il colpevole e la vittima ne cancella l'illiceità, lo sottrae alla valutazione del diritto, lo nasconde agli occhi del giudice*⁵²»

⁴⁹ V. IVONE, *op. cit.*, Torino, 2020, p. 6.

⁵⁰ D.AMRAM, *Rimedi giusfamiliari e tutela aquiliana: dall'immunità all'autonomia. Qualche riflessione sul danno intrafamiliare*, in *Danno e resp.*, 4, 2012, p.387.

⁵¹ G. RAMACCIONI *Responsabilità civile e famiglia ... un «idillio» che continua*, in *Danno e resp.* 8-9, 2005, p. 858.

⁵² F. GIARDINA, *Per una indagine sulla responsabilità civile nella famiglia*, Pisa, 1999, p.16.

La regola dell'immunità che per lungo tempo è rimasta costante punto di riferimento della disciplina dei rapporti fra coniugi, è stata quindi abbandonata con l'ingresso nel nostro ordinamento del regime di responsabilità civile anche in ambito familiare, in ordine all'attuazione dei principi costituzionali in merito alla parità morale e giuridica degli sposi, e anche grazie all'affermarsi nell'ambito del diritto internazionale di principi a tutela dei diritti del minore, volti a tutelare l'interesse superiore del fanciullo in ogni ambito, anche all'interno della famiglia. Occorre far riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), alla Dichiarazione di diritti del fanciullo⁵³ (1959), alla Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo⁵⁴ (1989), alla Convenzione di Strasburgo sui diritti del fanciullo⁵⁵ (1996), alla Carta dei diritti fondamentali della UE (2000).

L'importanza del criterio del *interest of the child* è affermata, in particolare, dall'art. 3 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, che statuisce: «*in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*⁵⁶».

Afferma a tal proposito Denise Amram:

«Anche nell'esperienza europea la salvaguardia dell'interesse del minore funge da chiave di volta delle discipline sugli atti riguardanti la prole: l'art. 24 della Carta di Nizza⁵⁷ propone la medesima formula della Convenzione ONU (ovvero l'aspirazione cui deve mirare ogni sistema è proprio quella di rendere preminente l'interesse del minore negli atti allo stesso relativi).

L'innovazione apportata dalla Carta di Nizza tuttavia sta nella formulazione del terzo comma del medesimo articolo, secondo cui ogni bambino ha diritto ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori. Riemerge così lo stretto legame fra interesse supremo del minore e bigenitorialità. Tale binomio è

⁵³ Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo (1959), in www.savethechildren.it

⁵⁴ Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, in www.minori.gov.it.

⁵⁵ Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio di Europa di Strasburgo il 25 gennaio del 1996, in www.miolegale.it.

⁵⁶ D.AMAM, *Corte di Cassazione e giurisprudenza di merito: alla ricerca di un contenuto per l'interesse superiore del minore*, in *Famiglia e Diritto*, 12, 2008, p. 1114.

⁵⁷ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza, 2000.

individuabile nell'interpretazione data alla tutela del "rispetto della vita familiare" di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo»⁵⁸.

Tutto ciò, cozzava evidentemente con il modello patriarcale espresso dal codice civile italiano del 1942 (e, prima ancora, del 1865), nel quale la potestà paterna del padre-capofamiglia non conosceva praticamente limiti di autorità e potere, nei confronti della quale il minore era posto in posizione di soggezione assoluta. L'immunità, per lungo tempo è stata funzionale alla concezione di famiglia patriarcale accolta nel codice del 1942, quando era prevalente l'interesse a mantenere chiuse all'interno delle mura domestiche tutte le situazioni e le dinamiche connesse all'esercizio della potestà⁵⁹.

Ad ogni buon conto, è con l'avvento della Costituzione repubblicana che si iniziò a mettere concretamente in discussione la regola dell'immunità.

Al centro dell'ordinamento, la Costituzione pone la persona umana (art. 2), sia come individuo che come appartenente alle varie formazioni sociali, le quali divengono quindi strumento della piena realizzazione della persona e non possono mai rappresentare un ostacolo alla salvaguardia dei suoi diritti fondamentali⁶⁰.

Il superamento del regime preesistente avviene con l'avvento della carta costituzionale che ne scardina l'architettura: l'ingresso degli artt. 29, 30, 31 - contenenti i principi relativi alla famiglia e ai rapporti familiari - costituisce una importante novità nella storia dell'ordinamento italiano. Nell'art. 29 si enuncia un principio fortemente innovativo secondo il quale «*la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*»: qui si afferma per la prima volta il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con l'unico limite della garanzia dell'unità familiare, nel riconoscimento pieno della famiglia come istituto giuridico e come società naturale⁶¹.

⁵⁸ D.AMRAM, *op. cit.*, p. 1114.

⁵⁹ G.D. PISAPIA, *Abuso dei mezzi di correzione e disciplina*, in *Dig. Disc. Pen.*, I, 1987, p. 99.

⁶⁰ A. BIZZARRO, *Famiglia e responsabilità*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 3, 2015, p. 154.

⁶¹ P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2004, p. 374.

È di importanza fondamentale nel dettato costituzionale, per il superamento della concezione patriarcale della famiglia, l'aver definito la stessa come un luogo privilegiato in cui possa avvenire lo sviluppo ordinato della persona e l'affermazione della parità giuridica e morale dei coniugi (art. 29 cost.), autorizzando entrambi, ai sensi dell'art. 3, ad esercitare a pieno i propri diritti fondamentali e tutelarli, evitando di porre tutto ciò in contrasto con il principio di unità della famiglia (parimenti espresso nell'art. 29 cost.). In questo senso, l'unità non può mai rappresentare un limite per l'eguaglianza, ma piuttosto uno strumento per realizzare a pieno l'unità stessa, che risulterebbe compromessa invece da posizioni diversificate per i componenti familiari.

È in questo modo superata la concezione della famiglia quale istituzione da tutelare anche a discapito dei diritti dei suoi singoli componenti.

Infatti, la famiglia non può più essere considerata quale ente giuridico a sé stante in funzione della tutela dei propri interessi, ma come luogo deputato alla realizzazione degli interessi del singolo: in questo senso le esigenze della famiglia coincidono con le esigenze dei suoi singoli membri⁶².

La Costituzione sancisce il diritto e dovere dei genitori a mantenere, educare e istruire i figli, non facendo alcuna distinzione con quelli nati al di fuori del matrimonio. L'art. 30, stabilisce infatti un generale principio di responsabilità di entrambi i genitori nei confronti dei figli, indipendentemente dal loro status di figli legittimi oppure naturali.

Dalla norma traspare chiaramente la volontà di definire come preminente il dovere dei genitori di formare, mantenere e istruire la prole, rispetto ai relativi diritti dei genitori stessi, non più intesi come espressione di un potere assoluto o di un esercizio arbitrario dello *ius corrigendi*, ma piuttosto come un'attività funzionale agli scopi formativi della personalità del minore, sia dal punto di vista morale che intellettuale.

Viene così a delinearsi un "vincolo di scopo" volto a eliminare ogni atteggiamento autoritativo teso a limitare i diritti inviolabili del minore garantiti

⁶² A. BIZZARRO, *op. cit.*, pp. 155-156.

dall'art. 2 cost., senza che ciò venga a detrimento della delicata funzione formativa che la Carta attribuisce ai genitori, nel completamento della formazione della personalità dei figli⁶³.

Scrive su questo Amram:

«Per quanto concerne i rapporti tra genitori e figli, l'autoreferenzialità al diritto della famiglia era supportata da quella sorta di scriminante nota come esercizio dello *ius corrigendi*, che rendeva il genitore immune dalle conseguenze dannose derivanti dall'atto rivolto all'educazione del figlio.

Il mutamento della concezione stessa dei rapporti familiari ha individuato, oggi, sulla scia delle ragioni sottese al superamento della corrispondente *parental immunity* nei sistemi di *common law*, nel compito educativo del genitore non più una estrinsecazione della *patria potestas*, bensì un mezzo per perseguire l'interesse superiore del fanciullo»⁶⁴.

Successivamente, il superamento della regola dell'immunità ha trovato completo compimento in seguito all'approvazione della riforma del diritto di famiglia con la legge 19 maggio 1975 n. 151 che, tra le altre novità introdotte in funzione garantista, ha innanzitutto abrogato l'art 319 del codice civile del 1942 per il quale «*il padre che non riesce a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salvo l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali collocarlo in un istituto di correzione, con l'autorizzazione del presidente del tribunale*».

Il nuovo modello di famiglia uscito al termine di questo processo evolutivo di abbandono della concezione patriarcale in favore di una maggior attenzione alla tutela dei diritti fondamentali della persona, affermati nell'art. 2 cost. anche all'interno della «*famiglia come società naturale*», ha sicuramente contribuito ad eliminare alla radice gli ostacoli che sino ad allora avevano impedito di prendere in considerazione l'idea di estendere anche all'universo dei rapporti familiari la possibilità di una tutela risarcitoria di tipo aquiliano, aprendo la strada ai successivi contributi dottrinali e giurisprudenziali che hanno portato, in epoca

⁶³ V. IVONE, *op. cit.*, Torino, 2020, pp. 15-16.

⁶⁴ D. AMRAM, *Verso una tabella per i danni non patrimoniali da violazione dei doveri genitoriali?* in *Danno e resp.* 5, 2010, p. 509.

relativamente recente, alla configurazione dell'ordinamento come oggi lo conosciamo .

3. Il contributo dei formanti sovranazionali: la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali

La fonte sovranazionale che più ha influenzato il diritto italiano di famiglia è sicuramente la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali (CEDU), sottoscritta in ambito del Consiglio di Europa in ordine al perseguimento dei suoi obiettivi ed ideali, al punto da costituire un vero e proprio *corpus iuris* europeo.

La sua funzione di strumento dinamico di evoluzione del diritto interno, è affidata al sistema di controllo facente capo alla Corte Europea di Strasburgo, autorità giudiziale deputata all'interpretazione della Convenzione ed a sanzionarne le eventuali violazioni accertate.

Alla giurisprudenza evolutiva della Corte, è possibile ascrivere in larga parte lo sviluppo dei principi di diritto interno così come oggi li conosciamo.

Senza entrare nel merito dei complicati rapporti tra ordinamento CEDU e ordinamento interno dei singoli paesi della Convenzione, è da segnalare che la Corte Costituzionale italiana ha affermato che i principi affermati nella CEDU costituiscono parametro interposto di legittimità costituzionale ⁶⁵.

Ciò, in virtù dell'art. 117 comma 1, Cost. che statuisce che: «*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*».

I principi contenuti nella CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, integrano i principi di rango costituzionale che il giudice ordinario è tenuto a

⁶⁵ V. IVONE, *op. cit.*, Torino, 2020, pp. 25-26.

considerare nell'interpretazione delle norme da applicare alle controversie concrete sottoposte alla sua attenzione.

Le norme della CEDU hanno il valore di norme interposte nell'ordinamento italiano, intese come parametro interposto di costituzionalità, nel senso che si collocano tra le leggi ordinarie e la Costituzione.

Devono essere rispettate poiché corrispondono ad obblighi internazionali cui il nostro paese ha aderito e che, secondo quanto disposto dall'art 117 cost., si impongono all'attività normativa dello Stato e delle Regioni, salvo che esse stesse non siano in contrasto con altre norme costituzionali.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, ha competenza esclusiva per quanto concerne l'interpretazione delle norme contenute nella CEDU, che vanno appunto applicate nel nostro paese conformemente all'interpretazione resa dalla Corte di Strasburgo.

Il rapporto con il diritto interno, prevede che le norme interne vadano interpretate, per quanto possibile, in conformità con le norme CEDU.

In caso non sia possibile applicare tale interpretazione, il contrasto del diritto interno con la norma sovranazionale deve essere sottoposto all'attenzione della Corte Costituzionale, deputata a giudicare l'eventuale profilo di incostituzionalità della norma interna in relazione all'art. 117 della Costituzione⁶⁶.

Afferma Ferrando: «La convenzione, si è osservato, è “un catalogo molto generico” di diritti, con enunciazioni molto ampie e generali, il cui contenuto effettivo è espresso dai precedenti della Corte di Strasburgo»⁶⁷.

Cosicché *«tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione»⁶⁸*.

⁶⁶ C. ZANGHI', *La Corte Costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ed interpreta l'art. 117 della Costituzione: le Sentenze n. 347 e 348 del 24 ottobre 2007*, in www.dirittiuomo.it, Roma, 2007.

⁶⁷ G: FERRANDO, *Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Famiglia e Diritto*, 11, 2009, p. 1049.

⁶⁸ Corte Cost. Sentenza n. 348 del 24 ottobre 2007, in www.cortecostituzionale.it.

Tra i più significativi diritti affermati dalla CEDU in ambito del diritto di famiglia, troviamo quello contenuti nell'art. 8 (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*), che statuisce: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

Si distingue tra i diritti che riguardano le problematiche familiari l'art. 8 CEDU, che riguarda la salvaguardia dell'individuo da interferenze arbitrarie dei pubblici poteri nella propria sfera privata e familiare, e prevede – accanto al dovere a carattere negativo da parte degli Stati – l'obbligo positivo degli stessi ad adottare misure in grado di garantire l'effettivo rispetto della “vita familiare e della vita privata⁶⁹”.

Scrivo su questo Maria Giulia Putaturo Donati:

«La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è una nozione ampia, non soggetta ad una definizione esaustiva che comprende l'integrità fisica e morale della persona e può, dunque, includere numerosi aspetti dell'identità di un individuo. Il diritto al rispetto della «vita privata» implica che ciascuno possa stabilire, in sostanza, la propria identità. L'identità di un individuo involge diversi aspetti e si compone di molteplici elementi. Elemento dell'identità di ciascuno, attinente, dunque, all'ambito della “vita privata” è stato ritenuto anche l'accertamento, nel diritto interno, del legame di filiazione rispetto al padre biologico e, in particolare, del «legame di filiazione tra minori nati all'estero con il metodo della surrogazione di maternità ed i genitori c.d. “intenzionali”. Anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini trova fondamento nella nozione di “vita privata”⁷⁰»

⁶⁹ V. IVONE, *op. cit.*, Torino, 2020, p. 27.

⁷⁰ Sentenza Corte EDU del 25 settembre 2012, 2 sez., *Godelli contro Italia* che ha riscontrato la violazione dell'art. 8 nella normativa italiana che non dava «alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto». In queste condizioni, la Corte ha ritenuto che l'Italia non abbia cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e abbia, dunque, oltrepassato il margine di discrezionalità che le era stato accordato. In *europa.camera.it*.

Sul concetto di vita familiare:

Il concetto autonomo di «vita familiare» include, in primo luogo, i coniugi nonché i figli legittimi dal momento della loro nascita ed a prescindere dal requisito della “coabitazione”. Il concetto di “vita familiare” include anche la filiazione naturale essendo il rapporto familiare riconnesso solo al fatto della nascita, anche in assenza di convivenza tra i genitori. Anche la filiazione adottiva costituisce “vita familiare” ai sensi dell’art. 811. L’art. 8 è applicabile allorquando esista un legame familiare anche solo «di fatto». In particolare, nella nozione di “vita familiare” rientrano, anche i rapporti di fatto tra *partner* di diverso sesso, rilevando, a tal fine, indici quali la durata del rapporto, la coabitazione e la presenza di figli. Il concetto di «vita familiare» include anche la parentela tra nonni e nipoti⁷¹, zii e nipoti purché venga provata l’esistenza di legami personali affettivi (come la coabitazione o le visite frequenti⁷²).

Si segnalano anche i diritti contenuti nell’art 12 (*Diritto al matrimonio*), per cui: «*A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto*» e nell’art. 14 (*Divieto di discriminazione*), che collegando il divieto di discriminazioni di ogni genere al godimento dei diritti e delle libertà garantite dalla CEDU recita: «*Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione*».

In definitiva, possiamo in conclusione osservare in quale misura la Convenzione EDU, approvata nel 1950 in ambito del Consiglio di Europa, si premuri di rinforzare e garantire tutta una sfera di diritti fondamentali dell’uomo, anche all’interno delle relazioni familiari, la cui concreta realizzazione si è potuta

⁷¹ Sentenza Corte EDU 13 luglio 2000, n. 39221, *Scozzari e Giunta contro Italia*, secondo cui la vita familiare ai sensi dell’art. 8, include i legami tra prossimi congiunti – che possono assumere un ruolo considerevole – per esempio tra nonni e nipoti. Il rispetto della vita familiare così intesa comporta, per lo Stato, l’obbligo di agire in modo da consentire il normale sviluppo di tali legami. In www.dirittiuomo.it.

⁷² M. G. PUTATURO DONATI, *Il diritto al rispetto della «vita privata e familiare» di cui all’art. 8 della CEDU, nell’interpretazione della Corte Edu: il rilievo del detto principio sul piano del diritto internazionale e su quello del diritto interno*, in europeanrights.eu, 2015, pp. 3-6.

attuare grazie all'attività giurisdizionale della Corte EDU, e quanto anche questo abbia contribuito a delineare, anche nel nostro paese, quella sfera intangibile di diritti la cui violazione sarà in seguito definita con riferimento al concetto di danno endofamiliare meritevole di tutela risarcitoria.

4. L'ingresso della responsabilità civile in ambito familiare

È un concetto ormai pienamente acquisito al nostro ordinamento il fatto che un soggetto appartenente ad un certo nucleo familiare che ritenga di aver subito un danno ingiusto ad opera di qualcuno della sua stessa sfera domestica, possa legittimamente affidarsi alla tutela aquiliana e quindi avanzare pretesa di risarcimento del danno ai sensi di quanto previsto dall'art 2043 c.c., dopo aver assolto all'onere dimostrativo richiesto in ordine a tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, per la violazione di un preciso dovere familiare caratterizzato dalla gravità dell'offesa e dalla serietà del danno.

Quello in esame, costituisce un settore relativamente recente dello sviluppo della responsabilità civile, emerso a partire dai primi periodi degli anni duemila⁷³.

La definizione di illecito endofamiliare, abbraccia tutti quei casi in cui sia stato causato un danno ingiusto in seguito all'interazione tra soggetti appartenenti alla stessa cerchia familiare, ed ha caratteristiche decisamente peculiari.

Fonte di responsabilità aquiliana di tipo endofamiliare, sono infatti i comportamenti illeciti perpetrati tra membri di uno stesso nucleo familiare, a prescindere dal fatto che esso sia ancora esistente o sia venuto meno in seguito a separazione, divorzio, scioglimento di una unione civile o di una convivenza.

La relazione tra i vari soggetti fonte di queste specifiche obbligazioni, può anche prescindere dall'esistenza di un vincolo giuridico di tipo matrimoniale o di unione

⁷³ R. ROSSI, *Le regole del risarcimento dei danni endo ed eso familiari*, Milano, 2017, p.3.

civile tra loro, essendo sufficiente allo scopo la sussistenza di un rapporto di genere familiare, anche di fatto.

L'illecito endofamiliare, si configura infatti nei casi in cui la pretesa risarcitoria interessa soggetti coinvolti in una relazione a carattere familiare in atto, o anche terminata, a prescindere dalla natura della relazione stessa.

Come abbiamo già visto, la tradizionale concezione di famiglia come istituzione depositaria di interessi di carattere pubblicistico, sovraordinata ai suoi membri, da tutelare anche a scapito dei diritti individuali dei familiari stessi, è stata gradualmente superata mediante l'affermazione dei diritti inviolabili della persona e della sostanziale parità dei coniugi ad opera della Costituzione repubblicana del '48, corroborata dagli interventi nella stessa direzione dei vari formanti nazionali (riforma del diritto di famiglia del 1975) e sovranazionali, oltre che dalla giurisprudenza delle rispettive Corti.

La "privatizzazione del diritto di famiglia", ha portato alla nuova concezione della stessa come formazione naturale in cui si attua il pieno sviluppo, la tutela e la realizzazione della persona.

Questo ha permesso, nel corso degli anni, il superamento del tradizionale principio alla base della regola dell'immunità, che vedeva l'ambito familiare sostanzialmente sottratto ai dettami del diritto comune e ai principi della responsabilità civile.

Quindi, si assiste a un fenomeno nuovo: l'ingresso dello schema della responsabilità aquiliana nel contesto dei rapporti familiari, ove la famiglia è intesa come formazione sociale che favorisca realizzazione, sviluppo e tutela della persona e della sua identità individuale.

In questo nuovo modo di procedere, si tende a spostare il focus sui diritti delle persone che fanno parte della famiglia, piuttosto che sulla famiglia stessa.

In questa accezione, i diritti delle persone all'interno del nucleo familiare non possono essere esclusi da qualunque genere di tutela per il solo fatto che siano stati minacciati o lesi da altri soggetti appartenenti alla stessa famiglia.

Trattandosi di diritti fondamentali della persona umana, considerata quale portatrice di valori di identità irrinunciabili, necessitano della massima attenzione da parte dell'ordinamento, ed è imprescindibile che siano tutelati in maniera efficace anche nei confronti dei comportamenti illeciti di altri componenti dello stesso nucleo familiare.

Per questi motivi, sarebbe auspicabile una tutela risarcitoria effettiva della identità della persona anche nell'ambito dei rapporti che si svolgono all'interno del nucleo familiare⁷⁴.

L'aver preso atto, da parte della dottrina e della giurisprudenza, del fatto che gli obblighi familiari siano a tutti gli effetti obblighi giuridici e non soltanto generici doveri riguardanti la sfera morale, ha ampliato la categoria dei danni alla persona, sancendo l'ingresso della responsabilità civile all'interno dei rapporti coniugali (posizioni non più incompatibili), dopo aver constatato l'inadeguatezza delle forme rimediali tipiche previste dal diritto di famiglia, quali l'addebito della separazione, nei confronti del risarcimento dei danni complessivamente causati ai diritti del coniuge nella sua qualità di persona.⁷⁵

Per usare le parole dei giudici di merito: «*Venuta meno quindi l'idea della impermeabilità della famiglia alle norme di diritto comune, può senz'altro affermarsi che alla violazione dei doveri familiari in quanto determinino una lesione di beni costituzionalmente protetti si può applicare la regola della responsabilità aquiliana. Di conseguenza sono risarcibili tanto il coniuge che i figli se ricevono dal familiare offese che superino un certo margine di tollerabilità, considerando che all'interno della famiglia le offese minime sono suscettibili di trovare composizione all'interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza*»⁷⁶.

E, con riferimento alla giurisprudenza di legittimità:

⁷⁴ G. RAMACCIONI op.cit. , in *Danno e resp.* 8-9, 2005, p. 861.

⁷⁵ V. IVONE, *op. cit.*, Torino, 2020, p. 9.

⁷⁶ Tribunale di Messina, Sez. I, 31 agosto 2009, in *Danno e resp.* 5, 2010, p. 508.

«Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare (e cioè considerato che la famiglia è luogo di incontro e di vita comune nel quale la personalità di ogni individuo si esprime, si sviluppa e si realizza attraverso l'instaurazione di reciproche relazioni di affetto e di solidarietà, non già sede di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili⁷⁷)»

E ancora:

«dai precetti costituzionali dedicati alla famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.), anche alla luce del modo in cui essi si sono invernati nell'ordinamento, attraverso l'opera congiunta della giurisprudenza del Giudice delle leggi e del legislatore ordinario, emerge una famiglia nucleare, incentrata su coniuge, genitori e figli, rispetto alla quale soltanto è delineata la trama dei diritti e doveri reciproci»⁷⁸.

Dal punto di vista storico, una volta affermata la necessità di tutelare i diritti fondamentali anche all'interno del nucleo familiare ora inteso, soprattutto dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, come luogo in cui avviene lo sviluppo e la realizzazione della personalità umana, appariva come logica conseguenza la necessità di approntare una tutela risarcitoria anche per i casi nei quali, per dolo o colpa da parte di un altro familiare, i diritti inviolabili di qualcuno venivano lesi nell'ambito delle mura domestiche.

È il caso di menzionare la storica sentenza delle Sezioni Unite del 1999, che ammise per la prima volta il riconoscimento della responsabilità aquiliana anche per la violazione di interessi legittimi, superando la tradizionale impostazione che la vedeva relegata alla sola sfera della lesione dei diritti soggettivi.

⁷⁷ Cassazione civile, I Sezione, 10 maggio 2005, n. 9801, in *Giurisprudenza Italiana*, 2006, 4, p.691.

⁷⁸ Cfr Cass. Civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253 in *DeJure*.

Un primo passo verso l'estensione della responsabilità aquiliana di tipo tradizionale oltre il confine delimitato dalla risarcibilità dei soli diritti soggettivi, fu compiuto con la storica sentenza delle Sezioni Unite n. 500 del 1999⁷⁹, che la estese alla tutela da lesione di interessi legittimi.

Sul punto, scrive Giovanni Facci:

«A tal proposito, si può rilevare come soltanto con la pronuncia delle Sezioni unite, n. 500, del 1999, che riconosce la risarcibilità degli interessi legittimi, è stata respinta la tradizionale interpretazione dell' art. 2043 , che identificava il "danno ingiusto", esclusivamente, con la lesione di un diritto soggettivo; con tale pronuncia, si sottolinea come l'area della risarcibilità non sia definita da norme recanti divieti e quindi costitutive di diritti (con conseguente tipicità dell'illecito, in quanto fatto lesivo di situazioni determinate, ritenute dal legislatore meritevoli di tutela), bensì sia caratterizzata dalla "clausola generale", espressa dalla formula "danno ingiusto". Nell'ambito dell'illecito endofamiliare, la clausola generale dell'ingiustizia del danno svolge un ruolo di primo piano; infatti, dovendosi escludere ogni sorta di automatismo tra la violazione dei doveri familiari e la responsabilità civile, il vero problema che deve essere accertato consiste nel valutare quando la violazione di tali doveri possa dare luogo, oltre che ai rimedi specifici previsti dal diritto di famiglia, ad un danno ingiusto che giustifichi il risarcimento del danno extracontrattuale»⁸⁰.

È possibile far risalire la definitiva introduzione nel nostro ordinamento del principio di risarcibilità dei danni endofamiliari, ai primi anni 2000, in seguito ad alcune pronunce che iniziarono a delineare i principi di quella che sarebbe diventata presto una nuova e più specifica forma di tutela dei diritti fondamentali della persona.

È utile a tal fine prendere in esame due sentenze, una di merito e una di legittimità, risalenti entrambe al 2000 e praticamente coeve.

Partiamo da quella di merito, segnatamente del Tribunale di Firenze⁸¹, nella quale si può per la prima volta rinvenire una ferma determinazione dei giudici nell'affermare la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. di un coniuge nei

⁷⁹ Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in *Danno e resp.* 10, 1999, p.965.

⁸⁰ G. FACCI, *Il "nuovo danno non patrimoniale" nelle relazioni familiari – Il commento*, in *Famiglia e Diritto*, 3, 2005, P. 301.

⁸¹ Tribunale di Firenze, 13 giugno 2000, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2001, p. 161.

confronti dell'altro, in seguito a una condotta antiggiuridica realizzata in violazione del dovere di assistenza morale e materiale, indicata quale causa di un danno ingiusto consistente nella lesione del diritto costituzionalmente protetto alla salute (danno biologico temporaneo), dopo aver accertato tutti gli elementi costitutivi dell'illecito (dolo/colpa, condotta antiggiuridica, danno ingiusto, nesso causale).

Inoltre, la sentenza ammette la possibilità di poter cumulare nella stessa domanda giudiziale la richiesta del rimedio tradizionalmente previsto dal diritto di famiglia, consistente nell'addebito della separazione, alla pretesa di una tutela risarcitoria di tipo aquiliano. Il tutto, senza preclusioni legate al *ne bis in idem*.

Scrivono l'estensore: «*La contrarietà della condotta (nella specie, il marito aveva fatto mancare per lungo tempo ogni assistenza alla moglie, malata di mente) tenuta dal convenuto ai doveri derivanti dal matrimonio, come sopra esposta, a parere del Collegio è idonea a fondare sia la pronuncia di addebito della separazione in capo a costui, di cui già si è detto, sia la declaratoria di responsabilità del medesimo per i danni derivanti all'attrice sul piano dell'integrità psicofisica, nella misura di cui si dirà, con la conseguente condanna al risarcimento del c.d. danno biologico*»⁸².

Ma la novità della sentenza è rappresentata dalla condanna del marito, concorrente e non alternativa, alla pronuncia di addebito della separazione, e al risarcimento del danno alla salute in capo alla moglie, dopo aver accertato un «inescusabile ritardo» nel provvedere in modo efficace a fornire adeguati sussidi terapeutici che avrebbero potuto consentire alla moglie un recupero della forma fisica in tempi molto più veloci.

In precedenza era invalsa la convinzione che la pronuncia di addebito, che rappresenta uno strumento dalle caratteristiche sicuramente più punitive che risarcitorie, non fosse compatibile con la condanna ad ulteriori risarcimenti, salvo

⁸² Tribunale di Firenze, sent. cit., in *Famiglia e Diritto*, 2, 2001, p. 163.

fossero stati accertati nel procedimento specifici danni patrimoniali imputabili alla responsabilità del marito: ad esempio danni che avessero arrecato perdite al patrimonio del coniuge. Ovvero, se il danno tra coniugi fosse intervenuto a prescindere dalla qualità personale dell'altro (in quanto coniuge), ma come se i due fossero soggetti qualsiasi di un rapporto tra danneggiante e danneggiato (ad esempio, se il danno fosse stato causato dalla guida spericolata di uno dei due).

In questo caso assurge a rilievo, al contrario, proprio la qualità di coniuge, e la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, che hanno una duplice valenza causale: da un lato sono causa di intollerabilità della convivenza, al punto da giustificare la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze di ordine anche patrimoniale, dall'altro costituiscono il comportamento (nel caso di specie doloso) illecito che ha causato il danno ingiusto, con conseguente obbligo di risarcimento secondo lo schema generale della responsabilità aquiliana, che fa così il suo ingresso nell'ambito più interno e «geloso» del diritto di famiglia⁸³.

Proseguendo con la giurisprudenza di legittimità, Cassazione civile sez. I, n. 7713 del 2000⁸⁴, vediamo come la Corte, interpellata circa legittimità del danno endofamiliare, da riconoscersi quale danno esistenziale, causato da un padre nei confronti di un figlio nato al di fuori del matrimonio e non riconosciuto se non dopo un lungo iter giudiziario di accertamento di paternità, cui il padre aveva fatto mancare per molti anni ogni forma di sostentamento, dimostrando profondo disinteresse nei suoi riguardi, adottò una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2043 c.c..

In questo caso, la Corte di Cassazione statuisce che:

«La condotta del genitore, tale riconosciuto a seguito di dichiarazione giudiziale, che per anni aveva ostinatamente rifiutato di corrispondere al figlio i mezzi di sussistenza, dà luogo da una “lesione in sé” di fondamentali diritti della persona

⁸³ M. DOGLIOTTI, *La famiglia e “l'altro” diritto: responsabilità civile, danno biologico, danno esistenziale*, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2001, p. 168.

⁸⁴ Cassazione civile sez. I, 7 giugno 2000 n. 7713, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2001, p. 159.

inerenti alla qualità di figlio e di minore, e conseguentemente può costituire il presupposto per una condanna al risarcimento del danno, indipendentemente dall'esistenza di perdite patrimoniali del danneggiato⁸⁵».

I giudici tralasciano di valutare il danno concreto patito dal figlio a causa della condotta omissiva per lungo tempo tenuta dal padre, che appunto si era completamente disinteressato a lui sia dal punto di vista affettivo che materiale ed economico sino a quando non fu costretto a farlo in seguito all'accertamento giudiziale di paternità, ma riconoscono una "lesione in sé" dei suoi diritti fondamentali costituzionalmente protetti in quanto figlio e minore, da risarcirsi indipendentemente dalle perdite patrimoniali subite.

Scriva Giovanni Facci in merito a ciò:

«La violazione di tali diritti fondamentali della persona umana, collocati al vertice della gerarchia dei diritti costituzionalmente garantiti deve essere risarcita, secondo la S.C., quale lesione in sé, indipendentemente dai profili patrimoniali e dalla perdita determinata; tale pregiudizio è qualificato come "danno esistenziale", risarcibile secondo la regola di responsabilità aquiliana contenuta nell' art. 2043 c.c. in combinato disposto con l' art. 2 Cost.. Secondo questa ricostruzione, pertanto, il danno è ravvisabile nella lesione dell'interesse costituzionale protetto, la quale genera sempre un danno civile risarcibile di per sé, a prescindere da qualsiasi prova circa l'esistenza di una perdita da riparare»⁸⁶.

Il danno che va risarcito al figlio, secondo la Cassazione è la lesione in sé dei diritti fondamentali della persona, inerenti proprio alla qualità di figlio e di minore, in seguito al pervicace rifiuto da parte del padre di mantenerlo e di provvedere alla sua sussistenza.

Traspare l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art 2043 c.c., e la Cassazione sembra richiamare l'art. 2 Cost. (diritti fondamentali della persona)

⁸⁵ Cassazione civile *sent. cit.*, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2001, p. 159.

⁸⁶ G. FACCI, *op. cit.*, in *Famiglia e Diritto*, 3, 2005, P. 301.

piuttosto che l'art 30 (dovere di mantenere, educare, istruire la prole da parte del genitore, con relativo diritto in capo al figlio⁸⁷).

Da entrambe queste pronunce, una di legittimità e una di merito, si avverte un concreto distacco (più culturale che temporale) dal periodo nel quale la famiglia veniva considerata una sorta di zona franca, immune dalle conseguenze e dai rimedi generali del diritto civile, quasi fosse un'entità da doversi accostare al diritto pubblico o, al più, al diritto penale.

Famiglia come territorio immune dai principi del diritto contrattuale e delle obbligazioni (si doveva così ricorrere alla ambigua figura di “negozio giuridico familiare” dove l'elemento personale appariva sempre e necessariamente preminente rispetto a quello patrimoniale), del diritto del lavoro (le prestazioni tra coniugi si presumevano a titolo gratuito) e dalla responsabilità civile, ove i comportamenti illeciti dei familiari tra loro venivano sanzionati unicamente dai rimedi previsti dal diritto di famiglia.

La famiglia come soggetto istituzionale portatore di interessi di stampo pubblicistico, distinti e prevalenti rispetto agli interessi “particolari ed egoistici” dei suoi componenti.

Come abbiamo già accennato, un passo definitivo verso il superamento di quella ormai superata concezione, fu fatto in seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975, che introducendo una serie di innovazioni contribuì a scardinare definitivamente un modo di ragionare che ormai non rifletteva più la mutata sensibilità giuridica e culturale dell'epoca: la famiglia-istituzione lasciò il campo alla famiglia-comunità, i cui interessi coincidevano con quelli solidali di tutti i suoi componenti⁸⁸.

È da segnalare la sentenza del Tribunale di Milano del 2002⁸⁹, che sancisce la necessità da parte del giudice di effettuare una puntigliosa e oggettiva verifica di tutti gli elementi costitutivi del danno ex art. 2043 c.c., mediante un giudizio

⁸⁷ M. DOGLIOTTI, *op.cit.*, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2001, P. 169.

⁸⁸ M. DOGLIOTTI, *op.cit.*, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2001, p. 164-165.

⁸⁹ Tribunale di Milano, 7 marzo 2002, in *Danno e responsabilità*, 6, 2003, p. 644.

prognostico, evitando di collegare automaticamente la violazione dei doveri coniugali ad ipotesi di illecito.

La sentenza afferma infatti che: *«Deve tuttavia evidenziarsi come non possa definirsi per sé illecita, e quindi fonte di responsabilità anche risarcitoria, qualunque violazione dei doveri nascenti dal matrimonio che pure legittimi la declaratoria di addebitabilità della separazione. Ai fini, invece, del riscontro di una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. a carico del coniuge inadempiente ai doveri coniugali, il giudice deve piuttosto accertare, anzitutto, la obiettiva gravità della condotta assunta dall'agente in violazione di uno o più dei doveri nascenti dal matrimonio, pur nel contesto di una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i coniugi nel contesto familiare, ed in secondo luogo verificare con speciale rigore la sussistenza di un danno oggettivo conseguente a carico dell'altro coniuge e la sua riconducibilità in sede eziologica non già alla crisi coniugale in quanto tale, per sé di norma produttiva di uno stato di sofferenza psico-emotiva, affettiva e relazionale, oltre che talora di disagio economico e comportamentale a carico di almeno una delle parti, ma alla condotta trasgressiva, e perciò lesiva, dell'agente, proprio in quanto posta in essere in aperta e grave violazione di uno o più dei doveri coniugali. Posta, dunque, la sicura applicabilità del disposto normativo ex art. 2043 c.c. anche nell'ambito dei rapporti tra coniugi, occorre peraltro vagliare in concreto se la condotta assunta da uno di essi in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio sia anzitutto soggettivamente imputabile al suo autore, in quanto sorretta da dolo o colpa, se essa sia in concreto lesiva di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata dell'altro e produttiva di danno perciò ingiusto e se fra la condotta stessa ed il danno accertato sussista in effetti un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile nei termini innanzi precisati⁹⁰».*

E una definitiva affermazione della responsabilità da illecito endofamiliare è

⁹⁰ Tribunale di Milano, sent. cit., in *Danno e responsabilità*, 6, 2003, p. 650.

contenuta nella sentenza della Cassazione n. 9801 del 10 maggio 2005⁹¹, che cerca di fare definitiva chiarezza sulle regole e i principi da applicarsi alla fattispecie.

Occupandosi di una vicenda riguardante una coppia nella quale il marito aveva taciuto la propria impotenza *coeundi* alla fidanzata sino al matrimonio e questa reclamava in sede civile la separazione e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in seguito al comportamento sleale del marito⁹², la sentenza qualifica la responsabilità endofamiliare all'interno della responsabilità per danno alla persona ex art. 2059 c.c., con riguardo alla lesione del diritto costituzionalmente protetto alla sessualità.

Rifacendosi alle sentenze “gemelle” della Cassazione 8827 e 8828 del 2003⁹³, la sentenza del 2005 ribadisce e riafferma che la responsabilità per danno non patrimoniale non può essere limitata al risarcimento del danno morale derivante dalla commissione di un reato, ma deve riguardare la lesione di diritti fondamentali della persona protetti dalla costituzione, ammette l'interazione tra la responsabilità aquiliana e i tradizionali rimedi del diritto di famiglia ove «*i rimedi giusfamiliari non sono del tutto incompatibili con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti*».

Da notare, che nello stabilire che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono soltanto di carattere morale ma hanno natura giuridica; di conseguenza è ravvisabile un diritto soggettivo del coniuge nei confronti dell'altro a

⁹¹ Cassazione civile, sent. cit., in *Giurisprudenza Italiana*, 2006, 4, p.691.

⁹² La vicenda: una donna, dopo aver ottenuto dall'autorità ecclesiastica la dispensa dal matrimonio contratto e dallo stesso Tribunale la sentenza del divorzio per inconsumazione, chiede all'*ex* coniuge il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della condotta illecita di quest'ultimo. In particolare, parte attrice sostiene che l'*ex* congiunto non l'ha informata prima delle nozze delle sue condizioni fisico – psichiche e della sua incapacità *coeundi*. La donna, inoltre, afferma che il convenuto, dopo il matrimonio, si è sempre rifiutato di sottoporsi alle opportune cure, al fine di evitare che le sue condizioni di salute venissero conosciute da terzi. In entrambi i giudizi di merito, viene accertata la condotta dolosa dell'uomo, che volontariamente ha omesso di comunicare alla fidanzata i suoi problemi sessuali; viene, altresì, appurato che la donna non avrebbe mai contratto le nozze, se fosse stata informata di tali disfunzioni.

⁹³ Cassazione Civile, sent. cit., in *Danno e Resp.* 8-9, 2023, p. 816, Cassazione Civile, sent. cit., in *Danno e Resp.* 8-9, 2023, p. 819.

comportamenti conformi a detti obblighi, la sentenza stabilisce la differenza tra le condotte che costituiscono un illecito endofamiliare, e quelle che invece rappresentano lesioni minime e tollerabili alla luce dello spirito di reciproca assistenza e comprensione che deve caratterizzare il matrimonio.

Scrivo sull'argomento Facci:

«Tale pronuncia è di notevole importanza, non solo per le conclusioni a cui giunge, ma anche perché affronta per la prima volta, in modo approfondito e completo, la *vexata quaestio* della configurabilità di una responsabilità aquiliana nell'ambito dei rapporti tra coniugi. Prima di questa sentenza, infatti, i giudici di legittimità non avevano mai fornito risposte precise sull'applicabilità dell'art. 2043 c.c., in caso di violazione dei doveri coniugali. In particolare, la S.C. si era espressa sull'argomento soltanto attraverso *obiter dicta*, riguardanti, spesso, casi non attinenti alla fattispecie in esame».

Ancora, sul fatto che la lesione di diritti di rango costituzionale come la dignità e il rispetto, anche tra coniugi, può comportare il ricorso al risarcimento del danno ex art. 2043 poiché lo status di coniuge non può rappresentare una *deminutio*, e l'ambito del danno non patrimoniale non può più essere relegato nel recinto delle fattispecie di reato:

«A tal proposito, i giudici di legittimità mettono in evidenza come la problematica in esame debba essere collocata nel contesto più generale della lesione di valori di rango costituzionale, suscettibili di riparazione ex art. 2059 c.c., alla luce del nuovo assetto del danno alla persona, delineatosi a seguito delle pronunce della S.C. del 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828. Dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, infatti, può derivare la lesione di interessi di rango costituzionale, come ad esempio, quello alla dignità ed al rispetto della propria personalità; di conseguenza se si verifica una lesione di tal genere, deve essere accordato il risarcimento, in quanto lo *status* di coniuge non può comportare una riduzione ed una limitazione alla tutela della persona. In altre parole, la famiglia non può essere vista come «*un luogo di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili*», ma deve essere considerata «*come sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell'ambito della quale i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone, in adesione al disposto dell'art. 2 Cost., che nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime e si sviluppa*».

In particolare, è confermato il ruolo svolto, nell'illecito endofamiliare, dal «nuovo» danno non patrimoniale, che sembra essere la figura più idonea a riparare le conseguenze negative derivanti da un illecito di tal genere; quest'ultimo, infatti, anche se può

cagionare gravi pregiudizi nella sfera di un altro congiunto, può manifestarsi senza che siano integrati gli estremi del reato (in modo da giustificare il risarcimento del danno morale), oppure senza la presenza di una malattia accertabile dal punto di vista medico - legale (così da legittimare il risarcimento del danno biologico)».

Continua l'autore, sulla inadeguatezza dei soli rimedi previsti dal diritto familiare (segnatamente l'addebito della separazione) in caso di lesioni di diritti costituzionalmente protetti:

«Allo stesso modo, è sottolineato che il recente intrecciarsi tra la responsabilità civile e le relazioni tra coniugi è stato favorito dai mutamenti intervenuti all'interno della famiglia e del diritto di famiglia, nel segno di un costante processo di valorizzazione della sfera individuale dei singoli componenti del nucleo familiare. Per giustificare le proprie conclusioni, la S.C. evidenzia come spesso i rimedi previsti dal diritto di famiglia siano inadeguati rispetto alle conseguenze negative determinate dall'illecito endofamiliare; talvolta, infatti, la declaratoria di addebito della separazione risulta priva di una rilevanza pratica, in quanto la perdita del diritto all'assegno di mantenimento presenta il duplice limite di colpire soltanto il coniuge che ne avrebbe avuto diritto e di non avere alcuna conseguenza concreta, in presenza di modeste capacità finanziarie dell'obbligato. Anche la perdita del diritto a succedere è una sanzione, in definitiva, svuotata di significato dall'istituto del divorzio.

La dichiarazione di addebito, pertanto, può essere inidonea al fine di riparare le conseguenze negative, provocate dalla condotta illecita di un coniuge, nella sfera di interessi dell'altro; inoltre, si deve escludere - come rilevato anche dalla S.C. - che l'assegno di separazione e di divorzio svolga una funzione risarcitoria, per i danni cagionati da un coniuge nei confronti dell'altro».

Prosegue l'autore, sulla non automaticità del ricorso alla responsabilità risarcitoria per qualsiasi lesione di doveri coniugali, e sull'irrilevanza di lesioni non rilevanti, prive del sufficiente requisito di gravità dei diritti fondamentali della persona, superabili all'interno della famiglia facendo appello allo spirito di collaborazione e tolleranza reciproca:

«La pronuncia in esame nell'affermare che i rimedi tipici previsti dal diritto di famiglia - come la separazione od il divorzio - sono compatibili e concorrenti con la tutela generale dell'art. 2043 c.c., esclude chiaramente che la mera violazione dei doveri matrimoniali o anche la pronuncia di addebito della separazione possano «*di per sé ed automaticamente*» integrare una responsabilità risarcitoria. In particolare, si evidenzia che ai fini del risarcimento vengono in rilievo non «*i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all'interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di*

aggressione ai diritti fondamentali della persona». Tale impostazione è assolutamente condivisibile: ogni sorta di automatismo tra violazione dei doveri coniugali e risarcimento del danno deve essere negata sulla base della considerazione che, soprattutto con riferimento ai doveri coniugali di carattere personale, si assiste ad un processo di tendenziale “degiuridificazione”».

Per ultimo, sull’ingiustizia del danno e la necessità siano integrati tutti gli elementi del fatto illecito:

«Alla luce di queste considerazioni - che portano ad escludere ogni sorta di automatismo tra violazione dei doveri matrimoniali e responsabilità civile – appare evidente che la chiave di lettura della fattispecie in esame è rappresentata dall’ingiustizia del danno. In altre parole, si deve valutare quando la violazione dei doveri che nascono dal matrimonio possa dare luogo, oltre ai rimedi previsti dal diritto di famiglia, ad un danno ingiusto, che giustifichi il risarcimento del danno extracontrattuale. In questo modo, anche nell’ambito dei rapporti di famiglia, si dovrà procedere ad applicare l’art. 2043 c.c., se si accerta che la condotta di un coniuge ha cagionato un «danno ingiusto», nell’ambito della sfera di interessi dell’altro, in quanto la tutela del danneggiato non può subire limitazioni, derivanti dal fatto che il danno sia stato cagionato da un congiunto».

Quindi conclude sulla lesione al diritto fondamentale di rango costituzionale della moglie, costituito dalla mancata realizzazione come donna, moglie ed eventualmente madre all’interno della famiglia:

«La condotta dolosa del convenuto, in violazione dei doveri sopra richiamati, ha determinato la lesione di diritti fondamentali della consorte. In particolare, l’attrice è stata lesa *«nella sua libertà - dignità, nella sua autonoma determinazione al matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di maternità, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità, sulla solidarietà e sulla piena esplicazione delle proprie potenzialità nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.»*. In altre parole, è stato leso il diritto fondamentale dell’attrice a realizzarsi pienamente nella famiglia e nella società come donna, come moglie ed eventualmente come madre»⁹⁴.

In definitiva, la sentenza in commento, oltre che per i principi che afferma in materia di responsabilità civile nei rapporti coniugali, merita di essere segnalata proprio con riferimento alle statuizioni relative alle caratteristiche dei rapporti tra familiari ed alla rilevanza che l’ordinamento attualmente riconosce alla sfera

⁹⁴ G. FACCI, *L’illecito endofamiliare al vaglio della Cassazione*, in *Famiglia e Diritto*, 4, 2005, p. 372 ss.

individuale di ciascuno dei membri; in una parola, testimonia la privatizzazione delle relazioni familiari⁹⁵.

Per concludere, possiamo affermare che ai nostri tempi giurisprudenza e dottrina considerano ormai un fatto acquisito l'ingresso della responsabilità civile anche all'interno delle mura domestiche, per tutelare con lo strumento risarcitorio la violazione di diritti costituzionalmente protetti (ad esempio l'onore, la dignità, la privacy o la salute) in modo serio e grave⁹⁶ pur negando qualsiasi automaticità, (poiché il risarcimento non sarebbe giustificato da una qualsiasi violazione degli obblighi in oggetto, ma necessita di un *quid pluris*), e quindi previo un rigoroso accertamento in sede giudiziale, oltre che di tutti gli elementi del fatto illecito ai sensi dell'art 2043 c.c., anche delle fattispecie lesive in concreto messe in atto dal comportamento illecito di un familiare nei confronti di un altro.

Da notare che in ambito endofamiliare, l'ingiustizia del danno non può mai identificarsi nella crisi della coppia *ex se*, in quanto nel nostro ordinamento esiste un diritto costituzionalmente garantito del coniuge ad autodeterminarsi ed avere rapporti interpersonali⁹⁷. La separazione personale, costituisce un diritto potestativo cui ciascuno può accedere, inquadrabile tra i diritti fondamentali della persona, inerenti alla libera esplicazione della personalità, anche in ordine alla formazione di una nuova unità familiare. E' significativo a proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità già nella sentenza della Cassazione civile n. 4108 del 1993, in una vicenda in cui veniva interpellata la Suprema Corte circa la legittimità di una separazione pronunciata « *perché basata non sull'esistenza di fatti tali da rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, ma sostanzialmente su un atto unilaterale di ripudio da parte del marito: e ciò in quanto il marito, abbandonando il domicilio coniugale ed*

⁹⁵ M. SESTA, *Diritti inviolabili della persona e rapporti familiari: la privatizzazione "arriva" in cassazione*, in *Famiglia e diritto*, 4, 2005, p. 371.

⁹⁶ Ex multis, Tribunale di Milano, 7 marzo 2002, in *Danno e responsabilità*, 6, 2003, p. 644; Cassazione civile sez. I, 7 giugno 2000 n. 7713, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2001, p. 159; Cassazione civile, I Sezione, 10 maggio 2005, n. 9801, in *Giurisprudenza Italiana*, 2006, 4, p.691; Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, cit. n. 3.11. in *DeJure*.

⁹⁷ V. IVONE, *op. cit.*, Torino, 2020, p. 67.

*iniziando una relazione con un'altra donna aveva deliberatamente creato una situazione contraria al diritto e alla morale, allo scopo di fondare su di essa la domanda di separazione⁹⁸». La moglie, eccepiva la legittimità di un ripudio *ad nutum* da parte del marito, che intendeva separarsi al solo scopo di intrattenere una nuova relazione con un'altra donna.*

Gli ermellini, dichiarano inammissibile il ricorso «*costituendo la separazione personale un diritto inquadabile tra quelli che garantiscono la libertà della persona (cioè un bene di altissima rilevanza costituzionale) ed avendone il legislatore specificato analiticamente le conseguenze nella disciplina del diritto di famiglia (cioè nella sede sua propria)*».

⁹⁸ Cassazione civile sez. I - 06/04/1993, n. 4108.

CAPITOLO III

IL DOVERE DI FEDELTA' CONIUGALE E LA SUA VIOLAZIONE: EVOLUZIONE DEI RELATIVI CONCETTI NELLA GIURISPRUDENZA

1. Il dovere di fedeltà alla luce della riforma del diritto di famiglia

Abbiamo visto come il concetto di famiglia si sia evoluto nel tempo andando a riempire di contenuti e realizzare, soprattutto dopo la riforma del 1975, i dettami costituzionali contenuti negli articoli 2, 3 e 29 della Carta, e a delineare una definizione di nucleo familiare modernamente intesa, quale *società naturale* in cui trovano compiuta realizzazione i diritti fondamentali della persona quali la salute, la personalità, la dignità, l'onore, la reputazione.

Tutti diritti inviolabili strettamente ricollegati all'individuo, e a lui riconosciuti in quanto tale anche all'interno delle formazioni sociali nei quali svolge la propria personalità. Alla logica dei legami basati su rapporti gerarchici e di subordinazione, viene sostituita la logica dell'affettività, della gratuità, della solidarietà, del reciproco rispetto e della collaborazione su di un piano di parità. Famiglia come *società naturale*, che oggi significa concepire il matrimonio non più come uno schema obbligatorio, una scelta vincolata in ordine al riconoscimento giuridico delle unioni di coppia, ma piuttosto come uno schema aperto, suscettibile di fornire da spunto e modello di riferimento per la regolamentazione di altre forme di relazione o convivenza. Il dettato costituzionale, non verrà quindi più riferito alla sola unione coniugale consacrata nel vincolo del matrimonio, ma verrà declinato verso il riconoscimento delle altre

forme di convivenza familiare, nate in seguito alla trasformazione socio culturale cui abbiamo assistito a partire dal dopoguerra.

Abbandonando la visione patriarcale e istituzionale della famiglia in favore di una concezione orientata a garantire la tutela dei diritti individuali dei singoli familiari, gli interventi di giurisprudenza e dottrina hanno gradualmente consentito alla responsabilità civile di fare ingresso anche all'interno dei rapporti di famiglia, esercitando una funzione che in precedenza le era preclusa, in ordine alla tutela di quelle posizioni individuali che l'ordinamento non riteneva più sacrificabili sull'altare di una malintesa pace domestica. È stato teorizzato il danno endofamiliare.

In realtà, il tema della responsabilità civile per violazione dell'obbligo di fedeltà non è così nuovo per la Cassazione¹, che già nei primi anni '70, dopo la riforma del diritto di famiglia, si è occupata della questione riconoscendo la possibilità di un risarcimento per accertate violazioni a questo dovere, legato però unicamente al danno patrimoniale, causato dal discredito patito in ambito professionale in seguito al tradimento, e costituito dal decremento economico-patrimoniale subito dall'attività esercitata dal soggetto "tradito", previa dimostrazione dell'effettiva sussistenza del pregiudizio. Pur limitata all'ambito del danno patrimoniale, la pronuncia in esame ebbe il merito di porre attenzione sulle conseguenze della violazione del dovere di fedeltà nei confronti dell'attività professionale del coniuge, ma anche della sua reputazione, onore e immagine pubblica, beni meritevoli di tutela *erga omnes*². In altre parole, la cassazione aveva affermato l'operatività dell'art. 2043 c.c. alla violazione dell'obbligo di fedeltà, riconoscendo il danno patrimoniale per il discredito sociale derivante dall'offesa³.

¹ Cassazione 19 giugno 1975, n. 2468, in *Rep. Foro. it.*, 1975.

² T. MONTECCHIARI, *Violazione dei doveri familiari e risarcimento del danno*, Napoli, 2008, pp. 217-218.

³ F. LONGO, *Danno non patrimoniale e rapporti coniugali*, in *Danno e responsabilità*, 6, 2011, p. 588.

Nel frattempo, l'evoluzione del concetto di danno non patrimoniale ha consentito di ricomprendere nella tutela aquiliana ex art 2043 e 2059 c.c., in precedenza limitata ai soli casi espressamente previsti dalla legge, anche il risarcimento dei danni da lesioni di diritti costituzionalmente protetti, tra cui appunto quelli rappresentati dalla salute, l'onore e la dignità, tipicamente lesi in ambito familiare in seguito alla violazione degli obblighi coniugali.

La responsabilità risarcitoria in ambito coniugale, oggi riconosciuta indipendentemente dal ricorso al rimedio tipico del diritto di famiglia rappresentato dall'addebito della separazione (con conseguenze peculiari di carattere "punitivo" e sanzionatorio), non discende automaticamente dalla lesioni di tali diritti, ma come abbiamo visto deve avvenire in un contesto ove sono verificati e provati, ad onere di chi agisce in giudizio, anche tutti gli altri elementi costitutivi dell'illecito e il nesso causale tra violazione e danno, secondo lo schema dell'art 2043 c.c.. Ovviamente, riconoscere la risarcibilità dei danni per violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. non significa in alcun modo dover stravolgere i normali meccanismi risarcitori, poiché in ogni caso il coniuge che lamenti l'inadempimento dei doveri matrimoniali dovrà dimostrare il danno subito e la sua riconducibilità, dal punto di vista del nesso eziologico, alla condotta dell'altro coniuge. Il problema della dimostrazione dell'ingiustizia del danno, potrà essere superato con riferimento alla nuova lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni codicistiche offerta dalla Suprema Corte, che considerano anti-giuridiche quelle condotte che, in violazione di un obbligo matrimoniale, ledano un interesse rilevante per l'ordinamento, causando un danno risarcibile. Bisognerà operare quindi un bilanciamento delle posizioni dei coniugi, accordando tutela all'interesse costituzionalmente prevalente⁴.

⁴G.M. RICCIO, *Violazioni dei doveri coniugali e risarcimento del danno* In *Danno e Responsabilità*, 6, 2006, p. 591.

Adesso, è il caso di occuparci del dovere di fedeltà nel matrimonio, per osservare innanzitutto come anche questo concetto abbia subito nel corso degli anni un'evoluzione significativa ad opera della giurisprudenza e dottrina più autorevoli.

Il dovere di fedeltà nel matrimonio, trova riscontro nell'art 143 c.c., come novellato dalla Legge 19 maggio 1975 n. 151, la riforma del diritto di famiglia, che recita: (*Diritti e doveri reciproci dei coniugi*) «*Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia*».

Nel mentre stabilisce *stessi diritti e medesimi doveri* per entrambi i coniugi, la versione novellata dell'art 143 del codice statuisce appunto, al primo posto, l'*obbligo reciproco alla fedeltà*.

Negli anni, si è assistito al superamento di una prima fase (dopo la riforma del diritto di famiglia) nella quale gli obblighi derivanti dal matrimonio venivano considerati da una certa giurisprudenza e dottrina obblighi di natura meramente morale, posto che la riforma del 1975 li aveva sostanzialmente privati delle sanzioni un tempo previste, e quindi rimessi alla spontanea osservanza da parte dei coniugi e pattiziamente derogabili da parte loro⁵.

In seguito a molte pronunce della Suprema Corte e ad autorevoli apporti dottrinali susseguitisi nel corso degli anni, la situazione è sostanzialmente cambiata, al punto che oggi sulla natura giuridica e quindi non soltanto morale degli obblighi derivanti dal matrimonio, le voci in dottrina e giurisprudenza sono ormai pacificamente concordanti⁶.

⁵ L. A. SCARANO, *Crisi coniugale e obbligo di fedeltà*, in *Famiglia e diritto*, 3, 2007, p. 255.

⁶ Tra le altre: Cassazione Civile n. 7713 del 7 giugno 2000, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2001, p. 159; Cassazione n. 9801 del 10 maggio 2005, in *Giurisprudenza Italiana*, 4, 2006, p.691. Cassazione

A tal proposito, citiamo ad esempio le parole degli Ermellini del 2005 nella sentenza di Cassazione civile n. 9801: «E` noto peraltro che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono soltanto di carattere morale, ma hanno natura giuridica, come può desumersi dal reiterato riferimento contenuto nell'art. 143 c.c. alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto, dall'espresso riconoscimento nell'art. 160 c.c. della loro inderogabilità, dalle conseguenze che l'ordinamento giuridico fa derivare dalla loro violazione, onde è certamente ravvisabile un diritto soggettivo di un coniuge nei confronti dell'altro a comportamenti conformi a detti obblighi (v. sul punto Cass. 2000 n. 7859, che ha qualificato l'obbligo di fedeltà coniugale regola di condotta imperativa)».⁷

E da una più recente pronuncia di merito del Tribunale di Latina del 2012: «Su un piano generale, non è superfluo ricordare, a riguardo, che, in accordo con la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica»⁸.

Quindi, la posizione più recentemente assunta dalla giurisprudenza afferma la natura giuridica dei doveri derivanti dal matrimonio per statuire quanto, a questi, facciano riferimento e corrispondano dei veri e propri diritti soggettivi in titolarità di ciascun coniuge. La suprema corte, ha del resto sempre ribadito la natura vincolante anche del dovere di fedeltà coniugale, «che costituisce una regola di condotta imperativa (art. 143, comma 2, c. c.), oltre che una direttiva morale di particolare valore sociale»⁹¹⁰

La perentoria affermazione da parte della giurisprudenza di legittimità della natura giuridica dei doveri coniugali, cui corrispondono in capo ai coniugi altrettanti diritti soggettivi, richiama per alcuni autori il classico dibattito sulla

Civile 15 settembre 2011, n. 18853, in *Famiglia e diritto*, 11, 2012, p. 1039, Tribunale di Latina, sez. II civ., 22 febbraio 2012, in *Famiglia e diritto*, 11, 2012, p. 1039.

⁷ Cassazione civile, I Sezione, 10 maggio 2005, n. 9801.

⁸ Tribunale di Latina, sez. II civ., 22 febbraio 2012, in *Famiglia e diritto*, 11, 2012, p. 1039

⁹ Cass. civ., Sez. I, 9 giugno 2000, n. 7859, in *Giur. It.*, 2000, p. 239.

¹⁰ A. FRACCON, *Nuovi approdi della responsabilità civile. Anche la Cassazione oltrepassa la soglia dei rapporti tra coniugi*, in *Giurisprudenza Italiana*, 4, 2006, p. 698.

cosiddetta “*giuridificazione*” delle relazioni domestiche, materia ancor oggi per molti versi dibattuta¹¹.

In conclusione, possiamo pacificamente intendere i doveri coniugali derivanti dall’art. 143 c.c. come obblighi giuridici di natura inderogabile, e come tali sottratti alla disponibilità dei coniugi, cui corrispondono simmetricamente posizioni di diritto soggettivo in capo alle controparti.

Quanto al contenuto dell’obbligo giuridico di fedeltà, questo è stato diversamente declinato nel corso degli anni, in seguito all’evoluzione dei costumi, alle mutate sensibilità sociali, ai diversi contesti socio culturali e giuridici di riferimento.

Inizialmente, prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, per obbligo di fedeltà si intendeva l’astensione, prescritta ad entrambi i coniugi, da qualsiasi genere di rapporto od atto sessuale al di fuori del contesto coniugale.

La dimensione del dovere di fedeltà, era infatti espressa in rapporto al suo contenuto di carattere pubblicistico, a tutela dell’onore e della rispettabilità del coniuge e dell’istituzione famiglia formalmente intesa, e come tale presidiata da sanzioni penali contenute in appositi articoli del codice penale (art 559-560 c.p., che punivano l’adulterio della moglie ed il concubinato del marito) in seguito dichiarati costituzionalmente illegittimi ed abrogati¹².

In seguito alla riforma, giurisprudenza e dottrina prevalenti hanno identificato il dovere di fedeltà con l’impegno globale di dedizione nei confronti del coniuge, a garanzia della comunione spirituale e materiale a fondamento del matrimonio.

In quest’ottica, la fedeltà sessuale costituiva soltanto un aspetto¹³.

Ad onore del vero, occorre citare la posizione di alcuni studiosi quali il giurista Vittorio Pilla¹⁴, che continua ancora oggi ad intendere il dovere di fedeltà come

¹¹ E. CARBONE, *Requiem per un’immunità: violazione dei doveri coniugali e responsabilità civile*, in *Giurisprudenza Italiana*, 4, 2006, p.702.

¹² Articoli dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 1968 n. 126, e del 3 dicembre 1969 n. 147.

¹³ V. IVONE, *op. cit.*, Torino, 2020, p.64.

¹⁴ V. PILLA, *L’infedeltà coniugale*, in *Trattato dei nuovi danni*, III, Padova, 2011, p.367.

un concetto di carattere essenziale, puramente ancorato all'obbligo per i coniugi di astenersi dal compiere attività di carattere sessuale in ambito extraconiugale¹⁵. Tuttavia, in ossequio alla nuova concezione di famiglia ormai definitivamente acquisita all'ordinamento, è oggi divenuto pacifico riferirsi all'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 143 del codice civile facendo riferimento ai doveri di lealtà e fiducia reciproca, cui sono tenuti entrambi i coniugi nei rapporti fra loro.

Svincolato dall'esclusivo riferimento alle condotte di carattere sessuale, il dovere di fedeltà coniugale è infatti oggi inteso a salvaguardia dell'integrità della comunione di vita spirituale e materiale dei coniugi, considerata prerogativa indispensabile di ogni unione matrimoniale.

È significativa una sentenza del Tribunale di Roma del 2013, che riprende una giurisprudenza largamente condivisa¹⁶: *«avendo l'addebito carattere eccezionale, ai fini della sua pronuncia non è, oggi, sufficiente il mero rapporto carnale o la relazione platonica con un terzo, richiedendosi, invece, violazioni gravi e ripetute, e, comunque, inquadrate in una valutazione complessiva dell'intera vicenda coniugale, atteso che il bene tutelato non è l'onore od il decoro del partner, bensì il rapporto di fiducia, inteso come accordo, affiatamento e stima reciproci, in ogni caso la violazione del dovere di fedeltà, sebbene grave e ripetuta, non può automaticamente, di per se', costituire causa di addebito, assumendo, a tal riguardo, rilevanza soltanto ove si ponga quale causa efficiente della sopravvenuta intollerabilità della convivenza»*.¹⁷

Alla base di questa nuova declinazione del dovere di fedeltà nel matrimonio, troviamo oggi la necessità di riferirsi al più ampio concetto del non tradire la fiducia riposta nell'altro, quale imperativo alla base dei rapporti coniugali, con il corollario di ridefinire la fedeltà matrimoniale stessa in funzione dell'adesione

¹⁵ N. PETRUCCO, *Il danno risarcibile e addebito della separazione: recenti sviluppi dalla Cassazione*, in *Danno e Responsabilità*, 6, 2021, p. 732.

¹⁶ Cass., sez. I, 1° giugno 2012, n. 8862, in *Famiglia e diritto* 11, 2012, p. 1043, Cassazione Civile, sez. I, 11 agosto 2011, n. 17193, in *Famiglia e diritto* 8-9, 2013, p. 778.

¹⁷ Tribunale di Roma 29.5.2013, in *NGCC*, 11, 2016, p.1500.

ad un medesimo progetto di vita, in osservanza di una promessa reciprocamente scambiata.

Da tempo, l'obbligo di fedeltà non è più limitato alla sola sfera sessuale, quindi non più concepito a tutela del decoro e del prestigio dell'altro coniuge, ma piuttosto a presidio della comunione di vita dei coniugi, e si declina come "fedeltà" alla promessa di condivisione, alla solidarietà, all'obbligo di assistenza reciproca¹⁸.

Scrivono Stefania Pia Perrino a commento della sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9384:

«L'obbligo viene oggi più dinamicamente ritenuto «non solo come impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale fra i coniugi, ma anche come impegno di non tradire la fiducia reciproca». Questo consente di comprendere perché sia stata abbandonata l'angusta connotazione dell'infedeltà come esclusiva sessuale, per avvicinare l'obbligo in esame al più dinamico dovere di "lealtà", di "devozione" dei coniugi, nonché di "sacrificio" delle proprie personali scelte ed ambizioni in favore di «quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda». La lealtà descritta s'incrina con la scoperta di particolari comportamenti, quando anche non sia stata avviata o sviluppata alcuna relazione con soggetti terzi, purché possano essere ritenuti «intollerabilmente lesivi dell'esclusività del vincolo matrimoniale»¹⁹»».

L'obbligo di lealtà, alla base del quale si colloca anche il dovere di informazione e correttezza reciproca, che abbraccia l'onere di comunicarsi a vicenda ogni circostanza inerente alle proprie condizioni psico fisiche ed ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla base del matrimonio, compresa una eventuale *impotentia coeundi*, grava sui nubendi già prima del matrimonio²⁰.

Già nella sentenza del 18 settembre 1997 numero 9287 della Cassazione civile, leggiamo: «Il dovere di fedeltà, collocato dall'art. 143 c.c. tra gli obblighi nascenti dal matrimonio, consiste nell'impegno, ricadente su ciascun coniuge, di

¹⁸ M. DOGLIOTTI, *Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto*, in *Famiglia e diritto*, 10,2016, p. 879.

¹⁹ S. P. PERRINO, *La rilevanza del tentato adulterio*, in *Famiglia e diritto*, 7, 2018, p.641.

²⁰ R. CAFARO, *Risarcimento del danno da infedeltà coniugale*, Rimini, 2013, p. 21.

non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio e non deve essere intesa soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali. La violazione dell'obbligo di fedeltà può assumere rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l'esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti»²¹.

Il dovere di fedeltà, per la Cassazione, non si limita quindi all'astensione da relazioni extraconiugali ma assume connotazione più ampia riguardo al reciproco impegno a non tradire la fiducia reciproca da parte dei coniugi, ed il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra loro. La fedeltà coniugale, appare quindi molto vicina al concetto di lealtà, *«la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di saper sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda»²².*

Oltretutto, la violazione del dovere di fedeltà inteso nella sua accezione meramente sessuale, non assurge a motivo di addebito della separazione se non è accompagnato dalla prova che proprio tale comportamento abbia causato la crisi coniugale in modo irreparabile, compromettendo la comunione di vita materiale e spirituale dei coniugi in maniera irreparabile.

È quanto si desume, tra le altre, da una sentenza della Cassazione del 2011, ove gli Ermellini, dopo aver ripercorso l'evoluzione storica del concetto di fedeltà coniugale nel nostro Ordinamento, argomentano in merito: *«La violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 143 c.c., sotto il vigore della normativa*

²¹ Cassazione civile, sez. I, 18 settembre 1997, n. 9287, in *Famiglia e diritto*, 1, 1998, p.10.

²²A. MORA, *Obbligo di fedeltà tra coniugi separati e "mutamento del titolo della separazione"* in *Famiglia e diritto*, 1, 1998, p.16.

previgente, era soprattutto ricollegata all'“adulterio”. Veniva in passato considerato esclusivamente il dovere di fedeltà sessuale (e l'“adulterio” presupponeva appunto la congiunzione carnale ovvero “qualsiasi abnorme equivalente di essa”). Alla luce delle linee di riforma del 1975, che esaltano l'elemento affettivo al di là dei vincoli formali e coercitivi, si individua nel dovere di fedeltà un impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale e materiale (e di esso la fedeltà sessuale è evidentemente soltanto un aspetto). In passato si riteneva che il dovere di fedeltà fosse diretto soprattutto a tutelare l'onore, il decoro del coniuge, e in tal senso rilevava soprattutto l'adulterio “ostentato e conosciuto dai terzi”; esso costituiva offesa in re ipsa, in quanto palese lesione appunto dell'onorabilità del soggetto. Oggi si ritiene più correttamente che l'obbligo di fedeltà sia volto a garantire e consolidare la comunione di vita tra i coniugi, l'armonia interna, l'affectio maritalis. Si è parlato a tal proposito di violazione di tale dovere, come rottura del rapporto di fiducia tra i coniugi, come deterioramento dell'accordo e della stima reciproci. Va quindi precisato che la dichiarazione di addebito nella separazione, anche in ordine alla violazione dell'obbligo di fedeltà, richiede la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento consapevole e volontario del coniuge, e che sussista un preciso nesso di causalità tra tale comportamento e l'intollerabilità della convivenza: il mancato raggiungimento della prova che tale comportamento sia causa efficiente di tale intollerabilità esclude dunque la pronuncia di addebito»²³.

È l'occasione per la giurisprudenza di legittimità anche per ribadire che il presupposto della dichiarazione di addebito della separazione, è costituito dalla sussistenza del nesso eziologico tra violazione dell'obbligo coniugale e l'intollerabilità della convivenza, poiché in assenza di tale nesso non potrebbe essere dichiarato in alcun modo l'addebito²⁴.

²³ Cassazione Civile, sez. I, 11 agosto 2011, n. 17193, in *Famiglia e diritto* 8-9, 2013, p. 778.

²⁴ D. MORELLO DI GIOVANNI, *Obbligo di fedeltà e pronuncia di addebito*, in *Famiglia e diritto* 8-9, 2013, p. 780.

Si è quindi assistito, dalla riforma del diritto di Famiglia in poi, a una graduale sostituzione del contenuto puramente fisico e sessuale dell'obbligo di fedeltà coniugale, verso una dimensione riguardante il reciproco rispetto della dignità umana, la salvaguardia della comunione materiale e spirituale di vita, la condivisione di un progetto quotidiano, il rispetto dei concetti di lealtà e fiducia reciproca. Se una volta si guardava all'onore e alla reputazione del coniuge tradito, oggi lo sguardo è rivolto alla fiducia, alla stima, alla comunione quotidiana di vita reciproca, che vanno salvaguardate nell'ottica del rispetto vicendevole al progetto di vita condiviso. E il dovere di lealtà, assume una dimensione centrale nell'accezione di correttezza, completezza di informazioni, sincerità, fiducia personale, affidabilità, coerenza con i valori condivisi, sacrificio degli interessi e delle scelte individuali se in contrasto con il progetto di vita comune²⁵.

La fedeltà appare dunque definita come un dovere interno alla coppia, espressione di dedizione reciproca, che comprende sicuramente l'esclusività sessuale pur senza limitarsi a questo aspetto, considerando quanto sia lasciato alla libera disponibilità dei coniugi il potere di definirne i confini, la portata e i limiti²⁶.

2. La violazione dell'obbligo di fedeltà

L'art 151 secondo comma del codice civile stabilisce che: *«Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio»*.

²⁵ R. DE MICHEL, *Violazione del dovere di fedeltà e separazione personale dei coniugi*, in *Famiglia e diritto*, 2, 2000, p. 132.

²⁶ V. IVONE, *op. cit.*, Torino, 2020, p. 65.

Abbiamo visto come la violazione degli obblighi matrimoniali non comporti di per sé conseguenze automatiche ai fini dell'addebito della separazione, se non abbia dato causa, e quindi se non vi sia uno stretto rapporto di causa ed effetto, alla intollerabilità della convivenza.²⁷

La sola violazione del dovere coniugale, senza la prova della violazione stessa e del nesso eziologico che lega l'infedeltà alla condizione di intollerabilità del rapporto coniugale, ledendo l'*affectio coniugalis*, non porta conseguenze²⁸.

E poiché come abbiamo visto il dovere di fedeltà non è in alcun modo tipizzato e assume invece connotazioni molto ampie in rapporto ai concetti di lealtà, fiducia, affidamento reciproci, comunione di vita, è necessaria una valutazione puntuale del caso concreto in sede giudiziale, per valutare l'incidenza, nel caso in esame, degli specifici comportamenti ad oggetto di indagine sul rapporto di intrinseca unione e comunione di vita dei coniugi all'interno del legame di coppia.

È sempre necessaria una puntuale valutazione da parte del giudice della controversia, per contestualizzare i comportamenti asseritamente tenuti in violazione dell'obbligo di fedeltà, proprio alla luce dei rapporti sussistenti tra i coniugi, per valutare quanti di quei comportamenti potrebbero eventualmente rientrare in quell'area di tolleranza prevista dalla coppia e posta alla base dei reciproci accordi di vita in comune.

Alla luce di questa valutazione, non rilevarebbero ai fini di una responsabilità per violazione degli obblighi di fedeltà coniugale, tutti quei comportamenti che, pur apparentemente lesivi del rapporto di esclusività fisica, rientrassero nell'alveo delle condotte previste e tollerate dai coniugi in virtù di una intesa che ammettesse come accettabili, condotte di tal genere. Al contrario, costituirebbero violazione dell'obbligo di fedeltà tutte quelle condotte che, pur non importando un'azione di evidente trasgressione di carattere sessuale, incidessero pesantemente nel rapporto di fiducia reciproca, nel caso la coppia in esame avesse improntato la

²⁷ M. DOGLIOTTI, *op. cit.*, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2001, pp. 168-169.

²⁸ S. P. PERRINO, *op.cit.*, in *Famiglia e diritto*, 7, 2018, p.642.

relazione, sin dall'inizio, nei termini di una completa esclusività dei rapporti affettivi.

Sappiamo che, all'interno del nucleo inderogabile dei doveri familiari che attengono alla salvaguardia dei principi costituzionali di pari libertà e pari responsabilità dei coniugi, è riconosciuto agli stessi dall'ordinamento un certo margine di autonomia, proprio per adattare alle specifiche esigenze della *loro* famiglia, il modello codicistico che ormai ben conosciamo, e quindi conformare le regole familiari alle loro esigenze personali, alle inclinazioni dei vari componenti della comunità domestica, alle imprevedibili circostanze che potranno influenzarne il decorso²⁹.

Questo, non significa conferire natura derogabile e pattizia agli obblighi nascenti dall'art 143 c.c., ma piuttosto valorizzare l'autonomia dei coniugi nel considerare del tutto irrilevanti determinati comportamenti che, alla luce della particolare situazione, non abbiano inciso in alcun modo sul rapporto di reciproca fiducia e sulle regole di lealtà, piena condivisione, comunione materiale e spirituale di vita, che essi stessi hanno posto alla base della loro unione familiare. Non rilevano quindi ai fini di una concreta violazione degli obblighi di fedeltà, tutti quei comportamenti che non implicino sviamento del patto di dedizione, devozione e comunione spirituale tra i coniugi, e che siano pacificamente tollerati da entrambi. È infatti opinione diffusa, in giurisprudenza e in dottrina, che per determinare quanto una condotta infedele sia in grado di incidere sul rapporto di coppia in maniera tale da causare l'intollerabilità della convivenza, il giudice debba considerare ogni circostanza del caso concreto, con particolare riguardo all'entità dell'offesa arrecata all'altro coniuge, alla modalità e la frequenza dei fatti in violazione del dovere coniugale, all'ambiente in cui si sono verificati, alla sensibilità morale degli interessati, agli aspetti esteriori con i quali è coltivata la

²⁹ E. BIVONA, *Libertà e responsabilità dei coniugi negli accordi personali*, in *RDC*, 4, 2020, pp. 856-857.

relazione extra coniugale, ai valori di cui ciascun coniuge è portatore anche in contrasto con il comune sentire sociale³⁰.

Che sia sempre necessario valutare il dovere di fedeltà anche alla luce dei comportamenti concreti tenuti dalla coppia e dalle circostanze di fatto, è ben chiarito dalla giurisprudenza, ove ad esempio « *L'allontanamento di uno dei coniugi dalla residenza familiare non concreta violazione di un obbligo matrimoniale, e quindi causa di addebito della separazione, laddove il coniuge risulti legittimato da una "giusta causa", vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare*»³¹.

Il dovere di fedeltà è quindi da intendersi come l'obbligo di comportarsi in modo leale, e di sacrificare gli interessi egoistici di ciascuno alle esigenze della vita comune, per cui può aversi violazione dell'obbligo di fedeltà anche in assenza di una relazione sessuale extraconiugale, alla luce di condotte che siano tali da ledere e minare la fiducia, la sensibilità e la dignità del coniuge, arrivando a compromettere il rapporto di dedizione sia fisica che spirituale all'interno della coppia³².

L'obbligo di fedeltà può quindi essere violato tutte le volte che uno dei due coniugi intrattenga una relazione con un'altra persona che, anche se non connotata direttamente da condotte di natura sessuale, sia idonea, per le caratteristiche con cui è messa in atto, ad ingenerare negli altri plausibili e fondati sospetti di infedeltà in relazione al concreto svolgimento dei rapporti di coppia³³.

È il caso di una relazione che, pur senza implicazioni di carattere sessuale, si sostanzia in comportamenti lesivi della dignità e dell'onore dell'altro coniuge. Posto che la fedeltà è oggi declinata facendo riferimento al concetto di lealtà, è evidente come questa possa essere violata anche da condotte che siano intese in

³⁰R. DE MICHEL, *op.cit.*, in *Famiglia e diritto*, 2, 2000, p.133.

³¹ Cassazione Civile, Sez. VI, 12 aprile 2016, n. 7163, in *Famiglia e diritto*, 7, 2016, p.703.

³² F. SCIA, *Onere della prova del nesso causale tra violazione del dovere di fedeltà coniugale e intollerabilità della prosecuzione della convivenza*, in *NGCC*, 11, 2016, p.1498.

³³G. IORIO, *Corso di diritto privato*, Torino, 2018, p. 1047.

modo inequivocabile come intollerabili, poiché lesive del vincolo di dedizione ed esclusività che deve caratterizzare il matrimonio.

In merito alla sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9384, scrive Stefania Pia Perrino:

«La prima sezione della Suprema Corte ha affermato che la scoperta della ricerca di compagnie femminili sul web da parte del coniuge costituisce circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia dei coniugi ed a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale. Situazione che priva di rilievo causale il successivo abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei due coniugi. La decisione offre l'occasione per una riflessione sul dovere di lealtà coniugale e, nel suo alveo, sulla rilevanza del tentativo di infedeltà, ai fini dell'addebito della separazione coniugale

E ancora:

L'infedeltà, anche se consistita nella ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, è circostanza tale da risultare oggettivamente idonea a compromettere la fiducia che la moglie riponeva nella devozione fisica e psichica del marito. Si badi: non per le modalità di estrinsecazione della condotta, tali da arrecare nocimento all'onore ed alla dignità della moglie per il travalicamento dei limiti della riservatezza sociale, bensì come contegno "oggettivamente" frustrante della devozione e della fiducia che caratterizza il rapporto dei coniugi, ancorché consistita in un tentativo. Dunque, una condotta che si è configurata come idonea e diretta in modo non equivoco a commettere infedeltà, ma che non è pervenuta al risultato sotteso per circostanza indipendente dalla sua volontà e, segnatamente, per la scoperta da parte della moglie».³⁴

Secondo parte della giurisprudenza, la violazione dell'obbligo di fedeltà attuata tramite ripetuti comportamenti, ad esempio intrattenendo una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dei doveri coniugali, tali da causare *ex se*: *«l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza*

³⁴ S. P. PERRINO, *op.cit.*, in *Famiglia e diritto*, 7, 2018, p.638.

meramente formale³⁵». E ancora: «L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, soprattutto se attuata tramite ripetuti comportamenti, rappresenta una violazione particolarmente grave tale da determinare normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, quindi, sufficiente a giustificare la pronuncia di addebito della separazione al coniuge responsabile. Al pari, l'abbandono senza giustificato motivo della casa coniugale si mostra ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare³⁶»

Per concludere, possiamo rilevare quanto oggi abbiano assunto rilievo, per dottrina e giurisprudenza maggioritarie, ai fini della violazione dell'obbligo di fedeltà, oltre alle condotte caratterizzate da implicazioni di natura strettamente fisica e sessuale, anche e soprattutto le considerazioni riguardanti il rispetto, la lealtà verso il coniuge, la tutela del suo legittimo affidamento, della sua dignità, della sua fiducia, che in un'ottica di correttezza non debbono mai risultare frustrate o tradite da comportamenti in grado di compromettere irrimediabilmente i presupposti di una comunione materiale e spirituale di vita, posta alla base del legame coniugale.

Comunione di vita che impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascuno che siano in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune³⁷.

E l'adulterio, ai fini dell'addebito, rileva non tanto in sé, ma solo se ha provocato offesa al decoro e alla dignità del coniuge tradito, divenendo causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, *«Poiché il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera osservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c., ma deve verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza,*

³⁵ Tribunale Brescia sez. III, 22/03/2019, n.815, in *DeJure*.

³⁶ Tribunale Cassino, 23/06/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 23/06/2016), n.878, in *DeJure*.

³⁷ Cass Civ., I sez., 11.6.2008, n. 15557, in *NGCC*, 11, 2008, p. 1286.

l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà può determinare l'addebitabilità della separazione solo quando risulti che a tale violazione sia riconducibile - in tutto o in parte - la crisi dell'unione, mentre il comportamento infedele, se successivo al verificarsi di una situazione d'intollerabilità della convivenza, non è, di per se stesso, rilevante e non può, quindi, giustificare una pronuncia di addebito della separazione quando non sia qualificabile come causa concorrente della rottura del rapporto³⁸»

3. Il caso dell'infedeltà "apparente"

Per infedeltà apparente, si intendono tutti quei comportamenti che appaiono in violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, senza che si sia mai verificata, nei fatti, la commissione di un atto di adulterio concreto.

Diversa cosa è il cosiddetto adulterio "presunto", ossia considerato come avvenuto non in base a prove dirette ma soltanto in base a semplici presunzioni, come appare chiaro in una sentenza della Cassazione civile del 1990, ove si legge che: *«deve essere ribadito che ai fini della separazione personale la valutazione da parte del giudice del merito della prova dell'adulterio, la quale può anche risultare da presunzioni gravi, precise e concordanti, è insindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata³⁹»*

L'adulterio apparente, consiste dunque in condotte che solo apparentemente sembrerebbero integrare comportamenti adulterini, ma che nel concreto non sono mai sfociate in atti contrari agli obblighi di fedeltà. Come abbiamo visto in precedenza, la progressiva espansione del concetto di fedeltà coniugale, oggi declinata nel senso di lealtà e correttezza nel perseguimento degli obiettivi di comunione materiale e spirituale della coppia, e la crescente attenzione alla difesa

³⁸ Cassazione civile, sez. I, 17 luglio 1999, n. 7566 in *Famiglia e diritto*, 2, 2000, pp. 130-131.

³⁹ Cassazione civile sez. I - 14/02/1990, n. 1099, in *DeJure*.

dei diritti fondamentali anche all'interno della famiglia, hanno portato a definire e riconoscere le condotte in violazione dei doveri di fedeltà in grado di determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, e quindi idonee a incardinare una pronuncia di addebito della separazione. Tra queste, si ritrova l'infedeltà "apparente", o "platonica" e "sentimentale", consistente in una condotta che crei l'apparenza di continue e sistematiche violazioni dell'obbligo di fedeltà, senza che in realtà l'adulterio si sia mai consumato.

L'adulterio "sentimentale", è oggi spesso collegato alle relazioni umane via internet, che hanno aperto un nuovo terreno per questo tipo di relazioni di intimità affettiva anche molto intense, ma senza incontri sessuali⁴⁰.

Alcuni autori invero distinguono anche tra infedeltà "apparente", quella suscettibile di ingenerare, con riferimento al modo esteriore con cui è coltivata e all'ambiente in cui i coniugi vivono, plausibili sospetti di infedeltà (senza sostanziarsi in adulterio), e infedeltà "sentimentale" caratterizzata dalla presenza di un rapporto affettivo ma non fisico o sessuale⁴¹.

A tal guisa, quando in considerazione degli aspetti esteriori con cui questa relazione è intrattenuta e con riguardo all'ambiente in cui vivono i due coniugi la cosa sia suscettibile di provocare sospetti di infedeltà che siano plausibili e fondati, tale condotta si ritiene abbia provocato un'offesa alla dignità ed all'onore del coniuge, anche se non si è sostanziata in un vero e proprio adulterio⁴².

Scriva Giulia Corazza a commento della sentenza Cassazione Civile, sez. I, 12 aprile 2013, n. 8929:

«Sul punto, la Suprema Corte ha delineato i requisiti dell'adulterio apparente, affermando che esso «costituisce causa di addebito qualora:

a) la condotta del coniuge infedele sia tale da ingenerare nell'altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento;

⁴⁰ L. LENTI, *op. cit.*, p.704.

⁴¹ U. ROMA, *Fedeltà coniugale: nova et vetera nella giurisprudenza della cassazione*, in *NGCC*, 11, 2008, p. 1293.

⁴² G. CORAZZA, *Adulterio platonico e addebitabilità della separazione*, in *Famiglia e diritto*, 2, 2014, p.144.

- b) il comportamento sia animato dalla consapevolezza e dalla volontà di commettere un fatto lesivo dell'altrui onore e dignità;
- c) dalla condotta dell'infedele sia derivato un pregiudizio per la dignità personale dell'altro coniuge, attesa la sensibilità del tradito e dell'ambiente in cui vive⁴³»».

La vicenda in esame, aveva oggetto nella richiesta di addebito avanzata da un uomo in seguito alla scoperta della relazione, condotta via internet, della moglie con un terzo, con cui scambiava missive di contenuto amoroso. Il tutto si sostanziava in numerosi contatti virtuali via telefono e internet, in assenza di dimostrati contatti personali o carnali. Quindi, la più recente giurisprudenza di legittimità pone l'accento sulle modalità della condotta, che deve essere idonea a provocare fondati sospetti di un effettivo tradimento (rimangono quindi escluse le condotte dettate dalla pura gelosia e dai timori irrazionali), sul dolo specifico del coniuge, caratterizzato dalla volontà e consapevolezza della portata lesiva del proprio comportamento nei confronti dell'onore e dignità dell'altro, e sul pregiudizio patito dal "tradito", rispetto alla sua sensibilità personale e all'ambiente in cui vive⁴⁴.

È evidente che il bene tutelato sia rappresentato dall'onore e dalla dignità del coniuge, con riguardo alla dimensione pubblica.

La Cassazione precisa che, ai fini dell'addebito, è necessario che la relazione "platonica" sia portata a notorietà per effetto della condotta del coniuge che "tradisce", e quindi non sarebbe addebitabile lo stesso comportamento se fosse stato il coniuge "tradito" a rendere pubblica la cosa. Si può in definitiva osservare come la giurisprudenza sia concorde sul punto di sanzionare con l'addebito le relazioni extraconiugali che, pur se "apparenti" o puramente "sentimentali", siano connotate, con riguardo alle modalità di svolgimento effettivo, alla frequenza e alle circostanze di fatto con cui sono intrattenute, dalla capacità di introdurre fondati sospetti di infedeltà nel contesto sociale in cui vivono i coniugi, con

⁴³ Cassazione Civile, sez. I, 12 aprile 2013, n. 8929 in *Famiglia e diritto*, 2, 2014, p.145; Cassazione Civile sez. VI, 19 settembre 2017 n. 21657 in *DeJure*.

⁴⁴ F. SCIA, *op.cit.*, in *NGCC*, 11, 2016, p.1499.

conseguente offesa all'onore e alla dignità del tradito⁴⁵. Apparente, non è la probabilità che l'adulterio si sia consumato (cosa non provata) ma la condotta, che è equiparabile - in termini di conseguenze sociali e giuridiche - ad un vero e proprio adulterio⁴⁶. Si noti come si venga a delineare nelle posizioni della Suprema Corte, qualificando l'infedeltà apparente come lesiva della dignità e dell'onore del coniuge, una continuità di fondo con la categoria delle «*ingiurie gravi*», che, nella separazione definita nel codice del 1942, rappresentava una delle ipotesi tassative di colpa che, sole, legittimavano la separazione giudiziale⁴⁷.

Scriva Luciano Olivero:

«Di fronte a casi di tradimenti non consumati ma ugualmente lesivi di un più elevato ideale di fedeltà, la Cassazione va dunque ripetendo da tempo una regola operativa che precede l'addebito, essendosi formata all'epoca della vecchia colpa e con riguardo non tanto o non solo all'adulterio, quanto all'*ingiuria grave*: ragion per cui essa sembra operare oggi tirandosi dietro le incrostazioni di allora e così richiedere, se non proprio una pubblica flagellazione o l'universale derisione del coniuge tradito, almeno una lesione della sua *immagine sociale*⁴⁸».

Di conseguenza, come già visto⁴⁹ non può essere pronunciato addebito nei confronti del coniuge che abbia intrattenuto una relazione basata su contatti telefonici e via internet, in modo da stabilire un legame solo platonico, senza alcun connotato, neppure apparente, di una relazione sentimentale in violazione degli obblighi di fedeltà coniugale, se il tutto non si è tradotto in condotte offensive per la dignità e l'onore dell'altro⁵⁰. Per ultimo, poiché il dato rilevante è il fatto di aver inflitto una lesione alla dignità e all'onore dell'altro, questo comporta la conseguenza di attribuire un ulteriore dovere in capo al giudice di merito, in ordine alla valutazione dell'addebito, nel dover procedere a valutare

⁴⁵ Cass Civ., I sez., 11.6.2008, n. 15557, in *NGCC*, 11, 2008, p. 1286.

⁴⁶ G. CORAZZA, *op.cit.*, in *Famiglia e diritto*, 2, 2014, p.146.

⁴⁷ U. ROMA, *op.cit.*, in *NGCC*, 11, 2008, p. 1290.

⁴⁸ L. OLIVERO, *C'è post per tua moglie: internet, infedeltà e addebito*, in *NGCC*, 10, 2013, p.944.

⁴⁹ Cassazione Civile, sez. I, 12 aprile 2013, n. 8929 in *Famiglia e diritto*, 2, 2014, p.145.

⁵⁰ F. SCIA, *op.cit.*, in *NGCC*, 11, 2016, p.1450.

tutti gli elementi emersi con riferimento⁵¹ «*alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi*»⁵²

4. Il tentativo di infedeltà

L'infedeltà tentata, si concretizza ogni qual volta uno dei due coniugi ponga in essere un tentativo di realizzare un atto di adulterio, senza che questo si concretizzi per motivi in genere indipendenti dalla sua volontà.

Come nell'ipotesi dell'infedeltà apparente, categoria nella quale è possibile ricomprendere anche il tentativo di infedeltà, non siamo davanti a un vero e proprio adulterio consumato, ma solo ad un tentativo, che in genere non si realizza per mancata partecipazione da parte della terza persona interessata.

Come abbiamo visto, si è ritenuta configurabile la violazione dell'obbligo di fedeltà, anche senza che si siano verificati concretamente degli atti sessuali, nel momento in cui il coniuge tenga un comportamento idoneo ingenerare oggettivamente nell'altro e nei terzi, con riferimento all'ambiente di vita della coppia, il fondato sospetto del tradimento (c.d. adulterio sentimentale o apparente⁵³).

Ai fini dell'adulterio tentato, è considerata di importanza rilevante una pronuncia di legittimità, la sentenza della Cassazione Civile 7 settembre 1999 n. 9472, che prende in considerazione una vicenda molto particolare.

La controversia sfociata in giudizio, ha origine dal tentativo di tradimento da parte di una moglie, non concretizzatosi per la mancata corrispondenza "amorosa" del soggetto corteggiato⁵⁴.

⁵¹ S. P. PERRINO, *La rilevanza del tentato adulterio*, in *Famiglia e diritto*, 7, 2018, p.642.

⁵² Cass., Sez. I, 29 aprile 2015, n. 8713 in in *Famiglia e diritto*, 7, 2018, p.642.

⁵³ L. A. SCARANO, *Crisi coniugale e obbligo di fedeltà*, in *Famiglia e diritto*, 3, 2007, p. 257.

⁵⁴D. CHINDEMI, *Il tradimento del coniuge non è fonte di responsabilità extracontrattuale per l'"amante", ma può esserlo per il coniuge infedele*, NGCC, 5, 2003, P. 769.

Nella vicenda in questione, la Corte di appello aveva negato l'addebito della separazione in capo alla moglie, resasi responsabile di ripetuti tentativi di iniziare una relazione con un altro uomo, senza riuscirvi. I motivi, erano ascrivibili alla mancata prova della violazione da parte di lei degli obblighi di fedeltà al marito e del nesso di causalità tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Il marito, lamentava le *«pressanti profferte amoroze della moglie verso l'altro uomo, non sfociate in rapporti sessuali ma tanto insistenti da indurre quello a rivolgersi ai carabinieri e allo stesso marito di lei per non essere più molestato⁵⁵»*.

La Cassazione, ribadisce in più riprese la necessità di valutare l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta adulterina (tentata) da parte della moglie e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, posto che *«solo la prova di un' intollerabilità già in atto della prosecuzione della convivenza tra i coniugi precedente agli approcci amorosi della (moglie) verso l'altro uomo, sul piano cronologico, esclude che l'accertata violazione dei doveri coniugali da parte di lei ha concorso a provocare la separazione»*. Ciò premesso, la sentenza considera in violazione dei doveri di fedeltà coniugale la condotta della moglie caratterizzata da un pervicace corteggiamento dell'uomo del quale si era con ogni evidenza infatuata, e che si manifestava in approcci amorosi estremamente lesivi della dignità del marito, in luoghi aperti al pubblico e senza alcun riguardo per l'onore e la rispettabilità del coniuge, il quale veniva esposto al pubblico ludibrio proprio nell'ambiente nel quale la coppia viveva. Parla di *«azione ingiuriosa della donna, che, già esternando il suo innamoramento verso un terzo con il quale si tratteneva a lungo in autobus, rendeva plausibile e pubblica una relazione apparentemente adulterina come tale causativa della separazione, avendo in ogni caso le violazioni di doveri che nascono dal matrimonio anche se non manifestate a terzi rilievo per l'addebito al coniuge che le pone in essere»*.

A nulla rileva che gli approcci amorosi della donna non fossero mai sfociati in concreti atti sessuali, ma che avessero addirittura provocato la reazione del

⁵⁵ Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza 7 settembre 1999 n. 9472, in *One Legale Wolters Kluwer*.

soggetto interessato, al punto da spingerlo a rivolgersi alle forze dell'ordine per far cessare lo stillicidio di profferte di ogni genere. Ciò che ha avuto peso, al fine di valutare la violazione dell'obbligo di fedeltà matrimoniale, è stata per la suprema Corte la lesione del più ampio concetto di lealtà coniugale, a causa delle condotte spregiudicate e plateali messe in atto dalla moglie per tentare di conquistare l'oggetto del suo desiderio, che si moltiplicavano tanto più questi si sottraeva alle sue attenzioni. Condotte, che per la Corte erano da considerarsi causative della crisi coniugale, e quindi correttamente ascrivibili come idonee a provocare l'intollerabilità della convivenza di coppia. In definitiva, la Cassazione considera le condotte di tentato adulterio, mai sfociate in alcun modo in un tradimento concretamente inteso, *«accertate violazioni di doveri di fedeltà coniugale»*⁵⁶.

Per converso, discende il caso nel quale la relazione adulterina fosse stata invece scoperta dal marito in seguito alla confessione (dopo la separazione) da parte della moglie, e quindi mancasse l'elemento di lesione della dignità e dell'onore dello stesso, in questo caso non esposto in alcun modo al pubblico giudizio, pur trattandosi del caso di un adulterio effettivamente consumato, seguito da atti sessuali intercorsi con un soggetto estraneo. Evidentemente, la vicenda in questione non poteva essere in alcun modo considerata come causativa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei due, poiché ignota al momento della separazione. In questo caso quindi la suprema Corte: *«escludendo che la violazione del dovere di fedeltà coniugale attribuita al coniuge avesse costituito la causa della separazione e che, ove corrispondente al vero, fosse stata attuata con modalità tali da poter generare effetti lesivi della dignità dell'altro coniuge, in quanto scoperta da quest'ultimo alcuni mesi dopo la separazione legale e per rivelazione della stessa coniuge nel contesto di una conversazione privata e non da parte di terzi, riteneva doversi escludere la violazione del dovere di fedeltà coniugale»*⁵⁷

⁵⁶ Cassazione Civile, Sent. cit., in *One Legale Wolters Kluwer*.

⁵⁷ Cassazione civile sez. III - 07/03/2019, n. 6598, in *DeJure*.

5. Il caso dell'infedeltà omosessuale

Un caso particolare delle ipotesi di violazione dell'obbligo di fedeltà, è certamente rappresentato dal caso nel quale detta violazione venga attuata intrattenendo una relazione adulterina con una persona del proprio sesso.

La Corte di cassazione, è intervenuta nel 2005 prendendo una decisa posizione nei confronti di alcune opinioni dottrinali di diverso avviso, che nel passato non indicavano univocamente una relazione extraconiugale omosessuale quale violazione del dovere di fedeltà coniugale. La sentenza della Cassazione Civile n. 4290 del 2005⁵⁸, dopo aver ribadito l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce la violazione dell'obbligo di fedeltà quale fonte di addebito solo quando sia dimostrato il nesso di causalità tra la condotta e la frattura del vincolo (condotta tale da aver minato il nucleo di fiducia reciproca al punto da causare l'impossibilità della convivenza) di lealtà reciproca, riconosce la relazione extraconiugale omosessuale della moglie (peraltro intrattenuta con una ex compagna di scuola della figlia) quale idonea a *«non solo contravvenire agli obblighi derivanti dal matrimonio, ma anche gravemente lesivo dei sentimenti delle figlie»*. In definitiva, la Suprema corte consacra la relazione extraconiugale della moglie con un'altra donna, in presenza delle condizioni sopra indicate, causa di addebito della separazione.⁵⁹

Dopo poco più di un anno, una sentenza del Tribunale di Brescia⁶⁰ si spinge oltre, aggiungendo un altro tassello al problema: la relazione extraconiugale omosessuale di un marito, viene considerata oltre che motivo di addebito, anche fonte di responsabilità da fatto illecito. Infatti, recita la sentenza: *«l'infedeltà omosessuale del marito che determini la definitiva rottura di un rapporto matrimoniale è fonte di responsabilità extracontrattuale nei confronti della moglie, a causa del grave pregiudizio inflitto alla dignità della stessa»*.

⁵⁸ Cassazione Civile, sez. I, 1° marzo 2005, n. 4290, in *Famiglia e diritto*, 2, 2005, p. 113.

⁵⁹ G. DE MARZO, Pronuncia di addebito e oneri probatori, in *Famiglia e diritto*, 2, 2005, p. 115.

⁶⁰ Tribunale di Brescia, sez. II, 14 ottobre 2006, in *Famiglia e diritto*, 1, 2007, p. 57.

Giovanni Facci sull'argomento in questione sostiene:

«La sentenza in esame è senza dubbio singolare per la particolarità dei fatti: non solo viene pronunciato l'addebito della separazione a carico del marito per aver intrattenuto relazioni omosessuali, ma viene anche accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale a favore della moglie tradita. Si sottolinea, infatti, che la condotta infedele del marito ha cagionato la rottura definitiva di una comunione di vita che durava da ben quattordici anni ed ha vulnerato gravemente la personalità della donna, non solo nell'aspetto della sua dignità ma anche nella dimensione familiare sponsale della sua personalità, frustrando ogni possibile e legittima aspettativa in ordine alla piena esplicazione della stessa. Si evidenzia, inoltre, che la scoperta dell'infedeltà omosessuale del marito ha comportato una situazione di grave turbamento - dovuta al sospetto di aver contratto qualche grave malattia a seguito dei rapporti sessuali con il marito - che ha sicuramente alterato la qualità della vita della donna per un consistente lasso di tempo»⁶¹.

L'infedeltà omosessuale del marito, assumendo gli estremi del danno ingiusto, ha leso i diritti fondamentali della moglie, facendo sorgere in capo alla stessa il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Secondo Facci, sembra quasi il giudice valorizzi il fatto che l'infedeltà si sia consumata attraverso una relazione extraconiugale di tipo omosessuale, ai fini della valutazione dell'ingiustizia del danno. E ciò, parrebbe discriminatorio, posto che: «è indubbio, al riguardo, che la scoperta dell'infedeltà omosessuale del coniuge leda la dignità dell'altro, allo stesso modo, però, in cui la dignità viene lesa da una qualsiasi altra relazione extraconiugale»⁶².

Sappiamo che la violazione dell'obbligo di fedeltà è ormai quasi unanimemente considerata da dottrina e giurisprudenza non tanto quale violazione dell'obbligo di esclusiva sessuale, quanto lesione del vincolo di comunione di vita materiale e spirituale, della necessaria lealtà che deve caratterizzare l'impegno dei coniugi di anteporre interessi e scelte individuali all'impegno a non tradire la fiducia reciproca, rispettando così la promessa di dedizione insita nel matrimonio. Va quindi da sé che una relazione extraconiugale di natura omosessuale, al pari delle

⁶¹ G. FACCI, Relazione omosessuale ed illecito endofamiliare, in *Famiglia e diritto*, 1, 2007, p. 59.

⁶² G. FACCI, *op.cit.*, in *Famiglia e diritto*, 1, 2007, p. 61.

altre forme di adulterio, rileva ai fini dell'addebito solo se sia stata la causa determinante della frattura del rapporto coniugale e quindi dell'intollerabilità della convivenza, e non può configurare *ex se* gli estremi del danno ingiusto (posto che nel nostro ordinamento, ciascun coniuge ha diritto di porre fine al rapporto coniugale in esercizio di un proprio diritto potestativo, di rango costituzionale, attinente alla propria libertà), salvo che abbia determinato la lesione di interessi costituzionalmente protetti meritevoli di tutela dell'altro, come la salute fisica e psichica, l'integrità morale, la dignità, l'onore, la reputazione.

Si attribuisce rilievo, in sede giudiziale, più che al fatto in sé della relazione extraconiugale agli aspetti esteriori, particolarmente riprovevoli, con cui questa è coltivata, rispetto all'ambiente in cui i coniugi vivono e lavorano, poiché suscettibile di originare plausibili sospetti di infedeltà in offesa all'onore, rispettabilità e dignità dell'altro. Al punto che, come visto in precedenza, anche un semplice sospetto, se qualificato da tutti gli elementi in grado di renderlo particolarmente lesivo dell'onore e della reputazione del coniuge può essere posto alla base di una pronuncia di addebito. Quindi, nel caso della relazione adulterina omosessuale, questa può essere fonte di responsabilità risarcitoria a patto che sia stata condotta con modalità tali da offendere gravemente la dignità e l'onore del coniuge (come accaduto, ad esempio, nella vicenda della relazione della moglie con una ex compagna di scuola della figlia), come nel caso in cui un coniuge già consapevole delle proprie tendenze sessuali, abbia taciuto dolosamente la circostanza alla compagna al fine di indurla a contrarre le nozze, ledendo anche il diritto della donna a realizzarsi pienamente nella famiglia e nella società come donna, come moglie ed eventualmente come madre⁶³. Sembra coerente ipotizzare la responsabilità del coniuge omosessuale che non abbia dolosamente condiviso la propria inclinazione sessuale con il partner, violando l'obbligo di informarlo

⁶³ G. FACCI, *op.cit.*, in *Famiglia e diritto*, 1, 2007, p. 62.

compiutamente o adempiendovi in modo tardivo, in lesione dell'affidamento dell'altro coniuge eterosessuale⁶⁴.

Nel 2007, in una decisione della Corte di Appello di Brescia, viene ribadito che l'infedeltà coniugale, anche se omosessuale, non è grave in sé al punto da far ritenere presunta la lesione di diritti fondamentali dell'altro coniuge, poiché non esistono «*criteri oggettivi di riferimento in base ai quali si possa ritenere che l'infedeltà sia più grave se si concretizza in una relazione omosessuale piuttosto che eterosessuale*»⁶⁵. È evidente che la scoperta dell'infedeltà omosessuale del coniuge possa ledere i diritti fondamentali dell'altro, in particolare la sua dignità, in modo serio e grave, ma allo stesso modo in cui questi diritti possono essere lesi da qualsiasi altra relazione extraconiugale. In questo modo, viene confermato l'assunto in base al quale la violazione del dovere di fedeltà non è *ex se* suscettibile di provocare un danno ingiusto, sia che si tratti di una relazione eterosessuale che di una relazione omosessuale, in assenza della prova degli ulteriori elementi in ordine alla lesione dei diritti fondamentali, alla dimostrazione del danno e del nesso di causalità. Quanto al dovere di fedeltà, nel giudizio di bilanciamento con il diritto costituzionalmente protetto del coniuge di autodeterminarsi rispetto ai propri rapporti personali, anche in vista della formazione di un nuovo nucleo familiare, viene a soccombere⁶⁶.

Prosegue Facci:

«In altre parole, la relazione extraconiugale non è, di per sé, fonte di responsabilità extracontrattuale nei confronti del coniuge tradito, ma è necessario a tal fine che la condotta del coniuge, particolarmente grave ed in aperta violazione di uno o più doveri coniugali, abbia determinato la lesione di interessi meritevoli di tutela dell'altro, come la salute fisica e psichica, l'integrità morale, la dignità, l'onore, la reputazione; solo in questo caso, il giudizio di bilanciamento tra gli interessi contrapposti, vedrebbe prevalere il diritto del coniuge al risarcimento del danno cagionato dalla condotta particolarmente riprovevole dell'altro»⁶⁷.

⁶⁴ A. PLAIA, *Il comportamento omosessuale del coniuge tra invalidità del matrimonio, addebito della separazione e responsabilità endofamiliare*, in *Famiglia e Diritto*, 6, 2009, p. 570.

⁶⁵ Corte d'Appello di Brescia, 5 giugno 2007, in *Famiglia e diritto*, 5, 2008, p. 481.

⁶⁶ G. FACCI, *Infedeltà omosessuale del marito: alla moglie non spetta il risarcimento perché non vi è un danno ingiusto*, in *Famiglia e diritto*, 5, 2008, p.484.

⁶⁷ *Ibid.*

Infine, appare decisamente degna di nota una molto più recente pronuncia del Tribunale di Milano⁶⁸, che abbraccia una serie di considerazioni non sempre condivisibili. Nel valutare la richiesta di addebito della separazione, chiesta sulla base della scoperta di una relazione extraconiugale di natura omosessuale della moglie, il Tribunale giunge a rigettarla, affermando che nel comportamento della moglie non si possano ravvisare gli estremi della “colpa”, ossia di una cosciente e volontaria violazione dell’obbligo di fedeltà. Il logoramento dell’unione e la scoperta della omosessualità da parte della moglie non costituiscono violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, quanto piuttosto una non addebitabile evoluzione del rapporto matrimoniale. Inoltre, la relazione non era stata resa pubblica e, pertanto, non si può ravvisare una lesione della reputazione del marito. Tale impostazione, è evidentemente criticabile poiché tende a trattare il tradimento omosessuale in modo diverso da quello eterosessuale, anche con riferimento al concetto di “colpa” nella violazione dei doveri di fedeltà, per cui sembrerebbe che il coniuge che scopre la propria omosessualità ed inizia una stabile relazione extraconiugale omosessuale possa considerarsi soggetto che agisce esente da colpa e volizione, quasi la relazione non fosse una circostanza sotto il suo pieno controllo e dominio. La sentenza in oggetto, sembra confondere la “scoperta della propria omosessualità” con il “tradimento omosessuale”: circostanze che invece appaiono più ragionevolmente un impulso incosciente la prima, ma sicuramente evento dominabile la seconda⁶⁹.

6. L’infedeltà virtuale

E evidente come lo spostamento del focus in ambito del concetto di infedeltà dalla semplice violazione del rapporto di esclusività fisica e sessuale, al più ampio concetto di lesione del rapporto di lealtà, fiducia, solidarietà e rispetto della

⁶⁸ Tribunale di Milano, sez. IX, 19 marzo 2014, in *Famiglia e Diritto*, 5, 2015, p. 494.

⁶⁹ F. FERRARA, *Relazione Omosessuale extraconiugale, addebito della separazione e affidamento condiviso*, in *Famiglia e diritto*, 5, 2015, pp. 499-500.

dignità del coniuge ⁷⁰ ha aperto la strada a una vasta categoria di atteggiamenti che, se valutati anche alla luce del contesto della realtà sociale ove i coniugi vivono⁷¹, siano in grado di inficiare il rapporto di comunione materiale e spirituale della coppia, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. All'interno di questi, oltre a quanto già esaminato in precedenza, rientrano quelli messi in atto nello spazio virtuale di cui oggi chiunque può facilmente disporre, grazie all'intervento delle nuove tecnologie.

L'avvento di Internet ha contribuito ad espandere in modo esponenziale le possibilità di incontro, scambio e confronto nel mondo virtuale, grazie alla diffusione di siti, social networks, applicazioni di dating, chat e qualsiasi altro strumento appartenente all'universo digitale accolto dalla rete.

Tutto ciò, ha catalizzato l'attenzione sul fenomeno della cosiddetta infedeltà virtuale, ossia messa in atto nello spazio digitale, tramite l'impiego delle nuove tecnologie.

Le modalità di manifestazione di questo fenomeno variano molto a seconda dei casi: i più numerosi sono quelli in cui l'infedeltà viene attuata grazie alle nuove tecnologie, ove il web è un puro mezzo per realizzare una relazione extraconiugale. Si va dalla ricerca di nuovi partners sui siti di incontri allo scambio di messaggi funzionali ad incontri tra amanti, o al corteggiamento a distanza. In questi casi, siamo evidentemente nell'abito dell'infedeltà tradizionale o tentata, analizzati in precedenza, agevolata dalle nuove tecnologie, che sul terreno probatorio si arricchisce di una quantità indeterminata di tracce virtuali (si pensi alla cronologia di navigazione, alla memoria delle chat, alla posta elettronica e alla galleria fotografica).

Poi, esistono le relazioni nelle quali il mezzo virtuale è l'unica forma di contatto tra i soggetti, ove l'aspetto fisico è escluso in ogni caso. Scambi di foto, messaggi, confidenze, ove le persone, pur senza mai incontrarsi, intrattengono contatti di natura sessuale più o meno esplicita con altri (anche sconosciuti) in rete, con

⁷⁰ Cass Civ., I sez., 11.6.2008, n. 15557, in *NGCC*, 11, 2008, p. 1286.

⁷¹ *Ibid.*

interazioni anche di tipo sentimentale ed affettivo, scambiandosi affettuosità ed effusioni di vario genere spesso in una specie di amoreggiamento via web.

Nessuno di questi comportamenti, per definizione, giunge mai a concretizzarsi in un rapporto sessuale fisicamente inteso: si parla di infedeltà commessa nello spazio virtuale.

In questi casi infatti, pur mancando la dimensione fisica, si realizza una comunione spirituale e virtuale che può integrare gli estremi di quella infedeltà “platonica” sentimentale che rende addebitabile la separazione in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, quando dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comportamenti offesa alla dignità e all’onore dell’altro⁷².

Inedita è invece l’infedeltà via internet quando questa non comporti alcuna relazione “reale” nei confronti di un terzo: né fisica né platonica. Si tratta quindi di contatti puramente virtuali, nei quali può capitare che il contatto avvenga con un corpo anonimo, celato magari dietro a un *nickname*, che magari in qualche angolo del pianeta si spogli dinanzi a una *webcam* e chieda a chi lo guarda di fare altrettanto. O che magari consista in forme di pornografia «dinamica» e virtualizzazione di immagini multimediali create con tecniche grafiche tali da rendere del tutto realistiche situazioni non reali. In tal caso, il coniuge fedifrago è solo e quello che viene a mancare è il presupposto di base che caratterizza l’adulterio, appunto la presenza di un soggetto estraneo ai coniugi⁷³.

Scrivono Olivero: «In effetti, tra chat erotiche, siti d’incontri e un’offerta senza precedenti di servizi pornografici on line i “cattivi pensieri” dispongono oggi di nuovi terreni su cui prosperare, pressoché sconfinati ed assolutamente inediti»⁷⁴. Come abbiamo visto, ogni forma di slealtà sentimentale, anche on line, può assurgere a motivo validamente posto a fronte di una richiesta di addebito, se

⁷² Cassazione Civile, sez. I, 12 aprile 2013, n. 8929 in *Famiglia e diritto*, 2, 2014, p.145; Cassazione Civile sez. VI, 19 settembre 2017 n. 21657 in *DeJure*.

⁷³ L. OLIVERO, *L’infedeltà virtuale. Italia e Francia a confronto*, in *NGCC* 11, 2014, p.519.

⁷⁴ OLIVERO L., *op. cit.*, in *NGCC* 11, 2014, p.512.

abbia effetto di inficiare l'unità della coppia e rendere insopportabile la convivenza, ed è evidente anche il rischio che, attribuendo eccessivo valore alla dimensione spirituale dell'infedeltà a scapito della dimensione sessuale e materiale, si possa giungere a valutazioni troppo soggettive ed autoreferenziali da parte del giudice, che è di fatto chiamato a leggere la realtà delle singole controversie (da valutarsi con rispetto «*alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi*»⁷⁵) con le lenti della propria idea di infedeltà ed i propri valori⁷⁶.

È infine il caso di segnalare una molto pertinente pronuncia di merito, del Tribunale di Busto Arsizio⁷⁷, relativa a una vicenda nella quale:

«L'infedeltà è stata sufficientemente dimostrata alla luce della copiosa corrispondenza intrattenuta via e mail dal ricorrente con persone di sesso femminile con le quali ha condiviso, per vari anni in costanza di matrimonio, le proprie fantasie erotiche e le proprie esperienze sessuali. Tale corrispondenza, che avveniva all'interno di una "Community su internet", come chiarito dal ricorrente in sede di interrogatorio, consentiva il confronto di opinioni tra conoscenti virtuali, protetti da un "Nickname", e lo scambio di materiale fotografico. Nel caso di specie sia il contenuto di questa corrispondenza, rinvenuta sul computer dalla resistente dopo l'allontanamento del marito dalla casa coniugale, sia il materiale fotografico scambiato ha un contenuto prettamente erotico e nelle fotografie scambiate appare anche il ricorrente in costumi adamitici in atteggiamenti osceni».

In seguito alla scoperta del materiale probatorio contenuto nel PC del marito, la moglie procede con la richiesta giudiziale di addebito e risarcimento del danno non patrimoniale.

il Tribunale, argomentando come la ripetuta violazione del dovere di fedeltà coniugale rappresentato dall'attività *on line* del marito, peraltro sfociata anche in incontri "reali", in assenza di prova da parte del resistente circa la preesistenza di una crisi coniugale, sia circostanza tale da aver provocato l'intollerabilità della

⁷⁵ Cass., Sez. I, 29 aprile 2015, n. 8713 in in *Famiglia e diritto*, 7, 2018, p.642.

⁷⁶ OLIVERO L., *op. cit.*, in *NGCC* 11, 2014, p.522.

⁷⁷ Tribunale - Busto Arsizio, 05/02/2010, in *DeJure*.

prosecuzione della convivenza di coppia, e quindi da essere legittimamente invocata quale causa di addebito della separazione, riconosce anche il risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c. per le sofferenze patite dalla donna in seguito alla scoperta delle relazioni extraconiugali del coniuge, qualificando la lesione dell'interesse costituzionalmente protetto all'integrità della famiglia (ex art. 2 e 29 Cost) come elemento meritevole di tutela risarcitoria aquiliana. La sentenza, citando la pronuncia della Cassazione n. 9801/2005, motiva asserendo che: *«il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile»*. Per Olivero si tratta di una delle rarissime sentenze in Italia in tema di tele-tradimento. E aggiunge:

«Tale dualismo (tra “adulterio”, tradimento fisico, e nei “plausibili sospetti d’infedeltà”, tradimento platonico) dovrebbe comunque stemperarsi e ricomporsi – oggi – in quella lealtà che la Cassazione stessa assume ormai come formula riassuntiva di tutte le sfaccettature della fedeltà coniugale; e tale equiparazione, per quanto qui interessa, dovrebbe sfociare in un sostanziale livellamento di effetti tra infedeltà fisica, morale e on line, a patto che da ciascuna consegua l’intollerabilità della convivenza»⁷⁸.

Per concludere, come avevamo visto in precedenza, la Cassazione esclude che una relazione virtuale caratterizzata da discrezione e continenza nei suoi aspetti esteriori, che anche con riferimento all’ambiente ove i coniugi vivono non abbia provocato alcun plausibile sospetto di infedeltà, possa aver causato offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge legittimando così una richiesta di addebito. Soprattutto quando il rapporto: *«si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell'eventuale infatuazione di lui⁷⁹»*.

⁷⁸ OLIVERO L., *op. cit.*, in *NGCC* 11, 2014, p.525.

⁷⁹ Cassazione Civile, sez. I, 12 aprile 2013, n. 8929 in *Famiglia e diritto*, 2, 2014, p.145.

Le caratteristiche di riserbo, riservatezza e discrezione della relazione via *web*, peraltro avvalorate da un coinvolgimento sentimentale “a senso unico” documentato dalla sentenza, non configurano una lesione all’onore e alla dignità del coniuge, intesa con riferimento all’ambiente sociale di vita e lavoro.

Per quanto attiene all’utilizzabilità ai fini di prova in ambito giudiziale delle “tracce informatiche” della relazione, sia essa puramente virtuale oppure sfociata in concreti atti di adulterio a contenuto sessuale, è il caso di citare due pronunce, una di merito e una di legittimità, molto significative delle tendenze giurisprudenziali a riguardo. Il Tribunale di Larino (CB), in una pronuncia del 2017 inerente una vicenda in cui la moglie aveva scoperto l’infedeltà del marito tramite il rinvenimento di materiale video e fotografico sul PC di famiglia, e sulla base di ciò aveva chiesto in giudizio l’addebito della separazione e il risarcimento del danno non patrimoniale patito, si è espresso in maniera contraria all’utilizzabilità di detti dati ai fini probatori dell’addebito, poiché raccolti in violazione del “codice della privacy” (D.Lgs. 193 del 2003), allora vigente, in quanto questo *«disciplina in modo diversificato in relazione al tipo di dato il trattamento di dati personali necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, e, ove si tratti di dati sensibili, ossia inerenti la salute e la vita sessuale, richiede, oltre al consenso dell’interessato, la previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, il quale valuta comparativamente il rango del diritto azionato e di quello protetto dalla disciplina»*. Quindi, nel caso di specie, *«i dati incorporati nelle immagini prodotte al fine di esercitare il diritto istruttorio ad offrir prova delle circostanze di fatto allegare a sostegno della domanda di addebito della separazione sono dati che esprimono la vita sessuale del ricorrente; in quanto tali sono attratti nella disciplina dettata dall’art. 26 codice della privacy, con la conseguente inutilizzabilità dei medesimi in difetto della prescritta autorizzazione del garante⁸⁰»*. Quindi il Tribunale rigettava la domanda di addebito e di risarcimento

⁸⁰ Tribunale di Larino 9 agosto 2017, n. 398, in www.studiocataldi.it.

del danno endofamiliare sancendo l'inutilizzabilità dei dati personali sensibili afferenti alla vita sessuale del marito, in difetto del consenso dell'interessato e dell'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

Si tratta di una pronuncia che si pone in controtendenza rispetto a molte altre, e che per larga parte della dottrina e della giurisprudenza può essere considerata superata, alla luce delle più recenti interpretazioni della normativa in materia di Privacy. La sentenza infatti, non richiama il vigente Regolamento Europeo 2016/679, soffermandosi invece solo sulla disamina del vecchio codice privacy, D.Lgs. n. 196/2003 e, ancor prima della L. n. 675/1996. È evidente che in questi casi, ove le prove vengono raccolte a costo di un'intromissione nella sfera personale e di riservatezza dell'altro coniuge, si pongono sempre problemi di violazione della privacy e di trattamento di dati "particolari" (ex dati sensibili), e quindi il problema dell'utilizzabilità o meno di tali dati si sposta sul giudizio di bilanciamento tra il diritto di rango costituzionale alla riservatezza del coniuge i cui dati sono utilizzati senza consenso, e il diritto parimenti costituzionalmente protetto di difesa in giudizio ex art. 24 Cost., che abbraccia il più ampio diritto di azione in giudizio per far valere o difendere una propria posizione sostanziale nei confronti di un altro soggetto⁸¹. Quindi, scrive Marialuisa Nitti:

«Tuttavia, la materia è stata completamente riformata dal Regolamento Europeo (Reg. UE 2016/679, noto anche con l'acronimo GDPR) entrato in vigore in data 25 maggio 2018, e così la prima norma a venire in rilievo è il Considerando 52⁸² che specifica la

⁸¹ M. NITTI, *La prova dell'addebito tra violazione del dovere di fedeltà e tutela del diritto alla riservatezza*, in *Famiglia e diritto* 10, 2018, p. 902-910.

⁸² Il testo del Considerando 52 prevede che «*La deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali dovrebbe essere consentita anche quando è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, laddove ciò avvenga nell'interesse pubblico, in particolare il trattamento dei dati personali nel settore del diritto del lavoro e della protezione sociale, comprese le pensioni, e per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta, la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e altre minacce gravi alla salute. Tale deroga può avere luogo per finalità inerenti alla salute, compresa la sanità pubblica e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, o a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. La deroga dovrebbe anche consentire di trattare tali dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale*».

ratio della deroga al divieto di trattare peculiari categorie di dati includendo, tra i dati passibili di tale deroga quelli funzionali a esercitare o difendere un diritto in giudizio. Vi è poi l'art. 9 relativo al trattamento di particolari categorie di dati personali: tale norma fa riferimento a quel novero di dati che nel vigore del vecchio Codice privacy venivano definiti "sensibili" stabilisce una deroga per il trattamento di tali dati per esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria».

Quindi, alla luce del nuovo Codice privacy, si sarebbe probabilmente potuta ammettere la rilevanza del materiale probatorio prodotto in giudizio considerando che nel concetto di diritto di difesa rientri a pieno titolo anche l'esercizio in giudizio di un'azione rivolta alla richiesta di una pronuncia di addebito, e che il trattamento dei dati "ex sensibili" avrebbe potuto svolgersi su base lecita a tal fine⁸³. Coerentemente con questa interpretazione, appare la sentenza di Cassazione 5510 del 2017⁸⁴, sulla vicenda di una richiesta di addebito per la violazione dell'obbligo di fedeltà, giustificata dalla scoperta di messaggi amorosi pervenuti sul cellulare del coniuge, ove la Suprema Corte ritiene che in seguito al rinvenimento di detti messaggi amorosi non sia necessario dimostrare l'esistenza di una relazione amorosa in atto, e questo basterebbe ad addebitare la causa della separazione al coniuge presunto infedele⁸⁵. Quindi, per la giurisprudenza più recente, a giustificare e dimostrare la violazione dell'obbligo di fedeltà può bastare anche solo il rinvenimento di messaggi amorosi sulle chat del telefonino o del computer, che costituiscono *ex se* motivo di addebito.

7. Casi di esclusione della responsabilità

Abbiamo visto come non sia mai automatica l'attribuzione in giudizio di fattispecie di responsabilità civile ex artt. 2043 e 2059 c.c in seguito ad ogni

⁸³ M. NITTI, *op. cit.*, in *Famiglia e diritto* 10, 2018, p. 910.

⁸⁴ Cassazione civile sez. I - 06/03/2017, n. 5510, in *DeJure*.

⁸⁵ M. NITTI, *op. cit.*, in *Famiglia e diritto* 10, 2018, p. 910.

violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 143 c.c., posto che non ogni atto di adulterio costituisce un fatto illecito. E' quindi necessario un rigoroso accertamento, da svolgersi a cura del giudice, di tutti gli elementi del fatto illecito, ed abbiamo visto come costituiscano fatto illecito solo quelle condotte di adulterio che, per le modalità in cui sono state poste in essere, si concretizzano in una lesione ad un diritto costituzionalmente protetto della persona dell'altro coniuge, ad esempio la salute psico-fisica, oppure, nel caso il tradimento si sia svolto in modo molto plateale, la dignità e l'onore dello stesso. Per fondare un'autonoma domanda di risarcimento del danno in seguito a violazione del dovere di fedeltà coniugale, è quindi necessario analizzare con rigore ed attenzione le modalità del comportamento messe in atto da entrambi i coniugi. Ciò appare evidente, tra le altre, nella Sentenza della Cassazione Civile n. 610 del 2012,⁸⁶ che si occupa di una vicenda in cui, in seguito alla dimostrata condotta adulterina di un marito in violazione degli obblighi di fedeltà coniugale, non era stata portata la prova che questa si fosse esplicitata in condotte concretamente in grado di ledere i diritti costituzionalmente protetti della moglie, quali ad esempio la salute psico-fisica, venendo così a mancare l'elemento costitutivo dell'illecito rappresentato dall'ingiustizia del danno. In siffatta situazione, la Cassazione giustifica il mancato riconoscimento della tutela risarcitoria aquiliana al caso specifico, motivando: *«l'unico fatto accertato è la violazione del dovere di fedeltà ma non risulta che tale infedeltà si sia concretizzata in atteggiamenti che abbiano determinato una lesione alla integrità fisiopsichica del coniuge ovvero lesione di diritti fondamentali»*. Ne consegue: *«il diniego di risarcimento del danno non patrimoniale in tesi connesso all'infedeltà del M, cui la separazione per tale ragione è stata addebitata»*. Questo, a causa del *«rilevato difetto di prova della lesione di diritti fondamentali e segnatamente dell'integrità fisio-psichica della C., riscontro negativo che la ricorrente solo genericamente avversa, omettendo di dedurre l'esistenza e la già fornita prova di condotte specifiche, dotate*

⁸⁶ Cassazione Civile, sez. VI, 17 gennaio 2012, n. 610, *Famiglia e Diritto*, 3, 2012, p. 256.

d'intrinseca gravità e della conseguente, ingiusta lesione di un suo diritto costituzionalmente protetto, ossia di circostanze atte ad integrare gli estremi dell'invocata tutela risarcitoria».

La sentenza conferma quindi una decisione di merito che aveva negato il diritto al risarcimento del danno, pur avendo riconosciuto l'addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà della moglie, ribadendo il concetto che non tutte le violazioni dei doveri coniugali costituiscono fatto illecito, ma solo quelle che, per le modalità in cui sono condotte, diano luogo ad una ingiustizia costituzionalmente qualificata, dovendosi riscontrare la lesione di un diritto inviolabile della persona: i giudici di legittimità escludono espressamente un collegamento automatico tra addebito e responsabilità risarcitoria. Oltretutto, qualora la violazione del dovere di fedeltà integrasse (alle condizioni viste) gli estremi dell'illecito civile, la relativa azione risarcitoria sarebbe del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e addebito, e sarebbe esperibile a prescindere dalle stesse⁸⁷. Appare emblematica a tal scopo la più recente sentenza della Cassazione n. 6598 del 2019⁸⁸. La sentenza riguarda un ricorso alla suprema corte contro una decisione della Corte di Appello che aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale (condannandolo altresì al risarcimento del danno per "lite temeraria" ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.) ad un marito che, avendo scoperto della relazione extraconiugale della moglie da una confessione della stessa avvenuta in epoca successiva alla separazione, lamentava di aver subito gravi conseguenze in seguito alla vicenda incresciosa. Il marito lamentava il mancato riconoscimento del danno morale, consistente nel patimento subito a causa del tradimento e del danno biologico rappresentato dall'aver sviluppato una patologia depressiva in seguito ai fatti. Nella stessa domanda, aveva rivolto una richiesta risarcitoria anche alla società datrice di lavoro della moglie (il tradimento si era consumato sotto gli occhi dei superiori tra la moglie e un

⁸⁷ G. FACCI, *Il danno da adulterio arriva in Cassazione*, in *Famiglia e Diritto*, 3, 2012, pp. 259-260.

⁸⁸ Cassazione civile sez. III - 07/03/2019, n. 6598, in *DeJure*.

collega, che l'avrebbe favorita nell'avanzamento di carriera) e al soggetto terzo, l'amante accertato. Della posizione del soggetto terzo alla coppia, per rilevanza di trattazione, si dirà oltre, qui rilevano alcune interessanti considerazioni circa la portata della lesività delle condotte poste alla base della domanda risarcitoria. La Cassazione, dopo aver ripercorso per sommi capi i principi alla base della questione, ribadendo la natura giuridica dell'obbligo di fedeltà coniugale e la sua rilevanza, oltre che ai fini dell'addebito, anche ai fini di un'eventuale azione risarcitoria del danno non patrimoniale in caso di lesione ai diritti costituzionalmente protetti del coniuge, quando questa sia condotta in modo grave e oltre la normale tollerabilità, entra nel vivo della questione analizzando in modo concreto le modalità della condotta alla base della controversia.

La Corte fa innanzitutto notare come la moglie, nel tradire il marito, non abbia mai ostentato la propria condotta adulterina di fronte ai colleghi o ad altri, né abbia mai avuto atteggiamenti plateali o di palese manifestazione di affettività verso l'amante in luogo pubblico, al punto che il marito avrebbe appreso della vicenda, per sua stessa ammissione, solo ed esclusivamente dalla confessione della stessa, avvenuta peraltro dopo la separazione. In tal modo, a parere della Cassazione, nessun diritto costituzionalmente protetto del marito (segnatamente onore e dignità) è mai stato leso in modo serio e grave ed oltre la normale tollerabilità in questa vicenda.

Scrivono la Suprema Corte: *«la violazione del dovere di fedeltà, sebbene possa indubbiamente essere causa di un dispiacere per l'altro coniuge, e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare, non automaticamente è risarcibile, ma in quanto l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore, richiamati del resto nelle stesse prospettazioni del ricorrente».*

E soprattutto: *«l'ordinamento non tutela il bene del mantenimento della integrità della vita familiare fino a prevedere che la sua violazione di per sé possa essere*

fonte di una responsabilità risarcitoria per dolo o colpa in capo a chi con la sua volontà contraria o comunque con il suo comportamento ponga fine o dia causa alla fine di tale legame. L'ammissione di una tale affermazione incondizionata di responsabilità potrebbe andare a confliggere con altri diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà di autodeterminarsi ed anche la stessa libertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970».

Non esiste infatti un diritto alla fedeltà coniugale di rango costituzionale: «*Il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute».*

È quindi correttamente stata negata la tutela risarcitoria poiché: «*Nel caso di specie, la corte d'appello, attenendosi a questi principi, ha escluso in radice che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione (perché la moglie avrebbe svelato al marito il suo tradimento solo mesi dopo la separazione), ed ha escluso anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse potuto recare un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro o comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona».* Il marito, non aveva mai peraltro allegato prova della propria asserita patologia depressiva, che non può appunto consistere per la Cassazione nel mero dispiacere (seppur molto rilevante) per la fine del matrimonio.

8. La posizione del terzo “amante”

Nella stessa sentenza, è possibile ravvisare una precisa presa di posizione della Suprema Corte in merito alla possibilità che il terzo soggetto estraneo alla relazione coniugale, l'amante, possa essere chiamato anch'esso a dover risarcire

il danno non patrimoniale causato al coniuge tradito in seguito alla violazione dei doveri di fedeltà in concorso con il soggetto coniugato.

Come abbiamo visto la Cassazione, dopo aver constatato la mancanza di prova circa l'asserita patologia depressiva lamentata dal ricorrente, negava la qualificazione di danno ingiusto al pregiudizio provocatogli dalla condotta adulterina della moglie, in virtù delle modalità della condotta stessa, particolarmente "discreta", non ostentata o resa pubblica in modo plateale, quindi priva della necessaria componente di lesività di posizioni costituzionalmente rilevanti e protette, in ordine alla dignità e all'onore della persona offesa.

Per gli stessi motivi, non era possibile per la Suprema Corte configurare alcuna responsabilità in capo al terzo soggetto della relazione, peraltro non in alcun modo gravato da obblighi di legge riguardanti la fedeltà coniugale. Scrive infatti la Cassazione: «*In proposito, è opportuno rilevare che, in sé, l'amante non è ovviamente soggetto all'obbligo di fedeltà coniugale - il quale riveste un evidente carattere personale-, e pertanto non potrebbe essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere⁸⁹*».

Inoltre, questi non ha in alcun modo leso, con il suo comportamento, un diritto costituzionalmente protetto del marito tradito in modo serio e grave. Certo, se questi avesse dato adito a comportamenti oltraggiosi nei confronti del ricorrente, magari esibendo le proprie conquiste sentimentali nei confronti dei colleghi, avrebbe sicuramente integrato gli estremi di una condotta passibile di conseguenze risarcitorie, sempre fosse stato dimostrato il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio causato, ma questo non risultava dai fatti allegati in giudizio. Infatti, gli Ermellini scrivono: «*Laddove si alleghi, correttamente, che il diritto violato non è quello alla fedeltà coniugale, bensì il diritto alla dignità e all'onore, non può escludersi, in astratto, la configurabilità di una responsabilità a carico dell'amante. Essa, peraltro, potrà essere affermata soltanto se l'amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è*

⁸⁹ Cassazione civile *sent. cit.*, in *DeJure*.

stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili -quali la dignità e l'onore- del coniuge tradito (si pensi, per esempio, all'ipotesi in cui egli si sia vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini), e purchè risulti provato il nesso causale tra tale condotta, dolosa o colposa, e il danno prodotto. In caso contrario, infatti, il comportamento dell'amante è inidoneo a integrare gli estremi del danno ingiusto, costituente presupposto necessario del risarcimento ex art. 2043 c.c., avendo egli semplicemente esercitato il suo diritto, costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità, diritto che può manifestarsi anche nell'intrattenere relazioni interpersonali con persone coniugate; allo stesso modo in cui, sia pure entro i limiti delineati, resta libero di autodeterminarsi ciascun coniuge».

Per valutare posizioni più risalenti in giurisprudenza e dottrina, vediamo come già nel 1997 il Tribunale di Monza⁹⁰ si era espresso in merito giungendo a conclusioni simili argomentando che: *«La violazione da parte di un coniuge dell'obbligo di fedeltà non fa sorgere nell'altro coniuge il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del terzo partecipe del rapporto adulterino: non sussiste, infatti, nei terzi un dovere di astensione da ogni interferenza nella vita familiare dei coniugi». Il Tribunale osserva che: «anche condotte facoltizzate dall'ordinamento possono in concreto contribuire ad una lesione della salute e non per questo sono da considerarsi come integrative di un fatto illecito (si pensi per fare un esempio ai drammatici risvolti psicologici che possono discendere dalla perdita del posto di lavoro in conseguenza del recesso del datore di lavoro dal rapporto)».* In modo estremamente persuasivo prosegue: *«l'instaurazione di più o meno intense relazioni affettive, ed eventualmente anche di convivenza, con altre persone è esplicazione di una libertà di autodeterminazione nei rapporti interpersonali riconosciuta alla generalità dei cittadini e, dall'altro canto, i limiti posti a tale libertà dalle norme in materia di famiglia sono configurati come obblighi reciproci tra i coniugi. Non esiste infatti un diritto assoluto avente ad*

⁹⁰ Tribunale Monza, 15 marzo 1997, in *Famiglia e Diritto*, 5,1997, p. 462.

oggetto la famiglia, come tale fonte di un generale dovere di astensione da ogni interferenza da parte degli altri. Una simile prospettazione evocherebbe un'arcaica concezione patrimonialistica della famiglia. La famiglia è nel nostro ordinamento una comunità di persone libere con dei reciproci diritti e doveri. Essendo pertanto quelli previsti dalle norme del codice sulla famiglia degli obblighi personalissimi, inerenti allo status di coniuge, essi possono essere violati solo dai coniugi ed infatti in tale prospettiva la legge prevede le relative sanzioni come ad esempio l'addebito in caso di separazione. Né peraltro appare prospettabile un concorso del terzo sotto forma di induzione del coniuge alla violazione degli obblighi matrimoniali, posto che, fino a prova contraria, entrambi i coniugi sono persone pienamente capaci d'intendere e volere e quindi in grado di autodeterminarsi nelle proprie scelte. Il Tribunale, valuta a quali condizioni la condotta del terzo concorrente alla relazione extraconiugale avrebbe potuto essere considerata foriera di conseguenza risarcitorie ex artt. 2043 e 2059 c.c.: « Ad una diversa conclusione si potrebbe pervenire laddove il P. avesse effettivamente posto in essere delle reiterate condotte ingiuriose, lesive dell'onore dell'attore, e queste si fossero rivelate idonee a causare lo stato di prostrazione psicologica allegato in atti. Non vi è dubbio che in tal caso la condotta del convenuto sarebbe stata una condotta non iure. Ma ovviamente l'ingiuriosità delle condotte non può essere valutata secondo la percezione soggettiva del M., comprensibilmente condizionata dalla grande sofferenza personale, bensì assumendo come parametro la sensibilità, media dell'ambiente socio-culturale in cui i protagonisti di questa vicenda vivono». E conclude con una considerazione molto interessante con riferimento all'ambiente in cui si è svolta la vicenda: «Ora nell'area metropolitana milanese degli anni novanta non può certo considerarsi di per sé ingiurioso, fonte di discredito il fatto che, a seguito di una grave frattura del rapporto coniugale, sfociata nella presentazione del ricorso per separazione, la moglie abbia iniziato a convivere con un altro uomo».

In definitiva: la depressione del marito tradito, che può rappresentare un danno alla salute, per essere risarcibile deve risultare conseguenza di una condotta antiggiuridica, e non è tale la condotta di un terzo che abbia intrapreso una relazione con una persona sposata, posto che non esisterebbe un diritto assoluto, tutelabile *erga omnes*, avente per oggetto la famiglia, mentre i doveri coniugali rappresentano obblighi personalissimi, inerenti allo *status* di coniuge, quindi relativi e rilevanti solo nei rapporti tra moglie e marito. Un risarcimento sarebbe plausibile solamente se il marito tradito riuscisse a dimostrare che il danno alla sua integrità psichica è derivato non semplicemente dall'infedeltà del *partner*, ma è stato causato ulteriori comportamenti lesivi di posizioni effettivamente tutelate sul piano extracontrattuale, come potrebbe essere il caso, in particolare, del diritto all'onore⁹¹.

Il Tribunale di Milano nel 2002⁹² argomentava: «L'”*amante*”, in quanto terzo estraneo al rapporto matrimoniale, non è destinatario dell'obbligo di fedeltà gravante solo sui coniugi e non è responsabile nei confronti del coniuge tradito». *Il risarcimento del danno non patrimoniale veniva negato perché «richiedendo, per la configurabilità dell'illecito civile, un quid pluris che, nel caso in questione, senza nulla togliere alle sofferenze morali ed ai disagi economici subiti dal N., non appare ravvisabile». «Emerge dagli atti una vicenda di “ordinaria” infedeltà, clandestina e negata, che seppure ritenuta idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, non si connota per specifica gravità e per peculiare lesività della personalità del coniuge tradito».*

Quindi, una vicenda di “ordinaria” infedeltà coniugale, in assenza di gravità specifica e di particolare incidenza lesiva della persona del coniuge tradito, non può configurare responsabilità aquiliana *ex art. 2043 cod. civ.* nei confronti del coniuge tradito: per tale autonoma configurabilità, vengono richieste due ulteriori condizioni: una relativa all'*an*, consistente nella particolare e obiettiva gravità

⁹¹ A. ZACCARIA, *Adulterio e risarcimento dei danni per violazione dell'obbligo di fedeltà*, in *Famiglia e Diritto*, 5,1997, pp. 463-464.

⁹² Tribunale di Milano, 22.11.2002, in *NGCC*, 5, 2003, p. 761.

della condotta attuata, l'altra riferita al *quantum*, che si verifica quando il danno provocato non derivi dalla rottura del matrimonio, ma dal comportamento in violazione dell'obbligo di fedeltà esercitato in aperta e grave violazione dei doveri coniugali⁹³.

Per ultimo, è il caso di menzionare una decisione del Tribunale di Vicenza del 2009, per cui: «*Non sussiste la responsabilità del “terzo” per avere indotto una persona coniugata a violare il dovere di fedeltà, salvo che il coniuge sia persona incapace di assumere libere ed autonome determinazioni circa la gestione dei propri rapporti personali*⁹⁴».

La vicenda era particolare per il fatto che a rispondere in giudizio per il risarcimento dei danni non patrimoniali (biologici, morali, esistenziali) lamentati da un marito in seguito alla relazione extraconiugale della moglie non è stata chiamata la moglie stessa, ma soltanto il di lei amante, responsabile, a dire del marito, di averla sedotta e indotta alla violazione dei propri doveri matrimoniali. Anche qui, poiché l'infedeltà in sé non è sufficiente a fondare richieste risarcitorie del danno «*costituito dal venir meno della serenità familiare, dalla sofferenza interiore patita dal coniuge tradito, dalla perdita di un rapporto costante e pieno con la prole*», e in assenza della prova che il tradimento si «*manifesti in condotte illecite dotate di una certa gravità ed offensività, in particolare sotto il profilo dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave*», il risarcimento non può essere accordato. Quindi il terzo non può essere considerato responsabile per induzione all'inadempimento dell'obbligazione coniugale, poiché l'obbligo di fedeltà grava esclusivamente in capo ai coniugi, e il danno causato dal terzo “seduttore” non si configura come ingiusto. Ne deriva che non sussiste alcuna forma di responsabilità del terzo amante nei confronti del coniuge tradito che abbia subito la violazione del dovere di fedeltà. Il caso era interessante anche in quanto era stata paventata, da parte dell'attore, la richiesta di un'applicazione in via analogica dei principi elaborati in tema di responsabilità del terzo, per

⁹³ D. CHINDEMI, op. cit., in *NGCC*, 5, 2003, p. 765

⁹⁴ Tribunale di Vicenza, 3 novembre 2009, in *Famiglia e Diritto*, 3, 2010, p. 281.

induzione all'inadempimento dell'obbligazione, nel tentativo di equiparare in qualche modo l'istituto del matrimonio ad una sorta di fattispecie contrattuale. Tesi respinta dal Tribunale, che rifiuta evidentemente l'assimilazione tra rapporto matrimoniale e rapporto contrattuale⁹⁵.

⁹⁵ G. FACCI, *La crisi matrimoniale e la (ir)responsabilità del terzo*, in *Famiglia e Diritto*, 3, 2010, p. 282.

CAPITOLO IV

LA PROVA DELL'INFEDELTA': ASPETTI GIURIDICI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI INVESTIGATIVI

1. La prova dell'infedeltà nel processo civile e le Relazioni investigative

La prova dell'infedeltà può essere fornita con ogni mezzo contemplato dalla legge nell'ambito di quanto ammesso nel processo civile: particolare rilevanza hanno le prove testimoniali, le prove documentali, tra cui le c.d. riproduzioni meccaniche, le presunzioni. Quando è in discussione l'infedeltà coniugale ai fini dell'addebito o per finalità risarcitorie, tra le prove che il coniuge può allegare in giudizio vi sono le indagini condotte sulla vita privata dell'altro. La giurisprudenza civile e il Garante per la protezione dei dati personali, si sono nel corso del tempo occupati dei profili di liceità dell'impiego dello strumento investigativo privato soprattutto con riguardo ai rapporti di lavoro, stabilendo che sia lecito indagare nei confronti di un soggetto, anche mediante l'impiego di pedinamenti (oggi sia fisici che "elettronici", ossia disimpegnati mediante l'ausilio di strumenti satellitari e informatici, a certe precise condizioni che vedremo nel proseguo) e riprese fotografiche, purché le immagini siano raccolte in luoghi pubblici (*ex multis*: Cass. 11516/2014¹ e 8512/2006²) e l'intrusione nella vita privata del soggetto sia finalizzata a far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria³. Dal punto di vista della liceità dell'impiego dello

¹ Cassazione Civile, sez. I, 23 maggio 2014, n. 11516, in *DeJure*.

² Cassazione Sezione Lavoro n. 8512 del 12 aprile 2006 in www.affidamentocondiviso.it

³ L. LENTI, *op. cit.* P. 710.

strumento investigativo in ordine alla ricerca di fonti di prova nell'ambito della difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria, la Cassazione si è espressa ormai da tempo in senso favorevole⁴. Rilevante notare che già nella sentenza Cassazione Sezione Lavoro numero 8669 del 1996⁵ veniva enunciata la: *«legittimità del controllo effettuato dal datore di lavoro in quanto non riconducibile a quello sulla effettività della malattia e quindi non soggetto alle garanzie ex art. 5 Statuto dei Lavoratori»* e che *«dalla deposizione del teste Bonarini (investigatore privato) era stato accertato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, questi aveva svolto per altra impresa di pulizia varie attività sostanzialmente coincidenti con le prestazioni dovute al datore di lavoro; traendone la conseguenza che tale accertamento, in sé era sufficiente per affermare il carattere usurante del lavoro svolto e non dovuto al terzo, quindi pregiudizievole alla guarigione del ricorrente»*. Una presa di posizione anche circa il valore di quanto contenuto in una relazione investigativa, suffragata in giudizio tramite testimonianza quando rivolta a dimostrare fatti non oggettivamente riscontrabili.

Dalla più recente pronuncia di legittimità della Cassazione Civile n. 4670 del 2019⁶, leggiamo: *«come da questa Corte già affermato, i controlli, demandati dal datore di lavoro ad agenzie investigative, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, non sono preclusi ai sensi degli artt. 2 e 3 st. lav., laddove non riguardino l'adempimento della prestazione*

⁴ *Ex multis*: Cassazione sez. Lavoro 6236 del 3 maggio 2001 in www.phersei.com; Cass. sez. Lav. 9167/2003 in *Mass. Giust. Civ.* 6,2003; Cass. Sez. Lav. 26991 del 22 dicembre 2009, in M. MALIZIA, *I controlli difensivi tramite agenzie investigative*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, 5, 2010, p. 477; Cass. Sez. Lav. n. 3590 del 14 febbraio 2011, in www.gadit.it; Cass. Sez. Lav. n. 12489 del 8 giugno 2011, in www.gadit.it; Cass. sez. Lav. 14197 del 7/8/2012, in www.diritto.it; Cass. sez. Lav. 25162 del 26/11/2014, in www.wikilabour.it; Cass. sez. Lav. 8373 del 4/4/2018, in www.wikilabour.it; Cass. sez. Lav. 15094 del 11 giugno 2018 in *Diritto e pratica del lavoro* 46, 2018, p. 2822; Cass. sez. Lav. 11697 del 17 giugno 2020, in www.wikilabour.it; Cassazione Civile sez. I n. 15196 del 30 maggio 2023, in *Dejure*.

⁵ Cassazione sez. Lavoro n. 8669 del 3 aprile 1996, in www.dirittoalavoro.org.

⁶ Cassazione Civile - Sezione lavoro - ordinanza n. 4670 del 18 febbraio 2019, in www.lavoroediritto.it.

lavorativa, ma siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo (v. Cass. 12 settembre 2018, n. 22196; Cass. 11 giugno 2018, n. 15094; Cass. 22 maggio 2017, n. 12810);

è stato precisato che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590; Cass. 20 gennaio 2015, n. 848)».

In sostanza, la giurisprudenza riconosce pacificamente la possibilità di impiegare investigatori privati autorizzati da parte dei datori di lavoro per controlli inerenti alla fedeltà del personale e l'eventuale commissione di illeciti da parte loro, senza che a questo ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto ex art. 4 della L. 300 del 1970⁷, che riguarda esclusivamente l'uso di apparecchiature per il controllo a distanza. Il controllo occulto svolto dal datore di lavoro per il tramite di agenzie di investigazione è legittimo se finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale o all'accertamento di illeciti da parte del lavoratore⁸. Per quanto attiene all'impiego di investigatori privati in ambito familiare e alla produzione in sede giudiziale della relazione investigativa in tema della dimostrazione della violazione degli obblighi coniugali, è rilevante quanto statuito nella sentenza della Cassazione Civile, sez. I, 23 maggio 2014, n. 11516, secondo la quale: *«Nel contesto della materia familiare, parimenti il ricorso all'ausilio di un investigatore privato è ammesso da questa Corte, laddove ne ha soltanto dichiarato la non ripetibilità delle spese⁹»,* e *«nell'ambito del processo di separazione la relazione investigativa redatta da tecnico*

⁷ L. 20 maggio 1970 n. 300, in www.normattiva.it.

⁸ C.V. VACCHIANO, In *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 1, 2013, pp. 196,199.

⁹ Cassazione Sezione Lavoro n. 8512 del 12 aprile 2006 in www.affidamentocondiviso.it.

incaricato da una delle parti deve considerarsi prova documentale lecita e idonea a dimostrare la violazione del dovere di fedeltà, con le conseguenti ricadute in tema di domanda di addebito»¹⁰. La trattazione è illuminante per quanto riguarda appunto l'impiego delle relazioni investigative per la dimostrazione in giudizio di condotte contrarie agli obblighi matrimoniali: la sentenza prende una netta posizione in senso positivo, classificando le relazioni investigative tra le prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice, giustificate dall'esigenza di accertare in sede istruttoria la sussistenza di quei comportamenti messi in atto dal coniuge che siano tali da determinare l'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza, e l'irreversibile frattura nel rapporto coniugale. Trattandosi di condotte che in genere si estrinsecano in una serie di comportamenti che in qualche modo debbono essere portati all'interno del processo per determinarne la portata lesiva e valutarne il nesso eziologico con il fallimento del progetto matrimoniale, è necessario che le parti possano dotarsi di strumenti idonei a tal fine, e le relazioni investigative possono essere considerate tali, posto che la Cassazione afferma: «quanto all'utilizzo della relazione investigativa redatta da tecnico incaricato da una delle parti del giudizio, la liceità di tale condotta è stata da questa Corte reiteratamente affermata¹¹», riferendosi anche ai propri precedenti in materia di lavoro. È importante specificare quanto la relazione investigativa sia da considerarsi lecita non in quanto tale, ma solo in quanto sia frutto di una attività investigativa lecitamente esercitata nel caso concreto, ossia condotta dall'investigatore nel rispetto delle norme poste a tutela della privacy, della vita privata, del domicilio, delle comunicazioni e di quant'altro con riferimento agli interessi in gioco. La prova atipica, ha libero ingresso nel processo di separazione solo se non illecita, ossia inquinata da un'attività non correttamente esercitata nel

¹⁰ Cassazione Civile, sez. I, 23 maggio 2014, n. 11516, in *Famiglia e Diritto* 10, 2014, pp. 881-882 e in *DeJure*.

¹¹ Cassazione Civile, sent. cit., in *Famiglia e Diritto* 10, 2014, pp. 881-882 e in *DeJure*.

rispetto di quanto l'ordinamento pone a tutela della persona, dell'immagine e della riservatezza¹².

È molto interessante esaminare le ulteriori considerazioni svolte nella sentenza, in merito al contenuto di quanto riportato in una relazione investigativa, la quale si caratterizza tipicamente per affermare una serie di enunciati, suffragati da dati e supporti oggettivi (in genere fotografie, videoriprese, tracciati GPS, visure varie) e basati sulla percezione diretta dell'investigatore. Considerando prive di alcun valore probatorio le eventuali interpretazioni o valutazioni dell'investigatore, così come le affermazioni non basate su alcun dato oggettivo o irrilevanti ai fini di causa, si ritiene per consolidata dottrina che quanto riportato dei fatti contenuti, possa suddividersi in due categorie: quanto alle relazioni attestanti fatti basate su dati o supporti oggettivi, in grado di attestare il contesto spazio temporale e identificare le persone rispetto all'evento accaduto (è il caso della fotografia riportante data e ora, del filmato circostanziato, del tracciato GPS riportante gli estremi spazio temporali e cronologici degli spostamenti, delle visure attestanti stato civile, dati camerali, residenza) queste potranno essere considerate fonti documentali, e in quanto tali dotate di idonea valenza probatoria; quanto alle relazioni basate su fatti attestati come avvenuti in presenza dell'investigatore stesso, la dottrina e giurisprudenza maggioritaria le considera quali allegazioni di parte, formatesi in via stragiudiziale, in funzione testimoniale, nel senso che al fine di consentirne l'ingresso in giudizio è necessario siano fatte oggetto di testimonianza diretta, sugli stessi fatti, da parte dell'investigatore che le ha redatte, che potrà fornire puntuale testimonianza di quanto accaduto in sua presenza¹³. Assumeranno valore indiziario di argomenti di prova¹⁴.

Scrive sul punto Filippo Danovi:

«Ed è proprio in questa prospettiva che occorre quindi e come detto separare gli aspetti dotati di un'intrinseca valenza oggettiva (idonei per sé a valere come prova ordinaria, e

¹² F. DANOVI, *Le relazioni investigative nella separazione: il fine giustifica (ma non sempre rende validi) i mezzi*, in *Famiglia e Diritto* 10, 2014, pp. 883-884.

¹³ Cfr. Cassazione sez. Lavoro n. 8669 del 3 aprile 1996, in www.dirittolavoro.org.

¹⁴ F. DANOVI, *op. cit.* in *Famiglia e Diritto* 10, 2014, pp. 885-887.

come tale soggetta al libero apprezzamento del giudice), dalle mere narrazioni di fatti che non sono in quanto tali sufficienti ma necessitano una successiva conferma attraverso la deposizione testimoniale. Invero, se pure nel processo civile il contraddittorio nella formazione della prova non è dotato di quelle stesse – e più marcate – garanzie proprie del processo penale, la centralità e inderogabilità di tale principio, anche nella fase di formazione della prova, è stata comunque da tempo sottolineata in dottrina, ed è in particolare confermata per quanto attiene alla prova testimoniale dall'art. 253 c.p.c., che abilita le parti a sollecitare il giudice a rivolgere domande e richiedere chiarimenti al teste (così consentendo un immediato controllo sulla deposizione, che invece ove si pretendesse di attribuire valenza diretta allo scritto stragiudiziale del terzo verrebbe inevitabilmente meno). In questa prospettiva, ammette una successiva specifica escussione in udienza dell'«estensore» del documento in qualità di teste, a conferma delle circostanze riportate nel proprio rapporto. In questo modo le affermazioni e il sapere dell'investigatore cessano di essere considerate alla stregua di prove documentali, con tutti i problemi di cui si è detto, e tornano a essere possibile fonte di convincimento giudiziale unicamente laddove confermate nella veste tradizionale della testimonianza, nel rispetto del contraddittorio e degli ulteriori inderogabili principi dell'ordinamento»¹⁵.

In altre parole, i rapporti investigativi, in quanto prove atipiche, devono essere sottoposti a conferma probatoria nel corso del giudizio ove sono prodotti, e ove non siano negati o contestati sul piano sostanziale dalla parte nei cui confronti sono stati prodotti, non necessitano di alcuna conferma probatoria, altrimenti consistente nell'assunzione di prove testimoniali sui fatti assunti nei rapporti stessi, posto che la conferma della rispondenza al vero del loro contenuto si ravvisa già e soltanto dalla loro mancata contestazione ad opera della controparte, sulla quale grava il relativo onere¹⁶.

Nella citata sentenza della Cassazione n. 11516/2014, questo è ben sottolineato dai giudici di legittimità: «*Nella specie, la corte d'appello ha ritenuto che la violazione del dovere di fedeltà, comprovata da tali documenti, fosse poi anteriore (estate 2003) alla domanda di separazione (novembre 2003), sulla base delle date risultanti dai tabulati telefonici e dalle fotografie: dunque, essa ha attribuito rilievo a dati del tutto oggettivi, non alle mere deduzioni dell'investigatore privato incaricato*».

¹⁵ F. DANOVI, *op. cit.* in *Famiglia e Diritto* 10, 2014, p. 887.

¹⁶F. TAGLIALATELA, *Separazione e divorzio: relazioni investigative e onere di contestazione* in *Famiglia e Diritto*, 7, 2016, P.695.

È altresì da notare come la sentenza in esame ribadisca il punto di vista della giurisprudenza di legittimità in punto di onere della prova del nesso causale, confermando che : *«in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sè, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicchè la convivenza coniugale era ormai meramente formale (da ultimo, Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618). Ciò vuoi dire che, a fronte dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era mero simulacro; ne deriva parimenti che, una volta accertato l'adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata (così ancora la citata Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059)».*

Tornando al valore attribuito alle relazioni investigative di carattere privato, per dovere di completezza, si segnala la posizione minoritaria di certa giurisprudenza che sostanzialmente nega ogni possibile utilizzo della relazione investigativa nel processo, come in questo senso il Tribunale di Napoli, che nel 2006, forse perché riferendosi ad una relazione neanche con certezza proveniente da un investigatore privato autorizzato, sosteneva: *«L'”investigazione d'uso”, vale a dire la relazione redatta da un investigatore privato in ordine ad una certa vicenda, costituisce una prova illegale e non ha alcuna efficacia probatoria, in quanto le dichiarazioni di scienza ivi riportate, provenienti da un terzo, sono state formate al di fuori del processo e non nel contraddittorio delle parti, a mezzo di prova testimoniale»¹⁷.*

¹⁷ Tribunale di Napoli, 02 febbraio 2006, in *Dejure*.

Per ultimo, sul tema della producibilità in giudizio delle relazioni di investigatori privati, è il caso di segnalare una particolare vicenda nella quale, nell'ambito di un processo di separazione giudiziale, una moglie produceva, solo in sede di appello, una relazione investigativa a dimostrazione che il reddito del marito fosse superiore a quanto da lui dichiarato, alla quale la corte di merito, nel consentirne l'ingresso in giudizio, conferiva "valore indiziario". La sentenza di appello, veniva impugnata per cassazione dal marito adducendo, sul punto, la produzione tardiva da parte della moglie della relazione investigativa e ciò in violazione degli artt. 345 e 356 c.p.c.. La questione, venne decisa dalla Cassazione con la sentenza n. 21178/2018¹⁸. Nel rigettare il ricorso, gli Ermellini ribadirono il «*potere del giudice di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del processo tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli*», in deroga al principio dell'onere della prova (trattandosi di decisioni riguardanti la tutela dei diritti di carattere personale ed economico dei figli minori), confermando quindi la sentenza impugnata anche se fondata su una relazione investigativa sulle condizioni economiche e reddituali del padre, prodotto dalla madre soltanto con la comparsa conclusionale nel giudizio di appello, ma strumentale all'esercizio dei poteri ufficiosi del giudicante. A riguardo della valenza probatoria della relazione investigativa privata, la Cassazione, qualificandola come una dichiarazione di scienza contenuta in un documento scritto prodotto da un terzo, quindi quale prova atipica rimessa alla prudenza del giudice, ribadisce l'ormai noto criterio secondo il quale:

«Invero, si è del tutto opportunamente argomentato che, qualora si fondi sulla percezione diretta dell'investigatore privato ovvero su sue interpretazioni e valutazioni, il rapporto investigativo non può in alcun modo assumere valore probatorio. Diversamente, ove contenga dati e/o supporti oggettivi ritualmente prodotti in giudizio, l'efficacia probatoria della relazione investigativa ben può essere equiparata a quella di una prova documentale a tutti gli effetti. Qualora, infatti, la relazione investigativa si concretizzi in una mera interpretazione soggettiva del terzo, è opportuno che il giudice del merito verifichi l'attendibilità delle dichiarazioni ivi contenute attraverso esplicita conferma nell'escussione dell'investigatore in qualità di testimone secondo l'iter procedimentale

¹⁸ Cassazione Civile, Sez. I, 24 agosto 2018, n. 21178, in *Famiglia e Diritto*, 5, 2019, p. 472.

prescritto dagli artt. 244 ss. c.p.c. ferma restando l'utilizzabilità soltanto dei fatti precisi, circostanziati e chiari che il terzo (investigatore) abbia appreso con la sua percezione diretta e non delle mere dichiarazioni testimoniali»¹⁹.

2. La prova dell'infedeltà rispetto al tema della Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 13 dicembre 2005, ha stabilito che nel giudizio di separazione personale tra i coniugi, non è violata alcuna norma in tema di privacy (D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196) nel caso venga allegato in giudizio materiale probatorio che sia pertinente, specifico e non equivoco, raccolto da investigatori privati autorizzati e comprovante la reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà, in privato o in pubblico. Nella sostanza, il Garante ha argomentato che il coniuge non commette illecito nel momento in cui si avvale di dati personali sensibili dell'altro in sede giudiziaria per esigenze probatorie, al fine di far valere o difendere un suo diritto, se tali dati sono strettamente pertinenti alla causa e all'oggetto del processo, non eccedenti a tali fini né dal punto di vista qualitativo (dati in quantità non eccedente ai fini di causa) né da quello temporale (trattati esclusivamente per il tempo necessario al processo), sottoponendo alla valutazione discrezionale del giudice il giudizio di pertinenza e rilevanza su quanto allegato²⁰. Per quanto attiene al relativo trattamento dei dati sensibili, indispensabile per dar seguito al mandato investigativo, gli investigatori privati sono autorizzati a trattarli «unicamente per l'espletamento dell'incarico ricevuto», e «per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato, deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si

¹⁹ B. POLISENO, *Poteri del giudice, relazioni investigative e tutela della prole*, in *Famiglia e Diritto*, 5, 2019, pp. 474,478.

²⁰ G. IORIO, *Infedeltà coniugale e risarcimento del danno*, in *Famiglia e successioni*, 4, 2013, Milano, p. 21.

riferiscono i dati, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale²¹» Ed è pacifica la valenza normativa dei c.d. codici deontologici ex art 12 D.Lgs. n. 196/2003²², il cui rispetto è condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali, da cui deriva la inutilizzabilità ai fini giudiziali di quanto raccolto in violazione delle predette norme e l'inutilizzabilità delle risultanze di indagini²³.

L'argomento merita qualche approfondimento e qualche breve riferimento dal punto di vista storico. Il diritto alla protezione dei propri dati sensibili, più in generale alla *privacy*, ha avuto una lunga evoluzione che ebbe inizio alla fine del diciannovesimo secolo negli Stati Uniti. Concepito con un'accezione negativa, come diritto alla riservatezza e ad essere "lasciati in pace", letteralmente nato come *right to be let alone*²⁴, come divieto generale di intromissioni nella sfera privata di un cittadino da parte degli altri (e della stampa in particolare), ha assistito nel corso del tempo ad un graduale spostamento verso una dimensione positiva, arrivando all'attuale definizione in termini di dominio sui propri dati personali (*data protection*). Si inizia a parlare di *privacy* in un articolo americano del 1890 pubblicato dai giuristi Warren e Brandeis nell' *Harvard Law Review*²⁵, in risposta ad un articolo di genere gossip che si era occupato della vita privata, definita "mondana", della moglie di uno dei due autori. Già l'articolo analizzava il rapporto tra il diritto di informare ed essere informati, e la riservatezza: il primo da concepirsi praticamente privo di limitazioni quando riferito ad una persona pubblica o, ancor meglio, ad una persona con cariche o responsabilità pubbliche (si parlava di *privacy* attenuata), in virtù di una concezione "democratica"

²¹ Garante Privacy, Autorizzazione generale n. 6/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati – 15 dicembre 2016, in www.garanteprivacy.it

²² Garante Privacy, Allegato A6 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196: Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive, in www.garanteprivacy.it.

²³ P. STOLFA, *Inutilizzabilità delle indagini difensive ove non comunicato il nominativo degli investigatori*, in *Giurisprudenza Italiana*, 4, 2024, p.882.

²⁴ G.A. CHIESI, *Ogni condomino ha una vita pubblica, privata e...segreta!* In *Immobili e Proprietà*, 1, 2021, p. 28.

²⁵S. Warren, L. Brandeis, "The right to privacy. The implicit made explicit", in *Harvard Law Review*, vol. IV, n. 5, Boston 1890, in www.cs.cornell.edu.

dell'informazione, la seconda, declinata come diritto alla riservatezza, ove la persona in questione fosse stata un "normale" cittadino, venendo a mancare l'interesse pubblico nel conoscerne i comportamenti. In seguito, l'iniziale diritto ad essere lasciati soli, si è evoluto nel diritto alla protezione dei dati personali, oggi diritto fondamentale della persona anche in ambito comunitario.

Nel nostro paese, il diritto alla *privacy* fece ingresso nell'ordinamento all'esito dell'attività giurisprudenziale della Suprema Corte, che a partire dagli anni 60 iniziò a legittimare la tutela risarcitoria da fatto illecito ex art. 2043 c.c. in seguito alla diffusione di informazioni riguardanti la vita privata di un cittadino (soggetto privato privo dei connotati di interesse pubblico). Il *leading case*²⁶ fu il caso della principessa Soraya²⁷. Gli interventi della giurisprudenza, erano nella direzione di sanzionare la diffusione di notizie riservate sulla vita privata di persone che non fossero personaggi pubblici e che non rivestissero caratteristiche di interesse pubblico, a prescindere dalla portata diffamatoria, senza consenso degli interessati. Si iniziò a parlare di aspettativa di riservatezza, riferendosi al fatto che il consenso alla diffusione dei propri dati personali, oltre che accordato in forma esplicita da parte dei diretti interessati, potesse anche essere desunto dai loro comportamenti concludenti, atti a manifestare un consenso implicito a che i propri dati potessero essere fatti oggetto di acquisizione e diffusione da parte di terzi, per finalità di informazione. Chiunque si fosse esposto al pubblico sguardo in luoghi ove non vi fosse una ragionevole aspettativa di riservatezza, come ad esempio in una spiaggia affollata o in una pubblica via, avrebbe implicitamente espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali (quali ad esempio la propria immagine, ripresa o fotografata) da parte degli interessati, per usi leciti. Questa regola di giudizio, rappresenta un canone tuttora vigente: per giurisprudenza pressoché unanime viene considerata manifestazione di consenso

²⁶ Cassazione Civile 27 maggio 1975 n. 2129 in A. SPANGARO, *Il mosaico oblio va completandosi con gli aspetti risarcitori*, in *Giurisprudenza italiana*, 4, 2024, p. 817.

²⁷A. ORESTANO, *La riservatezza ancora una volta in cassazione: fondamento, contenuto e limiti all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 675/1996*, in *Danno e Responsabilità*, 10, 1998, p. 871.

implicito in grado di autorizzare il trattamento di dati personali, la manifestata volontà di mostrarsi in pubblico, in luoghi ove non vi è ragionevole aspettativa di riservatezza²⁸.

Con la direttiva 95/46 CE, il legislatore europeo ha inteso disciplinare il trattamento dei dati personali tutelando ciascun individuo tramite la fissazione di uno standard comune di tutele che gli stati europei sono obbligati a rispettare. Il punto fondamentale su cui marca la differenza la dottrina introdotta con la direttiva UE, ruota intorno al principio del consenso: presupposto generale necessario per trattare i dati personali di un soggetto risiede nel consenso dell'interessato. Poiché i dati personali appartengono all'interessato, la regola generale impone che sia necessario il suo consenso per trattarli. Sono poi state stabilite opportune deroghe per molteplici esigenze, tra cui quelle di informazione, necessità di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, adempimento di un obbligo, svolgimento di servizi essenziali, interesse pubblico. I principi della Direttiva sono poi confluiti negli artt. 7²⁹ e 8³⁰ della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, primo³¹ documento internazionale di tutela dei diritti umani a prevedere una norma specifica per il diritto alla protezione dei dati personali, con piena autonomia giuridica, nel contesto del più generico diritto alla vita privata. In Italia la Direttiva Europea è stata attuata con la L. n. 675 del 31 dicembre 1996, poi sostituita dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.

²⁸ G.E. VIGEVANI-O. POLLICINO-C. MELZI D'ERIL-M. CUNIBERTI-M. BASSINI, *Diritto dell'informazione e dei media*, Torino, 2022, p 32 ss.

²⁹ Articolo 7 *Carta dei Diritti fondamentali UE*: - *Rispetto della vita privata e della vita familiare*- «Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

³⁰ Art. 8 *Carta dei Diritti fondamentali UE*: -*Protezione dei dati di carattere personale*- «Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente»..

³¹ Sebbene un primo riconoscimento internazionale in senso lato si rinviene già nell'art 12 della *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, approvata dall' 1' Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che recita: «Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni».

196 (“Codice privacy”), oggi parzialmente abrogato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101³², di adeguamento della normativa nazionale al GDPR 2016/679. Al trattamento dei dati personali, si applicano oggi una serie di principi, tra cui i principali consistono in finalità, pertinenza, non eccedenza, aggiornamento e il GDPR (*General Data Protection Regulation*) è quindi oggi il riferimento al quale le normative nazionali si sono dovute adeguare: un corretto trattamento dei dati personali in Italia deve osservare le norme del Codice Privacy come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 e le norme del GDPR per quanto non previsto dal Codice Privacy, oltre alle linee guida e i provvedimenti generali assunti dal Garante sui temi specifici di volta in volta affrontati in seguito ai pareri richiesti.³³

Nel nostro ordinamento, già con la L. 31 dicembre 1996 n. 675, e successivamente con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’interessato è divenuto partecipante nella gestione e utilizzazione dei propri dati personali, mentre è solo con il Reg. (UE) n. 2016/679³⁴ che gli altri diritti inerenti, come il diritto all’oblio, hanno avuto esplicito riconoscimento normativo³⁵. Poiché le regole di trattamento devono essere vigilate da Autorità indipendenti, in Italia nel 1996 è stata istituita l’autorità Garante per la tutela dei dati personali. Il Garante ha poteri normativi (secondari, all’interno del quadro legislativo primario) ha funzioni amministrative, ha potere para giurisdizionale: agisce rispettando il principio del contraddittorio e il cittadino può ricorrere al Garante per lamentare violazioni del trattamento dei propri dati personali, ma le sue decisioni possono essere impugnate davanti alla Autorità Giudiziaria. Le novità introdotte dal GDPR, riguardano aspetti che in questa sede affronteremo in estrema sintesi e principalmente con riferimento alle finalità e agli scopi di questa trattazione, ossia agli aspetti riguardanti le investigazioni private. Innanzitutto segnaliamo la

³² D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in www.garanteprivacy.it.

³³ G.A. CHIESI, *op. cit.*, in *Immobili e Proprietà*, 1, 2021, pp. 28-30.

³⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

³⁵ A. LESTINI, *La portata del diritto alla deindicizzazione*, in *Giurisprudenza Italiana*, 11, 2023, p. 2329.

prospettiva *risk based* del GDPR³⁶, per quanto riguarda la responsabilizzazione (*accountability*) degli operatori, che nell'ottica di una autonoma valutazione del rischio devono adottare procedure idonee e adeguate ad evitare e contenere il pericolo di trattamenti illeciti dei dati in loro possesso. Inoltre, il GDPR allarga la definizione di dati personali per qualificare come tali qualsiasi informazione che riguardi una persona e consenta di indentificarla in qualche modo³⁷, e all'interno di questa categoria generale definendo dati *particolari*³⁸ (non più *sensibili*) quelli suscettibili di identificare in modo ancor più preciso una persona all'interno del proprio gruppo di appartenenza, con riferimento principalmente all'orientamento sessuale, gli orientamenti politici, convinzioni religiose, i dati genetici e la salute. Stabilendo il principio generale del consenso³⁹, il GDPR prescrive che per i dati personali il consenso dell'interessato possa essere manifestato anche in forma implicita, mentre per i dati particolari impone sempre la necessità di un consenso esplicito⁴⁰. Definisce inoltre in modo estremamente

³⁶ Art 25 GDPR: «Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica».

³⁷ Art. 4 GDPR, Reg. UE 2016/679: «Ai fini del presente regolamento s'intende per: "dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»;

³⁸ Art. 9 GDPR: «Trattamento di categorie particolari di dati personali- ... dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona»

³⁹ Art. 4 GDPR «"consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento»;

⁴⁰ Art 9 GDPR: «l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1»;

ampio il concetto di trattamento⁴¹ dei dati, qualificandolo come ogni operazione relativa agli stessi: raccolta, conservazione, comunicazione. Definisce le figure principali di: titolare del trattamento⁴² (colui che decide i modi e i fini del trattamento, e ha quindi il potere di controllo sui dati), responsabile del trattamento⁴³ (colui che materialmente tratta i dati per conto del titolare) e interessato (colui a cui appartengono i dati). Aspetto altresì rilevante del GDPR è l'introduzione dei principi che governano il trattamento lecito dei dati: liceità, correttezza e trasparenza⁴⁴, finalità⁴⁵, non eccedenza, minimizzazione, proporzionalità, pertinenza⁴⁶. Il principio di liceità, impone che il trattamento dei dati debba sempre svolgersi su base giuridica, ossia debba essere autorizzato da una norma, o accompagnato dal consenso (esplicito od implicito) dell'interessato. Per il principio di minimizzazione, i dati debbono sempre essere adeguati, pertinenti e limitati allo scopo autorizzato. Per assolvere al principio di correttezza e trasparenza i dati debbono essere esatti⁴⁷ ed aggiornati, sempre trattati nei limiti consentiti dalla legge (ad esempio per finalità di informazione,

⁴¹ Art. 4 GDPR: «“trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione»;

⁴² *ibid.*: «“titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri»;

⁴³ *ibid.*: «“responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento»;

⁴⁴ Art 5 GDPR: «i dati personali sono: trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (“liceità, correttezza e trasparenza”)»;

⁴⁵ *ibid.*: «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali (“limitazione della finalità”)»;

⁴⁶ *ibid.*: «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione dei dati”)»;

⁴⁷ *ibid.*: «esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“esattezza”)»;

difesa in giudizio, adempimento di un obbligo, interesse pubblico) o dal consenso, riconoscendo il diritto di accesso all'interessato, per esercitare i diritti relativi ai propri dati, e chiederne eventualmente la cancellazione. Il principio di finalità impone che i dati possano essere trattati esclusivamente per il fine autorizzato (mai per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle originariamente autorizzate dal consenso o dalla legge). Le finalità vanno riferite sia al concetto di spazio (solo per le finalità consentite) che a quello di tempo (il trattamento può proseguire solo per il periodo di tempo strettamente necessario ai fini specifici⁴⁸). Cambiando prospettiva rispetto al precedente orientamento che vedeva il titolare quale proprietario dei propri dati personali, il GDPR sposa invece un principio secondo il quale il titolare debba genericamente consentire al trattamento dei propri dati, nei limiti già considerati, conservando per sé importanti diritti: di accesso, verifica, cancellazione, portabilità dei dati ed opposizione al trattamento. In pratica, deve essere consentito al titolare dei dati di accedere alle banche dati nelle quali questi sono contenuti, di chiederne verifica e rettifica⁴⁹ ove siano incompleti o inesatti, cancellazione (ricollegata al diritto all'oblio, quando siano cessate le esigenze di trattamento) e di conservarne la portabilità, in ossequio al riconosciuto dominio di ciascun titolare sui propri dati. Il titolare può opporsi ad un certo trattamento, qualora lo ritenga illecito, con diritto a rivolgersi direttamente all'Autorità Garante tramite lo strumento del Reclamo. Deve sempre essere rispettata l'integrità e la riservatezza dei dati, con riferimento alle misure di sicurezza adeguatamente adottate dal titolare del trattamento⁵⁰.

⁴⁸ *ibid.*: «conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato ("limitazione della conservazione")»;

⁴⁹ Art. 16 GDPR: «-Diritto di rettifica- L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa».

⁵⁰ Art. 5 GDPR: «trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non

In definitiva, con riferimento al fine della nostra trattazione, considerando che la base giuridica del trattamento dei dati personali è sempre in linea di principio costituita dal consenso dell'interessato o da una specifica norma di legge, notiamo come appunto il GPDR stabilisca delle particolari e precise deroghe (al principio del consenso) riguardanti in senso ampio l'esercizio del diritto di difesa in giudizio⁵¹, inteso come attività tesa a far valere o difendere un proprio diritto, di rango adeguato, in sede giudiziaria⁵².

3. La prova dell'infedeltà: la documentazione cinefotografica

È noto come nella prassi dei processi legati al tentativo di definire una crisi matrimoniale abbia assunto sempre maggior rilievo la figura dell'investigatore privato, per rispondere all'esigenza del coniuge di dotarsi di strumenti probatori idonei a supportare la propria domanda di addebito, nel caso abbia subito comportamenti a suo avviso contrari ai doveri coniugali da parte dell'altro.

In altri casi, l'intervento dell'investigatore è richiesto per documentare le capacità economico patrimoniali della controparte, nell'ottica di avanzare una richiesta di assegno di mantenimento che sia più aderente alla reale situazione di fatto, spesso artatamente sottostimata all'interno del giudizio o mimetizzata dietro dati formali solo in apparenza corretti⁵³. Quindi, è comprensibile come l'attività degli investigatori privati sia orientata verso una primaria esigenza di documentazione a supporto di ogni fase dell'attività di indagini, soddisfatta attraverso il ricorso

autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("integrità e riservatezza")».

⁵¹ G.E. VIGEVANI-O. POLLICINO-C. MELZI D'ERIL-M. CUNIBERTI-M. BASSINI, *op. cit.*, Torino, 2022, p 42 ss.

⁵² Art 9 *GDPR*: «-Trattamento di categorie particolari di dati personali – (deroga al divieto di trattamento quando) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali»;

⁵³ C. GUERRA, *Processi di separazione e divorzio e relazioni investigative: l'ambigua frontiera dell'atipicità della prova*, in *Famiglia e Diritto*, 8-9, 2014, p. 821.

alle più moderne tecnologie messe a disposizione dal mercato nel campo delle riprese video fotografiche, in grado di supportarli nella predisposizione di materiale di rilievo probatorio idoneo a comprovare con un certo grado di attendibilità e oggettività quanto di rilievo ai fini dell'inchiesta. Abbiamo peraltro già osservato i casi nei quali le relazioni investigative corredate da una idonea documentazione fotografica che, per le modalità di predisposizione e per le tecnologie utilizzate (pensiamo alle fotografie riportanti data e ora o al filmato circostanziato), fornendo una base di riferimento incontestabile, o quanto meno offrendo riferimenti oggettivi⁵⁴ circa i dati in esse contenuti, possano assurgere al carattere e alla valenza di prove documentali⁵⁵. È quindi il caso di soffermarsi sulla disciplina che regola le modalità di acquisizione delle immagini nel corso dell'attività investigativa, tesa a salvaguardare le esigenze di riservatezza, *privacy* e pacifico svolgimento della vita privata nei vari luoghi a ciò destinati da parte di chiunque, esigenza con cui deve essere necessariamente bilanciato ogni interesse di carattere probatorio attuato in esercizio del proprio diritto di difesa ex art. 24 Cost., così come inteso dalla giurisprudenza prevalente quale diritto di azione in giudizio per far valere o difendere una propria posizione sostanziale nei confronti di un altro soggetto⁵⁶.

Per quanto attiene alle regole di base in grado di definire la liceità del processo di acquisizione di documentazione fotografica da parte di investigatori privati nell'ambito di una controversia civile, è opportuno rifarsi ai concetti generali secondo i quali il rispetto dell'altrui diritto alla riservatezza e segretezza e pacifico svolgimento della propria vita privata, comporta innanzitutto il divieto di riprendere o fotografare chiunque si trovi all'interno dei luoghi di privata dimora, definiti quali luoghi ove le persone si soffermano, anche in modo contingente o transitorio, per compiere atti della propria vita privata e professionale. L'ordinamento ha posto a presidio della pace e della libertà domestica l'art 615

⁵⁴ Cassazione Civile, sez. I, 23 maggio 2014, n. 11516, in *DeJure*.

⁵⁵ F. DANOVI, op. cit. in *Famiglia e Diritto* 10, 2014, pp. 885-887.

⁵⁶ M. NITTI, op. cit., in *Famiglia e diritto* 10, 2018, p. 910.

bis c.p., che punisce: «-Interferenze illecite nella vita privata- Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614⁵⁷», e chi «rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo». Circostanze aggravanti sono previste dal codice per chi svolga la professione, anche non autorizzata, di investigatore privato: «se il fatto e' commesso da ... o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato⁵⁸».

Quanto alla definizione dei luoghi, la giurisprudenza più recente ha ampliato il concetto di privata dimora caratterizzandolo da tre elementi imprescindibili: che sia luogo ove si svolge la vita privata anche professionale al riparo da intrusioni di terzi, che questa sia svolta in modo sufficientemente stabile e non occasionale, e che il luogo non sia accessibile senza il consenso del titolare⁵⁹. Nella recente sentenza della Cassazione n. 25263 del 2021 leggiamo: «la nozione di privata dimora è stata delineata sulla base dei seguenti indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare⁶⁰».

Peraltro, con riferimento alla producibilità in giudizio di prove fotografiche (e non) acquisite con modalità ritenute illecite, poiché frutto di violazione di norme poste a tutela della *privacy* o della privata dimora, in giurisprudenza si è assistito

⁵⁷Definiti dal codice penale luoghi di «abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi».

⁵⁸ Codice Penale, Art. 615 bis.

⁵⁹ F. PITTAU, *Interferenza illecita nella vita privata e riservatezza domiciliare: la Cassazione estende la nozione di "luogo di privata dimora"*, in *Sistema Penale*, 23 novembre 2021.

⁶⁰ Corte di Cassazione Sez. 5 Penale N. 25263 1 marzo 2021, in www.sistemapenale.it.

ad un vivace dibattito, spesso arroccato in posizioni contrapposte. Chi propendeva per l'inutilizzabilità delle prove raccolte con modalità illecite, ad esempio fotografie o riprese effettuate all'interno di luoghi di privata dimora senza alcuna autorizzazione da parte dei soggetti inconsapevolmente ripresi, poneva l'attenzione su di un generale divieto dell'ordinamento posto a tutela dei diritti fondamentali della persona, per cui sosteneva come in un *giusto processo* ai sensi dell'art. 111 Cost, non debbano mai trovare spazio le prove ottenute in violazione dei diritti costituzionalmente protetti della persona, quali quello della riservatezza della vita privata. Chi invece argomentava per la piena utilizzabilità delle prove raccolte in modo illecito, si appellava all'inesistenza di limiti espliciti in tal senso nel processo civile, mancando una norma processuale di chiusura che ne preveda espressamente la nullità (che quindi impedirebbe al giudice la valutazione di ammissibilità), per cui non sarebbe applicabile al giudizio civile (diversamente da quello penale) la sanzione dell'inefficacia della documentazione prodotta da privati al di fuori del processo con modalità ritenute non lecite, poiché prevarrebbe, nel giudizio di bilanciamento tra l'interesse privato alla segretezza e il diritto alla prova, quest'ultimo. Ciò, al contrario di quanto previsto nel procedimento penale, alla luce del divieto ex art. 191 c.p.p., che prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge⁶¹.

Attualmente, a sostegno dell'ammissibilità di una prova raccolta in modo illecito, dichiarando la prevalenza del diritto alla prova anche se in contrasto con il diritto alla segretezza di cui può avvalersi qualsiasi privato cittadino, si schiera una certa parte della giurisprudenza, con riferimento al criterio giurisprudenziale della *c.d. gerarchia mobile*, in base al quale sarebbe sempre opportuno operare un

⁶¹ Art. 191. c.p.p.: «-*Prove illegittimamente acquisite- Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L'inutilizzabilità e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale*».

bilanciamento tra diritti fondamentali⁶². Prendiamo ad esempio a tal scopo una vicenda nella quale, per dimostrare la condotta pregiudizievole di un padre nei confronti della figlia minore il giudice, per tutelare pienamente la bambina, ha invocato i propri poteri in tema di acquisizione delle prove atipiche all'interno del processo civile, al fine di sfruttare a pieno ogni elemento idoneo a valutare la situazione, esprimendosi per l'acquisizione al giudizio di riprese di videosorveglianza raccolte con modalità ritenute illecite da parte della madre. La questione verteva quindi sulla possibilità di acquisire al processo le riprese videoregistrate effettuate all'insaputa del padre, riprese nell'atto di assunzione di una sostanza stupefacente all'interno del proprio bagno in atteggiamento di completa intimità, e il Tribunale di Roma, decidendo in senso positivo all'acquisizione del materiale probatorio, decise di considerare prevalente il diritto alla prova della madre rispetto all'interesse alla segretezza del padre, dopo aver operato un bilanciamento tra i vari diritti di rango costituzionale in gioco⁶³. A tal scopo, il Tribunale faceva proprio il principio di diritto enunciato nella sentenza della Cassazione sez. Lavoro n. 18279 del 2010, ove gli Ermellini annotano: *«nei casi di contrapposizione di diritti garantiti dalla Carta Costituzionale parla di “gerarchia mobile”. Principio questo da intendersi – non come rigida e fissa subordinazione di uno degli interessi all'altro – ma come concreta individuazione da parte del giudice dell'interesse da privilegiare tra quelli antagonisti a seguito di una ponderata valutazione della specifica situazione sostanziale dedotta in giudizio con conseguente bilanciamento tra gli stessi, capace di evitare che la piena tutela di un interesse possa tradursi nella limitazione di quello contrapposto tanto da vanificarne o ridurre il valore contenutistico. La condivisione da parte di questa Corte di tale assunto induce ad affermare che il richiamo ad opera di una parte processuale al doveroso rispetto del diritto alla privacy – cui il legislatore assicura in sede giudiziaria*

⁶² L. DURELLO, *Sull'inutilizzabilità della prova illecita nei procedimenti in materia di famiglia*, in *Famiglia e Diritto*, 1, 2018, p. 41.

⁶³ Tribunale di Roma 20 gennaio 2017, in *Famiglia e Diritto*, 1, 2018, p. 44.

*idonei strumenti di garanzia – non può dunque legittimare, nei casi come quello in esame, una violazione del disposto di cui all’art. 24 Cost. che, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, non può incontrare nel suo esercizio ostacoli all’accertamento della verità materiale a fronte di addebiti suscettibili di determinare ricadute pregiudizievoli alla persona dell’incolpato ed alla sua onorabilità».*⁶⁴ Il Tribunale prosegue negando che una sanzione di inutilizzabilità di prove raccolte in modo illecito all’esterno del processo civile possa rinvenirsi nel Codice della privacy, che prevede esplicita deroga in tal senso, quando sia necessario utilizzarli per difendere un diritto in sede giudiziaria, purché sia rispettata la regola di pertinenza rispetto alla finalità di difesa in giudizio e di limitazione temporale nella conservazione delle informazioni⁶⁵. Si tratta di una posizione molto forte e non priva di implicazioni importanti.

La critica a questa impostazione sconfinava nel campo più generale riguardante la producibilità nel giudizio di separazione di prove illecitamente acquisite ed allegare dalle parti al fine di dimostrare la violazione dei doveri coniugali, ove possiamo notare come i coniugi utilizzino con sempre maggior frequenza scritti riservati o diari sottratti all’altro, stampa di messaggi dal telefonino o dalla posta elettronica, intercettazione di conversazioni, immagini riprese in modo illegittimo.

È evidente come la tesi sposata dal Tribunale di Roma, per la quale la tutela dell’interesse primario del minore e del diritto di difesa prevalgano aprioristicamente sul diritto alla riservatezza del padre, si scontra con la tutela dei diritti fondamentali della persona così come tutelati dalla Costituzione. Diritti quali l’invulnerabilità del domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, così come previsti negli artt. 14, 15 Cost., e il diritto alla riservatezza sancito dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dall’art 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, e dall’art 17 del Patto internazionale sui diritti civili e

⁶⁴ Cassazione sez. Lavoro n. 18279 del 5 agosto 2010 in *Guida al diritto italiano*, www.gadit.it.

⁶⁵ L. DURELLO, *op. cit.*, in *Famiglia e Diritto*, 1, 2018, p. 44.

politici. Oltretutto, nel caso esaminato, la madre avrebbe sicuramente violato l'art 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), circostanza ignorata dal Tribunale, che vieta l'uso di qualunque mezzo di riproduzione visiva o sonora, volto ad ottenere indebitamente immagini e/o notizie di terzi nei luoghi di privata dimora. In conclusione, secondo molti autorevoli autori è da preferirsi una lettura costituzionalmente orientata dell'inutilizzabilità di prove acquisite in modo illecito all'interno del processo civile, con riferimento al concetto di *giusto processo regolato dalla legge* rinvenibile nell'art. 111 Cost. e in ordine ai principi di ragionevole durata, di contraddittorio, e di garanzie a tutela delle parti, che prevedono garanzie di legalità in tema di prove, sia per quanto attiene alla parità dei vari soggetti coinvolti davanti all'autorità giudiziaria, sia per il rispetto delle procedure e delle condizioni stabilite dalla legge nel bilanciamento tra gli interessi delle parti ad accertare i fatti, e il rispetto delle garanzie costituzionali delle persone. In definitiva, un processo per definirsi giusto non deve far ricorso a prove illecitamente ottenute in spregio di diritti di rango costituzionale delle persone⁶⁶. Questo, anche alla luce di quanto la Corte Costituzionale ha precisato in merito: «*attività compiute in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di per se a giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito*⁶⁷». Per concludere circa il caso analizzato dal Tribunale, si vengono ad evidenziare tutti i problemi inerenti allo scontro, sul piano processuale, di due ordini di esigenze, tutelati da altrettanti diritti costituzionalmente protetti: da un lato il diritto di difesa, qualificato come diritto di difendersi provando, dall'altro il diritto alla riservatezza, presidiato in sede civile, penale, sovranazionale, con diritti violati dall'illecita acquisizione delle prove allegate da una parte. Chi propende per l'inutilizzabilità della prova illecita sostiene che non costituisca esercizio del proprio diritto di difesa il far ricorso a materiale probatorio raccolto in violazione dei diritti fondamentali della persona, bensì un uso improprio dello

⁶⁶ L. DURELLO, *op. cit.*, in *Famiglia e Diritto*, 1, 2018, p. 44 e ss.

⁶⁷ Corte Cost. Sentenza n. 34 del 6 aprile 1973 in www.giurcost.org.

strumento processuale, a scapito di chi ritiene invece che il giudice civile possa sempre operare un bilanciamento tra le due posizioni costituzionalmente protette, in ordine al superiore interesse del minore e alle esigenze di accertamento della verità in capo al processo. Nel senso della inutilizzabilità, si è espressa una recente sentenza della Suprema Corte ove è statuita la: «*inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto illecitamente e con riferimento altresì alla irrilevanza delle conversazioni fra i coniugi nel contesto delle acquisizioni probatorie*⁶⁸».

È opportuno analizzare in questa sede anche l'aspetto della condotta dell'investigatore privato riguardo alle modalità della raccolta delle prove di natura video fotografica, alla luce dei concetti sopra analizzati e dei problemi coinvolti dalle norme poste dall'ordinamento a tutela della riservatezza e del pacifico svolgimento della vita privata all'interno dei luoghi di privata dimora.

Lo spunto è dato da una vicenda molto particolare nella quale un investigatore privato si spinse a documentare con riprese video fotografiche l'incontro tra una donna sposata ed un terzo amante, all'interno dell'abitazione di quest'ultimo e con il di lui consenso, per poi cedere il filmato al marito in esecuzione di un mandato per indagini di tipo matrimoniale. Condannato dalle corti di merito per violazione dell'art. 615 bis c.p. terzo comma, che punisce la diffusione e la rivelazione notizie od immagini ottenute indebitamente nei luoghi di privata dimora definiti dall'art. 614 c.p., (che punisce la violazione di domicilio) l'investigatore fece ricorso per Cassazione obiettando che la captazione delle immagini e delle notizie sulla vita privata della donna (poi cedute la marito in esecuzione del suo incarico) si sarebbe svolta non presso l'abitazione della stessa, ma all'interno della privata dimora del terzo (amante), peraltro con il suo consenso. Il quesito posto alla Suprema Corte, riguardava dunque la punibilità della condotta dell'investigatore ai sensi dell'art 615 bis c.p. terzo comma, posto che la vicenda (che aveva originato la diffusione delle immagini da parte dell'investigatore al suo cliente) aveva avuto luogo non nella privata dimora della

⁶⁸ Cassazione Civile n. 22677 del 8 novembre 2016, in www.sentenze.laleggepertutti.it.

vittima bensì nell'abitazione di un terzo soggetto, partecipe all'azione ma consenziente al fatto. Alla luce della tassatività del diritto penale, la questione sembrava porre qualche interrogativo. Ma la risposta della Cassazione non lasciò dubbi in proposito: poiché: *«Chi frequenta un luogo di privata dimora, anche se si tratta della dimora altrui, fa affidamento, appunto, sul carattere di “privatezza” dello stesso e, dunque, agisce sul presupposto che la condotta che in quel luogo egli tiene sarà percepita solo da coloro che in esso siano stati lecitamente ammessi»*.⁶⁹

Quindi, ciò che rileva ai fini della condotta di propalazione delle immagini non è tanto la titolarità del luogo (privata dimora ai sensi dell'art. 614 c.p., norma che punisce la violazione di altrui domicilio) ove sono avvenuti i fatti, quanto la condotta penalmente illecita consistente nell'aver insidiato la riservatezza dei comportamenti individuali o sociali di una persona all'interno di una privata dimora, cioè in uno dei luoghi ove queste condotte abitualmente si svolgono con garanzia di completo riserbo e segretezza. Infatti, dice la sentenza: *«Il riferimento che il comma 1 dell'art. 615-bis c.p. fa all'art. 614 dello stesso codice ha semplicemente la funzione di indicare i luoghi nei quali “l'interferenza” nella altrui vita privata deve considerarsi penalmente illecita, ma non anche quella di recepirne il regime giuridico»*.

L'interferenza illecita punita dall'art. 615 bis c.p. si riferisce per la Cassazione ad un concetto di vita privata quale qualsiasi atto della persona che si svolga in luogo riservato, se connotato dei requisiti di privata dimora. Quindi, le immagini e le informazioni che l'investigatore si è procurato in tale ambito sono da ritenersi punibili anche se raccolte all'interno della privata dimora di un terzo, anche con il consenso di quest'ultimo (circostanza non conosciuta, evidentemente, dalla donna). Questo, può indifferentemente essere riferito sia a comportamenti che,

⁶⁹ Cassazione Penale, sez. V, 8 marzo 2012, n. 9235, in *Famiglia e Diritto*, 8-9, 2012, p. 787.

qualora tenuti fuori dai luoghi indicati dall'art. 614 c.p. potrebbero essere ritenuti offensivi del pudore, sia a fatti di normale vita quotidiana⁷⁰.

Come afferma in un'altra sentenza la Suprema Corte: *«Ai sensi dell'articolo 615 bis CP, il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato. Pertanto, le immagini o le notizie che l'agente si procura possono consistere sia in comportamenti che fuori di ambiente privato sarebbero ritenuti offensivi del pudore, che altri ivi consentiti.*

Insomma, come icasticamente rappresenta il ricorso, è vita privata il sorseggiare un caffè in compagnia in casa propria, non meno che avervi rapporti sessuali⁷¹».

Non è necessaria l'intrusione fisica nei luoghi: è penalmente rilevante la sola ripresa di fotografie all'interno di un domicilio privato in cui si svolge abitualmente la vita privata delle persone, anche se attuata mediante strumenti o insidiosi mezzi tecnici, o con tecnologie in grado di captare immagini all'insaputa o contro la volontà di chi ha lo *ius excludendi* (ad esempio potenti teleobiettivi o microfoni direzionali), o averla effettuata facendo ricorso a posizioni artificialmente agevolate (arrampicandosi per esempio su di una scala), non corrispondenti a quanto normalmente osservabile dall'occhio nudo da una posizione normale. Tutto questo, è molto ben evidenziato nella sentenza n. 149 del 16 maggio del 2008 della Corte Costituzionale⁷²: *«l'art. 14 Cost. tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi. Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell'inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia non tanto – o non solo – come difesa rispetto ad una intrusione di tipo fisico; quanto piuttosto come presidio di un'intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa*

⁷⁰ C. MINNELLA, *Responsabilità penale dell'investigatore privato che filma l'incontro tra due amanti*, in *Famiglia e Diritto*, 8-9, 2012, p. 789.

⁷¹ Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 28 novembre 2007 n. 1766, in www.penale.it.

⁷² Corte Costituzionale n. 149 del 16 maggio del 2008, in www.cortecostituzionale.it.

– attraverso l'uso di strumenti tecnici – anche senza la necessità di un'intrusione fisica. Ne consegue logicamente che, affinché scatti la protezione dell'art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora; ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Per contro, se l'azione – pur svolgendosi in luoghi di privata dimora – può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza; e le videoregistrazioni a fini investigativi non possono, di conseguenza, che soggiacere al medesimo regime valevole per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In una simile ipotesi, difatti, le videoregistrazioni non differiscono, sostanzialmente, dalla documentazione filmata di un'operazione di osservazione o di appostamento, che ufficiali o agenti di polizia giudiziaria potrebbero compiere collocandosi, di persona, al di fuori dell'abitazione. In sostanza, il limite dell'art. 14 Cost. può venire in considerazione, rispetto alle riprese visive (come nel caso di specie), in quanto, per eseguire i filmati all'interno del domicilio, gli organi investigativi debbano superare – tramite opportune manovre o avvalendosi di speciali strumenti – una barriera che si frappone tra la generalità dei consociati e l'attività filmata. Se quest'ultima è accessibile visivamente da chiunque, si è fuori dall'area di tutela prefigurata dalla norma costituzionale de qua».

Ciò che il Legislatore punisce sono le incursioni abusive nella vita privata delle persone perpetrate con strumenti tecnici in grado di violare il riserbo dei luoghi volutamente preclusi all'osservazione di terzi⁷³. Dalla decisione n. 10444 della Suprema Corte del 2006, leggiamo infatti: «l'illecito gravato al T., punisce le intrusioni nel domicilio altrui, realizzate mediante insidiosi mezzi tecnici (strumenti di ripresa visiva o sonora) all'insaputa o contro la volontà di chi ha lo "ius excludendi". Il legislatore sanziona, così, le incursioni abusive nella vita

⁷³ C. MINNELLA, *Op. cit.*, in *Famiglia e Diritto*, 8-9, 2012, p. 790.

privata altrui, fissate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all'osservazione indiscreta dei terzi».

Il delitto di interferenze illecite nella vita privata, non è mai integrato quando vengono ripresi atteggiamenti che sia possibile osservare normalmente dall'esterno, poiché la legge penale tutela ciò che si compie nei luoghi di privata dimora, in condizioni da non rendere ciò che ivi si svolge visibile agli estranei.

Il punto del ragionamento è il concetto di agevole osservabilità dall'esterno di quanto avviene in tali luoghi, e il presupposto contrario si riferisce a chi invece, pur all'interno di tali luoghi, si espone per libera scelta all'osservazione altrui (come nel caso, ad esempio, di chi di spugna all'esterno della propria abitazione affacciandosi e sporgendosi in modo evidente dal balcone, accettando implicitamente il rischio di poter essere scorto da chiunque si trovi nei paraggi): costui non può invocare la particolare tutela dell'art. 615-bis c.p.⁷⁴.

E soprattutto, prosegue la Suprema Corte, tali luoghi comprendono i luoghi di lavoro, anche aperti al pubblico: *«Né può dubitarsi che la lesione della riservatezza possa consumarsi, con le illecite interferenze, anche nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere). Le facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venir meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere⁷⁵».*

Vale indistintamente quindi per tutti i luoghi ove si svolge il lavoro dei privati (studi professionali, aziende, negozi, bar), tutti da considerarsi, ai sensi dell'art. 614 c.p., luoghi di privata dimora. Il fatto che siano aperti al pubblico non limita in alcun modo il diritto del titolare di escluderne l'accesso o il diritto di rimanervi per alcune persone. Pacifica giurisprudenza di legittimità ha considerato luoghi di privata dimora anche parchi privati, cortili privati, pertinenze delle abitazioni, compresi gli ingressi, anche se prospicienti sulla pubblica via. Parimenti, è stata

⁷⁴ C. MINNELLA, *Op. cit.*, in *Famiglia e Diritto*, 8-9, 2012, p 791.

⁷⁵ Corte di Cassazione Penale sez. V 27/3/2006 n. 10444, in www.diritto.it.

esclusa dal novero dei luoghi di dimora privata ai fini del delitto di interferenze illecite di cui all'art. 615 bis c.p. l'autovettura che si trovi sulla pubblica via.

È il caso di entrare maggiormente nel dettaglio della questione, alla luce della rilevanza per l'argomento in esame.

Analizzando la sentenza della Cassazione penale n. 17408 del 2008⁷⁶, che ha riguardato la nota vicenda riguardante l'On. Silvio Berlusconi, ritratto e fotografato all'interno del parco della sua dimora estiva in Sardegna, Villa Certosa, in compagnia di giovani ragazze, possiamo notare come gli Ermellini abbiano qualificato senza esitazione il parco privato appartenente alla Villa come privata dimora enunciando che: *«dato che le fotografie eseguite riguardano la vita privata che si svolgeva all'interno di un parco, costituente appartenenza della propria dimora, interdetto ad estranei»*, e inoltre *«è stato ritenuto che le riprese fossero state eseguite dall'esterno, da lontano, con particolari mezzi tecnici, all'insaputa e contro la volontà dell'interessato»*. Quindi ritenendo che la condotta del fotografo integrasse il reato di cui all'art. 615 bis c.p., che *«prevede, come illecito, l'attività di chi mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva e sonora si procura notizie o immagini attinenti la vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614, cioè nell'abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essa. Tale norma, pertanto, punisce l'intrusione nel domicilio o appartenenze, contro la volontà di chi ha lo jus excludendi, in conseguenza dei nuovi mezzi che la tecnica ha approntato»*.

Discorso analogo per quanto riguarda le pertinenze delle abitazioni e di ogni altro luogo di privata dimora, poiché tra queste: *«rientrano indubbiamente le cose che siano legate con l'abitazione o con altro luogo di privata dimora da stretto rapporto pertinenziale ai sensi dell'art. 817 c.c., come, ad esempio, gli ingressi, anche se prospicienti sulla pubblica via, non potendosi confondere il diritto*

⁷⁶ Cassazione penale, sez. V, 22 febbraio 2008, n. 17408 www.penale.it.

civilistico di veduta di cui all'art. 900 c.c., con la facoltà (soggetta a restrizioni penalmente garantite) di documentare fatti della vita privata altrui⁷⁷».

Per quanto attiene alla esclusione della autovettura che si trovi sulla pubblica via dai luoghi di privata dimora ai fini del reato di interferenze illecite di cui all'art. 615 bis c.p., è il caso di prestare particolare attenzione a quanto ormai pacificamente la giurisprudenza ha statuito nel corso degli anni, poiché è in virtù di questa interpretazione che è stato possibile, da parte degli investigatori privati, fare ricorso ai mezzi elettronici di posizionamento e tracciamento satellitare ai fini di espletare il cosiddetto “pedinamento elettronico”, altrimenti precluso dalle norme penali. Il tema, è quindi di estremo interesse per questa trattazione. Nella sentenza della Cassazione penale n. 4926 del 2008, troviamo ben espresso il concetto, a definizione di una vicenda nella quale ad un uomo era contestato di avere collocato di nascosto, all'interno dell'autovettura nella disponibilità di una donna e del di lei marito, un telefono cellulare in grado di intercettare le conversazioni tra le persone a bordo del mezzo, e al quale era stato ascritto il delitto di cui all'art. 615 bis c.p.. La Cassazione, accogliendo il ricorso e annullando la sentenza della corte di Appello, precisa che: *«La riservatezza dell'ambiente e delle comunicazioni che in esso possono avvenire è tutelata dall'art. 615 bis c.p., che fa riferimento soltanto ai luoghi indicati nell'art. 614 c.p., e cioè l'abitazione o la privata dimora e l'autovettura su una pubblica via non è stata mai ritenuta dall'interpretazione giurisprudenziale come luogo di privata dimora⁷⁸».*

Stesso principio si rinviene nella sentenza della Cassazione penale n. 28251 del 2009⁷⁹, che si occupa di una questione nella quale un soggetto (peraltro vicequestore di polizia), in complicità con un altro, aveva installato un telefono cellulare attivato (senza suoneria) in risposta automatica all'interno (nel vano della luce di cortesia) della autovettura di una donna con la quale aveva avuto una

⁷⁷ Cassazione penale, sez. I, 4 aprile 2003, n. 25666, in *DeJure*.

⁷⁸ Cassazione penale sez. V - 23/10/2008, n. 4926, in *DeJure*.

⁷⁹ Cassazione sez. V penale n. 28251 del 9 luglio 2009, in www.infocds.it.

relazione sentimentale poi interrotta, allo scopo di captare la ripresa sonora di quanto avveniva all'interno dell'auto stessa, procurandosi così indebitamente notizie attinenti la vita privata della signora. Nel rispondere al quesito: *«se l'automobile, con riferimento al reato di cui all'articolo 615 bis c.p. possa o meno considerarsi un luogo di privata dimora ai sensi dell'articolo 614 c.p., norma espressamente richiamata dall'articolo 615 bis c.p.»*, la Suprema Corte argomenta sostenendo che *«Orbene l'autovettura che si trovi sulla pubblica via non è ritenuta, dalla giurisprudenza della Suprema Corte formatasi essenzialmente in materia di intercettazioni tra presenti, luogo di privata dimora»*, quindi *«non c'è dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente»*.

Peraltro, la sentenza esclude che la condotta esposta in giudizio possa aver integrato i delitti contestati dalle corti territoriali inerenti alle intercettazioni abusive di comunicazioni, poiché nel caso di specie si è trattato di registrazione di comunicazioni tra persone presenti, e non trasmissione a distanza di conversazioni a terzi soggetti. La Cassazione scrive infatti: *«Nemmeno gli articoli 617 bis e 623 bis c.p. risultano violati nel caso di specie. Tali disposizioni concernono, infatti, gli strumenti di comunicazione nel senso che l'articolo 617 bis ha ad oggetto le attività volte ad intercettare o impedire comunicazioni e conversazioni che avvengono con il mezzo del telefono o del telegrafo o, a seguito dell'ampliamento della fattispecie derivante dalla applicazione della norma di chiusura contenuta nell'articolo 623 bis c.p., con altre forme di trasmissione a*

distanza di suoni, immagini o altri dati e non possono con certezza riguardare anche le intercettazioni o gli impedimenti di conversazioni tra presenti (vedi oltre la citata Cass. 30 gennaio 2008 n. 12042, anche la n. 4264 del 2006). Insomma i reati in questione sono ravvisabili quando un terzo si inserisca, con l'uso di apposite apparecchiature, in un canale di trasmissione di dati, cosa che non è avvenuta nel caso di specie».

Da notare anche una recentissima pronuncia della Suprema Corte, la sentenza di Cassazione penale n. 3446 del 2023, che affronta la questione di un soggetto che si sarebbe procurato indebitamente notizie attinenti alla vita privata della ex moglie, avvocato, mediante l'utilizzo di un dispositivo GPS dotato di microfono, che aveva installato all'interno dell'autovettura di quest'ultima e che gli consentiva di ascoltare le conversazioni intervenute all'interno del veicolo.

L'argomento è di viva attualità, stante che ormai quasi tutti gli investigatori privati si avvalgono di dispositivi di tracciamento satellitare GPS in ausilio alle attività di osservazione dinamica, che consentono una puntuale localizzazione del mezzo attenzionato, sottraendolo ai rischi del pedinamento tradizionale in termini di riserbo delle investigazioni.

Nella sentenza in esame la Cassazione, nel respingere la configurabilità dell'autovettura quale luogo di privata dimora, rimanendo nel solco della giurisprudenza ormai consolidata sul punto, scrive: *«L'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che, a differenza di quanto dedotto nel caso in esame e desumibile dal contenuto del provvedimento impugnato, esso, sin dall'origine, sia strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione⁸⁰».*

⁸⁰ Cassazione penale sez. V - 26/10/2023, n. 3446, in *DeJure*.

Nel richiamare quanto statuito nella precedente sentenza Cass. 28251/2009 sopra analizzata, la sentenza in esame ribadisce anche quanto non integri il reato di intercettazioni abusive l'aver collocato un dispositivo atto a registrare le conversazioni all'interno di una autovettura che si trovi sulla pubblica via, poiché questa non è configurabile come privata dimora e poiché le conversazioni stesse sono state registrate tra presenti e non trasmesse a distanza per l'ascolto remoto.

4. La prova dell'infedeltà: il pedinamento "elettronico"

Con il termine "pedinamento elettronico", si intende un'attività di controllo ed osservazione dinamica di un soggetto in movimento, coadiuvata dall'ausilio di strumenti elettronici di localizzazione satellitare sfruttanti la tecnologia GPS⁸¹.

Il funzionamento del sistema GPS, sfrutta tecnologie molto avanzate, ed è sostanzialmente costituito da una stazione orbitante formata da una rete di satelliti geostazionari (cd. *Navstar*), distribuiti sui piani orbitali circolari intorno al pianeta a molti chilometri dalla superficie terrestre, in modo da coprire segnali provenienti da qualsiasi punto del globo, da una stazione terrestre con funzione di antenna e ricevitore e da una sezione di controllo formata da stazioni di monitoraggio a terra, per garantire il perfetto funzionamento dell'intero apparato. Originariamente concepito per uso militare, il sistema è stato implementato dal Dipartimento di difesa degli Stati Uniti d'America. Sulla base delle informazioni trasmesse di continuo dai satelliti geostazionari circa le rispettive posizioni rispetto alle coordinate spaziali nei vari orari, il sistema è in grado di elaborare e fornire la posizione istantanea nel tempo dei vari utenti collegati, con estrema precisione e attendibilità, corredata da informazioni circa la velocità di marcia e la direzione. In breve, la posizione del ricevitore viene calcolata in base alla sua distanza dalla costellazione di satelliti nello spazio, che fungono da punto di

⁸¹ *Global Positioning System*.

riferimento. Il sistema quindi, oltre che per orientare la navigazione, può essere usato per scopi investigativi semplicemente installando un apposito apparato nella vettura di un certo soggetto, messo in comunicazione con un ricevitore remoto nella disponibilità degli investigatori, in grado quindi di tracciare in tempo reale e registrare costantemente ogni spostamento di quella vettura. Questo sistema, è oggi largamente impiegato a tal scopo dalle forze di polizia di tutto il mondo e dagli istituti di investigazione privata.⁸²

Il primo problema che si è dovuto affrontare circa la corretta modalità di utilizzo di questo prezioso strumento tecnologico ai fini investigativi, ruotava intorno alla qualificazione giuridica della modalità di funzionamento e uso dell'apparato stesso, che poteva essere alternativamente considerato una particolare forma di intercettazione, posto che comportava lo scambio di informazioni tramite la comunicazione di dati personali, e quindi da trattare con tutte le garanzie e limitazioni del caso in ordine all'accessibilità ai dati, alle modalità con le quali essi sono trattati e protetti, ai soggetti che vi possono attingere, oppure come una particolare declinazione dell'attività di pedinamento di un soggetto, e come tale sottratta a particolari tutele. Certa dottrina, ha da subito sostenuto la necessità di salvaguardare maggiormente la riservatezza delle informazioni personali scambiate nelle trasmissioni dati GPS, ritenendo trattarsi di una particolare forma di comunicazione da un emittente a un ricevente, da tutelarsi al pari di tutte le altre (ai sensi dell'art. 15 Cost.), e auspicando quindi un intervento normativo del Legislatore in tal senso⁸³. Questa osservazione, parrebbe considerare il mezzo satellitare intrusivo della *privacy* allo stesso modo di un'intercettazione delle comunicazioni tra persone, tale da considerare irragionevole il diverso regime giuridico cui i rispettivi istituti sono di fatto assoggettati.

⁸² P. PERETOLI, *Controllo satellitare con GPS: pedinamento o intercettazione?* in *Diritto Penale e Processo*, 1, 2003, p. 93-100.

⁸³ P. PERETOLI, *op. cit.*, in *Diritto Penale e Processo*, 1, 2003, p. 95.

Altri autorevoli autori⁸⁴, nel solco della posizione assunta nel tempo dalla giurisprudenza dominante, hanno ritenuto di non condividere certe preoccupazioni, ritenendole poco convincenti, poiché a loro avviso i dati di georeferenziazione scambiati tra i *transponder GPS* e i ricevitori rivestirebbero un contenuto informativo molto diverso da quelli frutto di intercettazione di comunicazioni private, come ad esempio quelle realizzate con l'ascolto telefonico. Infatti, nonostante le varie affinità presenti *prima facie* tra i due strumenti investigativi, appare evidente come il pedinamento satellitare non possa essere confuso con l'intercettazione di comunicazioni e la relativa disciplina, poiché non rivolto all'ascolto e captazione di comunicazioni riservate, ma esclusivamente impiegato per seguire e tracciare i movimenti di un soggetto per evidenziarne gli spostamenti. In questa visione il pedinamento elettronico satellitare è considerato uno strumento, per quanto potenzialmente lesivo della riservatezza delle persone, del tutto inidoneo a violare la segretezza delle comunicazioni tutelata dall'art. 15 della Costituzione.

Il problema circa la liceità dell'impiego di questa tecnologia a supporto delle investigazioni svolte da soggetti privati, ha quindi impegnato per un certo tempo il dibattito in dottrina, e risulta oggi pacificamente risolto in senso positivo dalla giurisprudenza in seguito a varie decisioni della Suprema Corte che, come abbiamo visto, qualificando l'autovettura esposta sulla pubblica via come luogo non considerabile di privata dimora, hanno escluso dal campo di applicazione dell'art. 615 bis c.p. le condotte relative all'installazione e all'utilizzo di detta strumentazione in ausilio alle indagini. La questione rileva per due ordini di motivi: innanzitutto perché l'attività di pedinamento elettronico comporta sempre e comunque l'installazione fisica, in genere mediante calamite molto potenti, di un dispositivo GPS Track all'esterno del mezzo utilizzato dalla persona attenzionata (autovettura, motocicletta, ciclomotore, etc) prima di procedere alle

⁸⁴M. STRAMAGLIA, *Il pedinamento satellitare: ricerca ed uso di una prova "atipica"*, in *Diritto penale e processo*, 2,2011, P. 213 e ss.

altre attività, ed in secondo luogo perché in seguito a tale installazione l'investigatore si trova a gestire il flusso delle informazioni satellitari prodotte dall'impianto, in grado di fornire costante posizionamento sul territorio del mezzo in esame, in qualsiasi momento. Come abbiamo visto, entrambe queste attività, paiono oggi non incontrare il limite rappresentato dall'art. 615 bis c.p., proprio in virtù della qualificazione giuridica conferita dalla giurisprudenza ormai consolidata all'autovettura presente nella pubblica via. Le prese di posizione della Cassazione, sono risalenti. Prendiamo qui in esame una decisione del 2002 della Cassazione Penale⁸⁵, a definizione di una vicenda nella quale era stato contestato l'utilizzo di GPS, qualificandolo come "intercettazioni", da parte delle forze dell'ordine, poiché effettuato senza l'autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari (così come previsto per le altre forme di intercettazione). I fatti, risalgono ad un'epoca nella quale non era ancora ben chiara la distinzione tra gli strumenti di pura localizzazione e quelli atti a intercettare le comunicazioni. La soluzione adottata dalla Cassazione nel giudicare la censura infondata, fece proprio riferimento a questa distinzione, e nella sentenza n. 16130/2002 si legge: *«il monitoraggio GPS degli spostamenti di un indagato non costituisce intercettazione, la quale richiede l'autorizzazione del giudice, atteso che la localizzazione di una persona (o di un oggetto) in movimento mai può essere considerata un'attività di intercettazione, anche se realizzata con modalità e tecnologie similari a quelle con le quali vengono portate ad esecuzione le intercettazioni previste dal codice di rito. Mentre l'intrusione nelle altrui comunicazioni comporta compressione della libertà e segretezza delle stesse, cioè di un valore costituzionalmente tutelato (art 15 Cost.), e dunque la necessità di autorizzazione motivata da parte dell'autorità giudiziaria, la localizzazione, sia pure a distanza, di un soggetto può farsi rientrare nell'ordinaria attività di controllo ed accertamento demandata alla polizia giudiziaria. È dunque evidente che il concetto di intercettazione, pur mai*

⁸⁵ Cassazione Penale sez. V, 2 maggio 2002 n. 16130, in *Diritto Penale e Processo*, 1, 2003, p. 93.

esplicitamente definito dal legislatore, è relativo ad una attività di ascolto (o lettura) e captazione di comunicazioni tra due o più persone. Consiste, in un certo senso, nel sequestro di un bene immateriale: (il contenuto di una comunicazione). Ad esso rimane estranea la attività di indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e dunque a controllare - a distanza - non il flusso delle comunicazioni che lo stesso invia o riceve, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l'itinerario seguito, gli incontri avuti, ecc. Si tratta insomma di una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento». E poiché come abbiamo già visto giurisprudenza ormai consolidata di legittimità considera la vettura, nel suo normale e caratteristico impiego, un mezzo di trasporto, e non una privata dimora caratterizzata da requisiti di stabilità tendenzialmente legati a strutture immobiliari, viene a risolversi in senso positivo anche l'interrogativo circa la liceità del posizionamento degli strumenti GPS all'interno di un autoveicolo, realizzata accedendo all'abitacolo del mezzo, che rimarrebbe privo delle garanzie rappresentate dall'art. 14 della Costituzione⁸⁶ proprio in virtù della qualificazione giuridica prospettata⁸⁷.

Molto interessante una recente sentenza della Cassazione del 2022⁸⁸, che rimanendo nel solco di un orientamento consolidato interviene ancora una volta in merito all'utilizzo dei dati dei dispositivi GPS enunciando: *«I rilevamenti satellitari del sistema GPS costituiscono prova documentale pienamente utilizzabile anche se i relativi tracciamenti siano stati curati dalla società privata che ne gestisce la rilevazione, essendo del tutto irrilevante che tali dati non siano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria, né la loro utilizzabilità probatoria è condizionata dall'acquisizione del dispositivo elettronico da cui sono stati*

⁸⁶ Art. 14. Cost: « Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».

⁸⁷ P. PERETOLI, *op. cit.*, in *Diritto Penale e Processo*, 1, 2003, p. 97.

⁸⁸ Cassazione penale, Sez. VI, 4 luglio 2022, n. 25555, in *Giurisprudenza Italiana*, 1, 2023, p.193.

estrapolati o del relativo supporto informatico che rappresenta solo un diverso strumento di raccolta del dato che può essere riprodotto tanto su documento cartaceo che su documento digitale».

In definitiva, è possibile affermare come sia ormai opinione consolidata da parte della giurisprudenza e della dottrina maggioritaria il parere positivo circa la liceità dell'impiego della strumentazione basata sulla tecnologia GPS in ordine alle attività di "pedinamento elettronico" nell'ambito delle indagini private per accertare eventuali violazioni degli obblighi matrimoniali, la cui classificazione giuridica viene oggi considerata affine a quella dei pedinamenti tradizionali, da sempre utilizzati in ambito investigativo. Il pedinamento "elettronico" rappresenta quindi, con le parole della Suprema Corte, *una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento.*

Nonostante ciò, una certa parte della dottrina continua ad auspicare un intervento normativo da parte del Legislatore, considerando l'argomento materia sensibile, poiché attinente alle garanzie di riservatezza e ai diritti inviolabili delle persone, per colmare l'asserito contrasto tra la posizione della giurisprudenza interna, propensa a diminuire le garanzie di genuinità di quel genere di prova digitale e la posizione della giurisprudenza europea (anche in ossequio all'art. 8 della CEDU), più orientata a riconoscere la pervasività di un simile strumento di indagine senza che la legge ne fissi in modo rigoroso i presupposti minimi di impiego, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone⁸⁹.

5. La prova dell'infedeltà: il pedinamento "tradizionale"

È consentita nel nostro ordinamento l'attività di pedinamento di un soggetto da parte di investigatori privati autorizzati, allo scopo di reperire informazioni in ordine ad asserite violazioni dei doveri coniugali, purché le indagini siano

⁸⁹ G. GRIMALDI, *La rilevazione satellitare tramite G.P.S.: ancora dubbi ed incertezze*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1, 2023, p. 194.

condotte in modalità riservata, preferibilmente segreta, tali da non causare alcun turbamento e timore per la propria sicurezza alla persona osservata, evitando quindi ogni genere di attività caratterizzata da petulanza ed insistenza, qualificabile come molesta.

Secondo ormai consolidata giurisprudenza, il pedinamento operato dagli investigatori privati non si configura come azione molesta ex art. 660 c.p.⁹⁰ nemmeno se interferisce nell'altrui sfera di libertà e pure se non fosse gradito alla persona che lo subisce⁹¹.

Il decreto del Ministero dell'Interno 1 dicembre 2010 n. 269⁹², che definisce l'attività di indagine in ambito privato quella: «volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse», menziona il pedinamento in forma statica e dinamica, anche espletato tramite tecnologia GPS, tra le attività assentite, prescrivendo che : «Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di

⁹⁰ Art. 660 c.p. - Molestia o disturbo alle persone- Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

⁹¹ Corte di Cassazione – Sez.VI Penale – sentenza nr.11846 del 2.10.1978, in *Circolare Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum Reg 557/PAS/U/004935/10089.D del 24 marzo 2011: Vademecum Operativo: Disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr.269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata*; Pretura Penale di Valentano (VT), sentenza del 16.3.1984, in *DeJure*.

⁹² Decreto del Ministero dell'Interno 1 dicembre 2010 n. 269, in www.normattiva.it.

*conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente*⁹³».

Secondo la Cassazione, a far eventualmente scattare il reato di molestie è il fatto di aver creato un turbamento nel soggetto pedinato, in seguito ad un pedinamento eccessivamente insistente⁹⁴. Sella sentenza della Cassazione penale n. 11198 del 2020 leggiamo: «*Il reato di molestia o disturbo alle persone, incriminato dall'art. 660 c.p., può essere integrato anche da una condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo, in modo da interferire nella sfera di libertà di lei e da arrecarle fastidio o turbamento. Quest'ultimo, del resto, non va confuso con più gravi situazioni, materiali o morali, quali lo stato di ansia o paura, il timore per l'incolumità propria o altrui e l'alterazione delle abitudini di vita, che sono gli eventi che, disgiuntamente, integrano il più grave reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.*». Qualifica quindi : «*La condotta, necessaria e sufficiente alla consumazione del reato meno grave, quale quello ex art. 660 c.p., ritenuto dalla sentenza impugnata ossia, almeno, gli insistiti pedinamenti, per un ambito temporale ristretto rispetto all'imputazione ma comunque significativo, e il loro carattere invadente e infastidente - emerge ineccepibilmente dalla sentenza stessa, che sul punto palesemente resiste alle censure, reiterative, e di tipo controfattuale, di cui all'impugnazione odierna*⁹⁵».

A maggior ragione, quando il soggetto pedinato non si accorge di essere seguito non può subire alcun disagio o spavento, per cui l'attività investigativa non può che essere qualificata come pienamente lecita⁹⁶.

⁹³ Art. 5, Decr. Cit., in www.normattiva.it.

⁹⁴A. SCARCELLA (a cura di), *Attività di investigazione privata su un assicurato da parte della compagnia di assicurazione*, Osservatorio della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in *Il Corriere Giuridico*, 3, 2019, p. 423.

⁹⁵ Cassazione penale sez. I - 18/02/2020, n. 11198, in *DeJure*.

⁹⁶ A. SCARCELLA (a cura di), *Op. cit.*, in *Il Corriere Giuridico*, 3, 2019, p. 423.

CAPITOLO V

IL SETTORE DELLE AGENZIE INVESTIGATIVE IN ITALIA: BREVI CENNI STORICI E REALTÀ ATTUALE

1. Le Agenzie investigative in Italia: brevi cenni storici e realtà attuale

L'attività di investigazione privata nel nostro paese, venne regolamentata specificamente a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), emanato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, insieme al relativo Regolamento di cui al R.D. del 6 maggio 1940 n. 635, che sostanzialmente subordina l'esercizio dell'attività al rilascio di una licenza prefettizia ai sensi degli artt. 134-135 del TULPS⁹⁷. Con l'entrata in vigore del Codice di Procedura Penale del 1989, l'art. 222 delle disposizioni di attuazione ha disciplinato l'attività di investigazioni difensive su incarico del difensore nel processo penale⁹⁸. Il D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, è intervenuto in riforma del TULPS. Il decreto del Ministero dell'Interno 1 dicembre 2010 n. 269⁹⁹, ha dettato una disciplina specifica per gli investigatori privati, distinguendoli tra investigatori privati ed informatori commerciali, e introdotto requisiti tecnici e formativi ulteriori. In estrema sintesi, i requisiti per divenire

⁹⁷ Art. 134 TULPS: «Senza la licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati;»

⁹⁸ D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, *Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale*, in www.gazzettaufficiale.it

⁹⁹ D.M. 1.12.2010, nr.269, Regolamento recante: *Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.*

investigatore privato “titolare di Istituto” consistono nel conseguimento di una laurea, anche triennale, in giurisprudenza, economia, scienze politiche, psicologia con indirizzo forense, sociologia, scienza dell’investigazione, aver compiuto un triennio di praticantato presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore, e aver frequentato corsi di perfezionamento organizzati da Enti autorizzati dal ministero dell’Istruzione, università e ricerca, oppure aver svolto attività di indagine nei reparti investigativi delle forze di Polizia per almeno cinque anni, e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni. Il decreto detta requisiti professionali minimi anche per gli investigatori privati dipendenti e introduce la figura dell’investigatore “addeito alle indagini elementari¹⁰⁰”. Il decreto distingue le investigazioni in ambito privato (volte alla ricerca e alla individuazione di informazioni per il privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, tra gli altri in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale e su persone scomparse) e le indagini in ambito aziendale (inerenti l’attività aziendale e la tutela di diritti in sede giudiziaria, in ambito di illeciti da parte di dipendenti, infedeltà professionale, tutela del patrimonio, marchi brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti), le indagini in ambito commerciale (sulle cause delle differenze inventariali di aziende commerciali), le indagini assicurative (sulla dinamica di sinistri, responsabilità professionali, risarcimenti sul lavoro, frodi assicurative) e le indagini difensive volte all’individuazione di elementi probatori nell’ambito del processo penale¹⁰¹. Il decreto introduce altresì una serie di prescrizioni circa la qualità dei servizi erogati, la possibilità di aprire sedi secondarie, l’attività esercitata da studi associati di investigatori privati, la formazione continua degli investigatori, il progetto organizzativo dell’Istituto¹⁰².

¹⁰⁰ Allegato G, Decreto del Ministero dell’Interno 1 dicembre 2010 n. 269, in www.normattiva.it.

¹⁰¹ Art. 5, *Decr. Cit.*, in www.normattiva.it.

¹⁰² Allegati G-H, *Decr. Cit.*, in www.normattiva.it.

L'associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore è la FEDERPOL: Federazione Italiana degli Istituti per le Investigazioni, per le Informazioni e per la Sicurezza, che ha sede a Roma, fondata nel 1957 dal Dott. Giuseppe Dosi, congedatosi col grado di Ispettore Generale Capo dalla Polizia di Stato, il quale contribuì anche alla nascita dell'Interpol dirigendone la sezione italiana, e da Piero Tavazzi, sindacalista. L'associazione raccoglie Investigatori privati, informatori commerciali e operatori della sicurezza sussidiaria. FEDERPOL, è presente nella Commissione Consultiva Centrale del Ministero dell'Interno, ed ha un'articolazione di base su tutto il territorio nazionale, ove raccoglie circa 1.000 Istituti di investigazione privata associati. FEDERPOL si occupa di formazione continua, e tramite il proprio Comitato per la Formazione Professionale ogni anno svolge, su tutto il territorio nazionale, i corsi di aggiornamento professionale per i titolari di Istituto, i corsi di alta formazione e specializzazione e il corso di avviamento e perfezionamento universitario in investigazioni private ed informazioni commerciali valido anche per i collaboratori per gli incarichi investigativi elementari, e corsi erogati in collaborazione con varie università italiane¹⁰³. Tramite il proprio Comitato degli Studi Legislativi, con esperti in ciascun ambito di indagine, si occupa di studio e consulenza nelle principali materie giuridico-legislative di interesse per l'intera categoria, elabora proposte da porre all'attenzione delle autorità del settore e del legislatore. L'Osservatorio Statistico di FEDERPOL, nato nel 2018, si occupa dello studio e della diffusione dei dati inerenti alla categoria: le autorizzazioni rilasciate nel territorio nazionale, le attività svolte, i dati economici del settore e i principali indicatori statistici di riferimento. Nel corso degli anni, si è registrato il tentativo di costituire altre associazioni di settore maggiormente specializzate in ambito investigativo, tenuto conto del fatto che a FEDERPOL è sempre stato rimproverato di accogliere al proprio interno una realtà tutto sommato eterogenea, poiché comprendente anche gli Istituti di informazioni commerciali, ma nessuno

¹⁰³ Fonte: FEDERPOL, *Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni e per la Sicurezza*, Roma, 2024.

degli interlocutori via via presentatisi sul mercato è sinora riuscito a raggiungere una rappresentatività paragonabile a quella di FEDERPOL, né risulta alcuno di essi sia mai riuscito ad accreditarsi in modo sostanziale per partecipare alle sedi di confronto aperte con le istituzioni in prospettiva di evoluzioni normative riguardanti il settore.

2. I principali indicatori economici del settore¹⁰⁴

Nel 2021¹⁰⁵ i titolari in Italia di autorizzazione per la direzione degli Istituti per le investigazioni private, per le informazioni e per la sicurezza ammontavano a 1.791. Di questi, 958 erano costituiti in forma di impresa individuale, 561 in forma di società di capitali, 224 come società di persone e 48 in altre forme giuridiche. La distribuzione geografica vede 776 Istituti in Area Nord, 589 al Centro e 426 in Area Sud. Al primo posto la regione Lombardia, con 309 presenze, seguita dal Lazio con 283 e dalla Campania con 156. Roma (234 Istituti) e Milano (164 Istituti) svettano su tutti. Seguono Bologna (33), Modena (32), Firenze e Lucca (31). L'anzianità media delle imprese è di 9 anni, con il 29% di anzianità compresa tra i 10 e 30 anni, il 28% tra i 5 e 10 anni. Le imprese con oltre 30 anni di attività rappresentano il 10% del totale. Il dato sulla forza lavoro totale del settore, ammontava nel 2021 a 28.000 addetti tra tempo parziale e tempo pieno, tempo indeterminato e determinato, e 1.289 addetti autonomi ed indipendenti. Il giro d'affari complessivo del comparto, è stato nel 2021 di oltre 1,3 miliardi di euro. Il confronto 2019-2021 vede una lieve diminuzione delle realtà autorizzate al nord, centro e sud, segnatamente nell'ambito delle società di capitali. È scesa rispetto al 2019 l'anzianità media delle imprese (da 13 a 9 anni), come risultato del fatto che la maggior parte delle chiusure aziendali risulta ascrivibile all'esito della pandemia da Covid 19.

¹⁰⁴ Fonte: FEDERPOL, Osservatorio Statistico 2022/2023.

¹⁰⁵ Ultimi dati disponibili.

CAPITOLO VI

I PRINCIPALI STRUMENTI OPERATIVI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI FEDELTA' MATRIMONIALE

1. Le indagini “tradizionali” e le caratteristiche del mandato investigativo

Passiamo adesso in rassegna i principali strumenti investigativi utilizzati nel settore delle indagini private in ambito civilistico, per accertare ed evidenziare comportamenti in violazione dei doveri coniugali. Con il termine di indagini “tradizionali”, ci si riferisce generalmente alle investigazioni condotte senza un apporto determinante di apparecchiature elettroniche di geolocalizzazione satellitare GPS, e quindi basate prevalentemente su tecniche di controllo e osservazione fisica dei luoghi e delle persone, con attività statica e dinamica. Partiamo dal presupposto che qualsiasi indagine è condotta con l'intento precipuo di trarre delle informazioni rilevanti su determinate persone e sui loro relativi comportamenti, alla luce di quanto stabilito nelle finalità conoscitive dell'incarico investigativo. Un'indagine per accertare l'eventualità che un soggetto possa porre in atto comportamenti in violazione degli obblighi familiari, si concretizza quindi in prima battuta nell'osservazione dei comportamenti e delle abitudini del soggetto stesso, cercando di coglierne quanto più possibile spunti interessanti ai fini investigativi. Sarà quindi necessario porre sotto attenta osservazione tutti quei comportamenti del soggetto in grado di fornire elementi rivelatori circa eventuali relazioni adulterine dello stesso con altre persone, in violazione dei doveri di fedeltà nel matrimonio. In linea di principio, qualsiasi indagine è attivata dalla richiesta di un determinato soggetto, che si concretizza in un incarico

investigativo in forma di mandato, nel quale vengono esplicitati determinati obiettivi e altre informazioni circa le motivazioni dell'indagine, i diritti che si intendono attivare e far valere, la durata delle operazioni e le attività richieste. Per la disciplina dell'incarico investigativo, occorre far riferimento a quanto stabilito dal Garante Privacy per il trattamento dei dati personali all'art 8 comma 2 del c.d. codice deontologico ex art 12 D.Lgs. n. 196/2003¹⁰⁶, che recita: *«L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui alle presenti regole»*. Quindi, affinché il trattamento dei dati personali raccolti durante l'indagine sia condotto in forma lecita, l'investigatore privato deve obbligatoriamente operare in base ad un incarico conferito per iscritto, con particolari caratteristiche, senza alcun margine di tolleranza per iniziative di impulso autonomo da parte sua. Nell'ambito della stessa disciplina, ai fini della liceità del trattamento dei dati personali raccolti senza il consenso dell'interessato (come sempre durante un'indagine, che per definizione è attività svolta all'insaputa dell'indagato), rinveniamo le caratteristiche cui deve uniformarsi il mandato. A tal scopo, il terzo comma dell'art. 8 della stessa delibera del Garante recita: *«L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa»*. È quindi indispensabile come prima cosa indicare specificamente nell'atto di incarico conferito per iscritto, il diritto che si intende attivare davanti all'Autorità giudiziaria. Questo, come abbiamo visto, quando ci si muove nell'ambito dei dati personali raccolti durante un'indagine per infedeltà, oggi definiti dati "particolari" poiché riguardanti sostanzialmente

¹⁰⁶ Garante Privacy, *Regole Deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria*, Delibera del 19 dicembre 2018 in www.garanteprivacy.it.

informazioni sulla vita sessuale di un certo individuo, significa che tale diritto deve essere necessariamente di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza del soggetto indagato, o costituire un diritto fondamentale o della personalità¹⁰⁷. Sempre nell'incarico, deve essere fatta menzione, almeno in modo sommario, dei motivi che principalmente giustificano l'indagine. Per assolvere a questo requisito, è quindi necessario riferirsi in maniera sufficientemente esplicita alla natura dei sospetti del conferente incarico circa le eventuali infedeltà del coniuge, entrando se possibile nel merito dei concreti atteggiamenti rilevati.

Ciò può essere fatto citando ad esempio i comportamenti del coniuge che potrebbero far pensare a condotte adulterine in atto, magari dando conto di eventuali confessioni raccolte in tal senso, menzionando, quando presenti, precedenti relazioni scoperte in passato che si ritengono ancora esistenti, dando conto di eventuali prove od indizi già raccolti dal cliente, indicando eventuali informazioni ricevute da persone amiche o conoscenti comuni, riportando eventuali lettere o telefonate anonime pervenute. Tali sospetti, per giustificare un'indagine, non dovrebbero fondarsi su mere speculazioni dettate da comportamenti di natura possessiva o improntati a immotivata gelosia, ma dovrebbero basarsi su ragionevoli e fondati dubbi in merito ad un eventuale infedeltà matrimoniale del *partner*. Inoltre, tali elementi di fatto dovrebbero essere connotati da indicazioni temporali quantomeno sommarie, posto che non parrebbero idonee allo scopo circostanze troppo risalenti nel tempo, non più in grado di riverberare effetti sulla situazione attuale. Un'altra indicazione indispensabile da annotare nel mandato di indagini è la durata delle operazioni, da cui deve risultare un termine entro il quale si prevede ragionevolmente di concludere ogni attività. Si tratta di una prescrizione notevolmente penalizzante ai fini operativi dell'indagine, considerando la difficoltà nello stabilire *ex ante* la

¹⁰⁷ Garante Privacy, Autorizzazione generale n. 6/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati – 15 dicembre 2016, in www.garanteprivacy.it: «quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato, deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale».

durata di una serie di operazioni che, almeno al momento dell'incarico, non sono quasi mai definite in modo preciso. Per questo motivo, onde evitare il rischio di trattamenti illeciti di dati personali per operazioni effettuate oltre il termine stabilito, è invalsa nella prassi l'abitudine di indicare intervalli temporali piuttosto ampi per le indagini, tali da consentire un certo margine di tolleranza per la conclusione di tutte le attività. Il tutto, avendo cura di non prolungare eccessivamente le investigazioni rischiando di infrangere il requisito della ragionevolezza del termine.

Sempre ai fini del trattamento dei dati, è fatto l'obbligo all'investigatore privato di indicare nominativamente nell'incarico le generalità di tutti gli altri investigatori autorizzati da cui intende farsi coadiuvare nelle indagini dal punto di vista operativo, posto che la direzione delle operazioni e la responsabilità principale dell'incarico rimangono comunque in capo a lui. Questi investigatori "secondari", intesi come autonome entità (come altri Istituti investigativi a sé stanti, e non come collaboratori dello stesso investigatore), saranno delegati ad effettuare uno o più segmenti di indagine, e potranno anche essere nominati in un secondo momento, sempre con indicazione apposta in calce all'incarico, e sempre se nell'incarico stesso sia stata originariamente prevista tale eventualità.¹⁰⁸

Il Garante prescrive che al termine delle investigazioni e con la comunicazione delle informazioni al conferente incarico il trattamento dei dati personali debba cessare in ogni sua forma, consentendo che l'investigatore possa conservare in archivio, per poter dimostrare nel tempo la liceità e correttezza del proprio operato, solo i materiali strettamente personali di chi abbia curato le indagini, per un periodo di tempo determinato e con il consenso esplicito del cliente. È evidente quanto questo sia penalizzante per un investigatore che voglia comprensibilmente tutelarsi da futuri eventuali rilievi circa l'esatto adempimento della propria prestazione o la rispondenza alle norme della propria condotta,

¹⁰⁸ Art 8 co. 4, Aut. Cit. «L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico».

poiché quanto previsto dal Garante non lascia spazio in alcun modo alla possibilità di archiviazione dei dati riservati nel tempo. A nulla servirà invocare la mera pendenza del giudizio o la mancata formazione del giudicato sul caso, per dilatare la conservazione di tali dati.¹⁰⁹ Appare quindi opportuno che gli investigatori si avvalgano quantomeno della deroga temporanea alla distruzione prevista per il *materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta*, dandone menzione già nell'incarico. È opportuno infine che in sede di incarico venga data al cliente informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'investigatore, anche in modo sintetico, in forma analoga a quanto previsto per gli avvocati in sede di indagini difensive¹¹⁰. A partire dalla data dell'incarico, conferito in forma scritta, avranno inizio tutte le operazioni investigative previste per addivenire agli scopi ivi indicati, che sostanzialmente si concretizzano in: raccolta preventiva di informazioni, elaborazione di strategie operative e pianificazione strategica, sopralluoghi investigativi, ispezione dei luoghi di interesse, identificazione dei soggetti, osservazione statica, osservazione dinamica, attività informativa di supporto. Vedremo nel dettaglio ogniuna di queste attività.

¹⁰⁹ Art. 10 co. 2 -3 Aut. Cit: «Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceità, trasparenza e correttezza del proprio operato. Se è stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceità, trasparenza e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò strettamente necessario. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato».

¹¹⁰ Art. 11 Aut. Cit.: *L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.*

2. Le attività propedeutiche all'effettuazione delle indagini operative

Prima di dare avvio alle attività operative di osservazione condotte “sul campo”, ogni indagine presuppone una fase di istruzione e raccolta informativa che spesso può assumere importanza e durata molto rilevanti, in funzione della complessità delle operazioni da affrontare e della difficoltà di attingere a determinati dati. Lo spunto di partenza, è dato da quanto riferito dal conferente incarico in sede di incontri iniziali e successivi con gli investigatori. Quasi sempre il cliente è ragionevolmente in possesso di molte delle informazioni necessarie da porre alla base di una corretta attività di indagine, che saprà trasferire agli investigatori rispondendo alle loro domande circa le motivazioni poste alla base dell'incarico, circa la ragione dei sospetti in merito a quanto indagato, le abitudini della persona attenzionata, le caratteristiche dei luoghi ove si svolgeranno le investigazioni, e tutti gli altri particolari di interesse che gli investigatori decideranno di acquisire tramite le sue dichiarazioni, ai fini di una buona riuscita dell'intervento. Generalmente, il cliente non è mai del tutto consapevole dell'importanza delle informazioni in suo possesso sulla pratica che lo riguarda, poiché in genere è troppo concentrato e distratto dal provare a decifrare la complessità della situazione in cui si trova, della quale evidentemente non è in grado di venire a capo senza l'ausilio professionale esterno da parte di un esperto.

È comprensibile che chiunque si trovi coinvolto direttamente in una situazione difficile quale quella di dover subire un possibile tradimento da parte di una persona della propria cerchia familiare, non sia in grado di gestire la situazione da solo, poiché non riuscendo ad esercitare il necessario grado di distacco e obiettività dai problemi che via via si presentano sulla strada della risoluzione del caso, finisce per divenire lui stesso un ostacolo intromettendosi nelle indagini con richieste non pertinenti e fornendo indicazioni sostanzialmente fuorvianti.

La funzione del colloquio investigativo preliminare all'istruzione della pratica, è proprio quella di consentire agli investigatori l'acquisizione delle informazioni rilevanti sul caso in possesso del cliente, a cui in genere il cliente stesso non ha

posto la necessaria attenzione, poiché non consapevole della loro importanza. Il colloquio, si risolve in genere in un'interlocuzione della durata di uno o più incontri, improntata al dialogo con metodo maieutico¹¹¹. Poiché l'investigatore sa bene quali siano gli aspetti sui quali soffermarsi e cosa chiedere al cliente per arrivare ad acquisire le informazioni più importanti, necessarie all'avvio delle indagini nel modo più proficuo, è giusto che diriga il colloquio nella direzione che ritiene più opportuna ai propri scopi, proponendo una serie di domande mirate alle quali il cliente dovrà rispondere nel modo più esauriente possibile. Il colloquio, partirà dalle domande generali attinenti alle motivazioni dell'indagine, quali quelle riferite al contesto familiare nel quale si svolgono i fatti, alla personalità dei soggetti coinvolti e tutto quanto possa interessare indirettamente agli investigatori, per approdare infine alle questioni più delicate e particolari circa le abitudini dei vari soggetti e i loro dati riservati, le informazioni sulle targhe delle autovetture, i numeri di telefono, gli indirizzi di casa e ufficio, i riferimenti degli amici, la modalità e gli orari degli spostamenti, le spese effettuate, gli impegni ricorrenti, gli altri luoghi abituali, le persone incontrate, le abitudini alimentari e riguardo al tempo libero, e ogni informazione di interesse su altri soggetti eventualmente coinvolti. Una volta completata la fase di acquisizione delle informazioni presso il cliente, inizia la fase di istruzione vera e propria della pratica, che prevede la raccolta e integrazione di tutte le altre informazioni necessarie per procedere nell'inchiesta. In genere, ciò si concretizza in un'attività di ricerca presso fonti "aperte" OSINT, *Open Source Intelligence*, che prevede l'accesso a banche dati in genere di libera consultazione quali quelle delle Camere di Commercio, per informazioni riguardanti le attività economiche e gli esponenti di una impresa, del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per quanto attiene ai proprietari di autovetture e motocicli, del Registro Nautico, per

¹¹¹ Il metodo *socratico*, chiamato anche *maieutico*, dal termine greco che definisce la levatrice, prende il nome dall'attività idealmente rivolta all'emersione della verità già detenuta e nota a un certo interlocutore, favorendone e facilitandone l'emersione (la "nascita") spontanea, nel rispetto delle idee altrui. È un'attività che si contrappone a quella che è invece tesa a condizionare e influenzare le idee altrui tramite la retorica e l'arte della persuasione. In *Wikipedia.it*.

le imbarcazioni, dell'Anagrafe comunale e del pubblico registro dello Stato Civile per le posizioni anagrafiche, stati di famiglia e residenza dei soggetti interessati, e di qualsiasi altra Banca dati di interesse presente nella rete Internet. Senza tralasciare un'attenta consultazione dei vari *social networks*, quali ad esempio *Facebook*, *Instagram* o *Tik Toc*, dalla quale è quasi sempre possibile attingere una quantità incredibilmente vasta di informazioni, anche molto particolareggiate, sulla vita della maggior parte delle persone. Per fare un esempio, è quasi sempre necessario conoscere di quali e quante autovetture o motociclette disponga una certa persona, in quale società occupi determinati incarichi o rivesta certe posizioni, a quali numeri di telefono sia reperibile, dove si rechi a pranzo e cena, quale sia l'indirizzo degli amici frequentati, in quali locali potrebbe recarsi, dove vada in palestra, dal dentista o dal parrucchiere, dove possa far visita ai genitori o ad altri parenti e così via. Tutte queste informazioni, saranno necessarie per operare una prima scrematura dei dati ottenuti all'esito della successiva attività di osservazione statica e dinamica del soggetto, implementata per monitorare le abitudini e i comportamenti della persona. Una volta completata la prima fase istruttoria informativa, avranno luogo le attività preparatorie alle indagini operative sul campo.

3. L'elaborazione di strategie operative e la pianificazione strategica

Quando si ritiene di aver acquisito efficacemente tutta la mole di informazioni necessarie riguardanti i soggetti dell'indagine, si apre la fase nella quale gli investigatori iniziano a definire con maggior precisione le strategie operative da utilizzare per giungere alla risoluzione del caso, e la cronologia dei vari interventi. Le esigenze da bilanciare in questa fase, che rappresenta uno snodo molto importante per la buona riuscita di un'indagine, sono rappresentate da un lato dall'esigenza di giungere a una celere risoluzione dell'inchiesta impegnando le

risorse umane ed economiche nella misura più efficiente possibile e dall'altra dalla necessità di non dilatare eccessivamente l'impegno profuso e i costi necessari per portare a termine l'operazione. Non sempre giova all'economia di un'indagine un dispiegamento massiccio di risorse nella speranza di addivenire quanto prima alla soluzione del caso, poiché non è detto che determinate attività si rivelino necessarie e utili sin dai primi momenti delle operazioni. Spesso, le strategie più efficienti sono caratterizzate da un dispiegamento di forze pianificato progressivamente, e costantemente aggiornato alla luce dei vari risultati raggiunti, piuttosto che da una pianificazione *ex ante* di tutte le risorse disponibili al momento dell'incarico. L'approccio vincente, secondo le linee guida attualmente utilizzate dalla stragrande maggioranza degli operatori del settore, è caratterizzato da una visione *on demand* degli sforzi investigativi impiegati, nel quale ogni decisione strategica può essere in ogni momento rimessa in discussione alla luce di quanto via via emerso dal lavoro operativo sul campo. Questo rappresenta anche il principale motivo per cui, almeno nella gran parte dei casi, il tentativo di effettuare un preventivo economico attendibile prima che le indagini siano ormai impostate verso la soluzione del caso, risulta un esercizio spesso inutile quanto fuorviante, e fa comprendere le ragioni di una prassi ormai invalsa tra la maggior parte dei professionisti del settore consistente nell'evitare l'effettuazione di preventivi, se non di massima, per i loro servizi, preferendo concordare con il cliente l'applicazione di un certo tariffario. All'attività di elaborazione delle strategie investigative, segue la pianificazione cronologica degli interventi previsti, che viene discussa nei vari incontri mirati da parte di tutti gli operatori coinvolti nell'indagine, dall'investigatore "principale", deputato alla direzione delle operazioni, ai collaboratori incaricati delle attività sul campo di osservazione statica e dinamica.

4. Le indagini operative: i sopralluoghi, le ispezioni e le identificazioni

Terminata la fase “*desk*”, ha inizio la fase “*field*” delle investigazioni, in cui gli agenti operativi inizieranno a prendere conoscenza dei luoghi ove fisicamente si svolgeranno le indagini e proveranno a misurare l’efficacia delle strategie pianificate rispetto al reale “teatro” delle operazioni. A tal scopo, valuteranno lo scenario operativo verificandone l’esposizione agli sguardi esterni, le vie di accesso e fuga e deflusso veloce in caso di emergenza, la visibilità, la copertura GSM e satellitare, indagheranno il contesto abitativo e sociale della zona, analizzeranno il traffico nei vari orari della giornata, consulteranno il meteo nei giorni previsti, e infine studieranno i tempi di reazione delle Forze dell’Ordine alle chiamate per eventuali segnalazioni di persone sospette da parte dei residenti. In qualche caso, le procedure operative consigliano di informare le Forze dell’Ordine della presenza di investigatori privati in zona. Sul posto, gli agenti effettueranno delle simulazioni per identificare i luoghi di appostamento e osservazione più idonei ai loro scopi, ossia quelli caratterizzati dal miglior compromesso tra una buona visuale e una sufficiente possibilità di mimetizzarsi. Il tutto, con riferimento alla planimetria delle strade e delle abitazioni e considerando il contesto abitativo e le caratteristiche dei residenti del posto: sarà necessario indagare, almeno per sommi capi, la composizione demografica e socio economica della zona, le abitudini degli abitanti del quartiere e di quanti lo frequentano abitualmente per vari motivi, al fine di dotarsi di tecniche di occultamento e osservazione quanto più possibile adatte al caso concreto. Per comprendere meglio ciò, è utile per esempio valutare quanto l’esigenza di nascondere agli sguardi per intere giornate una postazione di osservazione composta da una coppia di investigatori a bordo di una vettura parcheggiata in sosta, incaricata di monitorare una certa area e gli spostamenti di determinate persone, possa risultare più complicata in una zona residenziale esclusiva, perlopiù deserta, con residenti facoltosi e abitazioni dotate di video sorveglianza, piuttosto che in un’area a composizione popolare, molto trafficata, di forte

passaggio e piena di locali affollati. Inoltre, andrà valutata con molta attenzione la presenza in loco di terrazze con affaccio sulla strada, di ampie finestre ai piani più elevati, così come la presenza di persone che abitualmente impegnano i luoghi per svolgere attività sportive e ricreative di vario genere (jogging al mattino presto, passeggio con animali domestici), operatori professionali (consegne di corrieri e *delivery* vari) ed eventuali *vigilantes* privati. Spesso, alla luce dei sopralluoghi preliminari, si renderà necessario rivedere le strategie operative inizialmente pianificate, per meglio adattare a quanto riscontrato sul campo. Sarà inoltre consigliabile studiare approfonditamente l'intera planimetria delle vie di accesso e uscita dalla zona interessata, sia per comprendere gli itinerari adottati dai vari soggetti, che per premunirsi efficaci vie di fuga dall'area per eventuali necessità improvvise degli investigatori (ad esempio, nel caso sia stata malauguratamente svelata la loro presenza). Saranno completati in via preliminare i rilievi del caso, le misurazioni necessarie, le prove tecniche e le simulazioni operative previste.

Al termine di tutte queste attività dovranno in genere essere riviste e corrette anche le procedure di comunicazione e ripresa fotografica, per adeguarle al grado di criticità riscontrato a carico dell'intero intervento.

Completata questa fase, sarà necessario entrare nella fase di identificazione delle persone, per procedere all'individuazione nominativa dei vari soggetti di interesse ai fini investigativi.

Per queste attività, si parte innanzitutto dalle indicazioni fornite dai clienti in sede di incarico, spesso corredate da materiale fotografico e altri riscontri, che in molti casi consentono di procedere all'identificazione dei vari soggetti di interesse senza incontrare particolari problemi. Ma non sempre ciò si svolge senza difficoltà, poiché in molti casi l'identificazione dei soggetti in esame può presentare notevoli insidie, in genere legate a problematiche di vario genere, che si manifesteranno solitamente all'esito dei primi tentativi di pedinamento. Per comprenderlo, è necessario riferirsi ad esempi. È intuitivo notare quanto sia diverso procedere all'identificazione di una persona che esca da una certa

abitazione conosciuta, magari per recarsi a prendere un veicolo di cui si conosce molto bene modello colore e targa, per recarsi in un luogo noto e magari già ispezionato in precedenza (ad esempio il posto di lavoro), piuttosto che provare a identificare qualcuno di cui non si conoscono i mezzi di spostamento né dove questi possano essere posteggiati o prelevati, che possa allontanarsi da un determinato luogo sfruttando diverse uscite (in genere uscite principali e varie uscite dal retro, spesso molto distanti fra loro e non visibili insieme), magari in modo da non mostrare il volto e la propria fisionomia (si pensi a chi faccia uso di sciarpe e cappelli molto coprenti, oppure anche solo all'uso di ombrelli nei giorni di pioggia). In conclusione, l'identificazione di un soggetto può rivelarsi un'operazione estremamente complicata anche nel caso in cui si possa disporre di una sua descrizione fisica e fotografica molto dettagliata e attendibile, a causa dei problemi appena evidenziati, che possono portare a ritardi imprevedibili in tutte le fasi iniziali delle operazioni, che renderanno necessario l'impiego di risorse umane, tecnologiche ed economiche in misura molto maggiore a quanto inizialmente preventivato.

Ad ogni modo, sarà indispensabile portare a termine tutte le attività di identificazione prima di passare alla fase di osservazione dinamica (pedinamenti) delle indagini, onde evitare operazioni inutili, dannose e potenzialmente pericolose.

5. Le indagini operative: l'osservazione statica e la scelta dei tempi

Investigare, in latino composto dalla particella *in* e dal verbo *vestigare* (seguire le tracce), significa appunto individuare delle tracce in ordine a quanto di interesse, selezionandole nella costruzione di determinate ipotesi di lavoro, distinguendole tra quelle rilevanti e quelle fallaci. Possiamo affermare che il coronamento e il fine dell'attività di indagine sia rappresentato dalla ricerca di una prova, che sia raccolta nel rispetto di precise regole, e che renda possibile

ridurre il grado di incertezza gravante su determinate situazioni e ipotesi, poste alla base di un incarico investigativo¹¹².

Per certi versi, l'attività di indagine appare molto simile alla metodologia della ricerca scientifica nelle materie umanistiche: entrambe partono da una intuizione rispetto ad una ipotesi, e procedono con metodi *evidence based* per arrivare alla formulazione di risposte ai quesiti prefissati¹¹³. L'investigazione in ambito privato, a differenza delle indagini condotte da investigatori "pubblici", può rivolgersi all'acquisizione di informazioni su fatti che non costituiscono reati, occupandosi di situazioni che non costituiscano un crimine, ma un problema¹¹⁴. E in ogni attività di indagine in materia matrimoniale, come abbiamo visto, è necessario porre sotto osservazione i comportamenti delle persone interessate, al fine di accertare eventuali condotte in violazione dei doveri coniugali. Pedinamenti e appostamenti, forniscono risultati spesso determinanti ai fini delle indagini, proprio perché consentono l'osservazione precisa di situazioni, avvenimenti e comportamenti altrui in modo diretto, da parte degli investigatori¹¹⁵.

Una volta identificati con precisione i soggetti da attenzionare, sarà quindi necessario osservarne i comportamenti nei momenti in cui si pensa sia più probabile che si verifichino determinati fatti. Occorre precisare che in linea di principio è sempre controproducente estendere l'osservazione di un certo soggetto anche ai momenti nei quali non vi sia la concreta possibilità che accada qualcosa di interessante ai fini dell'indagine, sostanzialmente per evitare rischi inutili. È infatti inevitabile che un'indagine, nella fase in cui si concretizza nell'osservazione diretta dei comportamenti di un certo soggetto nell'ambiente in cui questo si muove ed agisce, comporti una certa dose di rischio, legato sostanzialmente alla possibilità che il soggetto stesso possa in qualche modo

¹¹² F. SIDOTI, *Criminologia e Investigazione*, Milano, 2006, p.230.

¹¹³ A. MADEO, V. CIANCHELLA, *Guida pratica operativa alle investigazioni*, Milano, 2020, p. 2.

¹¹⁴ F. SIDOTI, *Sociologia e Investigazione*, in *Sociologia e ricerca sociale*, 78, 2005, p.31.

¹¹⁵ F. CIOLI, *Investigazioni private. Quadro normativo e ambiti operativi*, Bologna, 2006, p.92.

accorgersi delle attività di controllo messe atto nei suoi confronti dagli investigatori. Soprattutto nelle indagini svolte senza l'ausilio di tecnologie di localizzazione a distanza, questo rischio è sempre presente ed è ineliminabile.

È necessario capire che esistono differenze sostanziali tra le persone, poiché talune sono molto più di altre in grado di accorgersi facilmente di eventuali tentativi di osservazione messi in atto nei loro confronti, magari perché intrinsecamente più guardinghe e sospettose per loro natura, oppure perché già fatte oggetto in passato di indagini e pedinamenti o magari perché già sorprese da qualcuno in atteggiamenti poco indicati o sottoposte a controlli da parte di un partner particolarmente geloso. In tutti questi casi, ci si troverà di fronte persone allarmate, allertate, abituate a controllarsi e a guardarsi le spalle, ed il tutto renderà più difficile e complicato ogni intervento di osservazione da parte degli investigatori, facendo aumentare il rischio che venga infranta la necessaria segretezza delle operazioni e che in definitiva tutto possa fallire. Inoltre, a parità di situazioni, il rischio che possa venire compromessa la riservatezza delle indagini è direttamente proporzionale alla durata delle stesse. È evidente come all'aumentare del tempo trascorso nel pedinamento di un soggetto, aumentino i rischi concreti che costui possa avvedersi di quanto accade a sua insaputa, magari accorgendosi di movimenti sospetti alle sue spalle o della persistente presenza delle stesse persone nei vari luoghi frequentati. O magari perché una macchina ferma in posizione sospetta per molte ore ha attirato la curiosità di qualcuno. Per tutti questi motivi, è quindi sempre consigliabile limitare al minimo i periodi di osservazione diretta delle persone indagate, facendo però attenzione a non ricadere nel rischio opposto, cioè quello di programmare un'indagine nei momenti sbagliati, perdendo di vista il soggetto proprio quando può verificarsi l'evento di cui si cerca la prova.

L'opzione più ragionevole, appare quindi quella di procedere nella scelta dei tempi di osservazione alla luce di quanto si è appreso nella fase preliminare informativa e di quanto riscontrato in sede di sopralluoghi e accertamenti preliminari, per dimensionare l'attività di indagine in maniera corretta rispetto

agli obiettivi prefissati, in maniera da prendere in giusta considerazione i momenti nei quali si ritiene possano verificarsi i fatti di nostro interesse, evitando che la dimensione dell'intervento possa rappresentare un rischio per il riserbo delle operazioni.

Per fare un esempio concreto, pensando di indagare i comportamenti di una persona sospettata di intrattenere una relazione extraconiugale in ambito lavorativo, dopo aver accertato che la stessa non si sarebbe mai allontanata dal lavoro fuori orario, ma avrebbe invece di recente modificato i tempi di rientro a casa alla sera attardandosi apparentemente senza motivo, sarebbe ragionevole prospettare un intervento di osservazione del soggetto negli orari compresi tra il termine della giornata lavorativa e l'orario del rientro a casa, evitando quindi appostamenti inutili quanto pericolosi in orari differenti.

Viceversa, se la stessa persona non avesse mai cambiato le proprie abitudini circa l'orario di uscita e rientro a casa dopo il lavoro, e magari non fosse abituata ad uscire da sola in altre occasioni, sarebbe stato ragionevole programmare le indagini proprio durante il normale orario di ufficio, per verificare l'eventualità che il soggetto potesse approfittare di permessi o ferie per mettere in atto i propri propositi in orari insospettabili.

Quindi, una volta decisi i limiti temporali dell'intervento, partiranno le attività di osservazione statica e dinamica direttamente nei confronti del soggetto richiesto. Gli appostamenti, l'osservazione statica, saranno effettuati al servizio dell'osservazione dinamica, i pedinamenti, per capire innanzitutto come intercettare i movimenti del soggetto richiesto a partire da un certo luogo. Onde ridurre al minimo il rischio per la riservatezza delle indagini, in genere vengono attuate tecniche di *mimetizzazione in movimento*, in alternativa ai presidi fissi di appostamento, che prevedono l'impiego di postazioni di osservazione continuamente mutevoli, tramite pattugliamento della zona.

In pratica, al posto che rimanere appostati per lunghe ore in posizione di osservazione, gli investigatori gireranno continuamente a bordo della propria

vettura intorno a un certo obiettivo da controllare, mantenendosi costantemente in movimento per evitare di dare nell'occhio catalizzando attenzioni indesiderate. L'opera di *mimetizzazione in movimento*, è intuitivamente una pratica molto impegnativa e stressante per gli investigatori, specie se praticata per lunghi periodi, poiché li vede costretti a guidare senza sosta percorrendo molte volte gli stessi itinerari obbligati, e per questo motivo viene in genere utilizzata inframmezzandola agli appostamenti tradizionali, nel tentativo evitare che eventuali osservatori possano notare la presenza delle stesse persone ferme in sosta per troppo tempo negli stessi luoghi.

6. L'osservazione dinamica: il pedinamento a piedi

Una volta intercettate le persone di interesse ai fini delle indagini, queste devono essere costantemente pedinate e osservate nei loro comportamenti per scoprire quanto di utile ai fini dell'incarico. È questa l'attività più difficoltosa tra tutte, perché richiede competenze ed abilità molto peculiari da parte degli operatori sul campo, che devono cimentarsi nel complicato tentativo di seguire tutti gli spostamenti di una certa persona senza potersi avvicinarsi troppo a lui, e avendo in massima cura l'esigenza assoluta di non farsi accorgere o vedere. Il pedinamento a piedi, è in genere disimpegnato da almeno due operatori che si alternano cercando di seguire il soggetto, mantenendo per quanto possibile una certa distanza. Posto che la prima e più importante esigenza da soddisfare in un pedinamento "a vista" rimane sempre e comunque quella di non svelare la propria presenza alla persona attenzionata, gli investigatori cercheranno di alternarsi nel seguire il soggetto in modo da non mostrare mai la sagoma della stessa persona al suo sguardo, soprattutto nei momenti nei quali, per motivi di forza maggiore, saranno obbligati ad esporsi maggiormente. Per comprendere ciò, si pensi per esempio ai momenti nei quali la persona pedinata dovesse avventurarsi all'interno di un luogo isolato e deserto e fosse necessario seguirlo per evitare di perderlo

definitivamente di vista, con l'evidente rischio di essere scoperti in caso costui dovesse voltarsi anche solo per un istante o guardarsi alle spalle, oppure ai momenti nei quali, per forza di cose, si è obbligati ad avvicinarsi al "bersaglio", come quando il soggetto dovesse salire a bordo di un mezzo pubblico, entrare in un albergo o in un negozio, o magari prendere un ascensore. In tutti questi casi, gli investigatori, pur dovendo rimanere concentrati sulla priorità assoluta di non svelare a nessuno la propria presenza, dovranno obbligatoriamente valutare la possibilità di prendersi dei rischi azzardando operazioni che potrebbero rivelarsi, ai fini della prosecuzione delle indagini, particolarmente rischiose. In genere, è preferibile evitare rischi quando si è nella fase iniziale delle investigazioni, poiché ci si trova comunque nella posizione di poter interrompere l'osservazione e riprenderla in un secondo momento, preferendo perdere di vista il soggetto piuttosto che inficiare la propria copertura. Viceversa, quando certe situazioni dovessero presentarsi magari dopo giorni di pedinamenti infruttuosi, lasciando intravedere la possibilità che qualcosa di estremamente interessante possa accadere da un momento all'altro, sarebbe più comprensibile la scelta di abbandonare alcune precauzioni e assumersi maggiori rischi nel tentativo di chiudere il caso. Una regola di fondamentale importanza, impone di evitare nel modo più assoluto di incrociare lo sguardo della persona pedinata, quando ci si dovesse trovare per forza di cose in situazioni a distanza ravvicinata: si pensi ad esempio ad un mezzo pubblico, un aereo, un treno, un ascensore, un albergo. Chiunque è portato a ricordare maggiormente il volto di chi si è avuto modo di fissare direttamente negli occhi piuttosto che quello di qualcuno con il quale non si è mai incrociato lo sguardo. Per quanto possibile, sarà necessario evitare nel modo più assoluto contatti ravvicinati con il soggetto: salvo eccezioni, saranno da evitare lo stesso marciapiedi, la stessa carrozza del treno, lo stesso ascensore. Il pedinamento a piedi sarà disimpegnato percorrendo tragitti paralleli preferibilmente su linee diverse (ad esempio su un marciapiede opposto, nella stessa direzione, o in una via parallela) e cercando di non farsi mai trovare direttamente alle spalle di un soggetto attenzionato, onde evitare di farsi scorgere

nel caso questi dovesse in qualche modo voltarsi o cambiare itinerario tornando sui propri passi. E in ogni modo, bisognerà aver cura di non far insospettire nemmeno i potenziali osservatori esterni, come i passanti e gli avventori incontrati durante il percorso, che potrebbero incuriosirsi in seguito ad atteggiamenti di palese evidenza degli investigatori, e magari mettere in allarme il soggetto stesso. Ovviamente, si dovranno evitare atteggiamenti sospetti in presenza di pattuglie delle Forze dell'Ordine, onde evitare di dover fornire loro lunghe spiegazioni, con il rischio di infrangere la propria copertura o perdere di vista il soggetto.

Quando invece il servizio di pedinamento dovesse essere obbligatoriamente effettuato da un solo operatore, per svariate ragioni (magari perché uno dei due è considerato "bruciato" per essersi esposto eccessivamente), le precauzioni sopra evidenziate andranno adottate nel modo più incisivo possibile, riducendo al minimo i rischi che l'indagine possa fallire allarmando eccessivamente il soggetto.

Nei casi più complicati e delicati, potrebbe essere indispensabile ricorrere alla contemporanea presenza di più operatori, che dovranno alternarsi percorrendo ciascuno solamente una piccola parte del tragitto insieme al soggetto, in modo da ridurre ogni possibile rischio per la riservatezza dell'intervento. In casi estremi, potrebbe essere utilizzata la strategia dell'*osservazione a campione*, mutuata dalle tecniche adottate nelle indagini nei confronti dei terroristi delle Brigate Rosse dagli investigatori dei reparti speciali delle Forze dell'Ordine italiane, durante il periodo dei cosiddetti "anni di piombo". Tale tecnica, può essere utilizzata con successo solo qualora si debba pedinare un soggetto che, pur estremamente guardingo ed allertato, compia più volte lo stesso itinerario adottando delle precauzioni per non farsi in alcun modo seguire da nessuno, magari fermandosi ripetutamente per controllare i movimenti alle proprie spalle, oppure cambiando mezzo di trasporto più volte, o entrando e uscendo da vari luoghi prima di dirigersi verso il posto desiderato. È evidente che in una situazione del genere risulta pressoché impossibile seguire un soggetto senza che questi si accorga di

essere pedinato, ed è per questo che gli investigatori del Carabinieri pensarono di ricorrere a questo sistema per intercettare i movimenti degli appartenenti alle “nuove Brigate Rosse” mentre si recavano nei covi di incontro¹¹⁶. La tecnica, prevede la presenza di un certo numero di agenti disposti a raggera e disseminati all’interno di un certo perimetro, alcuni a bordo di vetture ed altri a piedi, i quali si muovono insieme facendo in modo che ciascuno segua il soggetto solamente per un piccolo segmento del tragitto percorso, e che quelli a bordo delle vetture possano fornire appoggio a quelli non motorizzati. Gli agenti, dovranno alternarsi in continuazione, senza mai presentarsi per più di una volta alle spalle del bersaglio. Dopo un certo periodo di tempo però, per evitare di far insospettare il soggetto nonostante l’azione congiunta dei diversi operatori, la tecnica prevede che le indagini debbano essere tassativamente interrotte, lasciando il bersaglio libero di proseguire nel suo tragitto senza più interferenze da parte di alcuno. Questa prima parte di indagine, permetterà agli agenti di scoprire almeno un pezzo del tragitto percorso dal soggetto verso l’obiettivo, e costituirà il punto di partenza del successivo pedinamento, dove verrà intercettato il bersaglio quando effettuerà il prossimo passaggio in zona. In seguito, all’occasione successiva, magari dopo qualche giorno, il pedinamento riprenderà nello stesso posto ove era stato interrotto, sfruttando il fatto che il soggetto vi giungerà senza essere stato seguito da nessuno fino a quel punto, e quindi sarà decisamente meno allarmato della volta precedente. Il tutto, procederà fino all’obbiettivo desiderato: scoprire la destinazione finale del soggetto, e ci si avvicinerà al risultato procedendo per tentativi, limitandosi a pedinare il soggetto solamente per dei piccoli tratti di percorso più o meno lunghi, volta per volta a distanza di giorni.

Questo approccio operativo, rappresenta il metodo decisamente più evoluto e sicuro per occultare un pedinamento operato senza l’ausilio di attrezzature elettroniche, ed è praticabile in tutti casi in cui gli investigatori debbano confrontarsi con soggetti indagati particolarmente attenti a coprire le proprie

¹¹⁶ D. BIACCHESSI, *Una stella a cinque punte. Le inchieste D’Antona e Biagi e le nuove Br*, Milano, 2007, pp. 106,107.

mosse. Un forte limite di questa strategia è sicuramente rappresentato dagli altissimi costi (di rado giustificati in un'indagine privata) e dai tempi molto lunghi prima di intravedere un risultato concreto, stante la necessità di dover dividere le operazioni di pedinamento in molti interventi successivi, peraltro a distanza di tempo l'una dall'altra.

7. L'osservazione dinamica: il pedinamento a bordo di autovetture

Il pedinamento effettuato utilizzando autovetture o motociclette risponde in linea di massima agli stessi principi operativi del pedinamento effettuato a piedi, con la differenza, ai fini del riserbo delle operazioni, che la vettura offre opportunità di copertura ed occultamento decisamente superiori, poiché tende a nascondere alla vista gli occupanti al suo interno. Oltre a ciò, si tratta evidentemente di una scelta obbligata nel caso si debbano pedinare soggetti a bordo di veicoli o motocicli. Il principio base è identico: l'esigenza primaria di chi si appresti a un pedinamento di questo genere rimane quella di protrarre il più a lungo possibile l'attività di osservazione facendo in modo da non svelare la propria presenza al soggetto attenzionato. Nel caso di specie, questa esigenza è soddisfatta cercando quanto più possibile di evitare un contatto diretto con il veicolo pedinato, preferendo ove praticabile un contatto "indiretto", ossia svolto lasciando almeno un altro veicolo (di passaggio, di terzi non coinvolti) tra la vettura "bersaglio" e quella degli investigatori, in modo che questi non siano direttamente visibili ogni qual volta il soggetto dovesse, per qualsiasi motivo, indugiare nell'osservare gli specchietti retrovisori del proprio mezzo, soprattutto in corrispondenza di incroci o semafori. Anche in questo caso, il servizio è disimpegnato possibilmente con almeno due veicoli che si alterneranno frequentemente nel pedinamento cercando di non offrire per troppo tempo alla vista del soggetto pedinato la sagoma della stessa vettura. A tale scopo, è sempre preferibile l'impiego di automezzi quanto più possibile anonimi e non particolarmente visibili a causa di particolarità legate

al colore, alla foggia, agli accessori e al modello, evitando che la scelta ricada su veicoli particolarmente ricercati e vistosi, preferendo invece modelli e colori quanto più diffusi tra i cittadini comuni. Durante il pedinamento, è utile far ricorso ai cosiddetti angoli ciechi, o “punti morti” posteriori, ovverossia le zone nelle quali la visibilità del conducente di un mezzo alle proprie spalle non è completa, a causa della disposizione degli specchietti retrovisori. È buona prassi che le vetture impegnate in un pedinamento siano sostituite periodicamente, meglio se alla fine di ciascun turno giornaliero, per esigenze di garanzia della più assoluta riservatezza dell’indagine. Chiunque si appresti ad effettuare un pedinamento a bordo di autovetture o motociclette, deve necessariamente aver superato un periodo di addestramento specifico alla guida veloce e a ostacoli, ed alla conduzione di mezzi in condizioni di emergenza, oltre che aver praticato un necessario periodo di affiancamento in situazioni analoghe insieme ad investigatori più esperti: si tratta di una pratica estremamente complessa e pericolosa, che necessita di molta esperienza operativa prima di essere praticata in assoluta sicurezza ed efficacia. Per ultimo, il pedinamento in motocicletta (oggi anche in *scooter* o bicicletta elettrica) è preferibile nelle situazioni in cui sia richiesta maggior agilità e manovrabilità, capacità di destreggiarsi nel traffico evitando di rimanere bloccati a causa di banali ingorghi, quindi in quasi tutti gli scenari operativi urbani e cittadini, a patto di poter escludere con sicurezza eventuali trasferte autostradali o extraurbane veloci. Per quanto attiene all’appostamento (osservazione statica) a bordo di vetture, valgono gli stessi principi esposti per gli operatori a piedi, salvo l’ulteriore avvertenza di fare molta attenzione ai sensi di percorrenza delle strade, ai divieti di accesso, ai semafori ed alla segnaletica, per evitare di farsi trovare impreparati o impossibilitati ad intervenire, in caso di manovre impreviste o partenze troppo repentine da parte del soggetto di cui si vogliono seguire i movimenti.

8. Il pedinamento “elettronico”

Il sistema americano di tracciamento GPS divenne pienamente operativo a livello mondiale tra il 1991 e il 1994 unicamente per scopi militari: nonostante il segnale fosse captabile liberamente da parte di qualsiasi operatore dotato di idonei strumenti di ricezione, l'emissione veniva volontariamente alterata alla fonte da una componente di errore (*selective availability*), in grado di falsare la precisione delle relative localizzazioni fino a 1.000 metri. All'epoca, soltanto gli operatori militari erano ammessi alla decodificazione precisa del segnale per poterne così sfruttare a pieno le potenzialità: per questo motivo, in origine, gli usi civili del sistema erano preclusi.

Negli anni 2000, sotto la presidenza Clinton, l'Amministrazione decise di liberalizzarne l'uso per impieghi civili, predisponendo che il segnale GPS generato dal sistema fosse liberato dalla componente di errore per renderlo in grado di fornire indicazioni precise a tutti gli operatori.

Nel nostro paese, il sistema GPS fu inizialmente utilizzato dalle Forze dell'Ordine su indicazione dalle Procure della Repubblica a servizio delle indagini in ambito penale. Ai tempi, ciò comportava l'impiego di apparecchiature estremamente costose e di non agevole utilizzo¹¹⁷. Per quanto attiene al settore delle investigazioni private, l'utilizzo nel nostro paese degli strumenti di tracciamento elettronico basati su tecnologia GPS in ausilio alle attività di pedinamento, soprattutto a bordo di veicoli (ma non solo, come vedremo in seguito) ha iniziato a fare il suo ingresso, dapprima in modo sporadico, intorno al 2006¹¹⁸. In pochi anni, sia a causa sia dei progressi tecnologici realizzati nel settore che della maturata consapevolezza circa la liceità del suo impiego, la tecnologia GPS ha iniziato a diffondersi capillarmente presso tutti gli investigatori privati del Paese, finendo per diventare strumento imprescindibile per l'esercizio efficace della

¹¹⁷ Nel 2000 un kit per il pedinamento elettronico, composto da un localizzatore per l'installazione a bordo di un veicolo e da un computer desktop con software dedicato, veniva noleggiato ad una tariffa media di circa 1.000 euro al giorno.

¹¹⁸ Fonte: *Elettronica Blancato*, Canegrate (MI)

professione. Una circolare esplicativa dell'Amministrazione generale della Polizia Amministrativa e Sociale del 2011¹¹⁹, parve convincere anche gli operatori più scettici circa la possibilità di impiego in modo legittimo dello strumento elettronico di localizzazione in ausilio alle indagini private, aprendo così la strada ai vari operatori del mercato (già fornitori delle forze di Polizia) verso la realizzazione di soluzioni via via più pratiche, economiche e compatte per la gestione operativa dei vari apparati di cui molti istituti di investigazioni si erano già dotati. Inizialmente, il sistema prevedeva l'utilizzo di computer dedicati, con relativi software, per la gestione dei segnali provenienti dai vari apparati piazzati sulle vetture da controllare, che all'epoca risultavano molto pesanti e voluminosi. In genere, l'installazione avveniva fissando il localizzatore alle parti metalliche della vettura tramite l'impiego di potenti calamite. Con il passare del tempo, il progresso tecnologico ha consentito di passare, per la gestione e la programmazione degli apparati, dall'impiego del *Personal Computer* all'utilizzo di più pratici *tablet* dedicati, per poi approdare più di recente all'utilizzo degli *smartphone*, con notevole risparmio di tempo, ingombro e danari. I relativi software applicativi, sono divenuti negli anni via via più sofisticati, e oggi consentono di sfruttare al pieno lo strumento utilizzando funzioni estremamente sofisticate, quali la creazione di aree di georeferenziazione (*geofence*) con relativi allarmi in caso di superamento dei confini da parte di un veicolo attenzionato, l'uso in modalità di pedinamento per ricevere indicazioni stradali precise e continuamente aggiornate sul percorso verso un veicolo in movimento, l'impiego di intervalli di trasmissione delle posizioni (*step*) anche molto piccoli, fino a un secondo, con diversi tempi di sosta, per la massima tracciabilità di ogni spostamento, la possibilità di regolare la sensibilità di attivazione degli apparati e di programmarne la sospensione e l'eventuale spegnimento, con relativo risparmio di batterie, in caso di soste prolungate o fermo del veicolo, e lo scambio di informazioni e l'interazione in

¹¹⁹ Circolare Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum Reg 557/PAS/U/004935/10089.D del 24 marzo 2011, in www.poliziadistato.it.

tempo reale tra i diversi operatori coinvolti nel pedinamento. Anche gli apparati di localizzazione da installare sulle vetture sono divenuti negli anni via via più piccoli ed affidabili, ed attualmente possono essere occultati anche in spazi estremamente ridotti. Per quanto attiene al funzionamento, triangolando e collegandosi con un certo numero di satelliti geostazionari (da 8 a 12 circa), il sistema fornisce di base e in tempo reale le informazioni sulla posizione, il movimento (direzione e velocità) e la sosta dei mezzi sui quali sono stati precedentemente installati i localizzatori. Per ottenere posizioni attendibili, con tolleranze che si aggirano mediamente intorno a poche decine di metri, è necessario che il numero di satelliti coinvolti nel calcolo delle coordinate GPS sia quantomeno superiore a due. Le informazioni, vengono visualizzate su di una mappa geografica o satellitare, sfruttando la cartografia e le funzioni di *Google Maps*. È implementata la funzione *Street View*, che consente la visione a terra della zona, riferita all'epoca di acquisizione delle immagini da parte delle fotocamere di *Google*. Agli esordi, la tecnologia prevedeva l'impiego di SMS (*Short Message Service*) per lo scambio di informazioni tra i vari localizzatori e la centrale ricevente su PC, dovendo così sottostare ai limiti intrinseci della copertura GSM presente nell'area operativa, spesso non ottimale o insufficiente (specie nei paesi montani e nelle zone isolate) e alle carenze e ai ritardi del servizio di messaggistica dell'epoca, oltre alla scomodità di dover dotare ciascun localizzatore di una propria scheda telefonica SIM, per consentirgli di inviare la quantità richiesta di messaggi. Attualmente invece, il servizio sfrutta la copertura Internet e il *World Wide Web*, presente in modo soddisfacente ormai quasi in qualsiasi zona del pianeta (salvo rare aree ancora oggi scoperte), che consente ai localizzatori di dialogare in tempo reale con l'unità di ricezione e programmazione, senza soluzione di continuità. L'applicazione, consente oggi di memorizzare su di un tracciato, detto "storico", tutte le informazioni inerenti alle posizioni, ai percorsi e alle soste di ogni localizzatore di cui è composta la flotta gestita, e di estrarlo e conservarlo a parte in formato *Excel*, agevolmente consultabile su PC, quale documentazione a supporto dell'indagine. L'attività di

gestione degli apparati e di interpretazione delle informazioni ottenute, prevede una minima formazione da parte degli operatori addetti alle indagini. Spesso, i tracciati GPS contengono dati di non immediata lettura e comprensione, soprattutto in caso di carenza di copertura internet o di scarsa triangolazione satellitare, che possono verificarsi quando i veicoli si trovino in zone poco servite dal segnale, oppure vengano ricoverati in locali sotterranei, tipo box interrati o altri ambienti chiusi.

Le ultime versioni delle applicazioni sul mercato, tuttavia, utilizzano interfacce ormai molto intuitive e facilmente gestibili da chiunque con un minimo di esperienza. Un maggior grado di formazione, è invece richiesta per gli operatori addetti all'installazione fisica degli apparati GPS sulle vetture dei soggetti da pedinare, che rappresenta la prima attività in ordine cronologico da effettuarsi, prima di procedere con tutto il resto. Ancora oggi, l'installazione veicolare dei localizzatori presenta profili di criticità e rischio di livello estremamente elevato e rimane una delle attività più complicate tra quelle da realizzarsi sul campo preliminarmente alle indagini vere e proprie. A tal fine, operando senza copertura alcuna e sulla pubblica via, gli investigatori dovranno accedere ai veicoli in sosta dei soggetti da pedinare, per installare al loro esterno gli apparati GPS di cui intendono avvalersi per il controllo, avendo cura di attaccarli nel modo più stabile possibile alle parti metalliche del mezzo tramite potenti calamite, curando che ogni aspetto delle loro manovre rimanga nella più assoluta segretezza e discrezione. Questi apparati, sono oggi costituiti da una parte elettronica contenuta in un circuito integrato e da una batteria per l'alimentazione, di varia dimensione a seconda della potenza prescelta, il tutto montato all'interno di un guscio contenitore a tenuta stagna e a prova di effrazione, dotato all'estremità di una calamita molto potente, in grado di garantirne una presa sicura e stabile, quando posizionato su di una superficie metallica. Per dare un'idea degli ingombri, l'apparato così composto assume mediamente dimensioni comprese tra quelle di un pacchetto di sigarette e quelle di una piccola mattonella.

Per evitare di compromettere la segretezza delle indagini, questi localizzatori vanno necessariamente collocati sul veicolo in posizione nascosta e invisibile agli sguardi di chiunque: è prassi comune occultarli sotto la scocca della vettura o sotto i passaruota, il più delle volte incastrandoli negli anfratti del telaio, all'interno dei paraurti, nei montanti, o in qualsiasi altro pertugio che possa essere velocemente individuato dagli agenti ispezionando il fondo della vettura in sosta nel poco tempo a disposizione.

Per velocizzare le operazioni sul campo e ridurre al minimo i rischi dell'installazione, è prassi comune per gli investigatori, una volta appreso il modello e la marca del mezzo su cui dovranno collocare gli apparati, recarsi preliminarmente presso i concessionari di vendita ove si possano trovare fisicamente esposti esemplari analoghi della stessa vettura, per esaminarli con la dovuta calma e senza la preoccupazione di venir scoperti o interrotti da qualcuno, alla ricerca di siti di installazione sicura ove occultare al meglio i loro dispositivi. In tal sede, gli agenti potranno ispezionare con calma il mezzo, provare le varie manovre di aggancio dei dispositivi, verificare la tenuta delle calamite e acquisire la necessaria confidenza con tutte le fasi dell'operazione.

Tutto ciò, potrà costituire un vantaggio molto importante in termini di velocità e sicurezza nel momento in cui le attività verranno effettivamente realizzate sul campo, ove anche pochi minuti in più o in meno saranno in grado di fare la differenza per il successo dell'operazione. Un'installazione efficace, prevede che il localizzatore venga attaccato sul fondo della vettura in maniera stabile, in posizione nascosta e in maniera tale da non risultare esposto ad urti o eccessive vibrazioni o calore (in grado di alterarne la copertura rendendolo inutilizzabile), tramite manovre estremamente rapide, in modo da non lasciare a nessuno il tempo di insospettirsi o di capire cosa gli agenti stiano effettivamente facendo.

E poiché come abbiamo visto ogni installazione è normalmente effettuata a cielo aperto su di una pubblica strada o all'interno di un parcheggio, va da sé che gli operatori rimangano esposti per tutta la durata delle operazioni sia agli sguardi di chiunque si trovi a passare in zona, che a quelli di eventuali residenti dall'interno

delle proprie abitazioni, con rischi molto rilevanti per la buona riuscita del tutto. Nel tentativo di ridurre al minimo ogni possibile interferenza e di minimizzare il rischio di venir scoperti, gli investigatori generalmente preferiscono installare i propri dispositivi, per quanto possibile, in orari notturni, curandosi da sguardi indiscreti mediante l'utilizzo di altre autovetture impiegate in funzione di copertura, appositamente parcheggiate in maniera da ostruire e impedire la visuale in direzione delle zone più esposte e visibili, per tutta la durata dell'intervento.

Quando non risulti possibile operare di notte, è prassi comune quella di aumentare ogni genere di precauzione utilizzando apposite "sentinelle", cioè altri collaboratori disposti intorno agli agenti impegnati nell'installazione, in grado di allertarli immediatamente dell'eventuale presenza di altre persone o dell'avvicinamento di altri veicoli in zona, e di informarli di eventuali presenze indesiderate dietro alle finestre delle abitazioni circostanti.

Oltre a tutto ciò, altra fonte di grande criticità per l'attività di installazione (per differenti motivi), è rappresentata negli ultimi anni dalla sempre maggior diffusione di vetture realizzate con materiali plastici o non adatti all'impiego di calamite, come l'alluminio o altre leghe. Il fenomeno, si è accentuato in concomitanza con la maggior diffusione di veicoli elettrici o ibridi, in genere rifiniti con largo impiego di materiali plastici o leghe leggere.

In questi casi, l'unica alternativa praticabile consiste nell'installazione di appositi localizzatori "da targa", assemblati con componenti miniaturizzati e dotati di una batteria ultra piatta (e di capacità conseguentemente ridotta) in modo da fargli assumere la forma di una lamina, da collocarsi all'interno del portatarga. Tali dispositivi, evidentemente caratterizzati da una minore durata di utilizzo, in genere limitata a pochi giorni, divengono inadatti quando le indagini necessitino di periodi di osservazione particolarmente lunghi.

Un'altra opzione praticabile, anche se meno utilizzata poiché più invasiva, per ovviare all'impossibilità di ricorrere alle calamite per ancorare i dispositivi sui materiali plastici, consiste nell'installazione preventiva, in genere sul

rivestimento della parte inferiore della vettura, di una basetta metallica fissata tramite colle speciali agli elementi in plastica o alluminio, sulla quale verrà poi in un secondo momento posizionata la calamita del localizzatore, consentendogli di fare presa in modo sicuro e stabile al veicolo. In questo caso, la disinstallazione del dispositivo al termine delle indagini comporterà maggior tempo per rimuovere anche la base metallica incollata.

In rari casi, quando non sia possibile l'installazione dei dispositivi sulla pubblica via, e solo quando la vettura venga ricoverata in immobili o box di proprietà e nella disponibilità del cliente, è possibile installare gli apparati all'interno di tali pertinenze, previa autorizzazione scritta del proprietario, in orari e modi tali da evitare possibili interferenze da parte di chi possa utilizzare l'auto.

Per la disinstallazione degli apparati, da effettuarsi a indagini concluse quando non sia più necessario procedere al tracciamento del veicolo, saranno usate le stesse precauzioni, con l'unica differenza che il tutto potrà essere svolto con maggior disinvoltura, posto che i risultati sono ormai stati raggiunti e il rischio che un disguido possa inficiare la prosecuzione delle operazioni si è praticamente azzerato. Una volta effettuate correttamente e nel più assoluto riserbo le installazioni degli apparati, avranno inizio le attività di osservazione dinamica.

Dal punto di vista strettamente investigativo, il pedinamento tramite GPS si svolge senza praticamente entrare mai in contatto con l'automezzo osservato: gli investigatori potranno comodamente appostarsi in una zona attigua alle operazioni, senza rischi di poter essere scorti o individuati, e prepararsi al pedinamento solamente dopo aver ricevuto un segnale di allarme dall'applicazione che indichi la partenza del veicolo attenzionato. Anche il pedinamento vero e proprio potrà essere condotto a distanza di sicurezza, riducendo così al minimo il rischio di essere individuati, e senza pericolo di poter perdere di vista la vettura seguita, avendo cura di avvicinarsi al soggetto unicamente nei momenti di interesse ai fini investigativi, quando ad esempio questi dovesse fermarsi o accostare per far salire a bordo altre persone.

L'intera indagine proseguirà in maniera molto più agevole, consentendo agli investigatori di abbandonare o interrompere il contatto diretto con l'auto ogni qual volta ritenessero di aver in qualche modo allertato il soggetto pedinato, lasciando temporaneamente la zona per evitare di esporsi in modo ulteriore.

In seguito, potranno facilmente ripresentarsi alle spalle del soggetto in un secondo momento, quando le condizioni di visibilità, la loro esposizione agli sguardi e la dinamica delle azioni lo renderanno possibile in modo riservato e sicuro.

Oltre a ciò, il pedinamento elettronico permette di ridurre al minimo molti dei rischi legati alle condizioni estreme di guida che in genere caratterizzano i pedinamenti tradizionali, ove l'investigatore rimane costantemente esposto al pericolo di incidenti e infortuni poiché costretto ad inseguire un mezzo ad una certa distanza del quale non conosce a priori gli spostamenti, ponendo inevitabilmente meno attenzione alla segnaletica ed ai semafori per evitare di perdere di vista il soggetto.

Tra le funzioni più recenti introdotte nella gestione dei localizzatori, si segnala la possibilità di cancellare a distanza dal dispositivo, in modo completo e definitivo, tramite un impulso appositamente inviato via *smartphone*, ogni informazione riguardante l'attività (lo "storico" delle posizioni) e i dati identificativi del proprietario dell'apparato: si tratta di una manovra di emergenza che può risultare utile in situazioni estreme nelle quali il localizzatore sia stato scoperto e rimosso, con il rischio che terzi vengano in possesso di informazioni riservate o possano risalire all'identità degli investigatori. Per ultimo, si segnala la possibilità di utilizzare localizzatori GPS miniaturizzati e dotati di batterie ridotte all'essenziale (di durata estremamente breve), privi di guscio (non essendo necessaria l'installazione esterna su di un veicolo) da occultarsi all'interno di borse, valigie o accessori, utilissimi per il pedinamento elettronico a piedi di soggetti già molto allertati o per i quali siano già stati esperiti invano tentativi di pedinamento tradizionale. Inevitabilmente, l'utilizzo di questi dispositivi deve limitarsi a periodi di pochi giorni.

9. Cenni di tecnica video fotografica in ambito investigativo

Come abbiamo visto, la ripresa video fotografica di quanto accertato durante l'attività investigativa dagli operatori addetti all'osservazione statica e dinamica (appostamenti e pedinamenti), è alla base del supporto documentale a corredo di ogni indagine. E in generale, abbiamo visto che la documentazione fotografica ha lo scopo di supportare e sostenere la testimonianza e la relazione di quanto gli occhi degli investigatori abbiano osservato in condizioni normali in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o in strutture private ma esposte alla visuale del pubblico, su fatti e comportamenti di cui gli autori non abbiano manifestato concretamente un interesse alla loro riservatezza¹²⁰. La regola fondamentale, alla base della documentazione fotografica di un'indagine, rimane quindi quella di attenersi alle immagini che siano normalmente osservabili dallo sguardo dell'investigatore, con la possibilità di utilizzare strumenti tecnici idonei alla ripresa a distanza (teleobiettivi) o in condizioni di scarsa illuminazione (riprese notturne), a patto che questi non consentano l'intrusione visiva in luoghi privati con espedienti di vario genere, in grado di aggirare eventuali barriere od ostacoli alla libera visuale, posti da chi abbia manifestato l'intenzione di nascondere agli sguardi determinate situazioni o dati comportamenti. Con l'avvertenza di non riprendere immagini di luoghi privati o appartenenti a privata dimora, è quindi possibile documentare tutti i fatti oggetto di indagine che si ritiene possano avere un qualche interesse ai fini probatori di quanto osservato. Ciò, viene fatto procedendo in ordine cronologico e articolando le immagini, soprattutto con riferimento ai luoghi, dalla visuale generale alla ripresa del particolare. In genere, la modalità della ripresa fotografica dei luoghi di indagine, viene mutuata dalla tecnica impiegata per il sopralluogo investigativo di polizia giudiziaria, in base alla quale ogni accesso in una certa area viene documentato da immagini a partire dalla visione più generale della zona, per poi restringere gradualmente il campo

¹²⁰ R. RUSSO, *Investigazione privata e di Polizia Giudiziaria*, Genova, 1997, p. 80.

fino a comprendere ogni particolare di interesse. Per documentare un dato evento che si stia svolgendo in un certo luogo, sarà quindi necessario fornire innanzitutto una precisa collocazione spazio temporale ai fatti, inquadrandoli all'interno del contesto geografico di riferimento.

In pratica, questo viene fatto all'inizio di ogni attività di indagine, fotografando i cartelli stradali posti a segnalazione dei vari luoghi di interesse, riportanti i nomi della città, di eventuali frazioni, delle vie e dei vari numeri civici, in modo da fornire un primo punto di riferimento a quanto si procederà a documentare in quel luogo. In seguito, si passerà alla ripresa dell'intera area, spostando il focus delle immagini verso inquadrature via via più ristrette e particolareggiate, fino a inquadrare con precisione il teatro operativo di interesse. In questo modo, chiunque dovesse trovarsi a consultare la documentazione fotografica anche a distanza di molto tempo dall'epoca dei fatti, sarà in grado di trarne informazioni precise e particolareggiate sulla collocazione spazio temporale della vicenda in esame. In seguito, dopo aver ben definito e documentato il contesto, si passerà alla ripresa di ogni fatto di interesse ai fini investigativi, avendo cura di selezionarli per importanza, rilevanza e pertinenza rispetto agli obiettivi di indagine.

L'interesse primario di ogni attività di ripresa video fotografica, consiste nel documentare nel modo più preciso ed accurato possibile ogni evento rilevante ai fini dell'indagine, garantendo al contempo la massima discrezione e riservatezza di ogni fase delle operazioni, che debbono tassativamente svolgersi nella più assoluta segretezza e nel massimo riserbo, al riparo da possibili interferenze o sguardi indiscreti. A tal scopo, è possibile l'impiego di macchine fotografiche occultate all'interno di contenitori o altri oggetti (ad esempio raccoglitori, scatole, libri, agende) o addirittura collocate all'interno di penne od occhiali, anche se ragioni di praticità e semplicità di impiego fanno spesso propendere per l'utilizzo, con le dovute accortezze e precauzioni del caso, di normali fotocamere, videocamere e *smartphone*. Nel corso degli anni, si è passato infatti dall'impiego di voluminose macchine fotografiche con annessi teleobiettivi di grosse

dimensioni, all'uso sempre più diffuso di telefonini e *smartphone* di formato tascabile, con innegabili vantaggi in termini di praticità, facilità d'uso, economicità di utilizzo e con importanti ricadute positive sul fronte della segretezza di impiego e della riservatezza in generale.

Conclusioni

Appare evidente come il tentativo di definire le conseguenze della violazione del dovere di fedeltà coniugale non possa prescindere dall'analisi dell'evoluzione storica del concetto stesso di famiglia nella società contemporanea, sotto la spinta delle diverse sensibilità sociali e culturali che si sono manifestate nel nostro Paese con più evidenza dall'introduzione della Costituzione del 1948 in poi.

Come abbiamo visto, il modello di famiglia istituzionalizzata e fondata su stretti rapporti gerarchici ha gradatamente ceduto il passo ad una nuova concezione di "società naturale" nella quale trovano realizzazione e tutela i diritti fondamentali della persona e ove le prerogative dei singoli non vengono più automaticamente sacrificate per garantirne l'integrità. I vincoli di solidarietà, collaborazione, fiducia reciproca e affezione, hanno gradatamente soppiantato i principi della famiglia patriarcale di concezione gerarchica ereditata dal diritto romano e sopravvissuta al periodo fascista.

Nel corso degli anni, sotto la spinta dei formanti nazionali e internazionali, si è assistito al tentativo di estendere le garanzie costituzionali dei diritti individuali oltre il confine dell'istituzione matrimoniale, arrivando ad abbracciare e tutelare anche le diverse formazioni sociali a carattere familiare che sono venute a crearsi per venire incontro alle mutate esigenze della società contemporanea. A partire dalla riforma del diritto di Famiglia del 1975, con tutto il portato innovativo in tema di uguaglianza tra i coniugi e tra le varie categorie di figli, lo stesso dovere di fedeltà nel matrimonio, già liberatosi da tempo da implicazioni di carattere penale, si è gradatamente sganciato dal concetto di mera esclusività fisica e sessuale, per orientarsi verso una più articolata concezione di rispetto, di reciproca lealtà, e di coerenza all'impegno di vita comune. Fedeltà come aderenza al patto di comunione spirituale e come sacrificio delle aspirazioni individuali nei confronti delle scelte di coppia, in ossequio alla mutata concezione dei doveri coniugali emersa dalle indicazioni giurisprudenziali.

Abbiamo anche visto come la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale sia attualmente intesa come una fattispecie dai confini molto mobili, che può spaziare dalle classiche forme di tradimento a carattere sessuale, alle più articolate fattispecie di tradimento apparente e virtuale, fino a comprendere il tradimento tentato, dando così rilievo anche a comportamenti che non si siano mai concretizzati in atti di adulterio veri e propri. Il tutto, con riguardo alle implicazioni delle condotte rispetto al contesto sociale di riferimento e alle intese tra i coniugi.

Oltre a ciò, dottrina e giurisprudenza hanno consentito nel corso degli anni l'ingresso della responsabilità civile anche in ambito dei rapporti familiari, superando un'antica concezione che ne escludeva l'applicazione in tali contesti, in ossequio a una visione istituzionale di famiglia come entità solo in parte lambita dalla disciplina del diritto comune.

Negli anni, è stato affermato come la violazione dell'obbligo di fedeltà matrimoniale, oltre a giustificare una richiesta di addebito nell'ambito della separazione giudiziale, possa cagionare un danno ingiusto al coniuge che la subisca e quindi costituire presupposto per un'azione risarcitoria secondo le regole generali della responsabilità civile da illecito.

L'evoluzione intervenuta nella disciplina del danno non patrimoniale, alla luce delle nuove letture operate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito degli articoli 2043 e 2059 del Codice civile, ha fatto sì che si iniziasse a considerarne la risarcibilità, in caso di violazione di diritti costituzionalmente protetti della persona, connotati da gravità dell'offesa e serietà del pregiudizio, anche in ambito endofamiliare.

Le conseguenze risarcitorie della violazione del dovere *ex art. 143 c.c.*, come abbiamo visto, non discendono automaticamente da una separazione coniugale seppur caratterizzata dalla pronuncia di addebito a carico della parte resasi responsabile dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, posto che esiste nell'ordinamento un diritto potestativo, peraltro costituzionalmente

protetto, a porre fine al legame coniugale in affermazione della propria libertà di autodeterminazione. E il danno patito dal coniuge in seguito alla rottura del vincolo coniugale, non è quindi di per sé risarcibile senza che soccorrano tutti gli estremi previsti dalla disciplina generale della responsabilità aquiliana: il danno ingiusto, la lesione di un diritto della persona costituzionalmente protetto, il nesso eziologico tra la condotta illecita e il danno patito, e la rilevanza dell'offesa connotata da particolare serietà e gravità.

Nel caso quindi che la condotta in violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte di uno dei coniugi, specie se connotata da dolo o colpa grave, sia tale da cagionare una lesione di sufficiente gravità e serietà ad un interesse di rango costituzionale dell'altro protetto dall'ordinamento, saranno risarcibili in via autonoma sia i danni non patrimoniali afferenti alla sfera di dignità ed all'onore del coniuge tradito, sia quelli alla salute ed integrità psicofisica rappresentati da disturbi psichici occorsi in conseguenza della vicenda. In definitiva, non è la semplice violazione dell'obbligo di fedeltà nel matrimonio a costituire un danno ingiusto, quanto le modalità della condotta suscettibile di violare diritti costituzionalmente protetti secondo il classico schema della responsabilità aquiliana in tema di danno non patrimoniale. È ormai opinione prevalente che questa tutela risarcitoria possa essere attivata, alle condizioni esaminate, in maniera del tutto indipendente dall'eventuale richiesta di addebito nell'ambito della separazione giudiziale. Si è infatti assistito, nell'ambito dei procedimenti di separazione giudiziale, alla comparsa di domande di risarcimento del danno non patrimoniale spesso affiancate da richieste di addebito, e gli ambiti della controversia matrimoniale e quelli della responsabilità civile endoconiugale rimangono distinti e autonomi sia sul piano sostanziale che processuale¹²¹.

Alla luce di tutto ciò, abbiamo passato in rassegna i più attuali strumenti investigativi in ausilio di chi intenda introdurre in un contenzioso di carattere

¹²¹ Come ben affermato dalla già esaminata sentenza di Cassazione Civile 15 settembre 2011, n. 18853.

matrimoniale la prova di comportamenti in violazione degli obblighi di fedeltà coniugale, per giovare sia in sede di richiesta di addebito della separazione, sia in sede di eventuale risarcimento del danno endofamiliare, senza che i due procedimenti debbano per forza essere collegati.

In conclusione, analizzando le implicazioni relative alla produzione in giudizio delle relazioni investigative, alla documentazione video fotografica a corredo delle indagini, all'impiego di strumenti elettronici di localizzazione satellitare in ausilio al pedinamento, al rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali e all'effettuazione delle varie attività di osservazione statica e dinamica, ritengo sia più facile comprendere come l'opportunità di avvalersi di indagini private nell'ambito delle controversie matrimoniali, rappresenti oggi un'opzione aggiuntiva, spesso consigliabile, per chi voglia realizzare nelle sedi opportune una miglior tutela dei propri diritti e una più efficace prospettazione delle proprie ragioni.

BIBLIOGRAFIA

AMRAM D., *Rimedi giusfamiliari e tutela aquiliana: dall'immunità all'autonomia. Qualche riflessione sul danno intrafamiliare*, in *Danno e resp.*, 4, 2012, p.387.

AMRAM D., *Corte di Cassazione e giurisprudenza di merito: alla ricerca di un contenuto per l'interesse superiore del minore*, in *Famiglia e Diritto*, 12, 2008, p. 1114.

AMRAM D., *Verso una tabella per i danni non patrimoniali da violazione dei doveri genitoriali?* in *Danno e resp.* 5, 2010, p. 509.

ARISTOTELE, *Politica*, Libro I., in V. COSTANZI (a cura di), Bari, 1925.

BARILE P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, p.56, in L. LEO, *op.cit.* in *Cammino Diritto*, 4, 2021, p. 8.

BIACCHESSI D., *Una stella a cinque punte. Le inchieste D'Antona e Biagi e le nuove Br*, Milano, 2007.

BIVONA E., *Libertà e responsabilità dei coniugi negli accordi personali*, in *RDC*, 4, 2020, pp. 856-857.

BIZZARRO A., *Famiglia e responsabilità*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 3, 2015, p. 154.

BUSNELLI F.D., *Chiaroscuri d'estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona*, in *Danno e resp.* 8-9, 2023, p. 826.

BUSNELLI F. D., *I problemi attuali del danno alla salute*, in *Danno e resp.*, 6, 1996, p. 665.

CAFARO R., *Risarcimento del danno da infedeltà coniugale*, Rimini, 2013.

CARBONE E., *Requiem per un'immunità: violazione dei doveri coniugali e responsabilità civile*, in *Giurisprudenza Italiana*, 4, 2006, p.702.

CHIESI G.A., *Ogni condomino ha una vita pubblica, privata e...segreta!* In *Immobili e Proprietà*, 1, 2021, pp. 28-30.

CHINDEMI D., *Il tradimento del coniuge non è fonte di responsabilità extracontrattuale per l'"amante", ma può esserlo per il coniuge infedele*, *NGCC*, 5, 2003, P. 769.

CIOLI F., *Investigazioni private. Quadro normativo e ambiti operativi*, Bologna, 2006.

CORAZZA G., *Adulterio platonico e addebitabilità della separazione*, in *Famiglia e diritto*, 2, 2014, p.144.

CURSI M. F., *Il danno non patrimoniale e i limiti storico-sistematici dell'art. 2059 c.c.*, in *RDC* 6, 2004, p.866.

DANOVI F., *Le relazioni investigative nella separazione: il fine giustifica (ma non sempre rende validi) i mezzi*, in *Famiglia e Diritto* 10, 2014, pp. 883-884.

DELL'ANNA MISURALE F., *Unioni civili tra diritto e pregiudizio*, in *Giustiziacivile.com*, 6, 2016, p.12.

DE MICHEL R., *Violazione del dovere di fedeltà e separazione personale dei coniugi*, in *Famiglia e diritto*, 2, 2000, p. 132.

DOGLIOTTI M., *I Tribunali di Genova e Pisa: criteri automatici ed equitativi nella liquidazione del danno alla persona*, in *Giur. it.*, 1982, I, 2, p. 47 ss.

DOGLIOTTI M., *La famiglia e "l'altro" diritto: responsabilità civile, danno biologico, danno esistenziale*, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2001, pp. 164-165.

DOGLIOTTI M., *Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto*, in *Famiglia e diritto*, 10, 2016, p. 879.

DURELLO L., *Sull'inutilizzabilità della prova illecita nei procedimenti in materia di famiglia*, in *Famiglia e Diritto*, 1, 2018, p. 44.

FACCI G., *Il "nuovo danno non patrimoniale" nelle relazioni familiari – Il commento*, in *Famiglia e Diritto*, 3, 2005, P. 301.

FACCI G., *L'illecito endofamiliare al vaglio della Cassazione*, in *Famiglia e Diritto*, 4, 2005, p. 372 ss.

FACCI G., *Relazione omosessuale ed illecito endofamiliare*, in *Famiglia e diritto*, 1, 2007, p. 59.

FACCI G., *Infedeltà omosessuale del marito: alla moglie non spetta il risarcimento perché non vi è un danno ingiusto*, in *Famiglia e diritto*, 5, 2008, p.484.

FACCI G., *Il danno da adulterio arriva in Cassazione*, in *Famiglia e Diritto*, 3, 2012, pp. 259-260.

FACCI G., *La crisi matrimoniale e la (ir)responsabilità del terzo*, in *Famiglia e Diritto*, 3, 2010, p. 282.

FERRANDO G., *Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Famiglia e Diritto*, 11, 2009, p. 1049.

FERRARA F., *Relazione Omosessuale extraconiugale, addebito della separazione e affidamento condiviso*, in *Famiglia e diritto*, 5, 2015, pp. 499-500.

FRACCON A., *Nuovi approdi della responsabilità civile. Anche la Cassazione oltrepassa la soglia dei rapporti tra coniugi*, in *Giurisprudenza Italiana*, 4, 2006, p. 698.

GAZZONI F., *La famiglia di fatto e le unioni civili. Appunti sulla recente legge*, in *personaedanno.it*, 2016, p.7.

GIARDINA F., *Per una indagine sulla responsabilità civile nella famiglia*, Pisa, 1999.

GRIMALDI G., *La rilevazione satellitare tramite G.P.S.: ancora dubbi ed incertezze*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1, 2023, p. 194.

GUERRA C., *Processi di separazione e divorzio e relazioni investigative: l'ambigua frontiera dell'atipicità della prova*, in *Famiglia e Diritto*, 8-9, 2014, p. 821.

IORIO G., *Corso di diritto privato*, Torino, 2018.

IORIO G., *Infedeltà coniugale e risarcimento del danno*, in *Famiglia e successioni*, 4, 2013, Milano, p. 21.

IVONE V., *Profili di danno endofamiliare*, Torino, 2020.

JEMOLO, C. A., *La famiglia e il diritto*, *Annuali del seminario giuridico dell'Università di Catania*, 1948-1949.

La costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, vol. VI, Roma 1971, p. 647, in www.camera.it.

LANDINI S., *Danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze della Cass. SS. UU. 26972, 26973, 26974, 26975/2008*, in *Danno e Resp.* 1, 2009, p. 48.

LENTI L., *Diritto della famiglia*, Milano, 2021.

LEO L., *Il concetto di famiglia nella costituzione: la mancanza di una disciplina adeguata per i nuovi modelli di famiglia*, in *Cammino Diritto*, 4, 2021, p. 8.

LESTINI A., *La portata del diritto alla deindicizzazione*, in *Giurisprudenza Italiana*, 11, 2023, p. 2329.

LONGO F., *Danno non patrimoniale e rapporti coniugali*, in *Danno e responsabilità*, 6, 2011, p. 588.

LOVATO, A., PULIATTI, S., SOLIDORO, L., *Diritto Privato Romano*, Torino, 2017.

MADEO A., CIANCHELLA V., *Guida pratica operativa alle investigazioni*, Milano, 2020.

MINNELLA C., *Responsabilità penale dell'investigatore privato che filma l'incontro tra due amanti*, in *Famiglia e Diritto*, 8-9, 2012, p. 789.

MONATERI P. G. - BELLERO A., *Il quantum del danno a persona*, Milano, 1989.

MONTECCHIARI T., *Violazione dei doveri familiari e risarcimento del danno*, Napoli, 2008.

MORA A., *Obbligo di fedeltà tra coniugi separati e "mutamento del titolo della separazione"* in *Famiglia e diritto*, 1, 1998, p.16.

MORELLO DI GIOVANNI D., *Obbligo di fedeltà e pronuncia di addebito*, in *Famiglia e diritto* 8-9, 2013, p. 780.

NITTI M., *La prova dell'addebito tra violazione del dovere di fedeltà e tutela del diritto alla riservatezza*, in *Famiglia e diritto* 10, 2018, p. 902-910.

OLIVERO L., *C'è post per tua moglie: internet, infedeltà e addebito*, in *NGCC*, 10, 2013, p.944.

OLIVERO L., *L'infedeltà virtuale. Italia e Francia a confronto*, in *NGCC* 11, 2014, p.519.

ORESTANO A., *La riservatezza ancora una volta in cassazione: fondamento, contenuto e limiti all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 675/1996*, in *Danno e Responsabilità*, 10, 1998, p. 871.

PASQUILI R., *Le linee evolutive della responsabilità nelle relazioni familiari*, in *RDC* 6, 2023, p. 1081.

PASSANITI P., *Diritto di Famiglia e ordine sociale Il percorso storico della società coniugale in Italia*, in P. NARDI (a cura di) *Quaderni di studi senesi*, Milano, 2011, pp. 559-560.

PERETOLI P., *Controllo satellitare con GPS: pedinamento o intercettazione?* in *Diritto Penale e Processo*, 1, 2003, pp. 93-100.

PERLINGIERI P., *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2004.

PERRINO S. P., *La rilevanza del tentato adulterio*, in *Famiglia e diritto*, 7, 2018, p.641.

PETRUCCO N., *Il danno risarcibile e addebito della separazione: recenti sviluppi dalla Cassazione*, in *Danno e Responsabilità*, 6, 2021, p. 732.

PILLA V., *L'infedeltà coniugale*, in *Trattato dei nuovi danni, III*, Padova, 2011, p.367.

PISAPIA G.D., *Abuso dei mezzi di correzione e disciplina*, in *Dig. Disc. Pen.*, I, 1987, p. 99.

PITTAU F., *Interferenza illecita nella vita privata e riservatezza domiciliare: la Cassazione estende la nozione di "luogo di privata dimora"*, in *Sistema Penale*, 23 novembre 2021.

PLAIA A., *Il comportamento omosessuale del coniuge tra invalidità del matrimonio, addebito della separazione e responsabilità endofamiliare*, in *Famiglia e Diritto*, 6, 2009, p. 570.

POLISENO B., *Poteri del giudice, relazioni investigative e tutela della prole*, in *Famiglia e Diritto*, 5, 2019, pp. 474, 478.

PONZANELLI G., *Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione*, in *Danno e Resp.* 8-9, 2023, p. 830.

PONZANELLI G., *Danno non patrimoniale: l'abbandono delle Sezioni Unite di San Martino*, in *Danno e resp.* 4, 2018, p. 468.

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *Il danno non patrimoniale secondo le sezioni unite. Un "de profundis" per il danno esistenziale*, in *Danno e Resp.* 1, 2009, p. 32.

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A.-LANDINI S.-SGANGA C., *Risarcibilità del c.d. danno esistenziale, Le Sezioni Unite fanno il punto sul "danno non patrimoniale"*, in *Danno e Resp.* 1, 2009, p. 19.

PUTATURO DONATI M. G., *Il diritto al rispetto della «vita privata e familiare» di cui all'art. 8 della CEDU, nell'interpretazione della Corte Edu: il rilievo del detto principio sul piano del diritto internazionale e su quello del diritto interno*, in *europeanrights.eu*, 2015, pp. 3-6.

RAMACCIONI G., *Responsabilità civile e famiglia ... un «idillio» che continua*, in *Danno e resp.* 8-9, 2005, p. 858.

RICCIO G.M., *Violazioni dei doveri coniugali e risarcimento del danno* In *Danno e Responsabilità*, 6, 2006, p. 591.

RODOTA' S., *Divorzio e famiglia moderna*, in L. PICCARDI (a cura di) *Il divorzio in Italia*, Firenze, 1969, p.69.

RODOTÀ S., *La riforma del diritto di famiglia*, in *Politica del diritto*, V (1975) p. 175.

ROMA U., *Fedeltà coniugale: nova et vetera nella giurisprudenza della cassazione*, in *NGCC*, 11, 2008, p. 1290.

ROSSI R., *Le regole del risarcimento dei danni endo ed eso familiari*, Milano, 2017.

RUSSO R., *Investigazione privata e di Polizia Giudiziaria*, Genova, 1997.

SALVI C., *Il danno extracontrattuale. Modelli e funzioni*, Napoli, 1985.

SANTORO PASSARELLI, F., *Matrimonio e famiglia*, in *Saggi di diritto civile*, I, Napoli, 1961, pp. 393-394.

SAVIGNY F.C., *Sistema del diritto romano attuale*, vol.1, Venezia 1856.

SCARANO L. A., *Crisi coniugale e obbligo di fedeltà*, in *Famiglia e diritto*, 3, 2007, p. 255.

A. SCARCELLA (a cura di), *Attività di investigazione privata su un assicurato da parte della compagnia di assicurazione*, Osservatorio della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in *Il Corriere Giuridico*, 3, 2019, p. 423.

SCIA F., *Onere della prova del nesso causale tra violazione del dovere di fedeltà coniugale e intollerabilità della prosecuzione della convivenza*, in *NGCC*, 11, 2016, p.1498.

SESTA, M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, 2023.

SESTA M., *Diritti inviolabili della persona e rapporti familiari: la privatizzazione “arriva” in cassazione*, in *Famiglia e diritto*, 4, 2005, p. 371.

SGANGA C., *Le sezioni unite e l’art. 2059 c.c.: censure, riordini e innovazioni del dopo principio*, in *Danno e Resp.* 1, 2009, p. 50.

SIDOTI F., *Criminologia e Investigazione*, Milano, 2006.

SIDOTI F., *Sociologia e Investigazione*, in *Sociologia e ricerca sociale*, 78, 2005, p.31.

SPANGARO A., *Il mosaico oblio va completandosi con gli aspetti risarcitori*, in *Giurisprudenza italiana*, 4, 2024, p. 817.

STOLFA P., *Inutilizzabilità delle indagini difensive ove non comunicato il nominativo degli investigatori*, in *Giurisprudenza Italiana*, 4, 2024, p.882.

STRAMAGLIA M., *Il pedinamento satellitare: ricerca ed uso di una prova “atipica”*, in *Diritto penale e processo*, 2,2011, P. 213 e ss.

TAGLIALATELA F., *Separazione e divorzio: relazioni investigative e onere di contestazione* in *Famiglia e Diritto*, 7, 2016, P.695.

VACCHIANO C.V., In *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 1, 2013, pp. 196,199.

VIGEVANI G.E. - POLLICINO O.- MELZI D’ERIL C.- CUNIBERTI M.- BASSINI M., *Diritto dell’informazione e dei media*, Torino, 2022.

VISINTINI G., *Fatti illeciti. Fondamenti e nuovi sviluppi della responsabilità civile*, Milano, 2019.

ZACCARIA A., *Adulterio e risarcimento dei danni per violazione dell'obbligo di fedeltà*, in *Famiglia e Diritto*, 5,1997, pp. 463-464.

ZANGHI' C., *La Corte Costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ed interpreta l'art. 117 della Costituzione: le Sentenze n. 347 e 348 del 24 ottobre 2007*, in www.dirittiuomo.it, Roma, 2007.

ZENO ZENCOVICH V., *Onore e reputazione nel sistema dell'illecito civile*, Napoli, 1985.

WARREN S., BRANDEIS L., "*The right to privacy. The implicit made explicit*", in *Harvard Law Review*, vol. IV, n. 5, Boston 1890, in www.cs.cornell.edu.

NORMATIVA

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall' l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, in www.senato.it.

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con l. 848 del 4 agosto 1955, in www.presidenza.governo.it.

Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo (1959), in www.savethechildren.it.

Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, in www.minori.gov.it.

Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio di Europa di Strasburgo il 25 gennaio del 1996, in www.miolegale.it.

Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata nel 2000 e divenuta vincolante con il Trattato di Lisbona del 2007, in www.europarl.europa.eu.

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in vigore dal 1 dicembre 2009, in www.-lex.europa.eu.

Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, in *Giurisprudenza Italiana*, 11, 2023, p. 2329.

Codice Civile del Regno d'Italia, 1865, art 131, www.normattiva.it.

Codex Iuris Canonici, 1917, Can. 1110, in www.vatican.va.

R.D. 18 giugno 1931 n. 773, approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) in www.normattiva.it.

Regolamento di cui al R.D. del 6 maggio 1940 n. 635, in www.normattiva.it.

Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al codice civile del 1942, n.803, in www.brocardi.it

Legge 20 maggio 1970 n. 300, in www.normattiva.it.

Legge 1 dicembre 1970 n. 898, in www.gazzettaufficiale.it.

Legge 19 maggio 1975 n. 151, in www.gazzettaufficiale.it.

D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, *Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale*, in www.gazzettaufficiale.it.

Legge 31 dicembre 1996 n. 675, in *Giurisprudenza Italiana*, 11, 2023, p. 2329.

D. lgs 23 febbraio 2000, n. 38, in www.gazzettaufficiale.it.

D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in *Giurisprudenza Italiana*, 11, 2023, p. 2329.

Garante Privacy, Allegato A6 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196: *Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive*, in www.garanteprivacy.it.

D. lgs. 7 settembre 2005 n. 209, in www.gazzettaufficiale.it.

D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del TULPS, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata, in www.federalismi.it.

Decreto del Ministero dell'Interno 1 dicembre 2010 n. 269, in www.normattiva.it.

Circolare Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum Reg 557/PAS/U/004935/10089.D del 24 marzo 2011, in www.poliziadistato.it.

Legge 10 dicembre 2012 n. 219, in www.gazzettaufficiale.it.

D. lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, in www.gazzettaufficiale.it.

Decreto legge 12 settembre 2014 n.132, così come modificato dalla legge 162/2014 www.gazzettaufficiale.it.

Legge 20 maggio 2016 n. 76, in www.gazzettaufficiale.it.

Garante Privacy, Autorizzazione generale n. 6/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati – 15 dicembre 2016, in www.garanteprivacy.it.

D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in www.garanteprivacy.it.

Garante Privacy, *Regole Deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria*, Delibera del 19 dicembre 2018 in www.garanteprivacy.it.

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale, sentenza numero 126 del 1968 in M. BIN (a cura di), *Sentenze della Corte Costituzionale*, p. 93 ss., e www.giurcost.org.

Corte Costituzionale, sentenza numero 127 del 1968 in M. BIN (a cura di), *Sentenze della Corte Costituzionale*, pp. 95-99, e www.giurcost.org.

Corte Costituzionale, sentenza numero 46 del 4 maggio 1966, in www.giurcost.org.

Referendum Abrogativo del 12-13 maggio 1974, sulla L. 1/12/1970 n. 898 “*disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*”, in www.riformeistituzionali.gov.it.

Corte Costituzionale, sentenza numero 138 del 2010. in www.giurcost.org.

Corte EDU, 21 luglio 2015, *Oliari ed altri c. Italia*, ricorsi nn. 18766/11 e 36030/11, in L. LEO, *op.cit.*, p. 13.

Cassazione 31 ottobre 1961, n. 2531, in *Resp. civ. prev.*, 1962, p.73.

Corte Costituzionale, sentenza numero 87 del 29 luglio 1979, in *Resp. Civ. prev.*, 1979, p.700, in www.giurcost.org.

Cassazione 22 giugno 1978 n. 3114, in *Resp. Civ. prev.*, 1978, p.738.

Tribunale di Genova 25 maggio 1974, in *Giur.it.*, 1975, I, 2, p. 54.

Corte Costituzionale, sentenza numero 88 del 26 luglio 1979, in *Danno e Responsabilità*, 6, 1996, p. 665.

Cassazione 11 febbraio 1985, n. 1130, in VISINTINI G., *op.cit.*, p. 388.

Cassazione Civile, Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, in *Danno e Resp.* 8-9, 2023, p. 816.

Cassazione Civile, Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, in *Danno e Resp.* 8-9, 2023, p. 819.

Corte Costituzionale, sentenza numero 233 del 11 luglio 2003, in *RDC* 6, 2004, p.873.

Cassazione Sezioni Unite, 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, in *DeJure*.

Cassazione Civile, Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513, ord. - Pres. Travaglino - Est. Rossetti, in *Danno e resp.* 4, 2018, p. 456.

Cassazione civile sez. I, 10/4/2012, n. 5652, in *DeJure*.

Corte Costituzionale, sentenza numero 348 del 24 ottobre 2007, in www.cortecostituzionale.it.

Sentenza Corte EDU del 25 settembre 2012, 2 sez., *Godelli contro Italia*, In www.europa.camera.it.

Sentenza Corte EDU 13 luglio 2000, n. 39221, *Scozzari e Giunta contro Italia*. In www.dirittiuomo.it.

Tribunale di Messina, Sez. I, 31 agosto 2009, in *Danno e resp.* 5, 2010, p. 508.

Cassazione civile, I Sezione, 10 maggio 2005, n. 9801, in *Giurisprudenza Italiana*, 2006, 4, p.691.

Cassazione Civile, sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253 in *DeJure*.

Cassazione Sezioni Unite, 22 luglio 1999, n. 500, in *Danno e resp.* 10, 1999, p. 965.

Tribunale di Firenze, 13 giugno 2000, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2001, p. 161.

Cassazione civile sez. I, 7 giugno 2000 n. 7713, in *Famiglia e Diritto*, 2, 2001, p. 159.

Tribunale di Milano, 7 marzo 2002, in *Danno e responsabilità*, 6, 2003, p. 644.

Cassazione civile sez. I - 06/04/1993, n. 4108, in *DeJure*.

Cassazione 19 giugno 1975, n. 2468, in *Rep. Foro. it.*, 1975.

Cassazione Civile 15 settembre 2011, n. 18853, in *Famiglia e diritto*, 11, 2012, p. 1039.

Tribunale di Latina, sez. II civ., 22 febbraio 2012, in *Famiglia e diritto*, 11, 2012, p. 1039.

Cassazione Civile, Sez. I, 9 giugno 2000, n. 7859, in *Giur. It.*, 2000, p. 239.

Cassazione civile, sez. I, 18 settembre 1997, n. 9287, in *Famiglia e diritto*, 1, 1998, p.10.

Cassazione Civile, Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9384, in *Famiglia e diritto*, 7, 2018, p. 637.

Cassazione Civile, sez. I, 11 agosto 2011, n. 17193, in *Famiglia e diritto* 8-9, 2013, p. 778 – 1793.

Tribunale di Roma 29.5.2013, in *NGCC*, 11, 2016, p.1500.

Cassazione, sez. I, 1 giugno 2012, n. 8862, in *Famiglia e diritto* 11, 2012, p. 1043.

Cassazione Civile, Sez. VI, 12 aprile 2016, n. 7163, in *Famiglia e diritto*, 7, 2016, p.703.

Tribunale Brescia sez. III, 22/03/2019, n.815, in *DeJure*.

Tribunale Cassino, 23/06/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 23/06/2016), n.878, in *DeJure*.

Cassazione civile sez. I - 14/02/1990, n. 1099, in *DeJure*.

Cassazione Civile, sez. I, 12 aprile 2013, n. 8929 in *Famiglia e diritto*, 2, 2014, p.145.

Cassazione Civile sez. VI, 19 settembre 2017 n. 21657 in *DeJure*.

Cassazione Civile, I sez., 11.6.2008, n. 15557, in *NGCC*, 11, 2008, p. 1286.

Cassazione, Sez. I, 29 aprile 2015, n. 8713 in in *Famiglia e diritto*, 7, 2018, p.642.

Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza 7 settembre 1999 n. 9472, in *One Legale Wolters Kluwer*.

Cassazione civile sez. III - 07/03/2019, n. 6598, in *DeJure*.

Cassazione civile, sez. I, 17 luglio 1999, n. 7566 in *Famiglia e diritto*, 2, 2000, p. 130-131.

Cassazione Civile, sez. I, 1° marzo 2005, n. 4290, in *Famiglia e diritto*, 2, 2005, p. 113.

Tribunale di Brescia, sez. II, 14 ottobre 2006, in *Famiglia e diritto*, 1, 2007, p. 57.

Corte d'Appello di Brescia, 5 giugno 2007, in *Famiglia e diritto*, 5, 2008, p. 481.

Tribunale di Milano, sez. IX, 19 marzo 2014, in *Famiglia e Diritto*, 5, 2015, p. 494.

Tribunale - Busto Arsizio, 05/02/2010, in *DeJure*.

Tribunale di Larino 9 agosto 2017, n. 398, in www.studiocataldi.it.

Cassazione civile sez. I - 06/03/2017, n. 5510, in *DeJure*.

Cassazione Civile, sez. VI, 17 gennaio 2012, n. 610, *Famiglia e Diritto*, 3, 2012, p. 256.

Tribunale Monza, 15 marzo 1997, in *Famiglia e Diritto*, 5,1997, p. 462.

Tribunale di Milano, 22.11.2002, in *NGCC*, 5, 2003, p. 761.

Tribunale di Vicenza, 3 novembre 2009, in *Famiglia e Diritto*, 3, 2010, p. 281.

Cassazione Civile, sez. I, 23 maggio 2014, n. 11516, in *Famiglia e Diritto* 10, 2014, p. 881-882, e in *DeJure*.

Cassazione Sezione Lavoro n. 8512 del 12 aprile 2006 in www.affidamentocondiviso.it.

Cassazione sez. Lavoro 6236 del 3 maggio 2001 in www.phersei.com.

Cassazione Sezione Lavoro numero 26991 del 22 dicembre 2009, in M. MALIZIA, *I controlli difensivi tramite agenzie investigative*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, 5, 2010, p. 477.

Cassazione Sez. Lav. n. 3590 del 14 febbraio 2011, in www.gadit.it.

Cassazione Sez. Lav. n. 12489 del 8 giugno 2011, in www.gadit.it.

Cassazione Sez. Lav. 14197 del 7/8/2012, in www.diritto.it.

Cassazione Sez. Lav. 9167/2003 in *Mass. Giust. Civ.* 6, 2003.

Cassazione Sez. Lav. 25162 del 26/11/2014, in www.wikilabour.it.

Cassazione Sez. Lav. 8373 del 4/4/2018, in www.wikilabour.it.

Cassazione Sez. Lav. 15094 del 11 giugno 2018 in *Diritto e pratica del lavoro* 46, 2018, p. 2822.

Cassazione Sez. Lav. 11697 del 17 giugno 2020, in www.wikilabour.it.

Cassazione Civile sez. I n. 15196 del 30 maggio 2023, in *Dejure*.

Cassazione Sez. Lavoro n. 8669 del 3 aprile 1996, in www.dirittolavoro.org.

Cassazione Civile - Sezione lavoro - ordinanza n. 4670 del 18 febbraio 2019, in www.lavoroediritto.it.

Tribunale di Napoli, 02 febbraio 2006, in *Dejure*.

Cassazione Civile, Sez. I, 24 agosto 2018, n. 21178, in *Famiglia e Diritto*, 5, 2019, p. 472.

Cassazione Civile 27 maggio 1975 n. 2129 in A. SPANGARO, *Il mosaico oblioa va completandosi con gli aspetti risarcitori*, in *Giurisprudenza italiana*, 4, 2024, p. 817.

Tribunale di Roma 20 gennaio 2017, in *Famiglia e Diritto*, 1, 2018, p. 44.

Cassazione sez. Lavoro n. 18279 del 5 agosto 2010 in *Guida al diritto italiano*, www.gadit.it.

Corte di Cassazione Sez. 5 Penale N. 25263 1 marzo 2021, in www.sistemapenale.it.

Corte Costituzionale, sentenza n. 34 del 6 aprile 1973 in www.giurcost.org

Cassazione Civile n. 22677 del 8 novembre 2016, in www.sentenze.laleggepertutti.it.

Cassazione Penale, sez. V, 8 marzo 2012, n. 9235, in *Famiglia e Diritto*, 8-9, 2012, p. 787.

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 28 novembre 2007 n. 1766, in www.penale.it.

Corte Costituzionale n. 149 del 16 maggio del 2008 in www.cortecostituzionale.it.

Corte di Cassazione Penale sez. V 27/3/2006 n. 10444 in www.diritto.it.

Cassazione penale, sez. V, 22 febbraio 2008, n. 17408, in www.penale.it.

Cassazione penale, sez. I, 4 aprile 2003, n. 25666, in *DeJure*.

Cassazione penale sez. V - 23/10/2008, n. 4926, in *DeJure*.

Cassazione sez. V penale n. 28251 del 9 luglio 2009, in www.infocds.it.

Cassazione penale sez. V - 26/10/2023, n. 3446, in *DeJure*.

Cassazione Penale sez. V, 2 maggio 2002 n. 16130, in *Diritto Penale e Processo*, 1, 2003, p. 93.

Cassazione penale, Sez. VI, 4 luglio 2022, n. 25555, in *Giurisprudenza Italiana*, 1, 2023, p.193.

Corte di Cassazione – Sez.VI Penale – sentenza nr.11846 del 2.10.1978, in *Circolare Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Acunzo/ Vademecum Reg 557/PAS/U/004935/10089.D del 24 marzo 2011: Vademecum Operativo: Disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr.269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata.*

Pretura Penale di Valentano (VT), sentenza del 16.3.1984, in *DeJure*.

Cassazione penale sez. I - 18/02/2020, n. 11198, in *DeJure*.